

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol No Spécial / Fin campagne Editoriale
Decembre 2024

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

DOSSIER I: Afrique / Lettres - Langues - Arts

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol No Spécial / Fin campagne Editoriale
Decembre 2024

Collection PLURAXES/MONDE

**Vol N° Spécial / Fin campagne Editoriale
Décembre 2024**

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 1 : Afrique/ Lettres- Langues- Arts

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Août 2024**

Date limite de soumission d'articles : **25 Octobre 2024**

Acceptation et retour d'expertise : **10 Novembre 2024**

Retour des textes corrigés : **25 Novembre 2024**

Parution : **Décembre 2024**

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VIII
Théâtralisation de la politique dans <i>Les chauves-souris</i> de Bernard Nanga et <i>En attendant le vote des bêtes sauvages</i> d'Ahmadou Kourouma _ Andjaffa DJALDI Simon -----	09
Enseigner de Flaubert et de Balzac en classe de Lettres au Mali : Analyse des Pratiques et des Difficultés _ Issa Bengaly BAGAYOKO -----	26
Care for the Elderly in Catalonia and the Basque Country: a Comparative Study_ Kassoum SORO -----	44
Science, Charity, Environment and the Myth of Progress _ Kizito Tioro KOUSSE -----	63
Analyse des causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique à l'examen d'obtention du diplôme d'études fondamentales dans la commune rurale de Pélangana en quatrième région administrative du Mali _ N'fakaba KEITA -----	99
Redéfinir le rôle de l'éducateur à l'école comme tuteur didactique des élèves : une étude auprès des étudiants-éducateurs de l'école normale supérieure d'Abidjan Côte d'Ivoire _ N'guessan Alexandre AHOUDJI & Hermann Chonou CHONOU -----	113
De la déterritorialisation à la reterritorialisation : la textualisation des invariables spatiaux dans <i>Rouge Impératrice</i> de Léonora Miano _ Simbo-Apekou-Epozas -----	144
A Mythological Analysis of Post-Truth _ Idrissou ZIME YERIMA ----	159
Légitimité pragmatique et appropriation des indicateurs de fonctionnalité du LMD dans l'enseignement supérieur au Cameroun _ Joseph SONDRONG et Al -----	178
La Musique Reggae comme Espace de Prédilection du Plurilinguisme chez Alpha Blondy _ Abraham GBOGBOU -----	202

Towards a sound lexicographic lemmatization approach for the bantu lexical lemmata with special reference to Fang _ EKWA EBANEGA Guy-Modeste & TOMBA MOUSSAVOU Fatima -----	220
Enseignement bilingue kanuri-français au Niger : trajectoire, bilan critique et perspectives de développement _ Maman MALLAM GARBA -----	233
La maîtrise de la littéracie dans la formation des enseignants_ MAMANE Mamane Nassirou -----	260
Perceptions du handicap et implication communautaire dans l'inclusion scolaire _ Joseph Dougoudia LOMPO & Mme ZERBO Appoline ----	277
L'absurde dans <i>la malaventure</i> de Kossi Efoui _ François Tchoman ASSEKA -----	306
Aspects de la tradition et de la modernité dans <i>Le lion et la perle</i> de Wole Soyinka et <i>Le gong a bégayé</i> d'Apollinaire Agbazahou _ Yélian Constant AGUESSY et Al -----	327

Listes des auteurs

Andjaffa DJALDI Simon, *Université de N'Djaména / Tchad*, andjaffadjaldisimon@gmail.com

Issa Bengaly BAGAYOKO, *Université Modibo Kane Dilly Bamako/ Mali*, bagayokoissab@gmail.com

Kassoum SORO, *Universidad Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*, kassoumsoro49@yahoo.com

Kizito Tioro KOUSSE, *Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou / Burkina Faso*, kousskizi@yahoo.fr

N'fakaba KEITA, *l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité Universitaire à Bamako / Mali*, Sirimanfak@gmail.com

N'guessan Alexandre AHOUDJI & Hermann Chonou CHONOU, *École Normale Supérieure d'Abidjan / Côte d'Ivoire*, ahoudjialexandre@gmail.com & chonouhermann@yahoo.fr

Simbo-Apekou-Epozas, *Université Marien Nguabi, Flash / Congo Brazzaville*, simboapekoue@gmail.com

Idrissou ZIME YERIMA, *Université d'Abomey-Calavi / Bénin*, izimey@gmail.com

Joseph SONDRONG, Jacques Patrick MOULONG A TSONGRO & Vandelin MGBWA, *Université de Yaoundé I / Cameroun*, j.sondrong@gmail.com

Abraham GBOGBOU, *École Normale Supérieure d'Abidjan, Côte d'Ivoire*, abraham82gbogbou@gmail.com

EKWA EBANEGA Guy-Modeste & TOMBA MOUSSAVOU Fatima, *Omar Bongo University, Libreville / Gabon*, ekwaebanagaguymodeste@gmail.com & ftmekwa@gmail.com

Maman MALLAM GARBA, *Université Abdou Moumouni, Niamey / Niger*, mmallam_garba@yahoo.fr

MAMANE Mamane Nassirou, *Université Abdou Moumouni/Ecole Normale Supérieure de Niamey / Niger*, Nasser_fanami@yahoo.fr

Joseph Dougoudia LOMPO & Mme ZERBO Appoline, *Ecole Normale Supérieure Koudougou / Burkina Faso*, dougoudia@yahoo.fr

François Tchoman ASSEKA, *Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) Abidjan / Côte d'Ivoire*, chomanfrancois@gmail.com

Yélian Constant AGUESSY, Dédjinnaki Romain HOUNZANDJI & Kintossou Armand ADJAGBO, *Université de Parakou & Université d'Abomey-Calavi / Bénin*, aguessico@yahoo.fr, drhaumain@gmail.com & adjagboarmand@yahoo.fr

Théâtralisation de la politique dans *Les chauves-souris* de Bernard Nanga et *En attendant le vote des bêtes sauvages* d'Ahmadou Kourouma

Andjaffa DJALDI Simon
Université de N'Djaména (Tchad)
andjaffadjaldisimon@gmail.com

Résumé

Les chauves-souris de Bernard Nanga et En attendant le vote des bêtes sauvages d'Ahmadou Kourouma scénarisent la politique. Pour gouverner, les leaders politiques recourent à des pratiques théâtrales pour détourner les peuples des sujets de développement. Ayant dévoyé leurs rôles de gouvernants, ils manipulent la politique, la considèrent comme un outil leur permettant d'assouvir leurs besoins, de confisquer le pouvoir et d'asservir les peuples. La théâto-cratie de Nicolas Evreïnov démontre que la politique est une mise en scène savamment orchestrée par les leaders politiques pour réaliser leurs sales besognes. L'article aboutit à la conclusion selon laquelle la théâtralisation de la politique est un moyen subtil d'occulter les apparences, les factices et les illusions de certains régimes politiques africains.

Mots clefs : théâtralisation, politique, chauves-souris, bêtes sauvages, vote.

Abstract

Les chauves-souris by Bernard Nanga and En attendant le vote des bêtes sauvages by Ahmadou Kourouma describe politics. To govern, political leaders resort to theatrical practices to distract people from development issues. Having misused their roles as leaders, they manipulate politics, considering it as a tool allowing them to satisfy their needs, confiscate power and enslave their people. Nicolas Evreïnov's theatocracy demonstrates that politics is a carefully orchestrated performance by political leaders to carry out their dirty work. The article comes to the conclusion that theatricalization is a subtle way of obscuring the appearances, fictitiousness and illusion of certain African political regimes.

Key words : Dramatization, Politics, Bats, Wild animals, Vote.

Introduction

De l'Antiquité à nos jours, la vie personnelle du souverain se confond avec celle de la chose publique. D'importantes cérémonies sont organisées et placées sous l'autorité du tyran, du père de la nation. La

politique est normalement une science dont le but est de gérer la chose publique. Mais, son rôle est dévoyé, placé sous l'autorité puissante du grand timonier, qu'est le chef. Toute activité politique est donc contrôlée, orientée vers la seule gloire du roi. Cette pratique, vieille de plusieurs siècles, existe encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, des chefs d'Etat se font vénérer, déifier. Ils épousent les pratiques et les valeurs en vogue sous les monarchies. Ils se considèrent, quelquefois, comme des représentants de Dieu sur la terre. Leur souci est de tirer le maximum de pouvoirs, régner à vie tout en maltraitant leurs peuples. Entretemps, ils forgent leurs images, théâtralise la vie publique en prenant le soin d'occulter ce dont les peuples ont besoin. Sous ces régimes, la politique perd sa valeur, sa substance, son essence. Elle est simplement théâtralisée, considérée comme une activité ludique dont le dessein est de satisfaire les attentes du chef ou nombre de ses laudateurs ou griots. Levier social, la politique est ainsi définie comme une scène où chacun joue sa partition en tirant le maximum d'intérêts possibles, au grand dam de ceux des autres. Le roman africain enquête rarement sur la dimension saine de la politique. Il documente, au contraire, la face sombre de la gestion de la chose publique, enquête largement sur ses méfaits pour sensibiliser la population ainsi que les leaders à la bonne gouvernance. Dans *Les chauves-souris* de Bernard Nanga et *En attendant le vote des bêtes sauvages*, la figure du chef est constante, menaçante, traumatisante. La politique, ici, est une farce, une comédie et est, pour ainsi dire, l'apanage des menteurs, des prévaricateurs, des imposteurs, des tueurs... Elle ne sert pas le peuple. Elle satisfait, au contraire, les attentes d'une infime partie du peuple. Domaine où les biens communs sont pris en otage par une catégorie d'individus, la politique paraît, ici, comme un lieu où se déchainent toutes les folies, toutes les cruautés. Elle n'est pas l'affaire de technocrates, mais d'ethnies, de régions où les valeurs républicaines sont foulées au pied. Elle perd sa valeur, quoiqu'elle permette à certains protagonistes d'atteindre leurs objectifs, de se maintenir au pouvoir, coûte que coûte. C'est dans ce sens que nous avons choisi de traiter la question de la théâtralisation de la politique dans les deux œuvres.

Concept forgé par Platon, repris par Nikolas Evreinov, la *théâtrocratie* est une méthode d'approche consistant à considérer le pouvoir politique comme une mise en scène. Elle postule que la politique et le

théâtre ont quelque-chose de commun. Si la politique est une science dont le but est de gouverner proprement une cité, elle recourt, pour être mal utilisée, au théâtre. La *théâtrocratie*¹ est donc le théâtre sans le texte (Roland Barthes), une mise en scène du sérieux, une banalisation de la chose publique. Dans les deux textes, la politique cristallise les tensions, fédère toutes les revendications sociales sur fond de crises ou de conflits permanents. La principale question à laquelle nous sommes tenu de répondre est celle-ci : comment les acteurs politiques ont-ils réussi à théâtraliser la politique, à la considérer comme une activité ludique ? Quels outils, quels mécanismes ont-ils recours pour atteindre leurs objectifs ? Une telle interrogation suscite d'autres questions secondaires relatives à la nature des régimes politiques, à la promotion de la « politique du ventre », au triomphe ou à l'échec du bien, dans les deux œuvres.

1. Politique ou théâtralisation ?

Les concepts politique et théâtralisation ne font pas bon ménage. L'un est une science, un art consistant à gérer sagement la chose publique. L'autre est art, une mise en scène du pouvoir politique. Le fait que les deux soient associés n'est pas fortuit. Kourouma et Nanga présentent deux textes aux parfums politiques et théâtraux à la fois. Il s'agit, à la vérité, d'une mise en scène de la politique, vu qu'elle s'apparente au mal, à la diversion, à la théâtralité. Selon ces romanciers, la vie politique, telle qu'elle est présentée, est une théâtralité sans le théâtre. En d'autres termes, les hommes politiques (Koyaga, Robert Bilanga, et tutti quanti) sont des acteurs, puisqu'ils banalisent la chose publique, scénarisent les débats politiques. La politique est donc vue comme une scène où chacun joue sa partition en foulant allégrement au pied les intérêts collectifs. Comme au théâtre, les acteurs improvisent les projets de développement qui ne sont jamais réalisés. Exploitant les règles de la dramaturgie, beaucoup de personnages de Kourouma et Nanga scénarisent tout. La narration se déroule à la manière d'un dialogue donnant l'impression qu'il s'agit d'un théâtre. Telle est la confusion qui règne dans les deux œuvres romanesques mettant en scène théâtre et politique.

¹ Evreinov, Nicolas, *Le théâtre dans la vie*, Paris, Stock, 1930.

1.1 Dichotomie théâtralisation et politique

La politique est un monde à part entière. Elle ne s'apparente pas au théâtre. Si le théâtre et la politique sont mis sur un pied d'égalité, cela signifie qu'ils se partagent un certain nombre d'analogies, de parentés. Telle est la dimension du théâtre développé par Jules Romains dans *Les hommes de bonne volonté* (1932). Pour lui, le théâtre comme la politique sont un monde de représentations et en représentation, à la fois. Cette représentation implique les bons gens comme les mauvais. De façon précise, les textes de Kourouma et de Nanga scénarisent toutes les catégories d'hommes : les bons et les mauvais. Il est difficile, au regard de l'environnement social et politique, de démêler le vrai du faux, le sérieux du banal. Mais, en pratique, politique et théâtralisation ne se ressemblent pas.

L'appât du gain aidant, Robert Bilanga (*Les chauves-souris*) et Koyaga (*En attendant le vote des bêtes sauvages*) sont (re)présentés comme des personnages extraordinaires, des êtres doués de forces, de caractères exceptionnels et surtout de sagesse qui les rendent capables de démêler n'importe quelle situation difficile. Versatiles, ils savent retourner une situation désastreuse à leurs profits. Ils abondent tous deux en actes coupables. Face à eux, des oppositions se créent, perturbant leur avancée, la réalisation de leur projet de société. Mais, usant de tous les subterfuges, de toutes les techniques théâtrales, par-devers eux, ils parviennent à s'en sortir. De ce point de vue, ils ne sont pas considérés comme des véritables leaders politiques, des chefs d'État. Ils ne sont plus au service des masses qu'ils sont censés représenter. Selon Berger, une telle « culpabilité contribue probablement à la santé physique et psychique remarquablement bonne des hommes de pouvoir » (Berger, 1993 : 110). Ce qui suppose que les deux protagonistes sont mus, chacun, par son intérêt. Ils revoient, comme si c'était un film, leurs erreurs, leurs sales besognes, mais aussi leurs prouesses, en direct : l'un par le *donsomana*, l'autre par la scène violente de Vémelé, qui marque le début de la campagne électorale. Dans les deux cas, la politique est scénarisée, vulgarisée par deux dictateurs, qui recourent à n'importe quel moyen pour assoir leurs régimes, assouvir leurs soifs du pouvoir. Se passant pour des hommes honnêtes, ils sont démasqués par leurs sujets, leurs concitoyens.

1.2 *En attendant le vote des bêtes sauvages : une implacable dictature*

En attendant le vote des bêtes sauvages présente un chef de l'exécutif, sergent-chef Koyaga, qui a pris le pouvoir par les armes. Très tôt, il devient un tyran, un despote, qui se cache derrière une pseudo-démocratie, où le pouvoir est censé être entre les mains du peuple. À la vérité, le président de la république du Golfe est un prestidigitateur, un illusionniste. Il ne s'affiche jamais et est absent de toutes les rencontres publiques. Il se considère comme quelqu'un dont la vie est toujours en danger, alors que c'est lui le véritable chef d'orchestre de nombreux "coups d'État", qu'il essuie. Fin « dissimulateur », car « Les bons sentiments ne sont que des stratagèmes » (*En attendant*, 200), Koyaga met en scène des situations ubuesques. Il ne prend rien au sérieux, sauf sa sécurité. Comme dans la tragédie racinienne, le sang coule sur la scène pour donner l'impression d'éviter le mal, de sécuriser les vivants, et, surtout, de les intimider afin qu'ils n'osent pas attenter à sa vie, à son régime. La politique est, selon lui, une scène, qui lui permet de se défouler, de revoir ses sales besognes. Il élabore des faux coups d'État, fabrique des machines d'exécution, personnalise les biens communs, scénarise des faux coups d'État pour se débarrasser de certains adversaires politiques. C'est pourquoi, sans remords, il liquide ses adversaires, ses frères d'armes (*En attendant*, 112). La vie publique de Koyaga est scénarisée par le *donsomana*, une parole traditionnelle, une scène au caractère dramatique dite par le sora, un griot attitré. Assisté de *sora*, les règles du jeu consistent à dire toutes les vérités sur Koyaga. Il soulage le dictateur, le libère d'un certain nombre de remords et le protège contre tout esprit de vendetta, les *gnamas* de ses nombreuses victimes, leurs âmes vengeresses. C'est là que se trouve la théâtralité de l'œuvre de Kourouma. Le récit traditionnel se déploie en lieu et place de l'écriture et est de l'ordre de la théâtralité. La politique, pour Koyaga, est donc une scène, qui met aux prises les acteurs, mieux les adversaires ou les ennemis. Déroulé au moment où il est au faite de sa gloire, le *donsomana* reprend tous ses hauts faits, ses relations avec les dictatures africaines (veillée V). Mais, il relève aussi ses faiblesses, son caractère brutal et son niveau d'instruction très bas, qui ne devrait pas lui permettre de diriger un État.

Le *donsomana* présente la brutalité de Koyaga et l'implacable dictature qu'il instaure au pays du Golfe.

1.3 Les chauves-souris : une démocratie souterraine

Le récit de *Les chauves-souris* de Bernard Nanga est focalisé sur un personnage principal, Robert Bilanga, un simple chef de bureau alors que le président de la république, un mystérieux « Père de la nation » (*Les chauves-souris*, 141) a élaboré un système politique, le monopartisme, censé relancer le pays. Quoiqu'il ne se fasse pas, voir, souvent, il est incarné par Robert Bilanga, un personnage subalterne, dans la hiérarchie politique d'Eborzel.

Bilanga et ses amis politiques, quant à eux, fabriquent des complots pour disqualifier ceux qui ne pensent pas comme eux. Qualifiés de communistes, donc subversifs, l'enseignant de philosophie, Biyidi, le Dr Moussa, l'imprimeur Markowski, Roger sont les bêtes à abattre du système d'Eborzel (*Les chauves-souris*, 163). Les régimes fabriquent des mensonges, élaborent des actes délictueux pour éliminer leurs adversaires, les mettre hors d'état de nuire, comme le souligne Margel : « toute la stratégie de l'imposteur - son imposture consistait dans la fabrique du complice » (Margel, 2007 : 16). Tout régime politique, selon Margel, est une machine, qui produit de mensonge, d'imposture, de corruption, et pire, organise des crimes et des assassinats.

Les chauves-souris de Bernard Nanga mettent à nu la voracité de Robert Bilanga, un chef de service, à l'entame du récit. Mais, très tôt, cet agent ravit la vedette grâce aux moyens illégaux, qu'il possède. Seulement, comparé au *donsomana* de Koyaga, le discours *incipitiel* n'a rien de scénique. C'est un récit de type traditionnel, qui obéit au schéma classique de description du paysage et des personnages. Le caractère théâtral est brusqué, improvisé par le narrateur, qui ne supporte plus les frasques du personnage principal, Bilanga.

En fait, Bilanga rêve de briguer un poste de député à l'assemblée nationale. Il mobilise, à l'occasion, tous les moyens de séduction pour arracher les voix des paysans de Vémelé, ses parents. Il réunit les conditions d'élection à son niveau : argent, vin de palme, matériel et sans oublier les mirifiques projets de développement promis (*Les chauves-souris*, 184). Selon Maurice Berger, un personnage comme Bilanga cherche le pouvoir « parce que c'est vital pour [son] équilibre

psychique » (Berger, 1993 : 39). Friand des scènes ludiques ou des soirées galantes, il confond plaisir et réalité, biens personnels et biens communs. Il considère la politique comme un jeu, un manège où le plus rusé gagne. Comme Koyaga, la scène tourne mal, bien que l'espace de liberté soit mince, et que la démocratie soit vue comme un frein au développement de la république. La narration se ralentit, le récit s'accélère pour donner un caractère dramatique à l'histoire. Les habitants de Vémelé font irruption sur la scène, eux, les simples spectateurs: « Nous t'avons déjà fait assez honneur [...] en écoutant tes mensonges [...] Alors, des gens comme toi, Vémelé n'en veut pas » (*Les chauves-souris*, 194-195). Ainsi, les paysans de Vémelé analysent, à leur manière, le discours politique de Bilanga, à l'aune de son comportement. Ils donnent de leçons de morale à « un haut fonctionnaire de la république », refusent l'argent, qu'il leur offre, ne valident pas le processus de séduction ou de corruption savamment élaboré par le régime d'Eborzel, représenté par lui. Comme dans la tragédie grecque, Bilanga est l'homme-bouc à immoler, l'objet du sacrifice. C'est pourquoi « La scène qui suivit fut pour [lui] un véritable cauchemar » (*Les chauves-souris*, 195). Elle donne lieu à une tragi-comédie, intéressant, pour la circonstance, tous les déçus du régime, « toutes les mauvaises têtes de Vémelé » (*Les chauves-souris*, 38). Le candidat, aux législatives, peine à dérouler son discours politique dans un espace à lui acquis normalement, puisqu'il y est né. Cependant, il mésestime le message du représentant de Vémelé. Il ne sait pas que c'est « tout le champ social qui est concerné ici » (Berger, 1993 : 42), et consterné par son message. Trop fier de lui-même, il n'a cure de rien, d'où l'hystérie de ses électeurs, qui mettent le feu au matériel de campagne (*Les chauves-souris*, 184). En plus, développant des comportements criminogènes, les électeurs lui fracturent une mâchoire, le passent à tabac.

Légitimes, selon les paysans en colère, ces violences participent de la folie collective et ont pour but de gommer une salissure, une atteinte à l'intégrité du village : « La violence unanime a un caractère fondateur ; c'est pourquoi elle devient l'objet de la vénération publique » (Girard, 1972 : 373). Cette « violence unanime » est nécessaire à la survie de la communauté, parce que Bilanga est « l'incarnation de la bêtise crasse » (*Les chauves-souris*, 165), le

comble du mal, de l'injustice, comme le relève le narrateur-omniscient.

Par ailleurs, comparé à Bilanga, Koyaga est un acteur qui possède parfaitement les moyens de sa politique. Il est un habitué des scènes dithyrambiques ou dramatiques, qu'il sait maîtriser. Bilanga, quant à lui, demeure muet sur le drame de Vémelé, le lendemain. En fait, il ne dispose d'aucun moyen de répression ou de correction, comme Koyaga. Il se mure dans un silence olympien en se laissant dévorer par les remords. Koyaga, quant à lui, parvient toujours à être en vie et à contrôler toutes les situations malheureuses ou bonnes, qui lui arrivent. Robert Bilanga, au contraire, ne peut faire face à la colère de ses propres parents, ni éviter les railleries et autres plaisanteries de mauvais goût de ses concitoyens comme la serveuse de bar, Rose (*Les chauves-souris*, 132), son épouse, Clotilde (*Les chauves-souris*, 74-75), son fils, Roger (*Les chauves-souris*, 200), l'imprimeur, Markowski (*Les chauves-souris*, 165). Il a l'impression de jouer seul. Tous les acteurs les plus proches le fuient, même les membres de sa famille nucléaire.

Au final, les deux personnages se ressemblent par leur manie à scénariser la politique, à vulgariser le sérieux et à défendre, coûte que coûte, leurs intérêts égoïstes.

2. Authenticité à l'arraché : ethnie ou ancêtres ?

L'expression « authenticité à l'arraché » signifie que les dirigeants politiques africains ont l'impression que la légitimité de leurs pouvoirs vient de leurs ancêtres ou des mânes du terroir. Tout le monde recourt, quasiment, au pays natal, ici, le village, pour être en sécurité, se faire élire ou avoir les remèdes nécessaires à la survie de son régime. L'apport du terroir leur permet ainsi de gouverner par eux-mêmes, de ne rendre compte à personne, vu que ce n'est pas par les urnes que leurs pouvoirs sont légitimés.

2.1 Ethnicisation du pouvoir

Fondant leurs pouvoirs sur la force, les leaders politiques africains multiplient les actes délictueux et amoraux. Pour réussir un coup d'État ou n'importe quel coup de force, ils recourent inmanquablement aux membres de leurs ethnies respectives.

Quelquefois, des réseaux de relations peuvent se créer à l'intérieur d'une même famille politique. C'est le cas de Robert Bilanga, qui compte sur ses relations politiques pour gagner de promotion. Koyaga, lui, se fonde normalement sur les membres de son clan, les Paléonigritiques, les terribles lycéons, qui constituent un peloton d'exécution de ses opposants.

Robert Bilanga ne parvient pas à assoir sa parcelle de pouvoir. Il ne réussit pas à convaincre ses parents de Vémelé, demeurés fidèles aux valeurs traditionnelles. En effet, les législatives sont des élections par lesquelles les citoyens élisent des députés. Ce mode de scrutin suppose que le candidat aille, à la base, pour se faire élire par les citoyens, qui le connaissent mieux. C'est pour cette raison que Bilanga est obligé d'aller à Vémelé pour requérir le vote de ses parents, afin d'être leur représentant à l'assemblée nationale. En principe, le village est la source de son pouvoir. C'est là qu'il va tirer son onction, valider son admission à l'hémicycle, pour le compte de la « région d'Aboleya ». C'est pour cette raison qu'il tient à y « dire son premier discours électoral » (*Les chauves-souris*, 180), en tant que candidat. Certes, il a le bonheur d'être choisi par le gouvernement. Mais, pour qu'il devienne député, il aurait fallu que les électeurs de Vémelé et d'Obang viennent à « confirmer par leur vote » (*Les chauves-souris*, 180) ledit choix gouvernemental.

Le narrateur de *En Attendant le vote des bêtes sauvages*, le *sora*, détaille les raisons pour lesquelles Koyaga est indéboulonnable. Sûr de l'impopularité, dont il jouit, dans la sphère politique, auprès de ses concitoyens, il brandit la fibre identitaire ethnique pour assoir son pouvoir et affermir son autorité. Il se fait ainsi aider de ses amis, les chasseurs de la tradition paléonigritique, la milice traditionnelle. Selon Madeleine Borgomano, « le dictateur appartient à deux groupes, l'un est son « ethnique » et son clan, l'autre sa « confrérie », celle des chasseurs » (Borgomano, 2000 : 92). L'urne, astuce suprême des luttes démocratiques, n'est pas sollicitée. Le pouvoir de Koyaga provient de sa force, de son habileté au combat, de sa capacité à dompter la nature ou à l'obliger à réaliser ce qu'il désire et, enfin, de ses fins calculs politiques roulant ou terrorisant ses adversaires.

Pouvoir acquis par la force, Koyaga l'assoie par la ruse ou la force. Or, il s'agit d'une force non légale, non républicaine, propre à l'espèce animale, à la cynégétique. Ainsi, après avoir liquidé le président

Fricassa Santos (*En attendant*, 100), il recrute dorénavant parmi les *Paléonigritiques*, les membres de son clan. Alors que le président Fricassa Santos est mort, le pouvoir, objet de toutes les intrigues, est partagé entre 4 chefs de l'exécutif. Cependant, tour à tour, Koyaga, à la tête de ses lycéons, sa milice infernale, terrorise la population et ses adversaires politiques : « Les partisans de Koyaga avec, en tête, les lycéons réprimèrent avec férocité la manifestation en tirant dans la foule, en poignardant et égorgeant » (*En attendant*, 112). D'ailleurs, ces 4 chefs militaires, à savoir Crunet, Tima, Ledjo et Koyaga se regardent en chiens de faïence. Quoiqu'ils aient mobilisé tous les moyens, par devers eux, pour dénoncer la dictature du président défunt, chacun est obligé, pour sauvegarder le pouvoir suprême, de recourir à l'extrême violence, la torture.

Voulant posséder le pouvoir pour soi, chaque chef de bande recrute parmi les siens, pour être en sécurité (*En attendant*, 112). Le domaine politique devient un lieu, où fourmillent la cruauté, la torture et la sorcellerie.

In fine, au cœur de tout processus politique en Afrique, l'ethnie est un matériau nécessaire à la conservation du pouvoir. Il suffit d'avoir son onction pour justifier les actes coupables et régner à vie.

2.2 Pouvoir d'outre-tombe

Quelquefois, le soutien des vivants ne suffit pas. Le dictateur se tourne vers les morts, les mânes pour solliciter leurs faveurs, leur protection. À cet effet, Koyaga a l'impression que les mânes le protègent. Sa longévité au pouvoir ne serait pas due à sa prudence ou à sa sagesse humaine seulement, mais à ses ancêtres, qui veillent sur lui, alors qu'il risque de perdre sa vie dans un crash : « Les mânes des ancêtres se sont trouvés là pour bonifier les sortilèges de ma maman » (*En attendant*, 275). L'"authenticité à l'arraché", dont il s'agit, sonne comme un coup de glas sur le récit. Des crimes sont commis au nom de cette validation d'outre-tombe, des actes coupables perpétrés, des scènes de corruption tolérées, des pillages organisés et validés. Il en est de même de tous les dictateurs auprès desquels Koyaga se rend pour apprendre les méandres de la politique. En clair, la validation du pouvoir par les mânes permet aux dictateurs de « justifier les tortures, les assassinats d'opposants » (*En attendant*, 275), selon le *sora*. Les lieux d'exercice du pouvoir deviennent des véritables forteresses pour

les vivants aussi bien pour les mânes. C'est dans la duplicité, la confusion que les hommes politiques gouvernent leurs pays.

2.3 Eborzel : forces régaliennes de Bilanga

Au contraire de Tchaotchi pour Koyaga, Bilanga prend appui sur Eborzel, la capitale. Personnalité subalterne dans la hiérarchie administrative, il est porté sur la scène nationale par les moyens de communication légaux. La presse républicaine, acquise à sa cause, le présente comme le citoyen honnête, que tout Eborzel détient. La dictature a, en effet, la vertu de produire son vocabulaire, ses paroles mielleuses. Elle a l'art de fabriquer des personnages comme Bilanga, qu'elle idéalise, déifie, pour la cause du régime : « Son tempérament passionné et dynamique, son intégrité professionnelle et sa sensibilité de bon père de famille faisaient de lui le seul candidat compétent et apprécié des paysans » (*Les chauves-souris*, 174). Elle abonde en panégyrique envers Bilanga considéré comme un bon chef de ménage, un citoyen honnête sur lequel peuvent compter la république et les habitants de Vémelé et d'Abong.

Au fond, le candidat aux législatives incarne la malhonnêteté, l'intempérance. À cet effet, il entretient plusieurs maîtresses- Marie Bondi (*Les chauves-souris*, 180), Louise (*Les chauves-souris*, 178), pire, Arlette Manda - la fiancée de son fils Roger (*Les chauves-souris*, 152), qu'il engrosse et qui meurt pour avoir tenté d'avorter. Agent véreux de l'État, il brade les intérêts du peuple au profit des siens, vu son entretien avec Chauvin, l'homme d'affaires français (*Les chauves-souris*, 148). Enfin, il n'est pas apprécié des paysans, qui tentent de le disqualifier de la course à la députation, comme cela survient au finale du roman.

Cependant, comme Koyaga, il tente de prendre appui sur les leviers du pouvoir pour affermir sa puissance. En bon dictateur, il utilise à son compte et pour le compte du régime, la police publique. L'inspecteur Hiloga représente un type d'agent que le régime utilise pour réprimer tous ceux qui sont soupçonnés d'opposition, de rébellion ou de refus du système.

Ni Koyaga ni Bilanga ne parviennent à développer un projet de société. Ils tiennent leur pouvoir, non par les projets de développement, mais par le folklore, le plaisir, la corruption des mœurs. Ils exercent leur autorité en pratiquant toutes les injustices et

s'en prennent à tout le monde, même les membres de leurs familles respectives, pour donner l'impression, qu'ils sont impartiaux.

Koyaga et Robert Bilanga protègent leurs pouvoirs par tous les moyens, même s'ils donnent l'impression d'être sécurisés par leurs ethnies ou d'autres forces occultes ou les ancêtres. À dire vrai, ils se servent du pouvoir pour s'enrichir, pour promouvoir la "politique du ventre", chère au roman africain contemporain.

3. « Politique du ventre » ?

Expression imagée empruntée aux Camerounais par Jean-François Bayard, la "politique du ventre" (Bayard, 1989 : 31) caractérise le fonctionnement des deux régimes dictatoriaux déroulés à savoir la jeune république, ayant pour cadre diégétique, la ville d'Eborzel et la république du Golfe. Sur ces deux régimes trônent des personnages, qui ne se soucient que de leurs ventres pendant que la population souffre et meurt de faim. Aussi la « politique du ventre » n'est-elle pas l'apanage des seuls Camerounais. Partout, il existe des régimes corrompus, où les notions de biens communs et biens individuels sont souvent confondus, où l'on cultive le pillage des ressources de l'État. C'est pourquoi le roman africain rapporte, à volonté, la particularité de cette gestion calamiteuse de la chose publique Le rattachement à la tradition légitime le mal, le népotisme dans la gestion des biens publics. Les deux textes romanesques enquêtent largement sur ce type de gestion calamiteuse des biens publics, l'institutionnalisation de la « politique du ventre ».

3.1 Institutionnalisation de la « politique du ventre »

Dans la fiction de Nanga et de Kourouma, la « politique du ventre » est enseignée, apprise par les personnalités politiques, comme si elle participait du mode de gestion de pouvoir. En d'autres termes, servir, c'est se servir et en même temps servir les siens. Selon Jean-François Bayard, « Même si ce terme pittoresque de "politique de ventre" est complètement absent du roman de Kourouma, le régime instauré par Koyaga répond à ces définitions de façon caricaturale » (Bayard, 1989 : 147). Il en est de même du texte du Camerounais, Nanga, dont le comportement de Robert Bilanga, le protagoniste, frise le ridicule. Ainsi, dans les deux textes l'injustice est un phénomène normal. En

d'autres termes, la politique est l'art de se servir des biens de l'État, à volonté, contre les intérêts des autres concitoyens. Dans le vocabulaire politique d'Eborzel et de la république du Golfe, être un homme politique, c'est s'inscrire à l'école de la corruption et l'assimiler.

3.2 École de la corruption

Le verbe latin *corrumpere* désigne l'action de détruire, de détériorer. C'est le fait de recourir à des moyens pour faire agir quelqu'un contre son devoir, sa conscience. Considérée comme un délit, la corruption est pénale. Elle ruine le développement, entame la morale et est un véritable vice social. Souvent, les hommes politiques y recourent pour assouvir leurs desseins, leurs intérêts égoïstes. C'est la raison pour laquelle Koyaga et Bilanga excellent dans l'art de corrompre pour sauvegarder leurs pouvoirs respectifs.

Jeune tirailleur sénégalais, Koyaga peine, en début de carrière politique, à asseoir son autorité. Il se confie à ses pairs africains supposés expérimentés, comme le président Tiékoroni, le dictateur de la république des Ébènes, qui l'initie à la fameuse "politique de ventre", à la corruption. Car, « Les besoins personnels d'un chef d'État et président d'un parti unique servent toujours son pays et se confondent directement et indirectement avec les intérêts de sa république et de son peuple » (*En attendant*, 194). À cet effet, il construit, à Tchaotchi, son village natal, « un ensemble aussi somptueux que ce que le dictateur au totem caïman a bâti dans son village natal » (*En attendant*, 295). C'est là, dans « un camp retranché » (*En attendant*, 295), qu'il oriente toute la fortune du pays. Ses parents et tous ses proches s'enrichissent de façon insolente, comme Bokano, son marabout, qui « est l'un des hommes les plus riches du pays » (*En attendant*, 298).

Mise à part la main mise sur les ressources du pays, Koyaga développe une luxure sans pareille. Il considère les femmes comme des objets d'amour, des jouets ; c'est pourquoi il en « fréquente beaucoup, en consomme énormément » (*En attendant*, 299). En plus, il est père d'une innombrable « progéniture qui ne traîne jamais » (*En attendant*, 300), c'est-à-dire préparée à occuper des hauts postes à responsabilité. L'autre grand projet de société, qui tient, est celui de ses enfants légitimes, lesquels sont « préparés aux métiers des armes » (*En*

attendant, 301), afin de protéger le régime et surtout d'assurer la relève, en cas de disparition.

Pareillement, Bilanga aime les hôtels, la compagnie des femmes, des écolières et développe une lubricité sans retenue : « Moi, disait-il à Marie, ma plus grande joie quand je me réveille le matin, c'est de penser que je vais rencontrer dans la journée de belles femmes qui me feront rêver » (*Les chauves-souris*, 49). Toute sa préoccupation est de satisfaire ses pulsions libidinales, au grand mépris de la morale, de l'éthique professionnelle. Prototypé de Koyaga, bien qu'il n'ait pas les mains sur les leviers du pouvoir suprême, Robert Bilanga se bat au quotidien pour son bonheur. Il paraît égoïste envers sa famille nucléaire. À la différence de Koyaga, il ramène tout à son niveau. Aimant la belle vie, il construit une villa à Vémelé, non loin d'Eborzel, comme Koyaga. C'est là qu'il invite ses maîtresses à passer le week-end. Par ailleurs, l'argent est, pour Bilanga, un instrument pour réaliser ses ambitions, fussent-elles les plus sordides, les plus viles. Par l'entremise de l'argent, ses amis, les membres de sa famille politique, sont promus à des postes à responsabilité. Ils pratiquent la corruption, à tous égards. Le mérite n'existe pas, la compétence négligée. Les agents de l'État sont obligés, pour avoir une promotion, de le corrompre. Le système est tel que sans argent, personne ne peut accéder à un poste dit « juteux », à Eborzel, car « À Eborzel, on accédait aux postes hauts placés que par l'argent et par les femmes » (*Les chauves-souris*, 15). Homme puissant de Vémelé, par sa capacité à corrompre toutes les consciences, ses activités politiques se résument à trois mots, déclamés, ici, par Louise, une de ses maîtresses : « En somme tout te réussit, les femmes, la politique, l'argent » (*Les chauves-souris*, 179). Bilanga est donc le prototype de la luxure, du mensonge et de la corruption.

La « politique du ventre » est le maître-mot de l'élite exécutive, dont font partie Bilanga et Koyaga. Ils peuvent gaspiller autant d'argent par jour donner à qui ils veulent, distribuer et être sûrs d'en avoir. C'est la raison pour laquelle les finales de ces récits n'ont guère ébranlé les deux régimes politiques.

3.3 *Triomphe du mal ?*

Du latin *res publica*, la république est un bien public, c'est-à-dire commun. Elle est la propriété de tous les citoyens, lesquels ont les

mêmes droits et les mêmes devoirs. Pour d'autres, le bien commun est l'affaire d'ethnie, de clan, de famille politique. Dans les deux œuvres, c'est cette dernière acception, qui prend le dessus.

Les Chauves-souris lève le voile sur un univers diégétique tenu captif par Robert Bilanga et sa famille politique. Mais, à l'intérieur de ce cercle, un groupe de pression voit le jour, composé de Roger, de Marie, du professeur Biyidi, du Dr Moussa, de l'imprimeur Markowsky (*Les Chauves-souris*, 226). Une prise de conscience naît pour empêcher le triomphe du mal, de la dictature et de la corruption des mœurs incarnées par Robert Bilanga. C'est son fils Roger, qui s'oppose à lui, de façon frontale, et souhaite que la vieille garde cède sa place à la génération montante. Il propose une répartition équitable des richesses du pays et dénonce, à l'occasion, l'exploitation des masses, le gaspillage des fonds par les hommes du pouvoir : "Toutes les dépenses fastueuses et tout le gaspillage éhonté des fonds qui se pratiquent dans ce pays pourraient être limités au profit des masses déshéritées" (*Les chauves-souris*, 176). Roger Bilanga ne se réjouit pas de la candidature de son père aux législatives. À contrario, il rêve de bâtir une société fondée sur l'égalité des chances de tous les citoyens. En d'autres termes, il va en guerre contre le régime au service duquel se trouve son père, Bilanga. En plus, élève de l'enseignant Biyidi (un professeur des lycées), il fait siennes les thèses de ce dernier, qui appelle au changement, à la gestion saine de la chose publique, à la promotion de la bonne gouvernance. C'est pourquoi fiché par le service secret de renseignement, l'enseignant de philosophie Biyidi est soupçonné de corrompre la jeunesse. Il recommande à ses élèves d'ouvrir les yeux, de réfléchir sur les questions d'intérêt politique ou économique : "Biyidi jouissait visiblement d'un prestige sans réserve auprès de ses grands élèves du lycée Locklock" (*Les chauves-souris*, 83). Il sensibilise les élèves du lycée Locklock à la justice, au travail bien fait, au mérite. Il les aide à réfléchir, à stigmatiser l'élite exécutive corrompue à laquelle appartient la clique de Bilanga. Le groupe, que pilote, en catimini, le professeur Biyidi, désire amener les hommes politiques à changer de comportement et agit à visage découvert, malgré la machine de répression élaborée par l'élite dirigeante.

Dans *En attendant le vote des bêtes sauvages*, la configuration politique est telle qu'il n'existe pas de moyen efficace de contrer les

actions du gouvernement. Les acteurs, qui osent affronter le régime, sont purement et simplement exécutés par la police politique, la milice du président. Fin imposteur, le président de la république des Grands-Fleuves chosifie ses concitoyens. Il les trouve incapables de raisonner, de réfléchir. Selon lui, "Les peuples écoutent ce qu'on leur dit, ce qu'on leur commande. Ils n'ont pas le temps de tourner, de soupeser, de comparer les actes d'un président" (*En attendant*, 197). C'est autour de ce mensonge savamment élaboré par les dictateurs, qu'est scénarisée la politique dans l'œuvre de Kourouma.

Contrairement à *Les chauves-souris* où certaines conditions sont réunies pour des vellétés de résistance, les citoyens de la république du Golfe ne peuvent rien faire de précis pour secouer le régime. À la vérité, ils ne sont pas considérés comme des citoyens, au sens vrai du terme, mais des *croyants*, des individus, qui exécutent sans réfléchir les paroles des divinités. Comme Robert Bilanga qualifiant les citoyens d'Eborzel de peu outillés pour la démocratie, Koyaga prétend que "la politique est illusion pour le peuple, les administrés [...] On ne satisfait les rêves que par le mensonge, la duperie" (*En attendant*, 278). Pour lui, tout projet politique est entaché de faux, de mensonge, de corruption. La gestion d'un pays ne peut être possible que par le mal. En d'autres termes, "La politique ne réussit que par la duperie" (*En attendant*, 278) ou la corruption. Le projet de Bilanga est d'adhérer tous les villageois d'Eborzel à sa cause. Il en est de même de Koyaga. Les deux personnages romanesques ont en commun l'art de tromper, de tuer, d'infantiliser, et surtout de corrompre leurs concitoyens. Partout où règne la dictature, les individus sont négligés, chosifiés. On ne leur accorde aucune attention, si bien que le tandem politique/duplicité (Borgomano, 2000 : 150) rime, émaille les discours des deux œuvres, qui réussissent à instrumentaliser l'imposture et la considèrent comme un moyen efficace de gestion du pouvoir politique.

Conclusion

Kourouma et Nanga mettent en lumière un rapport entre littérature et politique, lequel est à la fois d'affinité et d'exclusion. Les deux œuvres ne sont pas politiques. Mais, elles scénarisent la politique, la considèrent comme une farce, une activité ludique dont le seul but est

de servir le plus fort, le tyran, le despote. La politique est donnée à voir et à entendre, à la manière d'une pièce de théâtre. La théâtralité domine tout. Les sociétés sont donc gouvernées non par des démocraties, des aristocraties... mais par une *théâtocratie*, une démocratie à la solde du chef. Cette *théâtocratie* est le seul régime durable. Ce genre de régime perdure et tient captif le peuple, en le divertissant. Aucune force extérieure ou intérieure ne peut l'ébranler, le vaincre, le renverser, puisqu'il survit à toutes les tentatives de subversion ou de renversement. Entretemps, le mal va crescendo, tant l'arbitraire est devenu un principe de gouvernance, une catégorie de l'esprit, biaisant toute possibilité d'espérer.

Bibliographie

- 1989, BAYARD, Jean-François, *L'État en Afrique. La politique du ventre*, Paris, Fayard. Le pouvoir sur scènes, Paris, Fayard, (1980) 2006.
- BALANDIER, Georges, BERGER, Maurice, 1993, *La folie cachée des hommes du pouvoir*, Paris, Albin Michel.
- BORGOMANO, Madeleine, *Des hommes ou des bêtes, Lecture de En attendant le vote des bêtes sauvages d'Ahmadou Kourouma*, Paris, L'Harmattan, 2000.
- 1998, KOUROUMA, Ahmadou, *En attendant le vote des bêtes sauvages*, Paris, Seuil, 2004.
- KOVAČ, Nikola, 2002, *Le roman politique. Fictions du totalitarisme*, Paris, Michalon.
- GALLIE, Walter Bryce, GIRARD, René, 1972, *L'objet de la critique littéraire*, « Saggio Casino », 2009.
- MEDDEB, Abdelwahab (dir.), 1997, *La violence et le sacré*, Paris, Grasset.
- MARGEL, Serge, 2007, *Postcolonialisme*, Paris, Maisonneuve et Larose.
- NANGA, Bernard, 1980, *De l'imposture. Jean-Jacques Rousseau. Mensonge littéraire et fiction*, Paris, Editions Galilée.
- Notre Librairie, Revue des littératures du Sud*, 2004, *Les chauves-souris*, Paris, Présence Africaine.
- Cahier spécial. Ahmadou Kourouma : l'héritage*, n°155-156. Juillet. Décembre.

Enseigner de Flaubert et de Balzac en classe de Lettres au Mali : Analyse des Pratiques et des Difficultés

Issa Bengaly BAGAYOKO

Université Modibo Kane Dilly Bamako (Mali)
bagayokoissab@gmail.com

Résumé

L'enseignement de la littérature a connu un moment sombre de son histoire. Enseignée depuis des siècles, cette discipline est confrontée aujourd'hui avec beaucoup de problèmes dans le cadre de l'enseignement-apprentissage. Car, il a été particulièrement mouvementé. Les certitudes et les pratiques d'hier ont été remises en cause car des idées nouvelles ont été lancées. Or, même aujourd'hui, il ne semble pas qu'on ait réussi à dissiper toute faiblesse et à réduire la dispersion des esprits des apprenants au lycée. On n'est apparemment pas arrivé à dégager une vue unifiée et cohérente du problème de l'enseignement de la littérature. Aujourd'hui, la question de l'utilité de cette discipline se pose donc avec beaucoup d'acuité. Le développement fulgurant des sciences et des techniques a également bouleversé toutes les réalités sociales. Cependant, malgré ce constat amer, la littérature continue d'être enseignée et les chercheurs poursuivent leurs recherches afin d'améliorer son enseignement. De nouvelles techniques comme l'APC sont expérimentées afin de trouver la meilleure voie pour que l'enseignement de la littérature retrouve son lustre d'antan. Ainsi, à l'aide d'un guide d'entretien de professeurs et un questionnaire d'élèves en classe de 11^e Lettres sur Madame Bovary de Flaubert et Le Père GORIOT de Balzac, nous avons évalué les pratiques d'enseignement-apprentissage de la littérature au lycée. Au terme de cette évaluation, nous avons relevé un certain nombre de difficultés que rencontrent les professeurs et les élèves. Il est à signaler, en outre, que nous avons estimé que les professeurs doivent opter pour une exploitation des supports à la fois écrits et audiovisuels faisant recours à l'Approche Par compétences afin de susciter chez les apprenants le goût de la lecture.

Mots clés : APC, Didactique, Enseignement-apprentissage, réalisme, roman.

Abstract

The teaching of literature has experienced a dark moment in its history. Taught for centuries, this discipline today faces many problems in the context of teaching-learning. Because it was particularly eventful. Yesterday's certainties and practices have been called into question because new ideas have been launched. However, even today, it does not seem that we have succeeded in dissipating all weaknesses and reducing the dispersion of the minds of learners in high school. We have apparently not managed to develop a unified and coherent view of the problem of teaching literature. Today, the question of the usefulness of this discipline therefore arises very

acutely. The dazzling development of science and technology has also disrupted all social realities. However, despite this bitter observation, literature continues to be taught and researchers continue their research in order to improve its teaching. New techniques such as APC are being experimented with in order to find the best way for the teaching of literature to regain its former glory. Thus, using a teacher interview guide and a student questionnaire in the 11th grade class *Letters on Madame Bovary* by Flaubert and *Father GORIOT* by Balzac, we evaluated the teaching-learning practices of the high school literature. At the end of this evaluation, we noted a certain number of difficulties encountered by teachers and students. It should also be noted that we considered that teachers must opt for the use of both written and audiovisual media using the Skills-Based Approach in order to arouse a taste for reading among learners.

Keywords: APC, Didactics, Teaching-learning, realism, novel.

Introduction

Au cours des dernières décennies, l'enseignement de la littérature a vécu divers changements d'ordre structurel, idéologique, social ou pédagogique. Il a été particulièrement mouvementé. Les pratiques d'hier ont été remises en cause car des idées nouvelles ont été lancées. Or, même encore aujourd'hui, il ne semble pas qu'on ait réussi à dissiper toute faiblesse et à réduire la dispersion des esprits des apprenants au lycée. On n'est apparemment pas arrivé à dégager une vue unifiée et cohérente du problème de l'enseignement de la littérature.

L'utilité de cette discipline se pose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité. Le développement fulgurant des sciences et des techniques a aussi bouleversé toutes les réalités sociales. La culture est en constante fluctuation. Les professeurs constatent avec inquiétude le manque d'affection des apprenants en classe de secondaire. Cependant, malgré ce constat amer, la littérature continue d'être enseignée et les chercheurs poursuivent leurs recherches afin d'améliorer son enseignement. De nouvelles techniques comme l'Approche par Compétences sont expérimentées afin de trouver la meilleure voie pour que l'enseignement de la littérature retrouve sa noblesse.

La question de l'intérêt de l'enseignement de la littérature est aujourd'hui l'objet d'un débat récurrent et complexe dans la société. Depuis longtemps, l'idéal et le beau ont orienté la visée du texte littéraire. Selon R. Barthes, (1981 : 64) : « *La littérature, c'est ce qui*

s'enseigne, un point c'est tout. C'est un objet d'enseignement ». Selon Barthes, l'enseignement de la littérature est longtemps passé pour une évidence. Ce sentiment d'évidence, mais aussi la difficulté d'éviter la question des valeurs dans les débats sur l'enseignement de la littérature, expliquent le retard de la didactique de la littérature par rapport aux autres secteurs.

Les problèmes ont toutefois commencé à changer, on connaît mieux aujourd'hui les conditions d'émergence de la discipline « littérature ». Selon Reuter, (1996), la littérature occupe, dans l'enseignement du français, une place importante, qui s'accroît à mesure de l'avancée dans le cursus et de la légitimité des filières.

La littérature est une forme d'expression artistique et enrichissante, puisqu'elle a le pouvoir de captiver, d'inspirer et de stimuler l'esprit humain. C'est à travers elle que les écrivains transmettent des idées, des émotions, des valeurs et des expériences. A cet effet, la littérature offre une variété de genres et de styles comme : le roman, qui permet d'explorer et de comprendre différents aspects de la condition humaine comme dans les deux œuvres, de Balzac et Flaubert, qui font l'objet de notre recherche. En outre, les œuvres littéraires peuvent nous plonger dans un monde imaginaire, nous transporter dans le passé ou nous faire réfléchir sur des questions philosophiques et sociales. Ainsi, en plus de son aspect esthétique, la littérature est également une source de connaissances et d'apprentissage, car elle nous permet d'explorer des thèmes universels : l'amour, l'amitié, la mort, la déception, l'injustice sociale, la nature humaine. Elle offre la possibilité de découvrir de nouvelles perspectives. Elle nourrit l'imagination, stimule la réflexion et nous connecte à l'expérience humaine d'une manière unique, c'est un moyen puissant de communication et de partage entre les individus et les différentes cultures. C'est pourquoi la littérature est souvent considérée comme une forme d'art noble. Notre projet, en choisissant le présent thème, est de contribuer à résoudre les problématiques liées à l'enseignement-apprentissage de la littérature française au lycée. Il nous amènera à revisiter les pratiques de l'enseignement-apprentissage du roman français en classe de 11ème Lettres, de procéder à une lecture critique d'ouvrages portant sur l'enseignement des deux romans, à identifier et à analyser les manuels utilisés en classe par enseignant et élève.

Le choix de ce thème exprime notre attachement pour les Lettres en général et celui du roman français en particulier. En outre, il s'explique par la complexité de l'enseignement du roman français et des difficultés qu'il pose aux professeurs et élèves en classe de 11^e L au Mali. En plus des aspects esthétiques que peut avoir la littérature française, ces deux romanciers mettent en avant le côté proprement engagé de la littérature et inscrivent leur roman au cœur de l'actualité brûlante des questions socio-économiques dans un univers où rien n'est définitivement acquis.

Quelles sont les pratiques actuelles de l'enseignement-apprentissage de Flaubert et Balzac en classe de 11^{ème} Lettres au Mali ? Quelles approches sont-elles appliquées en classe par les enseignants ?

Quelles stratégies peut-on adopter pour améliorer les difficultés de l'enseignement-apprentissage au lycée ?

Pour y arriver, les démarches méthodologiques suivantes ont été utilisées.

1. Approche méthodologique

Les participants à l'étude sont des professeurs et élèves. Ils sont tous impliqués dans ce problème au sein de ces deux établissements (Lycée Notre Dame du Niger & lycée Ba Nassou B) qui font l'objet de notre travail de recherche.

Pour ce faire, les professeurs et élèves de ces deux établissements constituent notre population d'enquête.

1.1. Echantillonnage

La population de cette étude est constituée 14 professeurs, 270 élèves relevant des deux établissements d'enseignement secondaire au Mali. Sur 270 fiches que nous avons distribuées auprès des élèves, nous avons pu récupérer 226, soit un taux de 83,70% de fiches récupérées, contre 44 fiches non récupérées, soit un taux de 16,29%. Le choix de ces enquêtés n'est pas fortuit. Ils sont directement liés à ce problème et ils ont une connaissance approfondie du problème qui perdure au sein de ces établissements. Nous avons choisi le type d'échantillonnage non représentatif. Cet échantillon consiste à sélectionner un groupe de participants parmi une population plus large en sachant pertinemment que certains d'entre eux n'ont aucune

probabilité de faire partie de l'échantillon. C'est un instrument que nous avons utilisé dans cette étude de recherche.

Pour des raisons sociales, nous avons pris le soin de bien garder l'anonymat des enquêtés, en attribuant à chaque enquêté un numéro d'identification.

1.2. Méthode de collecte et de traitement des données

Cette recherche, qui est mixte, s'appuie sur la recherche documentaire, l'entretien semi-direct et le questionnaire pour collecter des données auprès des enquêtés.

Pour cet article, il se voudra une recherche exploratrice et analytique. Pour ce faire, nous avons effectué le déplacement sur le lieu d'étude à savoir le Lycée Notre Dame du Niger sise au quartier du fleuve, et le Lycée Ba Nassou B sise au Badialan II tous en commune III du District de Bamako. Cette visite avait pour but d'avoir un entretien de travail avec l'administration scolaire et les professeurs de lettres afin d'acquérir l'emploi du temps des uns et des autres. En outre, nous avons procédé à des collectes de données sur l'enseignement des deux romans à travers les manuels utilisés, les observations de classe afin d'avoir plus d'information sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés en classe dans le cadre de l'enseignement-apprentissage des deux romans.

2. Approches et méthodes utilisées par les professeurs en classe

Dans les réponses au questionnaire des professeurs, la majorité affirme d'avoir utilisé dans leurs classes les pratiques actuelles de l'enseignement-apprentissage du roman, telles que : lecture de pages choisies/Exposés, des études séquentielles (ces séquences portent sur des textes étudiés selon les méthodes actives/ Travail de groupe et individuel. Il y a aussi des exposés sur les extraits ; les pratiques actuelles consistent à procéder soit par des études de textes, soit par des exposés/Débat), ainsi que les approches qu'ils appliquent en classe. A ce propos, ils se prononcent sur : la lecture méthodique, l'approche par compétence et la méthode active. Cependant, en analysant les différentes réponses des professeurs, nous pensons qu'il ne devait pas avoir de difficultés, car plus de la moitié affirme qu'ils utilisent les meilleures approches, c'est-à-dire l'approche par

compétences et la méthode active, qui sont les approches recommandées par les plus hautes autorités du pays dans le système éducatif à cause de son efficacité car elles mettent l'apprenant au centre de sa formation.

Une approche est la manière par laquelle le professeur élabore sa situation pédagogique. C'est ce qui fait dire certains formateurs, que chaque approche à sa spécificité, c'est-à-dire sa vision, sa démarche. Les différentes approches pédagogiques ne sont pas exclusives les unes et les autres, elles sont complémentaires. Ce qui fait qu'un professeur peut utiliser différentes approches dans sa classe afin de faciliter la compréhension des apprenants (la méthode mixte).

C'est l'approche par compétences qui privilégie les logiques de la pédagogie active ; elle consiste à rendre l'apprenant un acteur de sa propre formation. C'est lui-même qui construit son savoir, son savoir-faire, son savoir-être et son savoir-vivre. Cet apprentissage se fait à partir du travail de groupes que les apprenants participent au processus d'apprentissage, à la construction du projet et à l'évaluation permanente.

La méthode participative s'adapte bien à tout type d'apprenant, surtout les élèves et étudiants, et se révèle très motivante à cause de l'implication et l'autonomie qu'elle sous-entend. Dans cette pratique, le professeur n'est plus celui qui sait tout et qui délivre son savoir. Mais, c'est un guide, un formateur, qui oriente les apprenants mais qui ne détient pas la solution clé en main.

Cela étant dit, il va de soi que la maîtrise de certains concepts et outils théoriques ne suffit pas pour développer chez les apprenants une compétence de l'apprentissage du roman. En l'occurrence, l'enseignement-apprentissage du roman au lycée requiert, d'un côté des connaissances théoriques et épistémologiques, et d'autre côté les axes complémentaires, qui correspondent à autant d'enjeux didactiques comme :

- L'appropriation des valeurs suscitées par les textes, dont il s'agit de voir qu'elle est la condition première de la saisie par l'apprenant du sens de l'apprentissage de la « littérature » ;
- la familiarité avec l'univers du livre, qui suppose la mise en place d'une série d'activités de médiation culturelles (Privat & Vinson, 1989) et va de pair avec une approche institutionnelle de la littérature ;

- une culture littéraire suffisante pour pouvoir décoder l'implicite : les éléments ont besoin d'avoir un certain nombre de savoirs en mémoire, dans les domaines variés, parmi lesquels la priorité devrait être accordée aux mythes, aux stéréotypes et aux prototypes qui permettent à la fois de repérer des jeux intertextuels et de donner sens et valeur aux textes ;

- un savoir-faire interprétatif, c'est-à-dire la capacité de faire signifier l'implicite en élaborant des hypothèses fondées et cohérentes ; cela suppose, soulignons-le, la mise en place de véritables exercices où les apprenants ne se limitent pas à appliquer des consignes, mais sont amenés à s'interroger sur les processus de l'enseignement-apprentissage de la littérature à travers la lecture de textes qu'ils mettent en place (Giasson, 1992).

Nous tenons à insister sur la complémentarité que présentent à nos yeux ces différentes composantes. Bien ! En effet, la théorie littéraire n'a de pertinence que si on s'attache à la tresser et à la doser avec d'autres modes d'appropriation, en veillant à la progression et à l'adéquation de chaque approche par rapport aux intérêts explicites et aux « besoins » implicites, c'est-à-dire inconscients des apprenants. C'est pour cela que L. Gemenne, D. Ledur, Marie-José Fourtanier et Gérard Langlade ont proposé de combiner un ensemble de procédures pour une lecture littéraire dans l'enseignement-apprentissage de la littérature :

- prendre en compte les lectures réelles des apprenants et leurs représentations,
- familiariser avec l'univers du livre,
- stimuler l'appropriation sensorielle et imaginaire des textes,
- initier au jeu des hypothèses interprétatives,
- repérer et manipuler des genres, des intertextes, des stéréotypes,
- apprendre des codes culturels par le biais des textes eux-mêmes,
- aborder le texte via l'image,
- évaluer pour mieux former les apprenants.

Les approches didactiques susmentionnées sont suffisamment souples pour englober l'essentiel dans l'enseignement-apprentissage de la littérature, qui tient compte des besoins, des aptitudes, des

intérêts et des points forts de chaque apprenant par le biais d'une approche différenciée.

Dans un second temps, les méthodes servent au professeur à créer un environnement pédagogique et à préciser la nature de l'activité à laquelle l'apprenant et professeur vont participer pendant le cours. Si des méthodes particulières se rattachent souvent à certaines stratégies, dans lesquelles nous pouvons trouver certaines méthodes parmi toute une gamme de stratégies. Dans chaque modèle, nous pourrions utiliser aussi plusieurs stratégies, et ce sont ces stratégies qui déterminent la méthode que doit suivre un professeur pour atteindre ses objectifs. Parmi ces techniques d'enseignement, nous avons : questionnement, la discussion, les directives, les explications et les démonstrations.

Si nous voulons susciter une appropriation durable des références théoriques par les professeurs surtout les jeunes, il est nécessaire tout d'abord de travailler sur leurs représentations et leurs croyances originelles : quelles sont leurs conceptions du texte et de la littérature ? Quelle portée et quelle place confèrent-ils aux théories du texte dans leurs propres pratiques culturelles ? A quelles théories explicites ou implicites ont-ils tendance à se référer prioritairement ? Ce n'est qu'au terme d'une réflexion collective sur ces questions qu'il deviendrait possible et opportun d'informer sur l'histoire et les courants de la théorie littéraire en fournissant un cadre permettant de situer les différentes approches. Mais pour étayer cette information, il convient de faire lire et comprendre des textes théoriques, d'analyser les discours des manuels, individuellement et / ou en groupe, oralement et par écrit. On en viendrait, au terme de la démarche, à faire construire par les apprenants une transposition didactique adéquate des concepts par des stimulations de situations de classe.

Nous espérons que ces réflexions nous permettront de montrer à quel point et à quelles conditions une certaine dimension théorique est susceptible d'exercer un rôle fondamental dans la formation littéraire tant des lycéens que de leurs professeurs.

En général, l'enseignement-apprentissage occupe une place prépondérante dans la formation de l'élève. A cet effet, il fait de lui un modèle dans la société. Compte tenu de cet impact sur la formation de l'apprenant, il doit être un homme suffisamment équipé sur le plan de la documentation.

Cette question de documentation, nous permet d'entamer la partie suivante, qui porte sur les observations des manuels et autres supports en classe.

3. Observations sur les manuels et autres supports

Comme l'étymologie du mot l'indique (latin manus, la main), un « manuel » est destiné à être manié par ses utilisateurs, qui doivent se familiariser avec son organisation pour en tirer le meilleur profit. Si le manuel accompagne le travail du professeur, dans le cadre de la classe, il se prête aussi à une lecture autonome et personnelle : à vous de construire le parcours singulier qui vous sera utile et qui vous plaira.

Le livre, s'il est bien fait, est pour le professeur un guide précieux, un auxiliaire indispensable. Si le professeur devait préparer seul et entièrement toutes ses leçons, il lui faudrait un temps considérable, il devrait y consacrer une partie de ses nuits. Le livre lui fournit l'essentiel de ce qu'il doit traiter, il ne s'agit plus, pour lui, que d'un travail d'adaptation, de mise au point.

Ce travail d'adaptation est nécessaire. En effet, s'adressant à une clientèle nombreuse et diverse, l'auteur a visé à faire un travail aussi complet que possible ; il reste donc au professeur qui l'utilise, à faire un choix, à ne prendre que ce qui convient à sa classe. Aucun manuel n'est valable partout et pour tous :

« L'erreur fréquente consiste à avoir vis-à-vis du manuel une attitude trop servile, à vouloir toujours et partout le suivre pas à pas ; alors qu'une importante sélection s'impose. Sa matière est toujours trop riche, sachons élaguer et choisir ce qui paraît le mieux adapté aux possibilités réelles de la classe du moment » (Villars, 1982). Pour cette étude, sur 14 professeurs, nous avons un (1) seul qui utilise le roman dans le cadre de l'enseignement-apprentissage de ces deux romans sinon les treize (13) autres se contentent de la Collection de Michard et Lagarde qui date depuis le XIXe siècle.

Par contre selon Verret (1975) *« si on maintient le livre à son rang d'auxiliaire de l'enseignement, si le professeur y puise des idées, y cherche des modèles pour la préparation de leçons simples, concrètes, adaptées à la saison et à la vie locale, on en fait la meilleure des choses ; mais la pire quand on se fait suppléer par lui, quand on*

lui demande de remplacer la préparation personnelle, quand la leçon se calque sur le chapitre, ou pis, consiste dans la lecture du chapitre par les élèves» (Ferré).

Certes, le livre est un excellent moyen de révision : la leçon terminée, l'apprenant la retrouve dans son livre et, tout en l'apprenant, se remémore les explications du professeur. « *Le livre est le maître à domicile* » qui permet de consolider et de fixer dans la mémoire les notions apprises au cours de la leçon orale du professeur. Il habitue l'apprenant au travail personnel, il est important qu'il s'habitue à travailler seul, à chercher ; ce travail apporte à la formation de la volonté une contribution importante. C'est ce qui fait dire à M. Tannery il y a plusieurs décades que :

« Apprenez aux élèves à se servir du livre, et hâtez-vous, le temps que vous avez à donner à vos élèves est compté ; bientôt elle va leur manquer, cette merveilleuse suggestion de la parole du maître, de cette parole qui pénètre les durs cerveaux, qui les fait vibrer... J'ai rencontré plus d'une fois des jeunes gens à qui cette suggestion avait été fatale, qui, habitués à un enseignement oral trop parfait, en avaient gardé une sorte de paresse intellectuelle, à qui l'incitation de la parole du maître manquait... ».

D'ailleurs, nous pouvons dire que les innovations pédagogiques jouent un rôle très important dans le cadre de l'étude des textes littéraires. Il est à signaler que nous avons le risque aujourd'hui d'être surpris par la profusion et la diversité du matériel d'enseignement : matériel d'enseignement scientifique, manuel de didactique de la littérature, de didactique des langues, de l'écrit, matériel pour le travail manuel, document pour l'enseignement de l'histoire... Il n'y a que l'embarras du choix, et ce choix est délicat. On risque de ne pas savoir se servir de ce matériel, de découvrir à l'usage qu'il est encombrant, inutile, et finalement de l'abandonner au fond d'un placard ; ou bien on risque d'être débordé par ce matériel, que l'on veut à toute force utiliser, et l'on transforme finalement la leçon en une démonstration technique compliquée et souvent inutile. Notre enseignement doit être concret et actif. Elle serait un enseignement par action qui substitue l'observation directe, l'intuition rationnelle au discours. En outre, certains

professeurs ont proposé des techniques d'enseignement afin d'illustrer le roman comme fichiers audio – visuels ou vidéos, ils pensent que l'image à plus d'impact sur les jeunes apprenants au lycée que les textes ou jeux de rôle. Cependant, leur emploi exige un certain nombre de précautions, car il ne s'agit pas de transformer la classe en un défilé d'images d'où l'apprenant sort ahuri ou indifférent. Il ne s'agit pas non plus de perdre tout son temps à la mise en place d'un matériel encombrant : la salle de classe doit être aménagée de telle sorte que l'installation de l'appareil et l'obscurcissement ne demandent que quelques minutes ; au besoin, on emploiera un écran abrité et on placera l'appareil à deux ou trois mètres de l'écran. De ce fait, il serait judicieux de transformer les bibliothèques en bibliothèques numériques afin de donner un engouement aux apprenants pour devenir de bons lecteurs.

Dans cette ère de mondialisation, chaque jour de nouveaux moyens sont mis à notre disposition pour donner un enseignement plus efficace. Il s'agit pour l'enseignant d'être au courant des possibilités des appareils qui lui sont proposés, et de prendre conscience des ressources pédagogiques offertes par ces appareils, sans pourtant se laisser transformer en technicien de la radio.

Il convient d'insister sur l'importance que présentent les aides audiovisuelles. En aucun cas, elles ne peuvent remplacer l'observation directe, mais elles en fournissent un substitut utile, et parfois une image simplifiée, ordonnée, préparée pédagogiquement. Nous avons d'autres moyens comme par exemple : le cinéma, la radio, les disques, la magnétophone, la télévision, etc. Le savoir en littérature, ce n'est pas de connaître par cœur ce qu'il y a dans les manuels de littérature ou de tout connaître sur la vie des écrivains. C'est une certaine manière de comprendre la spécificité d'un texte littéraire comme discours par rapport à d'autres expressions.

3. Résultats de l'étude

Dans cette enquête, les données collectées lors de nos enquêtes empiriques, sont analysées et commentées conformément aux différentes questions abordées dans le guide d'entretien et les questionnaires. De plus, les résultats obtenus ont été présentés dans deux (2) tableaux statistiques, suivis des commentaires. D'une part,

dans le tableau I, nous présentons l'analyse des pratiques de classe des deux établissements. D'autre part, dans le tableau II, nous présentons les difficultés auxquelles les professeurs et élèves sont confrontés en classe.

Tableau I : Analyse des pratiques de classe

Analyse	Personnes enquêtées	%	EFF	Total
Lecture de pages choisies/exposés Approche par compétence Des supports audio-visuels	Professeurs	90%	14	12
Travail de groupe et individuel Etude des extraits de texte	Elèves	95%	270	226
Total			284	238

Source : Enquête personnelle, mars 2023

A la lumière du tableau I, il ressort que dans le cadre de l'analyse des pratiques de classe dans ces deux établissements. Sur 14 enquêtés, il y a 90% de professeurs qui ont opté les pratiques de classe comme: lecture de pages choisies/exposés ; Approche par compétences et des supports audio-visuels. Cependant, sur 226 enquêtés, il y a 95% qui évoquent le travail de groupe et individuel ainsi que l'étude des extraits de texte pour la bonne marche de l'enseignement-apprentissage en classe. En outre, les enquêtés pensent l'état de la langue française au XIXème constitue un véritable problème pour eux. Les élèves estiment que toutes les préoccupations doivent apparaître dans les programmes d'enseignement-apprentissage qui traduisent les orientations d'un pays tels que: le choix des auteurs, le choix des œuvres, le choix des textes et les pratiques de classes.

Tableau II: Analyse des difficultés auxquelles professeurs et élèves sont confrontés

Analyse	Personnes enquêtées	%	EFF	Total
Le désintérêt de certains apprenants La rareté de l'œuvre sur le marché, La difficulté de registre de langue utilisé au XIXe siècle, le manque de séquence vidéo, les romans du XIXe siècle sont volumineux pour les apprenants du XXIe.	Professeurs	93%	14	12
Il y a le problème syntaxique, de vocabulaire, des tournures grammaticales et nous n'avons pas la même classe sociale et le même siècle.	Elèves	100%	270	226
Total			284	238

Source : Enquête personnelle, mars 2023

Dans le tableau II, notre analyse ressort que sur 12 professeurs, 93% se prononcent sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés comme suit : Le désintérêt de certains apprenants, la rareté de l'œuvre sur le marché, la difficulté de registre de langue utilisé au XIXe siècle, le manque de séquence vidéo, les romans du XIXe siècle sont volumineux pour les apprenants du XXIe. Par contre, sur 226 apprenants, 100% se prononcent sur le fond des romans du XIXe

siècle comme : le problème syntaxique, de vocabulaire, des tournures grammaticales, qu'ils ne sont pas du même siècle ni de la même classe sociale. Cependant, il y a lieu de faire comprendre que le texte littéraire est toujours situé dans une culture : il est toujours inscrit dans un genre, dans un contexte, toujours avec avant, souvent avec un après, bref, dans une série. Bien qu'elle soit le produit et le miroir d'une époque, elle renferme des valeurs universelles qui la sauvent de l'usure du temps aussi.

4. Discussion des résultats

Nous allons dégager les résultats obtenus sur le terrain par rapport à notre thème qui s'intitule : « Enseigner de Flaubert et Balzac en classe de 11ème Lettres au Mali : analyse des pratiques et des difficultés ».

Dans cette enquête, nous avons un seul professeur qui exploite le roman du *Père Goriot* en intégralité. Sinon, tous les onze (11) autres utilisent la Collection littéraire de Lagarde & Michard. Et aucun élève de ces deux établissements n'a jamais lu un seul roman français en intégralité.

Les professeurs soumis à cette recherche souhaitent plus l'étude des extraits qu'en intégralité. D'ailleurs sur 12 professeurs, il y a un (1) seul qui a proposé l'étude du roman en intégralité, soit un taux de 8,33% contre 91,67%. Autrement dit, les professeurs accordent plus de temps à l'étude des extraits de textes qu'à l'étude du roman en intégralité.

A la lumière de notre analyse à partir du tableau I qui est relatif à l'analyse des pratiques de classe. Il ressort que 90% des professeurs optent dans le cadre de l'enseignement-apprentissage de roman en classe la lecture de pages choisies/exposés, l'Approche par compétences ainsi que des supports audio-visuels. D'ailleurs, nous avons 95% des élèves qui ont proposé le travail de groupe et individuel entre les apprenants et ont souhaité les études des extraits de texte compte tenu de la rareté des œuvres au marché.

Dans le deuxième tableau qui est relatif à l'analyse des difficultés auxquelles professeurs et élèves sont confrontés. Nous avons 93% des professeurs qui pensent que les difficultés des apprenants sont liées en général aux problèmes de désintérêt envers les œuvres

romanesques, la rareté de l'œuvre sur le marché ou l'inexistence, la difficulté de registre de langue utilisé au XIXe siècle, le manque de séquence vidéo, les romans du XIXe siècle sont volumineux pour les apprenants maliens du XXIe.

Selon NSENGIYUMVA Rémy (2018), il inscrit son œuvre dans l'enseignement-apprentissage de la littérature dans les écoles. Il préconise l'inventaire des savoirs et des compétences qui rendent possible la lecture des textes littéraires et pour lesquels il importe d'établir des procédures de didactisation. Aussi, il met en évidence, l'analyse de pratiques de classe et de manuels de divers niveaux, les enjeux fondamentaux de l'enseignement de la littérature d'aujourd'hui à travers des nouvelles techniques comme le téléphone et la télévision. Quant à Kamia Mamadou et Kalou Ziané Chantal, ils se sont basés sur la peinture de la société française au XIXe siècle de Balzac et Flaubert. L'objectif de ces deux chercheurs est de faire ressortir l'historique de la société française au XIXe siècle à travers les institutions sociales, la paternité et le mariage. Ils nous parlent du rôle de l'argent dans *les deux* romans. Enfin, ils parlent du réalisme social dans les deux romans, en dégageant le courant et le style des deux auteurs, leurs techniques d'écriture et le rapport entre la littérature et la science. Ainsi que l'analyse des pratiques de classe par les enseignants. Ils motivent les élèves envers l'étude des textes en intégralité que cet apprentissage permet sans nul doute à l'élève de comprendre facilement la culture de l'auteur, le vocabulaire utilisé et la syntaxe.

En ce qui concerne Trichet Corinne, son choix va de pair avec le développement de l'écrit au XIXe, par le biais notamment des journaux et de l'avènement du roman-feuilleton. Selon lui, les écrits peuvent d'abord être distingués selon leur visée utilitaire ou esthétique, très nombreux dans le roman flaubertien et revêtent de multiples fonctions comme celle consistant à mettre en relief ce qui est visuel, faisant naître une forme d'écriture. Dans cette recherche, Trichet propose aux professeurs d'adopter une exploitation des supports à la fois écrits et audiovisuels faisant recours à l'APC.

Nous allons terminer par Zou Madou et Traoré Aïssa. Leur analyse porte sur les difficultés liées au problème de registre de langue utilisé au XIXe siècle par les élèves maliens au XXIe, le manque de séquence vidéo car l'image attire beaucoup les élèves que les cours magistraux.

Nous parlons du volume de ces œuvres, mais les élèves font combien de temps sur leur smartphone ? Ils pensent qu'on doit susciter chez les apprenants le goût de la lecture. Selon Alassane Ibrahim Ag, l'une des difficultés les plus récurrentes des élèves est le problème lié à la syntaxe, aux vocabulaires, aux tournures grammaticales et surtout le désintérêt de certains apprenants envers les romans du XIXe siècle dont ils le qualifient très volumineux. Nous avons estimé que pour optimiser efficacement l'enseignement-apprentissage des romans au lycée, il faudrait exhorter d'abord les professeurs en amont pour qu'ils favorisent le travail d'équipe en classe. Car il a été évalué qu'avec le socioconstructivisme, les élèves apprennent aisément les notions en littérature que dans les cours magistraux.

Conclusion

L'enseignement de la littérature a une finalité éducative, par la rencontre de grands esprits (de grands auteurs), qui favorisent le développement moral et intellectuel de la personnalité de l'apprenant, la formation du goût et du jugement et la construction d'une sensibilité comme par exemples les auteurs négro-africains et étrangers.

« Le savoir en littérature, ce n'est pas de connaître par cœur ce qu'il y a dans les manuels de littérature, de tout connaître sur la vie des écrivains, c'est une certaine manière de comprendre la spécificité d'un texte littéraire comme énoncé, comme discours par rapport à d'autres expressions. » (1977, R. Jean). En effet, enseigner une œuvre littéraire, c'est mener d'abord, une réflexion sur le champ social dans laquelle elle a été produite et dans lequel il prend sens. Comme le cas des deux œuvres que nous avons mené la recherche.

C'est pour cela, toutes ces préoccupations doivent apparaître dans des contenus des programmes d'enseignement qui traduisent les orientations d'un pays (choix des auteurs, choix des œuvres, choix des textes et des pratiques de classes). C'est ce qui fait dire à Michel Georis(1993) qu' « Enseigner la littérature, c'est donc permettre aux élèves d'aller à la rencontre d'un texte, de se mettre à son écoute et de lui répondre avec leur socio-culture, leur imaginaire et leur sensibilité ».

En somme, nous pouvons dire que l'enseignement du texte littéraire peut être un véritable outil de développement de la personne. Elle

permet d'établir des corrélations entre sa vie personnelle et celle des différents personnages de l'œuvre, en se rendant compte de ses forces et de ses faiblesses et agit en conséquence. Bref, le texte littéraire est en phase avec les réalités sociales, car il nous prépare à affronter sereinement les problèmes de la vie courante pour les avoir déjà vécus avec les personnages du texte déjà étudié en classe ou dans les bibliothèques.

Références bibliographiques

A-Ouvrages du corpus

Balzac Honoré de (1835), *Le Père Goriot*, Revue Paris.

Flaubert Gustave (1857), *Madame Bovary*, livre de poche, Paris.

B-Autres ouvrages

Ag Alassane Ibrahim (2017), *L'Enseignement du roman français du 19^e siècle en classe de 11^{ème} Lettres : analyse des difficultés et propositions de pistes d'amélioration*, EN Sup, Master.

Balzac Honoré de (1856), *La Comédie humaine*, Paris.

Barthes Roland (1981), « Réflexions sur un manuel », dans S. Doubrovsky et T. Todorov (dir.), *L'enseignement de la littérature*, Bruxelles-Paris-Gembloux, De Boeck-Duculot, coll. Formation continuée.

Enjeux (1998). « Enseigner la littérature : les programmes francophones ». Namur : CEDOCEF.

Fourtanier Marie-José et Langlade (2000), « Enseigner la littérature », édition DELAGRAVE- CRDT MIDI-PYRENNES.

Giasson Jocelyne. (1992), *La compréhension en lecture*, Bruxelles, De Boeck.

Georis Maxime (1993), *L'étude des textes littéraires : un bon moyen d'écouter la différence*, Enjeux n°29, juin.

Kamian Mamadou et Kalou Ziané Chantal (2015), *La peinture de la société française du XIXe siècle dans le Père GORIOT de Balzac et dans Madame Bovary de Flaubert*, FLSL

Lagarde André & Michard Laurent (1968), XIXe siècle collection littéraire, Les éditions Bordas, Paris.

Privat Jean-Marie et M.-C. Vinson (1989), « Les intermédiaires de lecture », in *Pratiques* n°63, p.63-101.

Reuter Yves. (1987), « Didactique du français : la place de la littérature », dans *mother Tongue Education*, vol. II.

Reuter Yves. (1996), *Enseigner et apprendre à écrire*, Paris, ESF, p18.

Tannery Jules. (1924) « Enseignement et Méthodes » dans son ouvrage « Science et Philosophie ».

Trichet Corinne (2018), *Le Statut des écrits dans Madame Bovary, L'Education sentimentale, BOUVARD ET PECUCHET* de Gustave Flaubert, Université de Tours.

Verret Michel (1975), La transposition didactique à partir de pratiques : des savoirs aux compétences, *Revue des sciences de l'éducation*, vol. 24, n°3.

Villars-Toraille-Ehrhard (1982), p.171 « Notre Beau Métier », *Classique Africaine*

Zou Madou et Traoré Aïssa (2015), *Le Père GORIOT et la France du XIXème siècle*, FLSL

Webographie

Ferre Léo., https://www.paroles-musique.com/paroles-Leo_Ferre-Le_Bonheur-lyrics, consulté le 12/09/2024

Care for the Elderly in Catalonia and the Basque Country: a Comparative Study

Kassoum SORO

*Doctor en Civilización española
Universidad Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)*

Abstract

In Catalonia and the Basque Country, the ageing population is becoming more important. Faced with this phenomenon, the Catalan and Basque authorities are implementing a system of care for the elderly in their respective regions. It is a package of services aimed at the well-being of the geriatric population. In both Catalonia and the Basque Country, the care system for the elderly consists of social and health services. This article aims to bring to light the similarities and divergences that can be observed between the care systems for the elderly in Catalonia and in the Basque Country. This study is the result of interviews we held with Members of the Governments of Catalonia and the Basque Country, respectively in Barcelona and Bilbao. They are public policy specialists who are dedicated to the design, implementation and assessment of social policies in their respective regions.

Keywords: Care, Seniors, Catalonia, Basque Country, Comparison

Résumé

En Catalogne et au Pays Basque, le vieillissement de la population acquiert de l'importance. Face à ce phénomène, les autorités catalanes et basques mettent en œuvre un système d'assistance aux personnes âgées dans leurs régions respectives. Il s'agit d'un ensemble de services destinés au bien-être de la population gériatrique. En Catalogne comme au Pays Basque, le système d'assistance aux personnes âgées est composé de services socio-sanitaires. Cet article vise à mettre en lumière les similitudes et les divergences que l'on observe entre les systèmes d'assistance aux personnes âgées en Catalogne et au Pays Basque. Cette étude est le résultat d'entretiens que nous avons eus avec des membres des Gouvernements de la Catalogne et du Pays Basque, respectivement à Barcelone et à Bilbao. Il s'agit de spécialistes en politiques publiques qui se consacrent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques sociales dans leurs régions respectives.

Mots-clés : Assistance, Personnes âgées, Catalogne, Pays Basque, Comparaison

Introduction

The phenomenon of ageing is relevant in Catalonia, but it stands out more in the Autonomous Community of the Basque Country (Peña Gonzáles and al 9). However, the onset of old age is difficult to establish and the criteria used to define it can be political, social or biological. It is true that the elderly are classified into three subgroups. The first covers young elderly people whose age ranges from seventy to seventy-five years.

The second includes the elderly who are between seventy-five and eighty-five years old and the third group the very old and frail, older than eighty-five years old (Martín Lesende and 3). They are elderly people whose care must go beyond the dimension of the pathologies that affect them (Tenza Pérez et al 91). In this way, to alleviate their suffering, the Catalan and Basque authorities offer them a system of assistance. In Catalonia, the system of assistance for the elderly is centralized and, therefore, the measures for the care of the elderly are implemented at the level of this Autonomous Community.¹

But, in the Basque Country, the system of assistance for the elderly is decentralized and obviously, the measures to assist the elderly are implemented at the level of the Historical Territories.² It means that, in the Basque Country, each Historical Territory has its own services to assist the geriatric population and, in this case, the range of social services could be heterogeneous. Faced with this contrast, we ask ourselves the following question: are the policies for the care of the elderly similar in Catalonia and in the Basque Country? To carry out this study, we hypothesize that the systems of care for the elderly in

¹ Interview with Patricia Oquendo Rodríguez, International Technician in the Technical Office of the Department of Social Welfare and Family of the Generalitat de Catalunya, in Barcelona, Wednesday, August 5, 2015.

² Interview with José María Chaves Rivera, Head of the Benefits, Aid and Assessment Section, in the Department of Social Action of the Historical Territory of Bizkaia, in the Basque Country, in the Department of Social Action of Bilbao, on Wednesday, August 26, 2015.

both Autonomous Communities encompass similarities and divergences.

This study allows us to deepen our knowledge in terms of old age protection and to discover which of the Catalans or the Basque counterparts implement the most successful gerontological care policies. This article consists of three parts. The first describes the methodology, the second presents the results and the third is dedicated to discussion. To carry out this study, we adopted a methodology.

1. Methodology

At the beginning of this study, we adopted a methodology that allowed us to carry out this work. It is a research method that encompasses the type of investigation, the sample and the techniques of data collection.

1.1. Type of investigation

At the outset, it is worth mentioning that, in order to carry out any scientific work, it is important to know the appropriate methodology (Tamayo and Tamayo 43). In this sense, given the specificity of this study, we chose to carry out research with fieldwork. In this way, this article is the result of interviews that took place in Catalonia and the Basque Country.

However, for fieldwork to be successful, it is necessary to consult the literature related to the subject of the study. Therefore, before going out to the research field, we focused on documentary research and prepared a file. The content of the bibliographic records was as follows: surnames and names of the authors, the edition, the name of the translator, preceded by the abbreviation trans., the year of the publisher and the number of pages (Jurado Rojas 38).

In the light of the documentary research, we prepared the interview guide and sent the questionnaire to the authorities of Catalonia and the Basque Country, without mentioning that we were going to do a comparative study after the data was collected. This guide was a list of ordered questions addressed to the interviewees (Valles, 180). These are identical questions for all the interviewees whose answers

allowed us to obtain primary data on the subject of care for the elderly in Catalonia and the Basque Country. It is obvious that, in terms of field research, the sample is an element of great importance.

1.2. Sample

The sample refers to all the people with whom we had the interview. When we have to conduct a field survey, the choice of the sample is very important and it depends on the nature of the topic we are addressing, because in some studies, the point of view of experts in the research topic is necessary (Hernández Sampieri and al 397).

Given the specific nature of this study, we chose a sample capable of giving us valid answers on the subject of care for the elderly in Catalonia and the Basque Country. Consequently, we held interviews with officials of the Generalitat de Catalunya (Government of Catalonia) in Barcelona and with members of the Government of the Basque Country in Bilbao.

They are specialists in social policies. Their tasks include the design, implementation and management of elderly care services, respectively in Catalonia and the Basque Country. In the Autonomous Community of Catalonia, the sample includes the Head and a Technician of the International Field, in the Technical Office of the Department of Social Welfare and Family of the Government of Catalonia. In the Autonomous Community of the Basque Country, the sample of the study population consists of three members of the Regional Government.

The first is the Head of the Benefits, Aid and Assessment Section, in the Department of Social Action of the Historical Territory of Bizkaia, the second is a professor of Sociology at the University of the Basque Country, a member of the Basque Government and its Counselor for Social Policies. The third and last is Social Educator, Bachelor of Psychology, Doctor in Sociology, Social Consultant in Spain and Latin America, Design of Social Policies, Writer, Vice-Minister in the Government of the Basque Country. The fieldwork was carried out on August 5, 26 and 27, 2015. To carry out this study, we used research Techniques

1.3. Data collection techniques

In the field of research, to collect data, we used semi-structured interviews. With this form of research technique, even with the guidance of questions, the researcher can ask new questions (Arias 74). Such was the attitude we adopted throughout the field research. The interviews dealt with the regulations relating to the care of the elderly in Catalonia and the Basque Country, the typology of care services for the geriatric population in both Autonomous Communities and the financing of services aimed at the well-being of the elderly in Catalonia and in the Basque territory.

To preserve these interviews and listen to them several times, they were recorded. Also, at the end of the field research, the interviewees gave us some handwritten documents on the subject of the survey. When it came to exploiting all the documentation that was within our reach, we used content analysis services. We also use the comparative method, since it is oriented to the search for analogies and differences (Tonon 2). The methodology we used allowed us to achieve some results.

2. Results

Because of the situations of vulnerability that affect the geriatric population, the public authorities of Catalonia and those of the Basque Country adopt some strategies. These are measures aimed at caring for the elderly in both Autonomous Communities.

2.1. Care for the elderly in Catalonia

Faced with the precarious living conditions of the elderly, the authorities of Catalonia and the Basque Country decided to implement a system of services aimed at their elderly fellow citizens. To support old age legally, these authorities use a regulatory framework.

2.1.1. Legal framework for care for the elderly in Catalonia

In Catalonia, the legal framework for care for the elderly consists of a state regulation and regional legislation. At the level of the Spanish State, assistance to old age is regulated by Law 39/2006, of 14 December, on the Promotion of Personal Autonomy and Care for

Persons in a Situation of Dependency.³ This Law establishes the right of older people to receive information about the social services they need, to participate in the design of policies that affect their well-being and to decide on their admission to a residential center (Fundación HelpAge International España 30).

This state regulation on care for the elderly provides support for the elderly, attributing to the General State Administration and the regional administrations the granting of aid to the elderly to facilitate personal autonomy (Gasco Alberich and Gómez Sáinz 5). At the level of the Autonomous Community of Catalonia, Order ASC/124/2007, of 23 April, approves the bases to support the elderly.

The purpose of this Order is to create aid programs aimed at improving the living conditions of the elderly (Generalitat de Catalunya 1609). To strengthen assistance for the elderly, the Parliament of Catalonia approves Law 12/2007 of 11 October, on social services. This regulation establishes the provision of basic and specialized services for the comprehensive care of the elderly.

2.1.2. Typology of care services for the elderly in Catalonia

Assistance to the elderly requires services at different levels (Torres and al 4). In this sense, the social security network aimed at the elderly includes residential, community and informal care services. Residential care consists of a double network: the network of assisted residences of social services, the network of long-stay socio-sanitary residences. Also, in the range of residential places, residential homes for non-dependent elderly people stand out.⁴

To guarantee the well-being of the elderly, residential centers must ensure their rights (Gómez Fernández 10). However, residential care is affected by a complex bureaucratized process and by the lack of places. To solve this problem, the Government of Catalonia (Government of Catalonia) carries out the policy of concertation with private centers to significantly increase the number of residential

³ Interview with Mireia Llorens Poch, Head of International Outreach at the Technical Office of the Department of Social Welfare and Family of the Generalitat de Catalunya, in Barcelona, Wednesday, August 5, 2015.

⁴ Interview with Mireia Llorens Poch, Head of International Outreach at the Technical Office of the Department of Social Welfare and Family of the Generalitat de Catalunya, in Barcelona, Wednesday, August 5, 2015.

places, with public funds. But in the absence of residential resources, community care is becoming especially important.

In Catalonia, home care is extremely useful. However, its coverage remains insufficient and inflexible. It is a service that consists of a network of social services and another of social and health care. Home care includes everyday tasks. The Home Care and Support Equipment Program (PADES) belongs to the social and health field and is aimed at chronically ill people and dependent elderly people.⁵ The prominence of this program in the care of the elderly is notable since it avoids readmission to hospital emergency services and the capitulation of some caregivers in the face of the magnitude of the burden that their task entails (Cañellas 42).

Community assistance also includes day centers and foster homes. The interest in this type of benefit is of great relevance since it allows dependent elderly people to live in their usual environment and is provided at home. It also allows them to maintain family ties and facilitates relationships with friends and neighbors. Among the home care services promoted in Catalonia is telecare. It is a tool in the form of an earring that allows its user to contact a service center in case of emergency. However, limitations are observed in the Home Help Service given that the support of the Department of Welfare and Family to caregivers is of lesser scope. In this way, informal care becomes the main resource of assistance to the elderly. This sector incorporates family members and workers who are not registered with social security.⁶

It should be noted that, together with the traditional dichotomy between home and residential care observed in the Autonomous Community of Catalonia, a package of alternative resources is implemented in this region that allow the elderly to maintain their own lifestyle at home. These are sheltered housing, night centers, voluntary and good neighborly programs. To guarantee the quality and permanence of the geriatric care system, the authorities of the

⁵ Interview with Mireia Llorens Poch, Head of International Outreach at the Technical Office of the Department of Social Welfare and Family of the Generalitat de Catalunya, in Barcelona, Wednesday, August 5, 2015.

⁶ Interview with Patricia Oquendo Rodríguez, International Technician in the Technical Office of the Department of Social Welfare and Family of the Generalitat de Catalunya, in Barcelona, Wednesday, August 5, 2015.

Autonomous Community of Catalonia mobilize some financial resources aimed at financing it.

2.1.3. Financing of old-age care in Catalonia

In Catalonia, the public system of social services is financed by contributions from the budgets of the Generalitat de Catalunya (Government of Catalonia), final contributions in social services from the State budgets, contributions from the budgets of city councils and other local entities, as well as intestate inheritances if it is inherited by the Generalitat de Catalunya. The social works of the savings banks, the contributions of private entities and the users also contribute to the financing of the aforementioned system.⁷

In fact, the Government of Catalonia allocates in its budgets the necessary credits to finance both basic social services and specialized services. Also, the resources mobilized by the Generalitat de Catalunya are intended to finance guaranteed benefits, programs, projects and social service benefits. In addition, it is the responsibility of the Administration of Catalonia to ensure the financing of the public equipment and facilities necessary for the provision of social services.⁸

In fact, the Government of Catalonia allocates in its budgets the necessary credits to finance both basic social services and specialized services. Also, the resources mobilized by the Generalitat de Catalunya are intended to finance guaranteed benefits, programs, projects and social service benefits. In addition, it is the responsibility of the Administration of Catalonia to ensure the financing of the public equipment and facilities necessary for the provision of social services.⁹

The payment of specialized social services from the Generalitat to local authorities is made through a collaboration agreement. As for the municipalities and other local authorities, they include in their budgets the necessary allocations for the financing of the social services within their competence. The City Councils share with the Administration of

⁷ Interview with Patricia Oquendo Rodríguez, International Technician in the Technical Office of the Department of Social Welfare and Family of the Generalitat de Catalunya, in Barcelona, Wednesday, August 5, 2015.

⁸ Interview with Patricia Oquendo Rodríguez, International Technician in the Technical Office of the Department of Social Welfare and Family of the Generalitat de Catalunya, in Barcelona, Wednesday, August 5, 2015.

⁹ Interview with Mireia Llorens Poch, Head of International Outreach at the Technical Office of the Department of Social Welfare and Family of the Generalitat de Catalunya, in Barcelona, Wednesday, August 5, 2015.

the Government of Catalonia the financing of basic social services, programs, projects and the home help service. The way social services are financed is highlighted by the co-payment.¹⁰

This is the participation of users in the cost of guaranteed non-free services. In this case, the Administration of Catalonia determines the user's contribution to this funding, taking into account the nature of the service, the reference cost, the economic capacity of the user, especially their income level.¹¹ Likewise, in view of the situations of vulnerability that affect the elderly in the Basque Country, the Basque authorities have implemented a system of care for the elderly in their region.

2.2. Geriatric care in the basque country

Faced with the precariousness that affects the elderly in the Basque Country, the authorities of this Autonomous Community have taken the decision to support them. To help the elderly, the Basque public authorities adopt a legal framework.

2.2.1. Legal framework for care for the elderly in the Basque Country

In the Autonomous Community of the Basque Country, the legal framework for care for the elderly was born in the Historical Territories with the approval of the Foral Regulations aimed at building the Welfare State. In this regard, the regulation of care for the elderly in Bizkaia is Provincial Decree 215/2002, of 23 December, of the Provincial Council of Bizkaia, which regulates access to and granting of individual financial aid for temporary stays in residences for dependent elderly people. In Álava, the Provincial Regulations on assistance to the elderly are Decree 46/2003, of 1 July, of the Council of Deputies, which approves the regulations governing the system for

¹⁰ Interview with Mireia Llorens Poch, Head of International Outreach at the Technical Office of the Department of Social Welfare and Family of the Generalitat de Catalunya, in Barcelona, Wednesday, August 5, 2015.

¹¹ Interview with Patricia Oquendo Rodríguez, International Technician in the Technical Office of the Department of Social Welfare and Family of the Generalitat de Catalunya, in Barcelona, Wednesday, August 5, 2015.

granting financial aid for the admission of elderly people to residences outside the public network.¹²

In Gipuzkoa, the legal framework for geriatric care is Provincial Decree 89/2004, of 16 November, which regulates the foster family program for dependent elderly people and people with disabilities. In 2006, at the level of the Spanish State, Law 39/2006, of 14 December, on the Promotion of Personal Autonomy and Care for People in a Situation of Dependency was approved. This Law is extended to the Autonomous Communities and attributes to the administration of the Basque Country the granting of aid to the elderly to facilitate personal autonomy. Following the approval of this State Law, the Basque Parliament approved Law 12/2008, of 5 December, on social services. In its article 22, this regulation establishes a range of social services for the elderly.¹³

2.2.2. Typology of care services for the elderly in the Basque Country

In the Basque Country, the social protection system for the elderly includes mixed day centers, specialized psycho-geriatric centers, day hospitals, clubs and retirement homes. In this Autonomous Community, older people prefer to age at home. (Larrañaga Sarriegui and al 175). Thus, the home help service is the institutional response to the desire of the elderly to remain in their usual environment (Basque Government 45).

In this way, the authorities of the Basque Country offer them the SAD (home help service) and sheltered housing. Among the most outstanding services of the geriatric population care system are residential services and day centers (Lamarca and 37). There are also mixed day centers for elderly people with physical, mental or social dependency in which family and social care is insufficient. As for the psychogeriatric centers, they are aimed at elderly people with cognitive impairment, especially people diagnosed with dementia and

¹² Interview with Xabier Aierdi Urraza, Professor of Sociology at the University of the Basque Country, member of the Basque Government, Advisor of the Basque Government on social policies, at the Department of Social Action in Bilbao, Wednesday, August 26, 2015.

¹³ Interview with Fernando Fantova Azcoaga, Social Educator, Bachelor of Psychology, PhD in Sociology, Social Consultant in Spain and Latin America, Design of Social Policies, Writer, Vice-Minister in the Basque Government, on Thursday, August 27, 2015, at the Department of Social Care, in Bilbao, Nicolás Alcorta Street.

who suffer from Alzheimer's disease. These centers have a global organization focused on the model of psychosocial care and intervention aimed at stimulating, re-educating and maintaining the physical and mental functions of the patient (Uriarte Méndez and al 28).

The day hospital is an interdisciplinary resource integrated into a hospital and intended for elderly patients who do not require all-day care. It is a social resource aimed at enhancing functional autonomy, as well as reducing the use of hospital beds and avoiding chronic institutionalization. Homes and clubs are social centers whose main objectives are prevention, socialization, training and information for self-employed elderly people and the improvement of their living conditions. Home care services are aimed at assisting the elderly in their usual home. Among these services, telecare stands out, an instrument that allows the user of the same to contact a care center when they are in an emergency situation. In Spain, telecare was born for the first time in the Basque Country and was known as telealarm.¹⁴

With regard to sheltered housing, they are homes for the elderly capable of carrying out daily tasks (Golkoetxea Ferreiro 10). It should be noted that, in the Basque Country, the Department of Social Action offers residential centers for temporary stay to elderly people who are in an emergency situation (Provincial Council of Bizkaia 20).

2.2.3. Financing of care for the elderly in the Basque Country

In the Provinces, there was an increase in the cost of residential places (Social Observatory of Gipuzkoa 8). Faced with this situation, the authorities of the Basque Country mobilize financial resources to finance these places and other care services for the elderly. In the Basque Country, the financing of the old-age care system is the responsibility of the Autonomous Community of the Basque Country, the Historical Territories and the municipalities.¹⁵

¹⁴ Interview with José María Chaves Rivera, Head of the Benefits, Aid and Valuation Section of the Provincial Council of the Historical Territory of Bizkaia, in the Basque Country, in the Department of Social Action of Bilbao, on Wednesday, August 26, 2015.

¹⁵ Interview with Xabier Aierdi Urraza, Professor of Sociology at the University of the Basque Country, member of the Basque Government, Advisor of the Basque Government on social policies, at the Department of Social Action in Bilbao, Wednesday, August 26, 2015.

In order to finance the system of care for the geriatric population, the Government of the Basque Country and the municipalities allocate annually in their budgets a sufficient amount aimed at its expenditure. It should be mentioned that the contribution of the Territories to the financing of care services for the elderly is not equal (Centre for Documentation and Studies 58). However, in the Autonomous Community of the Basque Country, the strategy adopted by the regional authorities to deal with the expenses arising from the system of care for the elderly is the formula of administrative collaboration.

In other words, the benefits of the Basque system of care for the elderly are financed by the Departments of the Government of the Basque Country, the Provincial Councils and the town councils. It is worth mentioning that users of care services for the elderly participate in the payment of the expenses generated by them.¹⁶ However, these people in no case contribute to the financing of services regulated as free. For non-free services, the price that the elderly must pay is determined according to the type and cost of the service, the degree of its use, the economic resources of the user and the economic situation of their household.¹⁷

3. Discussion

Faced with the situations of vulnerability that affect the elderly in Catalonia and the Basque Country, the authorities of both Autonomous Communities implement systems of care for them. There are some similarities and divergences between these systems.

3.1. Comparative analysis of care for the elderly in Catalonia and the Basque Country

To support the elderly in Catalonia and the Basque Country, the authorities of both Autonomous Communities implement old age care

¹⁶ Interview with Fernando Fantova Azcoaga, Social Educator, Bachelor of Psychology, PhD in Sociology, Social Consultant in Spain and Latin America, Design of Social Policies, Writer, Vice-Minister in the Basque Government, on Thursday, August 27, 2015, at the Department of Social Care, in Bilbao, Nicolás Alcorta Street.

¹⁷ Interview with Xabier Aierdi Urraza, Professor of Sociology at the University of the Basque Country, member of the Basque Government, Advisor of the Basque Government on social policies, at the Department of Social Action in Bilbao, Wednesday, August 26, 2015.

systems in their respective regions. Among these systems for the protection of the elderly, some similarities stand out.

3.1.1. Similarities between care for the elderly in Catalonia and the Basque Country

The care system in both Catalonia and the Basque Country is similar and is based on Law 39/2006, of 14 December, on the Promotion of Personal Autonomy and Care for People in a Situation of Dependency. As a result of this Law on assistance to geriatric people, both in Catalonia and in Basque territory, a law on social services was approved. Law 12/2007 of 11 October 2007 on social services in Catalonia and Law 12/2008 of 5 December on social services in the Basque Country establish similar social services (Vilà 104). In this way, Catalonia and the Basque Country have competences in the field of this kind of services.

In fact, both regulations grant the elderly basic and specialized services. In both Catalonia and the Basque Country, the typology of social services aimed at caring for the elderly is a state nature and, therefore similar. It consists of care services, day care services and residential care services (Castellón Villarejo 3). In Catalonia and the Basque Country, users of the telecare service are of both sexes but women are the ones who use this service the most (Gobierno de España 7).

home help services, day centers and foster homes, as well as sheltered housing. Likewise, in terms of financing the care system for the elderly in Catalonia and the Basque Country, some analogies can be observed.

Indeed, the protagonists of the payment of social services are similar and it is above all the administrative entities of these Autonomous Communities that finance the system of care for the elderly. Also, in Catalonia and the Basque Country, the elderly participate in the financing of the services offered to them. In both regions, the criteria for the contribution of older persons to the payment of non-free services are identical.

In this sense, both in Catalonia and in the Basque Country, when it comes to co-payment, the administrations take into account the cost of the service, its nature, the economic capacity of the user, as well as the financial situation of their cohabitation unit. In both Autonomous Communities, the prices set by the administrations are lower than the real cost of the services provided. Despite these similarities, some differences between the system of care for the elderly in Catalonia and in the Basque Country stand out.

3.1.2. Divergences between care for the elderly in Catalonia and the Basque Country

In the State of the Spanish autonomies, Catalonia is pioneer in terms of care for the elderly (Tenza Pérez and al 123). The regulations for geriatric care in this region differ from those in the Basque Country. In this sense, on Catalan soil, there is homogeneous legislation in the field of care. On the contrary, the legal framework for the protection of old age in the Basque Country is heterogeneous since it covers the Foral Regulations. Compared to the Social Services Law of the Basque Country, the Law of Catalonia is the oldest. Also, the denomination of homes for the elderly in Catalonia and the Basque Country differs from one Autonomous Community to the other.

In fact, while in Catalonia homes for the elderly are known as foster homes, in Basque territory, they are called retirement homes. Compared to Catalonia, the Basque Country is a pioneer in the implementation of telecare aimed at caring for the elderly at home. However, in Catalonia, the system of care for the elderly is homogeneous and centralized, in the Basque Country, it is heterogeneous and is implemented at the level of the Historical Territories. For example, in the Basque Country, the coverage of residential places in the geriatric population covers some inter-territorial differences between Álava, Bizkaia and Gipuzkoa. However, in Catalonia, the range of residential services is identical in this region as a whole (Elósegui Vallejo and al 32).

In the Basque Country, the management of social services aimed at the well-being of the elderly is in the hands of the Generalitat of Catalonia. On the contrary, in the Basque Country, these services are managed by the Provincial Councils (HelpAge España 152). Unlike

the Basque Country, which does not benefit from the financial support of the state authorities to finance social services for the elderly, Catalonia receives an amount from the Spanish State budget. In Catalonia, at the regional level, administrative collaboration for the financing of the care system is bipartite (the Government of Catalonia and the municipalities).

On the contrary, in the Basque Country, the agreement aimed at financing care services for the geriatric population is tripartite (the Government of the Basque Country, the Provincial Councils and the city councils). In Catalonia and the Basque Country, the financial contributions allocated to the care of the elderly differ from one Autonomous Community to another (Anaut Bravo and Oslé Guerendiáin 214). Unlike the public authorities in Catalonia that take into account the social class of the elderly to determine the amount of the co-payment, their counterparts in the Basque Country determine it based on the degree of use of the service.

Conclusion

In view of the situations of vulnerability affecting the elderly in Catalonia and the Basque Country, the Catalan and Basque Governments implement systems of care for the elderly in their respective Autonomous Communities. Among these systems for the protection of the elderly, some similarities stand out. Indeed, in both Catalonia and the Basque Country, the legal framework for care consists of both a state law and regional regulations.

Likewise, in the Autonomous Community of Catalonia and in the region of the Basque Country, the typology of care services for the elderly is similar and includes residential and social health services. Both in Catalonia and in the Basque territory, telecare stands out, which allows the elderly, from their homes, to contact a care center in the event of an emergency.

In both Autonomous Communities, the method of financing the system of care for the elderly population is similar and lies in the mobilization of economic resources by the regional public authorities. In addition, the participation of users of old-age protection services in

the financing of these services is similar. In fact, in both Catalonia and the Basque Country, the co-payment is applied in the case of non-free services.

In terms of divergences, compared to the legal framework of Catalonia, that of the Basque Country is the broadest and most diversified. Also, the Basque legislation on the old-age care system predates that of Catalonia. Regarding the implementation of the telecare system in both Autonomous Communities, the Catalans are following in the footsteps of their Basque counterparts. However, the old-age protection system is centralized in the Autonomous Community of Catalonia, in the region of the Basque Country it is decentralized.

Compared to the protagonists of the financing of care services for the elderly in Catalonia, those in the Basque Country are the most numerous and the most geographically distributed. While in Catalonia the determination of the amount of the co-payment of care services for the elderly is a function of social class, in the Basque Country, this amount is determined in the light of the degree of use of the same.

In both Catalonia and the Basque Country, the social and health care offered to the elderly has a series of advantages for the geriatric population. Its benefits include active and healthy aging. In fact, care for the elderly favour the improvement of the quality of life of the elderly, increases their life expectancy and facilitates their participation in the socio-economic life of their society. In Catalonia and the Basque Country, thanks to the old-age care system, older people receive health education and, in terms of health, have confidence in themselves.

On the one hand, care services for the elderly allow them to maintain social relationships with their families and with social care professionals. On the other hand, the care services that the authorities offer to the elderly allow them to avoid or reduce hospital admissions and health costs, as well as favoring the autonomy of this group of people.

On a psychological level, the benefits of elderly care services translate into the well-being of the elderly, since assistance to the elderly moderates the stressful situations that affect them. Likewise, in both Catalonia and the Basque Country, the home care sector is a generator of employment for women caregivers, which contributes to their well-being.

Bibliographic references

Anaut Bravo Sergio and Oslé Guerendiáin Camino (2006), «Modelos de financiación de las residencias para personas mayores. Análisis comparativo por Comunidades Autónomas» in *Rev Esp Geriatr Gerontol*, Vol.41, N°4.

Arias Fidiás Gerardo (2006), *El Proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*, Venezuela, Editorial Episteme.

Cañellas Anton (2004), *La atención a las personas mayores dependientes en Catalunya. Informe extraordinario del Síndic de Greuges de Catalunya*, Catalunya, Síndic de Greuges.

Castellón Villarejo Penélope and al (2009), «Servicios sociales para personas mayores en España» in *Boletín sobre el envejecimiento. Perfiles y tendencias*, N°43.

Centro de Documentación y Estudios (2016), *La situación de los centros residenciales para personas mayores en Gipuzkoa*, (n.p), Centro de Documentación y Estudios.

Diputación Foral de Bizkaia (n.d), Plan Estratégico de personas mayores de Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

Elósegui Vallejo Elena and al (2013), «Modelo de atención sanitaria y su financiación en centros residenciales de personas mayores de la CAPV» in *Zerbitzuan 53*, Hospital Universitario de Donostia, Osakidetza.

Fundación HelpAge International España (2021), *El derecho a los cuidados de las personas mayores*, Madrid, Fundación HelpAge International España.

Gasco Aberich Fernando and Gómez Sáinz María Rosa (2007), *Guía de Prestaciones para Personas Mayores, Personas con discapacidad y personas en situación de dependencia*, Madrid, IMSERSO.

Generalitat de Catalunya (2007), «Orden ASC/124/2007, de 23 de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 2007 y se aprueban las bases para la concesión de las diferentes ayudas derivadas de los programas para las personas mayores» in *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, N°4879.

Gobierno de España (2022), *Servicios sociales para personas mayores en España. Datos a 31 de 2022*, España, IMSERSO.

Gobierno Vasco (2021), *Estrategia Vasca con las personas mayores 2021-2024*, País Vasco, Gobierno Vasco.

Golkoetxea Ferreiro Maximo (2003), *Apartamentos tutelados para personas mayores. Criterios básicos para el diseño y creación de apartamentos tutelados para personas mayores en Gipuzkoa*, Gipuzkoa, Departamento de Servicios Sociales.

Gómez Fernández Dolores (2008), *Residencias para personas mayores en la provincia de Barcelona. Guía técnica*, Barcelona, Diputació de Barcelona.

HelpAge España (2021), *El derecho a los cuidados de las personas mayores*, Madrid, HelpAge España.

Hernández Sampieri Roberto and al (2010), *Metodología de la investigación*, México, Internacional Editores.

Iñaki Martín Lesende and al (n.d), *Atención a las personas mayores desde la atención primaria*, Barcelona, Semfyc editores.

Jurado Rojas Yolanda (2005), *Técnicas de investigación documental*, México, Thomson Editores.

Lamarca Iñigo and al (2004), *Atención a personas mayores en la CAPV: servicio de asistencia domiciliaria, centros de día y centros residenciales. Informe extraordinario de la institución del Ararteko al Parlamento Vasco*, Vitoria-Gasteiz, Ararteko.

Larrañaga Sarriegui Mertxe and al (2019), «Una aproximación a los cuidados de las personas mayores, dependientes en el País Vasco» in *Ekonomiaz* N° 98, Universidad del País Vasco.

Observatorio Social de Gipuzkoa (2016), «Atención residencial para personas mayores en Gipuzkoa» in *Análisis de datos*, N°3.

Peña González María Luz and al (2004), *Plan de atención a las personas mayores*, Vitoria-Gasteiz, Osakidetza.

Tamayo y Tamayo Mario (2004), *El proceso de investigación científica: incluye evaluación y administración de proyectos de investigación*, México, Limusa.

Tenza Pérez Tomás and al (1999), *Programa de atención a las personas mayores*, Madrid, Insalud.

Tonon Graciela (2011), «La utilización del método comparativo en estudios cualitativos en ciencia política y ciencias sociales: diseño y desarrollo de una tesis doctoral» in *KAIROS. Revista de temas sociales*, N° 27.

Torres Magdalena and al (2007), «La atención de las necesidades residenciales para las personas mayores» in *Documento de Investigación*, N°664, IESE Business School. Universidad de Navarra.

Uriarte Méndez Alberto and al (n.d), *Centros de día. Atención e intervención para personas mayores dependientes y con deterioro cognitivo*, Gipuzkoa, Gizartekintza.

Valles Miguel (2007), *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*, Madrid, Editorial Síntesis.

Vilà Antoni (n.d), *Tendencias de la nueva legislación de los servicios sociales*, Madrid, EAPN España.

Science, Charity, Environment and the Myth of Progress

Kizito Tioro KOUSSE

*Enseignant chercheur de philosophie
Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, BURKINA FASO
Unité de Formation et de Recherche en Sciences Humaines (UFR / SH)
Département de Philosophie
ID ORCID : <https://orcid.org/0000-0002-1530-5419>
kousskizi@yahoo.fr
+226 76 29 88 79 (WhatsApp)*

Abstract

The objective is to show that the environmental crisis reveals that progress has been a myth and will be if nothing is done. The metamorphosis of theory into the art of invention involves nature and the environment. Consequently, the idea of development touches nature because theory, by becoming the art of invention, has as its object the physical environment. Theoria is the discovery and rational explanation of first causes and universal laws, and techné is the application of knowledge. It is such a science of causes and laws, indeed, a science of such a cause and such a law which makes it possible to command and subjugate nature in action with the pretext of making man happy.

Keywords : Science, environment, myth of progress, peace.

Résumé

L'objectif recherché est de montrer que la crise environnementale révèle que le progrès a été un mythe et le sera si rien n'est fait. La métamorphose de la théorie en art de l'invention fait intervenir la nature, l'environnement. Par conséquent, l'idée du développement touche la nature car, la théoria, en devenant l'art de l'invention, a pour objet l'environnement physique. La théoria est la découverte et l'explication rationnelle des causes premières et des lois universelles, et la techné l'application du savoir. C'est d'une telle science des causes et des lois, voire, une science de telle cause telle loi qui rend possible de commander et de soumettre la nature en action avec le prétexte de rendre l'homme heureux.

Mots clés : Science, environnement, mythe du progrès, paix.

Introduction

The evolution of science responds to objectives. The main goal

is to make man happy. The original vocation of science is to enable man to achieve his happiness, and the scientific progress that we are witnessing today is part of this logic. At the heart of the adventure of science is the ethical principle of beneficence, of charity. But the knowledge of nature which makes it possible to improve the living conditions of man destroys the environment, creates social decadence, thus suggesting that progress, the development sought and desired is also to a large extent a myth, hence the theme of our reflection: “Science, charity, environment and the myth of progress”. Isn't the environmental and social crisis proof that development is a mystification and that it should be questioned? Questioning development means questioning technoscience which is the main instrument of development; it also means putting technoscience in touch with its original mission. Our hypothesis is that protecting the environment does not contradict the ideal of human beings' quest for happiness. The instrument of happiness, namely science, must submit to the conditions of existence of the environment and the well-being of everything it contains and shelters. The humanity of today and tomorrow has “the obligation to reason” in its adventure of improving living conditions. “Calculating reason disfigures the action of reason. The reifying delirium of reason which degrades the biosphere and other important sectors of life leads us to say that man has the obligation to reason with reason” (K. T. Koussé, 2021, p. 192). A. Mbembe (2023, p. 25) insists: “study after study, scientists show that if nothing is done, we will inevitably approach fatal thresholds”. The methodological approach analyzes the dichotomy between the original ambition of science to make man happy and the ecological and social disasters it has generated. To do this, we will first look at technoscientific rationality and the ethical principle of beneficence; then, the myth of immanent redemption; and finally the noosphere of postmodernism, that is to say the criticism of the current model of development.

1. Technoscientific rationality and the ethical principle of beneficence

Knowledge, to be truly beneficial to the condition of man, must be perfected and oriented towards charity. Scientific

performativity must be carried out with a view to the promotion of man through charity. The impulse of charity and solidarity that Francis Bacon gives to new knowledge responds to the ethical principle of beneficence and benevolence. This means that the benefits of knowledge are not primarily for the one who knows, but for his neighbors, his fellow human beings. Thus, the one who knows also benefits since he is one of them. According to H. Jonas (2001, p. 200) « the benefits of knowledge are not primarily for the one who knows, but for human beings like him who do not know ». With the inclusion of the principle of benevolence we are witnessing a bursting of solidarity, of the enjoyment of the benefits of scientific performativity. The relief from pain, labor and the rigor of nature constitute the main benefits. Originally, technoscientific performativity is a humanism with a social and planetary aim.

We can say that Bacon also lays the foundations for the ethical principle of responsibility. His charity or compassion is comparable to the responsibility which forces the philosopher to return to the cave in order to help his fellow men who are imprisoned there. In the Platonic sense therefore, the theory will itself be the source of benevolence whatever it may be in active life. Action devoid of benevolence is incompatible with the light to which men share thanks to the highest knowledge. For Bacon this contradiction must not exist between the visions of science and their potential use without benevolence. The characteristic of benevolence is its intentionality, that is to say the fact of being called from the outside to complete the knowledge acquired through theory. The incarnation of theory in active life must not be done by simple inclination, but by duty emanating from the object of contemplation which is "good". It is true, the return to the cave concerns the ordering of lives and not the management of things. This return is political and not technical. But it is also an application regarding its benefits. However, let us not hasten to conclude that benevolence as understood is in a self-sufficient way the source of human quality and anthropic acts: the relationship between man-man, man-environment... This situation is due to the fact that science is free of value.

1.1. Value-free science

Science is free of value because values are not objects of

knowledge, especially not of scientific knowledge. But, all things considered, modern theory has made man a superior being, or at least has reinforced this status. Modern intelligibility of nature therefore essentially concerns objects inferior to man, that is to say, non-human living beings and inert things. This is the case of the environment which we submit to the power of man for example. But, even if man is considered superior, in reality, modern science makes man an element of nature that can be studied. It is this scientific study of man which constitutes the concern of bioethics. The freedom of science must be understood as a neutrality both of the objects and of science itself. Neutrality is understood here as indifference. Objects are indifferent to whatever value we can give them. This means that objects which lack their own intrinsic values are inferior to man who can give them value. In the universe of science, “that which lacks its own intrinsic value is inferior to that by reference to which it can only receive value, namely man and human life, the only surviving source of value, and its only referent” (H. Jonas, 2001, p. 202).

We cannot understand things from a purely scientific point of view. This is how from the philosophical point of view, and therefore from the human sciences, we cannot subscribe to the idea that their object is inferior because their object is man himself. In fact, man is considered inferior because he is compared to inert matter by science. It is therefore from a philosophical point of view that value can re-enter the universe of science. This reintegration of value into the universe of science is in fact the evaluation as a fact of anthropic behavior which becomes an object of knowledge in philosophy and as well as the other human sciences. By the instructions of philosophy, human behaviors can be controlled and directed. It is for this reason that we say that benevolence taken alone does not ensure the beneficial use of science. The will that pushes us toward benevolence must be guided by a clear philosophical conception of what good is. At this level science can do nothing about it. It is in this sense that Hans Jonas asserts that:

Even when it is of a purer and less ambiguous kind, benevolence alone is insufficient to ensure a beneficial use of science. As a disposition to refrain from harm, it is of course as indispensable in this context as it is in the mutual

association of men in general. But in its positive aspect, the good will is for the good and must therefore be informed by a conception of what the good is. (H. Jonas, 2001, p. 203).

So simple benevolence without content cannot replace goodness. Since science cannot provide for the good, this makes the very use of science difficult because, even if a content of the good which could serve as a guide were available, that is to say a true philosophy, it he might find his advice futile against the self-generating dynamics of science in use.

Benevolence presupposes use. But the characteristic of use is that it is practical. We speak of use when we apply something as a means to the pursuit and achievement of an end. In our case this end is happiness. Just as the end is distinct from the means, the means is distinct from its application. The means has its own prior existence and would continue to exist, to be what it is, even if it were not applied in this way. A use is practical when there is an external action. Therefore, modern science is technical in nature because it involves external action for change in the environment. This action may also consist of preventing a change. Regarding modern theory in general, in the opinion of H. Jonas (2001, p. 204) “practical use is not accidental to it, but is an integral part of it, or that science is technological by nature”. This is how benevolence implies the practical use of theory. But this use of the practice which has the aim of development or happiness in turn implies a change in the environment. Environmental degradation can be understood from there. It is through external anthropogenic activities that the environment changes because external action requires the use of external physical means. Theory and practice conspire to engage man in incessant change. However, for change to be truly oriented towards the good, it is essential to know what can change, what must change or must not undergo change. “Surely, says H. Jonas, for the change to be valid it is relevant which entity is changing (if not towards what), and this underlying quiddity must in some way be definable as that nature of man as a man who calls the endless fulfillment of his possibilities for change a valuable enterprise” (H. Jonas, 2001, p. 113). Change involves the question of ends that the concept of happiness leaves open. But unfortunately the science intended to provide the

means to happiness cannot comment on the question of ends. The injunction to use it in the best interests of man will remain hollow as long as we do not know what the best interest of man is. In reality, modern science does not really leave the meaning of happiness open by prejudging the question notwithstanding its own freedom vis-à-vis values. This is how *dolcissimo* science has imposed an apprehension of happiness, namely satisfaction in the use of things. Science has made satisfaction in the use of things the principle of development.

1.2. Efficient productivism

Productivism is a system of organizing economic life which places the greatest value on production. It is technical progress that makes it possible to increase production. Productivism is seen as the solution to all our problems, especially in terms of material needs. More growth is presented as the solution to unemployment, precariousness, insecurity, etc. Productivism is the engine of development, that is to say, of economic progress since the advent of modernity. Yet economic progress is expressed in terms of accumulation, satisfaction and cost. And as F. Perroux (1960, p. 11) says, “all economic progress is linked to accumulation”. But this accumulation against a backdrop of the quest for happiness occurs through the abusive exploitation of global natural resources. There is therefore a correlation between the development, accumulation and exploitation of natural resources.

It is essentially the “capitalism-industrialism” association that makes accumulation a problem. Modernity is carried by the wings of capitalism and industrialism. We ask ourselves the following question: are the institutions of modern societies capitalist or industrial? Sometimes one is considered a subcategory of the other and vice versa. Considering one of the two notions as a subcategory is a reduction of the two notions. To avoid this reductive apprehension in productivism, according to A. Giddens (1994, p. 61), “we should consider industrialization and capitalism as two distinct organizational sets, two different dimensions, intervening in the institutions of modernity”. Capitalism and industrialism are distinct but associated in productivism. By definition, according to A. Giddens (1994, p. 61),

Capitalism is a system of commodity production, articulated

around the relationship between private ownership of capital and non-owner wage labor, this relationship forming the central axis of a class system. The capitalist enterprise is dependent on production intended for competitive markets, prices constituting signals for investments, producers and consumers.

On the other hand, still according to A. Giddens (1994, pp. 61-62),

Industrialization is the use, for the production of goods, of inanimate sources of material energy, combined with the central role of machinery in the productive process. The machine can be defined as an instrument carrying out specific tasks, and operating thanks to these sources of energy. Industrialism presupposes, to coordinate human activity, machines, and the inputs and outputs of raw materials and goods, the standardized social organization of production.

Industrialism affects domestic life, transport, communication, etc. Capitalist enterprise is inherently competitive and expansionist. "Capitalism has had an international dimension since its origins" (A. Giddens, 1994, p. 63). Thus, for the accumulation of material goods to maintain its fertility, that is to say to provide maximum happiness to man, or even to the greatest number of people, it must combine with innovation to emerge the man of routine and therefore conquer the maximum number of consumers. Innovation through technoscience causes growth in demand through the conquest of hitherto prospected companies and growth in consumers. The emphasis is on the economy. Indeed, technoscience associated with the economy means that man is always confronted with something always new. Man therefore finds himself torn by the multiplication of so-called new needs. Capitalism responds to the image of the chameleon which changes according to opportunities. Here we touch on the causes of the change in lifestyle. The fertility of technological innovations is accompanied by the change in lifestyle in the societies hosting technology. Is this change taking place in terms of quality of life? The answer remains debatable. But what remains apodictic in the characteristic of the productivist model of development is that development is only safeguarded and promoted through the accumulation of efficient material goods. The

destination of accumulation and innovation is to raise the standard of living. And whatever the organization and regime of a society, development or economic progress depends on the material acquisition which provides comfort. The operability of productivist models of development does not differ according to their central objective which is to provide material happiness. The differences occur at the level of institutions, mechanisms and motives in order to achieve their common purpose. Today, the driving forces behind productivism are companies that are reciprocally linked to the market. It is no surprise that A. Giddens (1994, p. 18) notes that “companies constitute the elementary centers of production. They are only designed and can only function in relation to basic centers of consumption which, in our societies, are households and homes”. The pursuit of profit is the quintessence of business motivation. In doing so, the search for profit sharpens the instinct of accumulation and that of human power. Material development is therefore a mental problem that modern science with its excessive ambitions has been able to impose. Attachment to productivism is a psychological problem. F. Perroux (1960, p. 23) agrees in the same way in these terms: “the most notable character of corporate profit [...] is to launch the most pressing appeal to the most diverse tendencies of the human psyche”. It offers consumers many menus of material pleasures while developing comfort to which everyone is sensitive and even favorable in the majority of cases.

It should be noted that development based on abundance and ease through material comfort is a typically Western model. Indeed, the industrialization of the 18th century and its extraordinary expansion in the 19th century would generate industrial productivism in the West. “The technical discoveries and economic applications which left a sparkling mark on the second half of the 18th century have deserved to be considered as one of the essential driving forces of the industrial revolution” (F. Perroux, 1960, p. 33). Under the influence of foreign trade, industrial productivism is growing in England. Through science and under the preponderant influence of technical inventions and economic innovations which introduced machines, industrial productivism will be born in England but will subsequently be favored by societies which did not see it born. In the 17th as in the 18th century, craftsmanship dominated the French territory as a whole.

However, from the 18th century, production units using machinery were born, which at the same time heralded modern industry in France. It was not until the first half of the 19th century that modern industry developed and distinguished itself with its abuses in France. In Germany, in the 18th and first half of the 19th century, industry was still rural and domestic. It was in the second half of the 19th century that we witnessed the industrial flowering of continental Europe. The industrial productivism of these great nations since the 20th century will develop beyond their territories and conquer other economic, cultural, religious and political spaces. This is how metropolitan productivism will develop by reaping considerable advantages in the colonial territories in terms of abusive exploitation of raw materials. Thus, the expansion of the productivist model of development is at the same time a contact between dominant and dominated economies. Those who are dominated are under the influence of those who dominate. The two global conflicts will accentuate the domination of weak economies.

In his work “The 19th century. The apogee of European expansion (1815-1914)”, Robert Schners shows that the First World War was a tragic turning point because of strong industrialization. The United States of America began its industrial revolution around 1808 while “imitating the technical inventions and economic innovations of England” (F. Perroux, 1960, p. 46). But already in 1890, for the first time, industrial production had exceeded agricultural production. By 1900 the value of manufactured goods was double that of agriculture. We can say that after the First World War, two poles of industrial productivism were formed: Europe on the one hand, and the United States of America on the other. A non-European pole, the United States since 1929 had a very powerful economy capable of exerting powerful influences on the rest of the world more than those they received from it. The capacity that this powerful economy exerts on the environment has asymmetrical effects. The impact on the environment depends on the nature of the economic activity as well as its pace. This is how reflection on productivism is a consequence of the analysis of its functioning and the appreciation of its prospective progress.

2. The myth of immanent redemption

The industrial revolution in the West gave hope of happiness to humanity. In the West, industrialization has reduced famine, poverty and misery. J. Schumpeter (1944, p. 66) points out that: “If, for the half century that begins with 1928, capitalism repeated its previous performances, it would be possible to count on the elimination of everything that, by today's standards, we call poverty for all segments of the population”. It seems almost useless to say that industrialization created more comfort and affluence in Europe, and therefore allowed it to avoid famine and poverty at a time when its population growth was formidable. Productivism was therefore considered as evolving according to the fundamental logic of technoscientific rationality which is to overcome necessities and miseries. The fight against poverty is a moral imperative that cannot be reduced to scientific data. From this point of view, industrial productivism appears to us to be a realistic and fruitful model of development. Such an apprehension of productivism does not stand up to criticism. It is an apprehension which gives the impression that it is useless to assess industrial productivism unfavorably since its most certain strength is to do its part, with a view to material well-being, in each of the aspects of life and to each of the chances of life in society: this is what we call living conditions. The purpose of science is to improve these conditions in all their aspects.

2.1. On the legitimacy of questioning the scientific adventure

With the harmful effects on the environment and society, it would be illusory to refute any questioning of industrial productivism. It is undeniable today that what makes industrial productivism strong is at the same time its weakness. The analysis of its operation reveals the exhaustion of fossil fuels and global natural resources accompanied by serious pollution. All this shows that productivism destroys the most essential conditions of production. So it is unsustainable. In other words, productivism is opposed to the principles of sustainability. He was able to create illusions during his early childhood and especially during his youth. But he shows serious limitations from his maturity. Are its limitations a sign of its sclerosis?

Should industrial productivism disappear or should it be reformed with a view to clean and sustainable productivity? What we must remember is that industrial productivism has had a strong audience since the Great Depression of 1929-1931. It therefore seems imperative to point out that the rise of industrial productivism is due to exceptionally favorable historical circumstances because, “the world economy had not entirely recovered from the consequences of the First World War at the time when it fell into upheavals of the second” (F. Perroux, 1960, p. 88). It is therefore necessary to invoke history rather than focusing on its own merits to account for its first successes. Thus, in the same way that the rise of massive industrialization is linked to historical circumstances, it is in this way that history imposes on us a revision of our models of society. It is a question of considering the limits of industrialization in themselves and of appreciating their significance by emphasizing the most formidable aspect which is the environmental and social crisis. It is therefore appropriate to put into perspective the flowers that we throw at science. In the epistemological space, relativity is not necessarily to be confused with relativism. The first designates a provisional state of scientific truths, while the second refers to the idea that the scope of scientific theories must be judged in relation to the values of the individuals or groups who create or use them. Relativity is characteristic of science. Failure to consider this relativity makes the scientific adventure a myth of progress. The human imagination positively supports the notion of progress. Indeed, progress is considered synonymous with happiness, wealth, and civilization full of exemplarity. The notion is the expression of the radical optimism of the pollination of supposedly planetary and lasting happiness. Is there scientific progress? Is there technical progress? It is the answer to these questions that will allow us to understand the notion of progress that we will address subsequently. To do this, it is necessary to distinguish science from technology.

Science is knowledge. In general, at the level of objective sciences whose subject is physis, that is to say nature, we can speak of progress in knowledge from antiquity to the present day. The progress of science is unambiguous and oriented. The stages of knowledge are completed by being perfected. A previous step completes the other and perfects it. It is from this perspective that empiricism and rationalism

complement each other in the scientific approach to knowledge. This is how, for example, wave optics does not destroy geometric optics. Raising the level of education is an advance in knowledge, as evidenced by multiple publications as well as emerging disciplines in the social sciences. But the tree should not hide the forest. Problems in terms of knowledge remain. Let us think about the complexity of reality which does not lend itself completely to science and which means that scientific determinism is always provisional and that scientific truths are always on the way. Some scientific knowledge is disrupted over time. A scientific truth cannot be immutable. At the level of the social sciences, if there is the emergence of new disciplines, it is because social reality is not understood in its entirety. In both cases relativity is the key word.

Technology has made life easier by offering more comfort, especially in the West. Imagining this comfort in the future can make us regret being born so soon. We can imagine to what extent the power of man will be carried over matter in a few years. The wonders of science are yet to come. We almost envy future generations. Here too the relativity of technical progress is essential because the reality is disappointing due to the fact that technology exposes people to too many risks. If we talk about biomimicry today it is because technical progress has visibly failed in many areas. Biomimicry invites new technologies to draw inspiration from nature. Taking inspiration from nature implies respect for its internal normativity.

The technique has brought a lot to medicine. In medicine, surgery has made prodigious progress with surgical prowess, vaccines against diseases, and medical imaging. Longevity is seen as one of the proofs of the effectiveness of medicine and its instrumental progress. But, once again, we must also put things into perspective. Longevity can be due to personal or collective hygiene of life than to therapy. It's not all about the relativity of progress in medicine.

In fact, nothing is unequivocal in biology, and any medicinal substance should be systematically suspected of perverse effects, especially since “the dose makes the poison”, even for natural products! Bacteria mutate to resist antibiotics and nosocomial diseases progress, not to mention environmental effects, such as the hormonal impact on fish in certain rivers

polluted by residues of contraceptive pills (P. Lebreton, 2012, p. 33).

The cost of medicine, technical and therapeutic choices can raise delicate ethical questions: eugenics, euthanasia, “abortion”, genital manipulation, testing on embryos and all bioethical questions.

2.2. Progress

Practical science involves mechanics and magic. The magical nature of science relates to its capacity to bring about changes in human life and in society. Bacon's presentation of science nonetheless remains an eloquent and magnificent plea in favor of science and progress. The term progress requires a deep analysis in order to decide whether or not to take values into account. Almost all societies talk about it and the effects are evident in adoptive societies. What is progress, the presence of which has been so central in our minds, our ideas and in our practices since its advent and which is being called into question and requires redefinition today? Progress is not pure change, a succession of events, but it is the diffusion of the products of rational, scientific, technological and administrative activity. Thus the agent of progress is not considered a particular social category or class, but reason itself and the historical necessity which prepares its triumph. In its most ambitious form, the idea of progress was the affirmation that man is what he does and therefore that there must be an increasingly close correspondence between production, made more efficient by science, technology or administration, the organization of society regulated by law and personal life, driven by interest, but also and above all by the desire to free oneself from all constraints. On what is this correspondence of a scientific culture, an ordered society and free individuals based, if not on progress, the sign of the triumph of reason? It is the reason which animates science to make progress possible through its applications; it is also what governs the adaptation of social life to individual or collective needs; it is once again what replaces arbitrariness and violence with the rule of law and the market. Consequently, humanity, by acting according to its laws, advances towards prosperity, abundance, freedom and happiness, in a word advances towards progress.

Progress is the collective step, the collective march of humanity. But this word is ambiguous and it is important to have a clear idea of it in order to dispel the fog surrounding the idea of development. We will base ourselves on Pierre-André Taguieff who depicts the craze for progress as well as the disillusionment it has created, and also on von Wright who denounces the destructive nature of progress reduced in its apprehension to the Western model. The specificity of von Wright is to have added the notion of value to the concept of progress.

Modernity has today become a religion through faith in progress and the cult of the future. This reality is the consequence of the dogma of the infallibility of Western technoscience. Taguieff's ambition is to show precisely the dogmatic character of the idea of progress. It is this belief characteristic of modern societies that P. A. Taguieff (2001, p. 5) translates when he says that "the cult of the future and faith in progress (imagined as the sum of all progress) represent the two pillars on which the civil religion of the moderns rests". But what is progress? It is necessary to define it in order to identify its stake in Western and Westernized societies due to Western-centrism. It is not accidental to say that progress works or even that it runs because its very etymology authorizes it. Indeed, speaking of the definition of progress, P. A. Taguieff (2001, p. 89) says that "its primary meaning remains the movement forward which derives from its etymological origin: the Latin term *progressus* – march (forward), movement in before, action of moving forward –, from "*progređi*" – advance, go or walk forward". From this definition we must ask ourselves the following questions: whose progress? And towards what? Is progress finalized? Isn't progress without purpose a danger? If progress has a purpose, then what is this purpose of progress?

The dogma of progress is based on the idea that humanity is perfectible. Humanity is thus marching towards happiness, towards "the golden age of the future" (P. A. Taguieff, 2001, p. 89). The future is at the heart of progress. The core of progress is a better future for all without exception.

Progress thus determined constitutes, in the progressive vulgate, a law of evolution of humanity, or an objective law of history. It is supposed to be universal like history and

civilization, it tends to merge with the history of civilization, even with the history of humanity taken as a whole. It designates the regular and infallible evolution of humanity towards an ideal goal (P. A. Taguieff, 2001, p. 90).

So, Taguieff lays the foundations of progress as a mirage because progress is nothing other than a blind belief in an ever better future. All progress is supposed to bring improvement, a good life, always for the better without the worst. To progress is to accumulate. It is in accumulation that the perfection of the human being is located according to the doctrine of progress inherited from the 17th century. As Taguieff (2001, p. 10) says in this sense, “it is clear that, from its first elaborations in the 17th century, the idea of progress involves references to the increase in knowledge, the increase in power human, to the march towards happiness, as well as to the improvement of moral dispositions”. The belief extends to the idea that progress is a source of justice, equality, peace, freedom and moral. Under these conditions science would be the source of morality in society. Faith and confidence in progress will extend to the idea of “an earthly golden age, characterized as an era of abundance and freedom, under the reign of justice and peace” (P. A. Taguieff, 2001, p. 12). Progress thus based all hopes on the elements of material happiness: justice, freedom, peace, morality. To accomplish its mission of making man happy, progress will be based on knowledge as a condition of possibility for the realization of the earthly paradise.

This utopian dimension of progress is underlined by Taguieff (2001, p. 16) in these terms: “the idea of progress intervenes as a principle of order in the course of history, therefore as an instrument of knowledge, and, this title, as the fundamental dogma of a knowledge that saves, of a doctrine of deliverance, let us say of a new gnosis”. Progress is supposed to emancipate man in the future. From the attraction for the future will be born the desire for total mastery of nature by man through science and technology and the desire for an expectation of a better world, of hope into a general improvement of the human condition. Unfortunately, technoscience has produced contrary effects so that the future ceases to be attractive today because it constitutes a deluge of fears, risks and uncertainties. These fears,

these risks and uncertainties are justified by the discovery of the perverse effects of progress. Progress has created problems for us.

Based on von Wright, for us it is a matter of separating the idea of progress from the concepts of “evolution”, growth and change. To understand the relationship between progress and value and consequently its difference with the concepts evolution, growth and change, it is necessary to resort to the Enlightenment of the 18th century and especially to the three great critiques of Kant: critique of pure reason, critique of practical reason and “Urteilkraft” or criticism of the faculty of judgment. Let us specify that the Enlightenment of the 18th century wanted to be that of the emancipation of men and women of all humanity. Synthetically, Kant deals respectively with knowledge, morality and art. Morality and art are characterized by the fact that they are linked to values. As for knowledge, it deals with facts. The Enlightenment wanted, not only, to protect knowledge, morality and art from the imitation of external (exogenous) powers, but also and above all to establish the difference between facts and values, between “Is” and “Must”. This distinction is known as “Hume’s guillotine”: “Is” versus “Should.”

Progress is therefore loaded with value since it marks the transition from what “is” to “what must be”. G. H. Von Wright (2000, p. 42) notes that “in this it is distinguished from parent concepts such as change and growth or even evolution, which are or can be treated as purely based on facts”. We are not saying that what is based on facts is devoid of values, far from it, it is loaded with values but with instrumental values. This is because the state of a thing which represents progress over another state cannot be established by scientific argument or otherwise from the facts concerning the thing in question. In this case, value relates to the effectiveness of the thing as a means to an end. We can demonstrate that one thing is better than another as a means to achieve a goal because it is more effective for its purpose. That which has greater instrumental value is better. G. H. von Wright (2000, p. 42), however, believes that “judgments about instrumental value are based on facts and are therefore not true judgments of value”. Judgments about instrumental value are an anthropocentrism since it is a valuing subject which gives or attributes a value to a thing. In this perspective, value remains something

subjective, unlike judgments of facts which are objectively true or false.

It emerges from what has just been said that the only criterion according to which progress can take place in the living conditions of human beings lies in the way in which the men who are the only ones concerned evaluate their own situation, their own activity. What have we done? What do we do and why? What has this brought us? These questions assume that we know what we want by taking action. Will men and their societies achieve greater well-being if they follow the Kantian maxim of trusting reason rather than authority? The concept of modernity implying that there is no objective criterion of values makes the belief in progress a simple article of faith thought out in an enlightened manner.

Decline is the opposite of progress. By decline we mean degradation, decay. In the search for solutions to the various development crises, there is a category of opinions which expresses the belief in progress and another which believes in decline. The first category is optimistic because it looks forward and embraces change: it is a progressive attitude. The second category of opinions that believe in decline is pessimistic. But this is conservative pessimism. This pessimism in its extreme forms is described as reactionary. Most solutions to the crisis fall into one or the other of two categories: headlong flight and degrowth, for example. The headlong rush is the hope and confidence placed in science to find solutions to the environmental and social crisis today or in the future. In other words, the headlong rush is the faith that science can find solutions to the problems that it itself has created. Degrowth aims to change behavior and lifestyle with a view to conserving the environment and protecting life on earth. Therefore, can we not say that degrowth is progress since it involves moving from “what is” to “what must be”? Progress according to productivism leads to decline, while degrowth wants to avoid decline. Industrialization condemned the world to degenerate. But it must be reborn and that is why the ethics of sustainability works for this rebirth.

In the history of philosophy, Greek mythology teaches us that there was a golden age in the childhood of humanity. Then followed a silver age, a bronze age and an iron age which is the worst of all. But repair is in sight as the world must return to a new golden age.

Responsibility towards future generations is taken into account in the Greek conception of decay and rebirth. It is true, the cycle of life is that men, animals, plants are born, grow, mature and then grow old (perhaps) and die, but they also produce offspring. This rhythm would be valid for a civilization, a culture, a society, even for the human race as a whole. The modern conception of development has not been able to do this.

To better understand and evaluate the modern idea of progress, it is important to consider it especially in the cultural paradigm of the 19th century dominated by the idea of development or evolution. The modern idea of development is not limited to biology, nor did it find its inspiration in living nature like the Greek concept of rise and decline. It appears that the concept of development comes from biological and psychological development. Subsequently the concept was transferred to politics and economics. It is with the intention of clarifying this original provenance of the concept of development that it is said that:

What we too often forget is that the concept has a biological and psychological origin where we spoke of the development of the child, of the embryo, of intelligence. In this context, there is development when growth is accompanied by a modification of structures and therefore of the regulatory system. In other words: development is the questioning of the structures of an organism as a consequence or with a view to its growth (G. P. Nakoulima, 2010, p. 96).

The roots of current development must rather be sought in the modern vision of history as a linear evolution. From now on, “we will consider it possible to voluntarily modify the structures of a society in order to move it from growth to development” (G. P. Nakoulima, 2010, p. 96). Biological and psychological development is natural while the development of society is artificial, brutally forced in some cases. Men dreamed of progress that they themselves caused. This is how the process we call evolution can also be decline and decadence. There is therefore reason to ask whether development necessarily implies improvement. It must be said that the more developed a species is, the more its individuals are well adapted to their

environment, and even more they are able to satisfy their needs for food, security and reproduction. “Being more developed thus means being better equipped, stronger in what we usually call the struggle for existence. Development has survival value, that is, value for survival purposes” (G. H. Von Wright, 2000, p. 52). It is therefore undeniable to say that the value of survival of development has an instrumental content of the notion of “good” or “best”.

This raises the problem of whether there is nothing good in survival in itself. What is certain is that this concern cannot be decided on the basis of scientific and naturalistic criteria of evolution. It is necessary to resort to ethical principles in general and those of sustainability in particular. The use of ethical principles of sustainability is due to confusion and wandering about what progress is. We tend to transform questions about the value of goals into questions about the value of the means to achieve these goals. It is a tendency to factualize, that is to say to instrumentalize, to reify values which is encouraged by technoscientific development in general. It is a tendency that blinds man to the real questions relating to values and therefore to progress. If progress is a value-laden notion and we are blinded to the real questions of values, it stands to reason that we are blinded to progress itself. Thus, support for progress must not only be scientific. Such momentum can reveal its practical importance in resolving the problems currently weighing on the environmental awareness of modern human beings, and it is precisely this aspect that is missing from the concepts “evolution” and “growth”.

2.3. The technosystem and the reification of values

In terms of knowledge, evolution is nothing other than growth, the accumulation of archived truths. Von Wright (2000, p. 56) affirms in this sense that “in the domain of knowledge, evolution means first of all growth, accumulation of an increasingly archived truth”. But is the accumulation of knowledge synonymous with progress? A. Thiéry (1923, p. 4) thinks that “all knowledge is obviously good because the good of a thing is what belongs to the fullness of being that everything seeks and desires; and man as man attains the fullness of being thanks to knowledge”. According to certain philosophers like Aristotle and Saint Thomas Aquinas, knowledge is a value in itself because it is

honorable. Therefore it could be assumed that a greater amount of knowledge is more valuable than a lesser amount. But this is not always the case because certain knowledge can have an instrumental value, therefore utilitarian purposes. It is mainly about scientific knowledge. Is man's power over nature equal to progress? The increase in the material well-being of men has been driven by the domination of nature, the impressive proof of which is technical and industrial development. Increased material well-being constitutes, in most cases, progress and is considered an improvement in living conditions. However, this consideration does not remain valid when growth is disproportionate and exceeds a certain threshold, or when its repercussions on the environment and social order must be taken into consideration. This is a problem that postmodern thought tries to resolve.

The modern conception of progress has highlighted two main features: the first is that progress is made by the accumulation of knowledge and by the conquest of science and technology. The second trait links progress to the improvement of the human being and the social order. These two main features of modern thinking about progress have created an alliance between science, technology, industry and social life. It is this set of alliances called “technosystem” or “technosphere” which will also strongly influence the idea of progress.

Reflection on the technosystem is crucial for postmodern thought. Current thinking about progress is an alliance between science, technology, industry and social life. So, can postmodern thought defend values outside the technosystem? Or should it seek to guide the technosystem through non-instrumental humanist values?

The measurability of economic growth is the central motivation for the expansion of the technosystem. Consequently, the progress that was supposed to follow the achievements of science and accumulation tends to be identified with economic growth itself. This identification is nothing other than a quantification, an objectification of progress. However, according to G. H. Von Wright (2000, p. 60), “progress measured in this way is no longer a concept of value”. As a result, progress becomes a factualized concept which at the same time leads to the reification of values.

The objectification of the concept of value and progress is also found in the formalization of democracy. Indeed, just as there is a tendency to identify progress through the accumulation of knowledge with economic growth, there is also a corresponding tendency to identify progress through social reforms with the external forms of rational administration, bureaucracy and legislation in the name of the people: this is what we call the formalization of democracy which is a reification again of the concept of value and progress. The technosystem has made the idea of democratization the central motif of the social modernization of lifestyles and even of the political system.

The fundamental criterion of progress as a value is the well-being of human beings in the circumstances in which they live. By circumstances we mean the external framework of our life world. These circumstances are usually formed by the lines of simultaneous development of the technosystem and the political system. However, each of the two systems has its criteria: growth of wealth for the technosphere and formalized democracy for the political system. It should be noted that these criteria are based on facts and not on values. But it turns out that these two systems converge in terms of increasing quality of life. So said, does formalized democracy contribute to increasing the quality of life? The answer obviously depends on the circumstances. However, the historical context of the two systems can edify us. In reality, the reification of progress as economic growth has its origins in the liberation of knowledge and science from the authority of the State and the Church. As for the objectification of progress in formalized democracy, it has its roots in the liberation of the human being as a moral subject. Freeing man from morality is a kind of nihilism which causes both systems to strike destructively at humanity by contradicting their initial purpose which is to increase the quality of life. They cause the defect of man. Both systems have generated an alienation of man through the impersonal social apparatus. The world of life has suffered and continues to suffer tears. Today, true human freedom boils down to a narcissistic veneration of the outward symbols of status and well-being that consumer goods and material acquisitions provide. Progress is no longer the improvement that man has dreamed of since the Enlightenment. The liberation and independence of man as a knowing and freely acting being seriously

threaten to be lost under the distorting influence of the technosystem and formalized democracy on the world of life. We are witnessing an increasing formalization of social behavior itself. If this threat were to materialize, it would be synonymous with the bankruptcy of the high ideal of modernity and at the same time a definitive unveiling of its great mystifying myths of progress as an illusion.

The invasion of the entire planet by the technosystem, the virtual integration of the entire planet into the network of industrial technology go hand in hand with development. There has been an unprecedented rise in the material standard of living in the West. In the countries of the South, underdeveloped parts of the planet, poverty, misery and hunger are growing and worrying, as well as a desperate struggle to have access to the comfort offered by the progress of modern technology. This paradox shows that there is still a way to go in the idea of progress and value. This is how postmodern thought engages in a critique of the idea of progress and development.

3. The noosphere of postmodernism

Today, the spirit of the times or “*der Zeitgeist*” is fundamentally characterized by concern and unease resulting from the fact that industrial productivism and formalized democracy have been detrimental to the good living conditions of human beings. Ultimately, they have attacked the quality of human life. At the level of current critical reflection, this concern presents itself not only as a problematization of the ideas of liberation and emancipation of modernity, but also and above all as the loss of belief in the progress which was supposed to follow their realization. This critical reflection which problematizes the ideas of liberation and independence of classical modernity and which is a sign of the loss of confidence in progress is called “late modernity”. It is also this spirit that we call postmodernism. The spirit of our time is marked by crisis and criticism. First, it is marked by the crisis of a grand thought born in the Age of Enlightenment and which influenced Western civilization. Second, it is marked by a critique which now consists of a reversal of Western thought into a self-criticism against its own assumptions and promises of happiness. It is in the wake of such self-criticism that currents of philosophical thought emerge which signal the need for a

conscious break with consumerist modernity, but also which announce something new which is the possibility of a model of suitable development. Postmodernism is a disposition that goes against the grain of modernity. It is a confident disposition for the future.

3.1. Late modernity, environment and peace

Late modernity “sees modernity as something essentially past and superseded, and in postmodernity a beginning and promise of renewal of culture and patterns of life” (G. H. Von Wright, p. 67). It is from this that we can say that development is also a change in mentalities and social institutions.

Skeptics may see postmodern phenomena as a blight on modernity and not as a cure. We are perhaps also tempted to think this way, that is to say, to consider postmodern phenomena as reflections of the development of the technosphere which has influenced cultural superstructures. Even if we have good reasons to think this way, this does not exclude that these phenomena perhaps also herald an adaptation in the relationships between lifeworld and system, between way of life and model of development. But if it is a question of deciding whether this will involve going beyond modernity towards something which succeeds it, or whether it should be considered rather as a continuation of what has been called the project of modernity, that is within the purview of ethical reflection on sustainability. This raises the fundamental question of the “missionarity” of sustainability ethics today. Is it intended to lead humanity to completely break with modernity? There will still be a problem since modernity is also a matter of taste.

The “missionarity” of postmodern philosophical criticism will consist of progressively pleading for a demystified rationalism. And as Von Wright (2000, p. 69) points out, “unmasking these false mythologies is the greatest service that the intellectuals of our time can render to the cause of progress. To unmask them is to show that the mutilating action of systems on life lacks rational justification”. It is about advocating for an axiological rationality (Wertrationalität) in a world obsessed and distorted by blind faith in instrumental rationality (Zweckrationalität). Modern law, which presents itself as the rationalization of social organization, has favored the instrumentalization of the living environment and its biological

resources through instrumental rationality. It encourages the manifestation of the state of nature in man.

World peace is now combined with the preservation of the environment. Legal law has long been considered the main horizon of the development and happiness of populations. Legal justice was presented as the guarantee of peace. It was an argument that seemed peremptory. However, for our part, we will try to show that this “peremptoryness” is not in reality because it is apparent. Human rights are not the only condition of possibility for the effectiveness of peace in the world if it is limited to man alone. There is also the environment. Peace also requires environmental law.

Private law is content to determine the relationships that men and women have with their neighbors or with objects without the interference of a power. It is a relationship based on possession, accumulation. We then see that this right goes against the principle of sustainability because, viewing the right as a legitimate accumulation of luxury excludes respect for nature. Possession, whether empirical or intelligible, is not sustainable because it does not respect the principles of sustainability. Accumulation is empirical when it presupposes the freedom of the accumulator to make use of the accumulated objects without hindrance. Possession is based on the invincible strength available to the possessor. It is therefore clear that right as empirical possession is instrumental and can in no way claim to found legal right. It pushes the citizen to believe that he has all the rights over the environment since he only maintains the relationship between the accumulating subject and the phenomena.

Accumulation is intelligible when it presupposes the freedom to use an object independently of the spatio-temporal conditions of the relationship between the subject and the object. The possessed object remains mine even if I do not have it in my hand or if I do not occupy it. The force of law takes precedence here. Intelligible accumulation, which aims to be rational, does not take us out of the woods because it is a right which has universalized individual accumulation and the idea that more material brings happiness. Environmental law is not taken into account and the latter presents itself as an object that lends itself to possession and exploitation. The law that puts man in contact with nature participates in monetization. The right to intelligible or legal possession seems to be confused with the right to empirical

possession since we can only legally appropriate objects that are within our reach. Thus physical force can intervene with the aim of possessing any good. Furthermore, everything that nature offers to my perception is likely to be mine or yours. It is illusory to believe that the generalization of the possibility of the synthesized relationship between the arbiter and his object makes agreement between individuals possible. Conflict is inevitable in the ownership of property. The environmental crisis, which is a crisis of the supposed progress of reason, is also rooted in the notion of law. Considering law as a principle of peace is a confusing perspective that pulls both sides of the coin. The right of possession is a diversion from the real problem of peace. Citizen equality through legal justice does not exclude social and economic inequalities. Rather, it is limited to legal and political equality to enable the possession, accumulation and consumption of goods. However, we know well that the depletion of global resources is linked to overconsumption. The right to possession alone does little to prevent violence between men and women and between them and nature. The law is anthropocentric until then since it concerns human dignity. But what about the environment?

The environment is more than ever the primary factor in world peace. Thus, the achievement of civil status will only truly be civility when the law takes environmental nature into account. In addition to guaranteeing everyone's rights, we must also guarantee environmental rights in order to prevent man from being a wolf for himself and for nature. "Restorative justice is premised on strong self-governance of both communities and resources, intended to maintain harmonious relationships across generations with humans and the environment" (C. Terreblanche, 2018, p. 181). In other words, legal power must be applied to the environment with a view to civil peace. Without this condition peace would be impossible. As a result, any philosopher of law who claims to provide statesmen and women with the conditions of possibility of just political power without taking into account environmental nature makes abjurations that are generally costly in the long term. This makes peace a subjective reality. For peace to be objective, we can draw inspiration from Kantian cosmopolitanism which stipulates that awareness of the unity of humankind should be accompanied by the transformation of the world as a State of humanity. We could say that awareness of the need for objective peace

should be accompanied by the safeguarding of the environment as a heritage of present and future humanity which conditions and makes life possible. Thus, the horizon of fulfillment, happiness and the meaning of life is not exhausted in anthropocentric legal law, but in the consideration of life as a whole, a complex totality, as a value which goes beyond pure reification and monetization. The exploitation of the environment can be described as a state of nature where man is a wolf for nature and its preservation of civil status.

3.2. Law, micro-dimension and macro-dimension of anthropo-social reality

Without a breakdown of law that takes the environment into account it would be difficult to achieve objective peace. Humanity will have to face two types of violence: violence between men and women in society and violence between humans and nature. If the environment does not have peace, law through legal justice cannot achieve peace between men and women. Legal law as we know it secretly carries the seeds of reification and conflicts around resources. Regarding violence between men and women, the right to possession of property has meant that the circle of the rich is perfectly closed thus leaving the poor in dereliction. This can justify the principle of class struggle according to the theory of society from Karl Marx. As V. Jankélévitch (1980, p. 78) says, “suffering is life defending itself in order to survive”. The struggle for survival will inevitably pit the poor against the rich. Additionally, resource depletion can create war over insufficient resources. Science produces things that are not within the reach of the poor, hence the frustration. For lasting peace it is necessary for the law to open up to life as a whole, a totality. E. Morin (2005, p. 32) affirmed that “logically, the system can only be understood by including in it the environment, which is both intimate and foreign to it and is part of itself while in it being external”.

The pathology of legal law lies in the disjunction of the ego cogitans (the thinking subject) and the res extensa (the extended thing) as did Descartes' paradigm of simplification. This disjunction has rarefied communication between science, philosophical reflection and legal law. This situation has deprived legal law of any possibility of designing itself environmentally. The right to intelligible possession is blind since it excludes sets and totalities by isolating objects from

their environment. The mutilating and one-dimensional vision of current legal law does not meet the principles of the ethics of sustainability because it is a vision that is cruelly paid for in human phenomena: destruction of nature, vulnerability, etc. By blind intelligibility we mean any mutilating vision of well-being. This is precisely what made E. Morin (2005, p. 19) say that “blind intelligence destroys sets and totalities, it isolates all its objects from their environment”.

By micro-dimension we must understand the individual being who has legal rights (intelligible and empirical). By macro-dimension we mean the planetary whole of humanity. These two dimensions form the same anthropo-social reality. Any good political development strategy requires taking into account the interactions and feedbacks between these two dimensions. Society can be defined as a complexus, that is to say a whole woven together. Society is a fabric composed of heterogeneous and inseparably associated constituents. As E. Morin (2005, p. 22) points out:

It appeared that life is, not a substance, but a phenomenon of extraordinarily complex self-eco-organization which produces autonomy. From then on, it is obvious that anthropo-social phenomena cannot obey less complex principles of intelligibility than those now required for natural phenomena. We must confront anthropo-social complexity, and no longer dissolve or conceal it.

The ecosystem is an infinitely interacting jumble. There is therefore solidarity and complementarity between ecosystems and it is in this sense that legal law can glimpse the new paradigm of the emergence of environmental law. The paradigm of one-dimensional and mutilating disjunction of human rights should be replaced by conjunction. A right of mutilating protection inevitably leads to mutilating protection policies. The law aims at the protection and development of the person. However, a person can only flourish in a healthy environment. The pathology of the rationalization of life in society by legal law is linked to the fact that it encloses the respect and dignity of the person in a system of partial and unilateral ideas. We are therefore blinded by science and the law on the issue of respecting and

protecting the dignity of the person. This is how E. Morin (2005, p. 24) believes that “this blindness is part of our barbarity. It makes us understand that we are still in the barbaric era of ideas. We are still in the prehistory of the human mind”. The law makes us sensitive to humans by protecting them from barbarism. This rule, if it were applied to nature, it could save it. By the law of the living environment we can overcome the barbarity of men by making them sensitive to the limits of nature.

What does the word barbarity mean? The word barbarism means uncontrolled. For example, the idea that the progress of civilization is accompanied by a progress of barbarism is a completely acceptable idea if we understand a little of the complexity of the historical-social world. It is certain, for example, that in an urban civilization which brings so much well-being, technical development and others, the atomization of human relationships leads to aggression, to barbarity, to incredible insensitivities (E. Morin, 2005, p. 157).

To demonstrate our transition to civil status, taking into account the micro-dimension and the macro-dimension would make it possible to civilize our conception of human rights to a large extent. What we seek here with a view to objective peace is the unity of legal law with the complexity of human and environmental nature, in other words, integrating environmental realities into the protection of the person. It is commonly said that human rights aim to protect the dignity of the person and not the inequalities linked to their nature of course, but the person outside of their environment also loses their dignity. Consequently, no healthy environment or ecosphere, no dignity of the person as well. The person and the environment thus appear as the two ultimate emergences inseparable from the ecosystem relationship. It is this ecosystem relationship that conditions the environment. The positivist elimination of the environmental nature of legal law corresponds to the metaphysical elimination of it. However, as Morin (2005, p. 57) says, “there is no object except in relation to a subject (who observes, isolates, defines, thinks), and there is no subject except in relation to relation to an objective environment (which allows him to know himself, define himself, think about

himself, etc., but also to exist)”. The consideration of the social ecosphere by legal law allows us to distance ourselves from ourselves, to look at ourselves from the outside in order to objectify ourselves by directing our actions for sustainable social development. This well justifies the words of F. Warin (in G. P. Nakoulima, 2010, Préface, p. 12) in the preface to the book “The preservation of the planet: contemporary challenges of modernity” by Professor Gomdaogo Pierre Nakoulima where he shows that it is men and women which triggered the world's disenchantment with progress. For him, with regard to disenchantment, “as it is we who triggered it, we can therefore to a certain extent regain control of it and, within the time of the reprieve given to us, postpone its deadline” (F. Warin, in G. P. Nakoulima, 2010, Préface, p. 12).

Through the fragmentation of legal law, the ethics of sustainability can be integrated into daily customs. In other words, in this conjunctural and dereifying paradigmatic turning point, open law will encourage and lead men and women to think, rethink and even redefine their place in the universe. We call this turning point the turn of zeugmatics. The micro-dimension and the macro-dimension of the anthropo-social reality that we have developed call for and provide the means of self-criticism with a view to the natural development of a second epistemological look relating to biodegradable truths, that is to say say alive. “What affects a paradigm, that is to say the keystone of an entire system of thought, affects at the same time the ontology, the methodology, the epistemology, the logic, and consequently the practice, the society, politics” (E. Morin, 2005, p. 73).

3.3. Where is the myth of progress really located?

This title in the form of a question is not accidental. We actually present the results of our thinking. The title is inspired by the observation that many people talk about the myth of growth and progress without being able to situate the myth or say what it is. However, naming myths and being able to combat them is also a challenge that societies must overcome. Unfortunately, ordinary people speak of an illusion or myth of development without being able to situate the myth. Very often he confuses the myth of progress with the current miseries of the world and with social organization. This is partially true, but remains a response or consideration that seriously

alters the myth of progress. “The mystification of development” (G. P. Nakoulima, 2003) is a reality in our industrialized or non-industrialized societies until proven otherwise. But what is the myth of progress? It is important to define progress before seeing what is meant by the myth of progress.

The word progress comes from the Latin *progressus* and means the action of moving forward. Progress is freedom from humiliation or humiliating treatment. Progress is the emancipation which accompanies the liberation of man from the power of the Word over the life of knowledge on the one hand, and on the other hand from religion over the life of action, of praxis. It is also a liberation of man from the rigors and obstacles of nature. Progress is understood as a collective and social subject. It is therefore action that emancipates society. In a colloquial way, we can talk about progress in studies, in a game, in a profession, in health. The definition of progress which will concern us more in the explanation of the myth of progress is that we also speak of progress when a tool serves its purpose than before. These are technical advances which are also the subject of our study. But we would have a surplus by adding moral progress.

Scientific progress consists of the fact that new facts are brought to light and incorporated into an ever-increasing multitude of knowledge that no single individual can completely control but in which everyone can take part. Technical progress occurs when what was once impossible becomes possible, especially under the influence of mathematical laws. There is progress when what was once difficult to achieve now becomes easy to achieve. The modern conception states that science and technology improve as they advance. Is this obvious? The answer in the affirmative would not stand up to criticism. A technique has progressed when the instruments for carrying out already possible activities have increased efficiency, improved performativity: this is what we call technological innovation. We note that at the technoscientific level, progress comes down to the increase in instrumental value.

The increase in knowledge that the natural sciences seek has proven to lead to an enormous expansion of man's power. This power is nothing other than the domination of nature so as to put it at the service of humans. Man dominates nature to free himself from it and its whims. This is contradictory because man wants to free himself

from nature while at the same time he claims to be the privileged element of nature because he is gifted with reason to legitimize his reign. The myth of progress begins to intervene at this level. Man rejects the logic that he cannot flourish without a flourishing nature that is not wildly dominated.

The myth of progress maintains an initial idea that the growth of knowledge and power increases the power of society. The second idea maintained by the myth of progress is the increase in the happiness of the inhabitants of the planet through the enslavement of nature. From these two considerations, we can define the myth of progress, that is to say, situate it. The myth of progress is the belief that progress in science and technology leads to social progress in the form of an increase in power and well-being. Lawyers defending the fruits of technological progress make no separation between the motivation of power and that of happiness. So it's about thinking like this and practicing it in reality. It is this consideration of progress which has produced effects which are largely contrary to felicity.

Taguieff will deduce the death of progress from its perverse effects. The time for the decline of progress has come. The discovery of the perverse effects confirmed the disillusionment and disenchantment. After having bluntly described humanity's enthusiasm for progress, Taguieff paints the disillusionments that the idea of progress may have engendered. It is this confirmed disillusionment that Professor G. P. Nakoulima (2010, p. 17) reveals when he says that:

Contrary to commonly received ideas, the image of science today is very different from its reality. There is a sort of defection from science regarding the hopes it had aroused at its advent. The fruits don't seem to live up to the promises of the flowers. The present conditions of the world are hardly in conformity with the hope generated by science in its beginnings.

Taguieff (2001, p. 148) also said that:

From mass exterminations to ecological disasters, from bloodthirsty dictatorships to the robotization of human existence, without forgetting the threat of destruction of all life on the planet by new "sorcerer's apprentices", there is no shortage of clues which allow not only to doubt Progress, but

even more significantly to diagnose its death or its diabolical inversion.

Taguieff thereby exposes the fiasco of progress. Today, progress is called upon to take the place of its opposite, which is decline. In other words, we need the decline of the cumulative model of progress. Belief in the dogma of progress is a monstrous error made by humanity. Source of the Dutch disease, “the belief in necessary progress neither arouses nor encourages action” (P. A. Taguieff, 2001, p. 151), because at the same time it provides us with reasons to have confidence in the future of the future, the doctrine of universal progress to a certain extent authorizes us to almost lose interest in it, to persuade ourselves that it will happen by itself. From there, individuals and societies, especially in poor countries, are exposed to inaction. If progress is assured then why act? We are witnessing the suppression of the freedom of future generations to choose their way of life. Progress is an infinite standardization of artificialization without taking into account eras. Futurocentrism considers all human paradigms as instruments that serve to construct the future of the future and not as ends in themselves. At this level there is injustice by the imposition of a single model as the destiny of all humanity. In addition, when one is destined never to achieve perfect happiness, this represents injustice, even oppression of the people. Promises of happiness ended with threats. According to Taguieff (2001, p. 167) to this effect, “the cult of progress could only be a satanic cult”. The future ceases to be attractive because it embodies hell. Hope gives way to worry and fear which are consequences of the discovery of unpredictability and uncertainty. Humanity realizes that:

Not all possibilities are wonderful, so we must submit them to the court of prudence, sort them, taking into account the imaginable consequences of their realization. Science and technology are now perceived by a growing number of citizens, after Hiroshima and Chernobyl, as “generating insecurity”, even though they were expected to make the world safer (P. A. Taguieff, 2001, p. 170).

Nature or the wilderness itself has put no end to human hopes

for happiness. It is since the system of sciences of observation, experimentation and calculation enslaved nature by breaking with ecocivility and cosmotheandry that nature has torn from man the enthusiasm, consequence of his consumerist behavior towards her. The myth of development is expressed in the singular but it is multifaceted. We have been able to identify the following myths of progress:

- Believe that the development of science and technology increases the power of society and improves well-being.
- Believing that humans are separate from physical nature.
- Believe that dominating nature by exploiting it is the path that leads to happiness.
- Believe that science and technology improve as they progress.
- Believe in technical solutions to the ecological crisis.
- Believing that we can develop without developing endogenous research by being satisfied with technology transfers which, moreover, expose us to Dutch disease.
- Believing that traditional knowledge is incompatible with scientific knowledge. In other words, it is to believe that knowledge-wisdom is virgin in practical capacity and therefore opposed to technical knowledge.
- In developing countries, believing that what comes from the West (especially what white people have done) is of better quality than what comes from Africa is also a myth of progress.
- Ignoring the metamorphoses of the myth of progress is a myth of progress. The myth in fact maintains itself and is maintained by metamorphosing in concepts: it is the semantic camouflage of the myth of progress.

Technoscience has thus produced effects contrary to flourishing because they have become harmful to the human, animal and plant species. Therefore it is not true to say that progress in technology and science increases the power of society by improving living conditions and morality.

From then on, development itself presents itself as a moral problem. We are tempted to say that it is the bad faith of men that causes development. It is immorality that makes progress with the modern system. Man is an idolater and it is because of this that his imagination is indoctrinated despite his inability to control his power. Man is challenged by his own power. The supposed demiurge is challenged by his own power which threatens to annihilate him.

Conclusion

Science has presented the ethical principle of beneficence to impose itself on societies. Poverty being a factor of dehumanization, it is therefore legitimate to adhere to the original ideal of science. According to common sense, the responsibility for the proper use of science lies with man. The excesses of science would be a manifestation of the failure of human responsibility. Today, in the name of progress, “technoscience” has become the word symbol of contemporary entanglement, an entanglement of processes” (G. Hottois, 2006, pp. 26-27). The results of our reflection serve as a conclusion; but the methodological duty enjoins us to take stock of the reflection and reaffirm the results in a position. G. Hottois (1993, p. 55) said that “the enemy is not technology which invites an evolution where man has a lot to gain, but closed culture, incapable of appropriating this human future and fallen outside the vital sense of becoming”. Technoscientific rationality is in seduction mode, in the name of the ethical principle of beneficence constitutive of its original mission. Without denying the benefits of technoscientific progress, we maintain the following: the technologizing option of structuring society has caused unprecedented damage to the environment and to human society. The hope of immanent redemption through the progress of science is about to transform Mother Earth into a necropolis. Man must know how to consider “science at the end of its tether” (L. Ségalat, 2009). World peace depends on the state of environmental well-being. The tempting myths of progress must be dispelled to allow a lucid reading of the common progress of humanity. Peace in the world is conditioned by the balance of the environment, this beneficial partner of human beings, but also by the avoidance of the myths of technoscientific progress. Technoscientific

progress will not always make man happy. It can be a source of potential threats to development. From the original principle of beneficence, science passes to the principle of cruelty, maleficence, reification of values and misanthropy. Our present reflection consists of avoiding the aggravation of the opposite of the original principle of the beneficence of science.

References

Giddens Anthony (1994), *Les conséquences de la modernité*, trad. Olivier Meyer, Paris, L'Harmattan.

Hottois Gilbert (1993), *Simondon et la philosophie de la « culture technique »*, Bruxelles, De Boeck-Wesmaël.

Hottois Gilbert (2006), « La technoscience : de l'origine du mot à ses usages actuels » in *Recherche en Soins infirmiers*, vol. 3., n°86., Paris, Associations de Recherches en Soins Infirmiers, pp. 24-32.

Jankelevitch Vladimir (1980), *Le Je-ne-sais-quoi et le presque rien. La méconnaissance. Le malentendu*, Paris, Seuil.

Jonas Hans (2001), *Le phénomène de la vie. Vers une biologie philosophique*, trad. Danielle Lories, Bruxelles, De Boeck Université.

Koussé Kizito Tioro (2021), « La sagesse de la biosphère » in *Échange*, vol. 1., n°17, Lomé, LAMPES, pp. 182-196.

Lebreton Philippe (2012), *Le futur a-t-il un avenir ? Pour une responsabilité socio-économique*, Paris, Editions Sang de la Terre, Médial.

Mbembe Achille (2023), *La communauté terrestre*, Paris, La Découverte.

Morin Edgar (2005), *Introduction à la pensée complexe*, Paris, Seuil.

Nakoulima Gomdaogo Pierre (2003), « La mystification du développement » in *Mosaïque*, N°1, Lomé, pp. 103-115.

Nakoulima Gomdaogo Pierre (2010), *La préservation de la planète : défis contemporains de la modernité*, Paris, L'Harmattan.

Perroux François, (1960), *Le capitalisme*, Paris, PUF.

Schners Robert (1955), *Le XIX^{ème} siècle. L'apogée de l'expansion européenne (1815-1914)*, Paris, PUF.

Schumpeter Joseph (1944), *Capitalism, Socialism and Democracy*, London, George Allen and Unwin Ltd.

Ségalat Laurent (2009), *La science à bout de souffle ?*, Paris, Seuil.

Taguieff Pierre-André (2001), *Du progrès*, Paris, E.J.L.

Terreblanche Christelle (2018), “Ubuntu and the struggle for an african eco-socialist alternative” in *DEMOCRATIC MARXISM, The climate crisis. South african and global democratic éco-socialist alternatives*, Wits, Wits University Press, pp. 168-189.

Thiéry Armand (1923), *Commentaire du traité de l'âme*, Louvain, ISP.

Wright Georg Henrik von (2000), *Le mythe du progrès*, trad. Philippe Quesne, Paris, L'Arche.

Analyse des causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique à l'examen d'obtention du diplôme d'études fondamentales dans la commune rurale de Pélengana en quatrième région administrative du Mali.

N'fakaba KEITA

*Doctorant à l'école doctorale de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa)
Sririmanfak@gmail.com*

Résumé

L'échec massif des élèves de l'école publique aux examens de l'obtention du diplôme d'Etudes Fondamentales dans la commune rurale de Pelengana au cours des dernières années est un fait nouveau qui mérite d'être analysé pour déterminer les principales causes pédagogiques de ce phénomène afin de proposer des solutions adéquates y afférentes.

*C'est dans cette optique que nous avons choisi le présent thème intitulé : **Analyse des causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique à l'examen d'obtention du Diplôme d'Etudes Fondamentales dans la commune rurale de Pelengana en quatrième région administrative du Mali** ; en vue d'analyser les causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique aux examens d'obtention du diplôme d'études fondamentales dans la commune rurale de Pelengana, afin d'engager une réflexion constructive allant dans le sens des propositions de solutions susceptibles de réduire le taux de l'échec de ces élèves.*

Des hypothèses émises en rapport avec ces objectifs ont été toutes confirmées après notre recherche sur le terrain.

Le guide d'entretien a été l'unique instrument d'enquête utilisé dans le cadre de cette étude de recherche pour recueillir les points de vue des enquêtés sur les thématiques abordées au cours des entretiens.

Après avoir étudié ce thème, nous pouvons noter que l'échec massif des élèves de l'école publique au DEF dans la commune de Pelengana découle de plusieurs causes pédagogiques (lointaines et immédiates).

Et, à propos des causes pédagogiques du faible niveau d'acquisition des élèves en français, nous avons retenu entre autres : la pléthore des effectifs dans les classes, des innovations pédagogiques inappropriées et incohérentes et l'absence totale d'un mécanisme de remédiation pédagogique au niveau du cycle fondamental de l'enseignement.

Comme solutions, nous proposons au gouvernement et aux élus locaux de construire des salles de classes pour réduire les effectifs dans les classes des écoles publiques en priorisant surtout le cas des classes d'initiation qui constituent le socle de la formation scolaire; de mettre en place dans toutes les écoles publiques une équipe spécialisée en intervention de soutien à l'acquisition de la lecture et d'organiser des cours de remédiation pendant les vacances ; d'offrir aux enseignants et aux élèves

des conditions favorables aux premiers apprentissages scolaires et particulièrement à l'apprentissage de la lecture.

Cette étude se veut une plaidoirie en faveur des élèves de l'école publique de l'enseignement fondamental qui, à notre avis souffrent de manque de conditions pédagogiques favorables à la réussite scolaire du plus grand nombre de candidats au DEF.

Abstract

The mass failure of the public school pupils in exam of the Diploma of the fundamental study getting in the rural commune of Pelengana during the recent years is a new fact, which deserves to be analyzed to determine the main pedagogical causes of this objective we have chosen this theme titled: Pedagogical failure causes of appropriate the public school pupils in the exam of the Diploma of the fundamental study getting in the rural Commune of Pelengana in the 4th administrative region of Mali; so that to analyze the pedagogical failure causes of the public school pupils in exams of the Diploma of the fundamental study getting in the rural Commune of Pelengana; so that to engage a constructing thinking in the direction of solutions proposal able to reduce those pupils failure rate.

Hypothesis made in relation with objectives have been all confirmed after our research on the ground.

The framework of this research so that to get the interviewed persons' points of view during talks. After studying this theme, we can note that the public school pupils' mass failure to the DFS in the rural Commune of Pelengana is from several pedagogical causes (far and immediate).

And, as far as the pedagogical causes of the underlined prerequisites insufficiency are concerned in terms of scholar knowledge acquisition so that to prepare convincing results at the DFS we've retained notably: full of classes unappropriated and incoherent pedagogical innovations and the total absence of pedagogical remediation mechanism at the fundamental level.

As solutions, we propose to the government and local elected people to build classrooms to adjust numbers in public schools classes prioritizing about all ignition classes, which constitute the basis of scholar training, to set up in public schools a specialized team in support intervention in reading acquisition and organize remediation classes during holidays. Offer to the teachers and pupils favorable conditions to the first school learnings and particularly the one of reading.

This survey urges an advocacy in the favor of pupils from public schools of fundamental education which, in our opinion suffer from favorable pedagogical conditions at the scholar success of the biggest number of candidates at the DFS.

Introduction

Le rôle de l'école dans le développement socio-économique et culturel d'un pays ne fait plus l'objet de débats intenses à travers le monde. En

tant qu'instrument d'éducation, l'école demeure au cœur des préoccupations politiques des dirigeants de tous les pays.

C'est pourquoi, au Mali, de l'indépendance à nos jours, une série d'innovations pédagogiques ont été entreprises par les différents gouvernements, afin d'améliorer la qualité de l'enseignement au niveau de l'école fondamentale.

Toutefois, si la réforme de l'éducation de 1962 a permis à l'école malienne d'avoir une certaine réputation dans la sous-région à une certaine période de l'histoire, en formant des cadres valables, compétitifs partout dans le monde, cependant, durant ces dernières années, un constat général est fait sur la dégradation de la qualité de l'enseignement au Mali.

En effet, la multiplication du nombre d'écoles privées au début des années 2000 dans la république du Mali semble entraîner un désengagement tacite du gouvernement à l'égard des écoles publiques fréquentées quasiment par les enfants issus de couches sociales économiquement faibles.

C'est pourquoi, d'aucuns qualifient actuellement l'école publique de l'école des enfants de parents pauvres ou celle des enfants de parents analphabètes.

Certes, au regard du nombre d'initiatives pédagogiques entreprises par les autorités politico-administrative, il est difficile de contester théoriquement la volonté politique d'amélioration de la qualité de l'enseignement de la part des dirigeants qui se sont succédés à la tête de l'Etat.

Mais, lorsqu'on porte un regard sur les résultats récents des examens de fin de cycle de l'école fondamentale des élèves fréquentant les écoles publiques dans la commune rurale de Pélangana, nous pouvons être tenté de dire ceci : les réflexions autour de la qualité de l'enseignement au Mali ont doté le pays a des meilleurs textes bien martelés dans le document de la loi d'orientation sur l'éducation du 28 décembre 1999 sans pour autant produire des résultats escomptés.

En ce sens qu'à la date d'aujourd'hui, nous assistons à une baisse de niveau général sans précédent des élèves et étudiants du Mali.

Une baisse de niveau qui se manifeste presque chaque année par un taux de redoublement assez élevé chez les élèves de l'école publique de la commune rurale de Pelengana dans les examens d'obtention du diplôme d'études fondamentales (DEF).

Face à cette tendance répétitive de mauvais résultats des élèves de l'école publique au DEF, nous avons décidé d'analyser les causes pédagogiques du taux d'échec élevé des élèves de l'école publique dans la commune rurale de Pelengana dans le cadre de la présente étude de recherche sur la base de la question de départ ci-après :

Quelles sont les causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique de la commune rurale de Pelengana ?

Ainsi, pour mener à bien cette étude, nous nous sommes fixés les objectifs de recherche suivants :

Analyser les causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique aux examens d'obtention du diplôme d'études fondamentales ;

Et proposer des solutions pédagogiques pouvant favoriser la réussite scolaire de ces élèves.

A partir de ces objectifs, nous avons formulés les questions de recherches ci-dessous :

Quelles sont les causes de l'échec des élèves de l'école publique au DEF dans la commune rurale de Pelengana ?

Quelles solutions pédagogiques pour favoriser la réussite des élèves de l'école publique au DEF dans la commune rurale de Pelengana ?

Ce questionnement nous a permis de déduire des hypothèses que nous avons vérifiées tout au long de la recherche.

Ces hypothèses sont :

L'échec des élèves de l'école publique de la commune de Pelengana est essentiellement lié à leur faible niveau d'acquisition scolaire en français.

L'organisation des cours de remédiation en français en faveur des élèves du second cycle et la correction des insuffisances pédagogiques affectant la qualité de la formation scolaire dès le premier cycle sont des solutions à court et long termes pour augmenter le taux de réussite des élèves de l'école publique dans la commune de Pelengana.

I Etude du milieu d'étude

1.1 Présentation de la ville de Ségou

La commune urbaine de Ségou, chef-lieu du cercle et Région est située au sud-ouest du Mali , à quelques 235 km environ de Bamako , la capitale de la République du Mali. Elle est limitée :

- A l'Est par la commune rurale de Pelengana ;
- A l'Ouest par la commune rurale de Sébougou ;
- Au Nord par le fleuve Niger ;
- Au Sud par la commune rurale de Sakoiba.

La population est estimée à 193.994 habitants (RGPH actualisé en 2021 par SLPSIAP de Ségou dont 97 097 hommes et 96 897 femmes. Cette population est majoritairement constituée par les ethnies suivantes : Bambara, Somonos ; les Malinkés, Dogon, Peulhs, Miniankas, Bobos, Bozos, Songhois etc. Elle couvre une superficie de 23,74 km² repartit entre 18 quartiers administratifs.

Certaines sources écrites et de la tradition orale nous apprennent que les bozos sont les premiers habitants de la ville de ségou ; suivis respectivement des malinkés et des bambaras. C'est à Ségoukoro, sur la rive du fleuve Niger que Biton COULIBALY aurait fondé le royaume Bambara de ségou au VIII^e siècle.

1.2 Présentation de la commune rurale de Pélengana

1.2.1 historique

Le village de Pelengana remonte au règne de Mamari dit Biton COULIBALY 1710-1755. Une tradition populaire dit que la zone de Ségou « Ségou Dugu » renferme trois vaillants villages (« Ségou Gana Dugu Ye Sabaye »): Pélengana, Welengana et Konodimini ». Jadis, lieu de passage des « Koulé », ethnie spécialisée dans la sculpture du bois dont les descendants finirent par se stabiliser sur les lieux. L'ancien village actuel recevra Kanubagnuma BARRY envoyé par Biton COULIBALY comme représentant de son pouvoir. D'abord

village guerrier, Pélangana fini par être la capitale du royaume au temps du pouvoir « Tonjon » avec comme souverain Yoro dit Kanubagnuma Barry (1760 – 1763). Sous la dynastie N'Golossi (1766 – 1861) le village prit une proportion importante surtout à cause de ses terres cultivables que lui a attribué Torokoro Mari DIARRA, roi de Ségou 1850 – 1856.

Sous la période Toucouleur (1861 – 1890) pour se soustraire de l'hégémonie Omarienne, certains notables ont opté pour l'exil vers le Bélédougou, la zone de Kignan et vers Diénan (Bla).

Sous l'occupation française (1890-1960), Pelengana a été intégré au « Kafo » de M'Péba qui allait du Bani à N'Gama. Au moment du découpage de la décentralisation, Pélangana était un village de l'arrondissement central de Ségou. Ce centre péri urbain s'est immensément étendu suite aux différents lotissements de 1978 à nos jours.

Douze chefs de village se sont succédés à Pelengana. L'actuel s'appelle Sory Bréma DIARRA.

1.2.2 Situation géographique et administrative :

La commune de Pelengana est située dans le cercle de Ségou, région du même nom. Elle est limitée :

Au Nord par le fleuve Niger et la Commune de Markala

Au Sud par la Commune de Sakoiba

A l'Est par les communes rurales de Cinzana, Boussin et Togou

A l'Ouest par la Commune urbaine de Ségou

La commune de Pelengana, en tant que collectivité territoriale, a été créée par la loi N° 96-059 du 04 novembre 1996 portant création des communes au Mali.

C'est autour du village de Pelengana situé à quelques trois Kilomètres de Ségou sur la RN-6 que va se constituer la Commune Rurale de Pelengana qui comprend : Pelengana Wèrè, Djigo, M'Benzana, Koukoun, Donzana, Banankourou, M'Péba, Kolotomo, Fahira, Banankoro, Welengana, Siradjankoro, Nérékoré, Ouessébougou, Fanzana, Bapho, Tiekélébougou, Marabougou, Diakoro, Dialabougou Wèrè, Moussokorobougou, Semèbougou Diawando, N'Tobougou, Dougadougou, Semèbougou Peulhs, Soungobougou, Bandiougobougou.

La population de la commune est estimée à 68 497 habitants dont 34 405 femmes et 34 092 hommes (SLPSIAP Ségou). Elle est composée en majorité de Bambara, les peulhs, les Dogons et les bozos. Elles vivent en parfaite harmonie.

La religion dominante est l’islam, mais il y a aussi le christianisme (catholiques et Protestants) et l’animisme.

Tableau N° 1 : répartition de la population de la commune par village

Noms villages	POPULATION RESIDENTE 2015		
	HOMME	FEMME	TOTAL
BANANKORO	2 322	2 370	4 691
BANANKOUROU MISSION	267	287	554
BANDIOUGOUBOUGOU	205	188	392
BAPHO	1 402	1 469	2 871
BENZANA	194	197	391
DIAKORO	415	448	862
DJIGO	335	367	702
DONZANA	293	278	572
DOUGADOUGOU	779	771	1 550
FAHIRA	321	314	635
FANZANA	170	170	341
KOLOTOMO	274	235	509
KOUKOUN	932	942	1 874
MARABOUGOU	109	115	224
MOUSSOKOROBOUGO	437	464	900
M'PEBA	648	705	1 353
NEREKORO	1 181	1 233	2 414

NTOBOUGOU	256	256	513
OUELENGANA	569	553	1 122
OUESSEBOUGOU	204	213	417
PELENGANA	20 034	20 190	40 223
PELENGANA WERE	1 441	1 381	2 822
SEMEMBOUGOU DIAWANDO	274	234	508
SEMEMBOUGOU PEULH	345	346	691
SIRADIAKORO	123	129	251
SOUNGOBOUGOU	336	321	657
TIEKELENGBOUGOU	228	227	455
Total	34 092	34 405	68 497

Source : Etude monographique de la commune de Pelengana

1.2.3 Situation éducative des écoles publiques

Tableau N° 2 : Proposition de répartition des effectifs par année d'étude en fin d'année 2022 – 2023

COMMUNE DE SEGOU												
Cycles		PREMIER CYCLE						SECOND CYCLE				
Année d'Etude		1 ^{ère} A	2 ^{ème} A	3 ^{ème} A	4 ^{ème} A	5 ^{ème} A	6 ^{ème} A	TOTAL	7 ^{ème} A	8 ^{ème} A	9 ^{ème} A	TOTAL
Effectifs	Garçons	735	1190	697	1177	566	1285	5650	1376	791	635	2802
	Filles	768	1128	718	1040	646	1299	5599	1318	941	792	3051
Proposés au passage	Garçons	729	758	674	705	539	769	4174	484	431	346	1261
	Filles	758	810	703	711	628	865	4475	525	585	433	1543
Proposés au redoublement	Garçons	6	378	23	442	21	430	1300	699	282	211	1192
	Filles	10	281	14	309	14	374	1002	626	300	273	1199
Proposés à l'exclusion	Garçons	0	54	0	30	6	86	176	193	78	78	349
	Filles	0	37	1	20	4	60	122	167	56	86	309
COMMUNE DE PELENGANA												
Cycles		PREMIER CYCLE						SECOND CYCLE				
Année d'Etude		1 ^{ère} A	2 ^{ème} A	3 ^{ème} A	4 ^{ème} A	5 ^{ème} A	6 ^{ème} A	TOTAL	7 ^{ème} A	8 ^{ème} A	9 ^{ème} A	TOTAL
Effectifs	Garçons	558	758	424	809	238	790	3577	755	347	300	1402
	Filles	566	760	475	716	296	697	3510	711	386	350	1447
Proposés au passage	Garçons	558	526	419	488	226	463	2680	292	191	120	603
	Filles	566	531	469	475	289	421	2751	341	226	127	694
Proposés au redoublement	Garçons	0	202	4	272	9	246	733	362	119	153	634
	Filles	0	202	4	208	6	207	627	296	131	191	618
Proposés à l'exclusion	Garçons	0	30	1	49	3	81	164	101	37	27	165
	Filles	0	27	2	33	1	69	132	74	29	32	135

1.2.3 Situation éducative des écoles Privées

Tableau N° 3 : Proposition de répartition des effectifs par année d'étude en fin d'année 2022 – 2023

COMMUNE DE SEGOU												
Cycles		PREMIER CYCLE						SECOND CYCLE				
Année d'Etude		1 ^{ère} A	2 ^{ème} A	3 ^{ème} A	4 ^{ème} A	5 ^{ème} A	6 ^{ème} A	TOTAL	7 ^{ème} A	8 ^{ème} A	9 ^{ème} A	TOTAL
Effectifs	Garçons	747	783	840	779	692	751	4592	511	425	539	1475
	Filles	730	765	772	675	672	720	4334	473	414	556	1443
Proposés au passage	Garçons	754	746	817	694	663	651	4325	444	387	307	1138
	Filles	741	731	762	631	653	656	4174	421	390	346	1157
Proposés au redoublement	Garçons	0	37	23	83	29	89	261	67	36	214	317
	Filles	0	31	10	43	19	61	164	46	22	190	258

Proposés à l'exclusion	Garçons	0	0	0	2	0	11	13	0	2	18	20
	Filles	0	3	0	1	0	3	7	6	2	20	28
COMMUNE DE PELENGANA												
Cycles		PREMIER CYCLE						SECOND CYCLE				
Année d'Etude		1^{ère} A	2^{ème} A	3^{ème} A	4^{ème} A	5^{ème} A	6^{ème} A	TOTAL	7^{ème} A	8^{ème} A	9^{ème} A	TOTAL
Effectifs	Garçons	211	233	229	244	195	239	1351	183	134	144	461
	Filles	196	222	242	219	192	196	1267	186	148	170	504
Proposés au passage	Garçons	211	219	224	214	193	192	1253	160	122	74	356
	Filles	196	205	241	195	192	171	1200	155	139	79	373
Proposés au redoublement	Garçons	0	14	4	30	2	47	97	23	12	69	104
	Filles	0	17	1	24	0	25	67	30	9	91	130
Proposés à l'exclusion	Garçons	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
	Filles	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Source : rapport de fin d'année du Centre d'Animation Pédagogique (CAP) de Ségou

II Approche méthodologique

2.1 La recherche documentaire

La réalisation de cette étude a été précédée par une recherche documentaire effectuée dans certains centres de documentation universitaire et sur l'internet. La consultation des documents au niveau des centres universitaires nous a permis d'exploiter quelques documents en rapport avec notre thème. Elle a été effectuée aussi dans certains services publics comme le CAP de Ségou, la Mairie centrale de la ville de Ségou et de celle de Pelengana.

Ces données constituent d'ailleurs l'ossature de la rubrique consacrée à l'étude du milieu.

2.2 la recherche sur le terrain

Dans le cadre de la recherche, nous avons menés des entretiens individuels auprès de 71 personnes d'un échantillon composé de 36 enseignants, 15 élèves, 5 administrateurs scolaires et 15 Parents d'élèves sans tenir compte de critères d'âge, de sexe et de religion.

Ces entretiens ont eu lieu entre Avril et juin 2024 au sein des écoles et aux domiciles ou services de certains de nos enquêtés.

A l'issue des échanges, un diagnostic a été fait sur les causes de l'échec des élèves de l'école publique au DEF et des propositions ont

été également faites dans le sens de la réduction du taux d'échec de ces élèves au DEF.

Cependant, si la mise en œuvre de cette méthodologie nous a permis de recueillir les points de vue de nos enquêtés sur les thématiques de causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique dans la commune de Pelengana et des propositions de solutions susceptibles de réduire ces échecs, nous tenons à souligner quand même qu'elle n'a pas été sans difficultés. En ce sens que l'accès à certains documents au niveau des services publics n'a pas été du tout facile. En plus de cela, certains de nos enquêtés étaient au début de notre enquête malgré des assurances de confidentialité données au préalable. Mais grâce à l'intervention des personnes ressources engagées pour la cause, nous avons pu trouver des solutions à ces difficultés.

2.3 Résultats

A l'issue de notre processus de recherche, l'analyse du contenu des différents discours nous montre que l'échec des élèves de l'école publique découle de plusieurs facteurs pédagogiques.

Parmi ces facteurs, nous pouvons retenir entre autres :

- La pléthore des effectifs dans les classes ;
- L'absence de mécanisme de remédiation pédagogique ;
- La pratique de la pédagogie convergente ; c'est-à-dire l'utilisation des langues nationales comme médium d'enseignement ;
- Des innovations pédagogiques inadaptées.

Au regard de causes pédagogiques indiquées ci-haut, nous pouvons comprendre que réduire l'échec des élèves au DEF, il va falloir diminuer les effectifs dans les classes ; mettre en place des dispositifs de remédiations des difficultés d'apprentissage scolaire ; procéder à la suppression de la pédagogie convergente et adapter les innovations aux conditions socio-économiques et pédagogiques des apprenants.

Conclusion

La période de la proclamation des résultats des examens de fin d'étude de l'enseignement fondamental est amèrement vécue ces dernières années par une bonne partie des élèves et parents d'élèves de la commune de Pelengana. Car, si l'échec fait partie de l'histoire de l'école en tant qu'un processus exceptionnel, il semble s'ériger en maître-mot du processus normal d'évaluation sommative de fin de cycle des apprenants des écoles publiques de la commune de Pelengana, dans la mesure où les résultats au DEF de ceux-ci se caractérisent par un taux d'échec si élevé que le spécialiste des Sciences de l'Education serait tenté par curiosité de comprendre les causes de ce fait désagréable.

C'est pourquoi, nous avons abordé ce problème sous cet angle afin de parvenir aux conclusions ci-après :

L'échec massif des élèves de l'école publique au DEF a des causes pédagogiques lointaines et immédiates. Parmi ces causes, nous avons entre autres : le faible niveau d'acquisition scolaire des élèves par rapport aux objectifs pédagogiques des six premières années de la scolarité de l'enseignement fondamental a été le facteur le plus incriminé par les enseignants.

Par contre, pour les parents, l'échec des enfants au DEF est lié aux nombreuses grèves des enseignants et des élèves et aux conséquences néfastes des expérimentations pédagogiques qui ne font que compromettre l'avenir scolaire selon certains parents. Le cas de la pédagogie convergente, c'est-à-dire l'utilisation des langues nationales comme médium d'enseignement au premier cycle de l'enseignement fondamental est une pratique pédagogique contestée et considérée comme l'une des principales causes de la dégradation de la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques.

Au-delà de ces facteurs énumérés ci-haut, nous pouvons aussi noter quelques causes pédagogiques liées au cadre d'apprentissage des élèves telles que : la pléthore des effectifs dans les classes, le manque de manuel didactique et l'absence de suivi pédagogique parental du l'analphabétisme et la pauvreté..

Cependant, pour favoriser la réussite d'un plus grand nombre de nos élèves au DEF, l'Etat a une grande part de responsabilité.

- Les autorités doivent accorder une haute importance à l'acquisition des apprentissages fondamentaux de la scolarité dès les premières années de la scolarisation en mettant en place des comités d'intervention de soutien pédagogique dans les écoles fondamentales publiques ;
- Construire des salles de classes pour la réduction des effectifs au moins dans les classes d'initiation.

Quant aux parents d'élèves, ils doivent savoir qu'inscrire son enfant à l'école est une bonne chose mais l'aider à acquérir les fondamentales de la scolarité est encore meilleur.

Cette étude s'inscrit dans le cadre des réflexions faites sur les causes du phénomène d'échec massif des élèves aux examens de fin de cycle de l'obtention du Diplôme d'Etudes Fondamentales. A ce titre, elle est une proposition d'analyse qui vise à enrichir la littérature faite dans le sens de la lutte contre l'échec scolaires en général et celui des apprenants en situation d'apprentissage difficile en particulier.

Nous comptons sur les recherches ultérieures pour non seulement aborder d'autres facteurs explicatifs de l'échec des élèves, mais aussi mettre l'accent sur l'aspect pratique en termes d'aide pédagogique destiné au public en situation d'échec scolaire.

Références bibliographiques

SALLOU Claude (1993) les difficultés de votre enfant. De la maternelle à la fin du primaire, édition Rocher

GROMER Bernadette, Marlis Weiss (2001), Lire, Apprendre à lire, Paris, EditionBordas/VUEEF

GOIGOUX , R.CEBE, S . (2006), Apprendre à lire à l'école.

GRAWITZ Madeleine, Méthodes des sciences Sociales (2001)

Rapport de fin d'année (2022-2023) du Centre d'Animation Pédagogique (CAP) de Ségou.

Cadre général d'orientation du curriculum de l'enseignement fondamental du Mali, mars 2000.

MEALN / PHARE, (2009) référentiel de compétence en lecture / écriture.

Rapport des experts en lecture en Ontario (2003), ressource internet, site : [www.mels-gouv. Qcca/lancenet/plan](http://www.mels-gouv.qc.ca/lancenet/plan)

Rapport de l'étude monographique de la commune rurale de Pelengana.

Redéfinir le rôle de l'éducateur à l'école comme tuteur didactique des élèves : une étude auprès des étudiants-éducateurs de l'école normale supérieure d'Abidjan Côte d'Ivoire

N'guessan Alexandre AHOUDJI

*Assistant (Enseignant-Chercheur) en Didactique des disciplines
École Normale Supérieure d'Abidjan (Côte d'Ivoire),
Département des Sciences de l'Éducation
ahoudjialexandre@gmail.com*

Hermann Chonou CHONOU

*Assistant (Enseignant-Chercheur) en Didactique des disciplines
École Normale Supérieure d'Abidjan (Côte d'Ivoire),
Département des Sciences de l'Éducation
chonouhermann@yahoo.fr*

Résumé :

Le rôle de l'éducateur en milieu scolaire a longtemps été perçu comme secondaire, limité à la surveillance des élèves et au respect des règlements intérieurs. Cette conception traditionnelle, encore répandue, ne s'aligne pas aux évolutions récentes de la profession. Cette étude amorce un paradigme nouveau de redéfinition du rôle de l'éducateur comme un tuteur didactique de l'élève. L'objectif de cette recherche est de montrer comment le métier de l'éducateur a évolué pour inclure des missions plus spécifiques d'accompagnement didactique et d'identifier les obstacles auxquels les éducateurs font face dans cette transformation. L'étude repose sur une enquête menée auprès de 18 étudiants-éducateurs de l'École Normale Supérieure d'Abidjan en stage. Les données sont recueillies à travers une enquête-interrogation. Les résultats de l'étude montrent que l'éducateur n'est plus simplement un surveillant ou un gestionnaire de discipline, mais un acteur clé dans le développement socio-affectif et intellectuel, qui soutient l'apprentissage des élèves. Les éducateurs-stagiaires reconnaissent que leurs responsabilités se sont diversifiées, incluant désormais des fonctions de suivi individualisé, de soutien pédagogique et didactique, de médiation entre les différentes parties prenantes de la communauté éducative. Cependant, cette transition vers ce rôle plus central est entravée par plusieurs obstacles.

Mots clés : Éducateur scolaire, Tutorat didactique, Système éducatif, Côte d'Ivoire

Abstract :

The role of the educator in the school environment has long been perceived as secondary, limited to student supervision and adherence to school rules. This traditional view, still prevalent, does not align with recent developments in the

profession. This study initiates a new paradigm of redefining the educator's role as a didactic tutor for students. The objective of this research is to demonstrate how the educator's profession has evolved to include more specific duties of instructional support and to identify the challenges educators face in this transformation. The study is based on a survey conducted among 18 student-educators from the École Normale Supérieure of Abidjan during their internship. Data was collected through a survey questionnaire. The study's findings show that the educator is no longer merely a supervisor or disciplinarian but a key actor in the socio-emotional and intellectual development of students, supporting their learning processes. The trainee educators acknowledge that their responsibilities have diversified, now including individualized follow-up, educational and instructional support, and mediation among the different stakeholders in the educational community. However, this shift towards a more central role is hindered by several obstacles.

Keywords: School Educator, Instructional Tutoring, Educational System, Côte d'Ivoire

Introduction

Historiquement, l'éducateur était principalement cantonné à des tâches de gestion des présences, de surveillance des récréations et de contrôle disciplinaire. Ce rôle a cependant évolué pour intégrer des missions bien plus larges de développement physique, intellectuel, socio-affectif et moral des élèves. Teresa et Alberto (2014) décrivent cette transition en affirmant que « le travail de l'éducateur est fait en grande partie d'articulations : il occupe fréquemment une place d'entre-deux, se définit volontiers comme un "passeur", un "facilitateur d'échanges", un "créateur de liens" soignant les relais, favorisant la communication, améliorant la fluidité et la cohérence des interventions communes » (p.144). Selon l'Union Francophone des Associations de Parents d'Élèves et d'Étudiants (UFAPEC, 2012), l'éducateur est désormais perçu comme un acteur clé dans l'accompagnement des élèves, jouant un rôle essentiel dans leur développement intellectuel et socio-affectif. Ce changement de paradigme permet de garantir un suivi global et personnalisé pour chaque élève. Mulder et Van Hoye (2014) vont même jusqu'à dire que « le surveillant d'autrefois laisse place à un véritable professionnel de l'éducation, de la prévention et de la médiation » (p.221).

En Côte d'Ivoire, cette évolution se poursuit, conférant aux éducateurs des responsabilités accrues dans le soutien des élèves, tant collectivement qu'individuellement. La circulaire N°0840

bis/MEN/DESAC du 04 août 2011, portant mission de l'éducateur, précise que "l'éducateur est chargé de la mise en œuvre des mesures et tâches relatives à la vie scolaire". Cette mission est organisée autour de cinq composantes majeures : le suivi psychosocial des élèves, l'encadrement des élèves, l'animation socio-éducative, la gestion de la scolarité, et l'appui à l'action pédagogique. Dans ce contexte, l'éducateur endosse un rôle polyvalent au sein de son établissement, ce qui exige des compétences professionnelles, humaines et un solide outillage didactique (Nebout, 2019). L'auteure qualifie d'ailleurs l'éducateur de tuteur didactique, soulignant son rôle dans l'accompagnement personnalisé des élèves pour répondre précisément à leurs besoins et les encourager dans leur parcours scolaire. Le tutorat est ainsi perçu comme une aide individualisée, offerte en dehors du cadre classique de la classe, et orientée vers le conseil et l'accompagnement. Mulder et Van Hoye (2014) ajoutent à cette définition que « l'éducateur en milieu scolaire est amené à tenir un rôle essentiel : considérer chaque enfant/adolescent dans sa singularité de sujet et l'aider à trouver une place dans son environnement scolaire et social ». Ce rôle, l'éducateur l'accomplit en collaboration avec les parents et les autres professionnels de l'éducation et du social, consolidant ainsi son engagement dans le développement global de l'élève. Dans l'organisation des établissements scolaires, l'éducateur est souvent l'acteur le plus proche des élèves et occupe une fonction charnière entre enseignants, parents et élèves. Cette proximité lui confère une place stratégique, lui permettant de suivre la progression des élèves, d'identifier leurs besoins spécifiques et d'adapter des stratégies d'intervention adaptées. Ainsi, il s'inscrit pleinement dans le champ du système didactique en tant que tuteur didactique des élèves. L'Union Francophone des Associations de Parents d'Élèves et d'Étudiants (UFAPEC) souligne d'ailleurs cette position unique : « l'éducateur est co-responsable du développement intellectuel et socio-affectif des élèves avec les autres membres de l'équipe : direction, enseignants, médiateurs... son statut dans l'école lui donne une position stratégique, à la croisée des univers scolaires, parascolaires et sociaux » (UFAPEC, 2012, p.5).

Malgré cette évolution positive du rôle de l'éducateur, plusieurs obstacles freinent encore l'exercice complet de ses fonctions en tant que tuteur didactique. Premièrement, la perception traditionnelle du

rôle de l'éducateur persiste, aussi bien parmi les enseignants, les administrateurs scolaires, les parents d'élèves que les éducateurs eux-mêmes. Dans cette vision, l'éducateur est encore souvent perçu comme un simple surveillant ou gestionnaire de discipline, ce qui limite la reconnaissance de l'étendue de ses interventions dans le processus éducatif. Les parents et les administrateurs ont parfois tendance à considérer l'éducateur comme un simple complément du personnel enseignant, plutôt que comme une partie intégrante de l'équipe éducative. Cette perception peut nuire à leur motivation et restreindre leur implication dans le suivi des élèves. Par ailleurs, cette image ancrée peut également influencer les éducateurs eux-mêmes, les empêchant de se réaliser pleinement en tant que facilitateurs d'apprentissage et mentors socio-affectifs des élèves. Alors que, des consensus normatifs relatifs à l'école, devraient stimuler des relations partenariales entre les différents acteurs du monde scolaire dans le but de créer des formes de coordination et de confiance à même d'atténuer la concurrence (Maroy et Dupriez, 2000, p. 82). Ces acteurs se situent sur un territoire commun, qu'ils doivent ensemble se partager, (Giuliani, 2017) .

En outre, la massification des effectifs scolaires représente un défi supplémentaire pour les éducateurs. La hausse continue des effectifs scolaires dans de nombreux établissements complique la tâche des enseignants comme des éducateurs, en rendant quasiment impossible le suivi individualisé des élèves. Tilak (2009) observe d'ailleurs que le ratio enseignant-élèves en Afrique subsaharienne, estimé à 1/45 en moyenne, est bien supérieur à celui d'autres régions du monde, où il avoisine les 1/25. Un grand nombre d'élèves constitue un obstacle majeur au suivi individuel, à l'adaptation au rythme d'apprentissage et au progrès de chaque élève (Ahoudji, 2023, p.301). La gestion de tels effectifs rend difficile le maintien d'un environnement d'apprentissage propice, où chaque élève pourrait recevoir l'attention et le soutien nécessaires pour progresser. La charge de travail administrative des éducateurs peut s'en trouver également accrue, car ils doivent suivre et documenter les progrès de chaque élève, ce qui diminue le temps qu'ils peuvent consacrer à des interactions de qualité.

Par ailleurs, les structures hiérarchiques rigides au sein des établissements scolaires constituent un autre obstacle significatif,

limitant la capacité des éducateurs à prendre des initiatives et à adapter leurs interventions aux besoins spécifiques des élèves. Souvent contraints par des directives strictes, les éducateurs manquent de flexibilité dans leurs pratiques, ce qui restreint leur marge de manœuvre pour ajuster leurs interventions selon les urgences ou les situations individuelles. Cette hiérarchie rigide limite leur autonomie et réduit leurs opportunités d'innovation dans le suivi et l'encadrement des élèves. Dans un collectif tel que l'établissement scolaire, si chaque collaborateur organise son propre travail, les directeurs ont un pouvoir particulier pour influencer le travail de leurs collaborateurs : celui de le prescrire voire, en partie, de structurer et de déléguer certaines tâches (Romanato et Thurler, 2012, p.42). Le style de management des autorités administratives et la qualité de communication interne entre acteurs concernés sont déterminants pour l'instauration de bonnes conditions de travail. (UNESCO- IICBA, 2011, p.58)

Enfin, les conditions de travail des éducateurs pourraient jouer également un rôle déterminant dans la qualité de leurs interventions. Le manque de locaux adaptés, de bureaux dédiés pour les consultations individuelles, ou de salles pour les réunions avec les familles complique l'instauration d'un cadre propice aux échanges personnalisés avec les élèves et leurs familles. De plus, l'insuffisance d'outils numériques et technologiques limite la diversification des méthodes de suivi et d'accompagnement que les éducateurs pourraient mettre en place. Dans un contexte de digitalisation croissante, cette absence de ressources représente un obstacle majeur à l'efficacité du travail des éducateurs, restreignant leur capacité à répondre aux attentes de leur mission. Le Global Partnership for Education (GPE, 2021) rapporte que l'absence d'outils technologiques dans de nombreuses écoles africaines a un impact direct sur la qualité de l'enseignement et la capacité à offrir un apprentissage interactif et personnalisé.

En somme, bien que le rôle de l'éducateur ait connu une évolution substantielle, le plein exercice de ses fonctions de tuteur didactique se heurte à plusieurs défis persistants. Ces obstacles limitent son potentiel d'accompagnement global et personnalisé des élèves.

L'objectif général de l'étude est de montrer comment le métier de l'éducateur s'est transformé pour inclure des missions plus spécifiques, telles que l'accompagnement didactique des élèves. Les objectifs

spécifiques de cette étude sont : En premier lieu, décrire les changements observés dans le rôle de l'éducateur, particulièrement chez les éducateurs stagiaires de l'École Normale Supérieure d'Abidjan. En second lieu, déterminer les stratégies mises en œuvre par ces éducateurs-stagiaires pour accompagner les élèves d'un point de vue didactique. En troisième et dernier lieu, indiquez des obstacles visibles qui limitent l'efficacité des éducateurs en tant que tuteurs didactiques, tels que la perception traditionnelle de leur rôle, la massification des effectifs scolaires, et les contraintes administratives dans le fonctionnement scolaire.

Ces objectifs visent à approfondir la compréhension du rôle évolutif des éducateurs en milieu scolaire et à proposer des pistes pour améliorer leur impact en tant que tuteurs didactiques des élèves.

II. Méthodologie de recherche

1. Terrain, population et échantillon d'enquête

L'étude s'est déroulée dans des établissements scolaires du cycle secondaire en Côte d'Ivoire, où les étudiants-éducateurs de l'École Normale Supérieure (ENS) effectuent leurs stages pratiques. Ces établissements représentent divers contextes éducatifs (urbain, rural, public), permettant ainsi de capter une vision large des environnements scolaires auxquels les éducateurs en formation sont confrontés. La population cible de cette recherche est constituée des éducateurs-stagiaires en formation à l'ENS d'Abidjan. Ce choix est motivé par le fait que ces éducateurs, en phase d'intégration professionnelle, sont directement impliqués dans des activités d'accompagnement didactique, tout en se confrontant aux réalités et défis du terrain. Leur expérience et leurs perceptions fournissent ainsi une base précieuse pour comprendre les évolutions et les obstacles du rôle de l'éducateur en tant que tuteur didactique. Un échantillon de 18 éducateurs-stagiaires a été sélectionné en fonction d'un choix raisonné, visant à refléter une diversité de contextes d'enseignement et de modalités d'intervention pédagogique au sein des établissements d'accueil. Ce choix raisonné repose sur des critères spécifiques visant à obtenir un échantillon représentatif de la diversité des contextes scolaires rencontrés par les éducateurs-stagiaires. En prenant en

compte le contexte géographique (milieu urbain et rural), l'étude cherche à capturer les différences de défis et de ressources auxquels les éducateurs sont confrontés dans ces environnements variés. Les réalités et contraintes peuvent en effet différer sensiblement entre une école urbaine, souvent plus densément peuplée, et une école rurale, où les ressources et l'encadrement peuvent être plus limités. Ces critères permettent ainsi de garantir que les données recueillies ne sont pas limitées à un contexte particulier, mais offrent un panorama complet des réalités de l'accompagnement didactique dans des établissements aux caractéristiques différentes. Cette approche vise à renforcer la généralisation des résultats en assurant une représentation des diverses conditions de travail et d'interaction pédagogique auxquelles les éducateurs peuvent être confrontés, contribuant ainsi à une analyse plus complète et nuancée des défis de leur rôle de tuteur didactique.

2. Techniques de recueil des données et méthodes d'analyse

Dans cette étude, l'enquête-interrogation a été employée comme technique de recueil des données par le biais d'un questionnaire structuré et administré aux 18 éducateurs-stagiaires sélectionnés. Ce questionnaire comportait deux volets principaux : un volet quantitatif, incluant des questions fermées permettant d'obtenir des données mesurables sur les perceptions, les stratégies et les défis rencontrés par les éducateurs-stagiaires ; et un volet qualitatif, constitué de questions ouvertes afin de permettre aux participants d'exprimer leurs opinions, leurs réflexions et leurs expériences de manière plus détaillée.

Pour l'analyse des données, une approche mixte combinant des méthodes quantitatives et qualitatives a été adoptée. Les données quantitatives ont été analysées à l'aide de statistiques descriptives, notamment des fréquences et des pourcentages, afin d'identifier les tendances générales dans les réponses. Ces statistiques ont permis de dégager des patterns communs concernant la perception des rôles, les stratégies didactiques et les obstacles au suivi des élèves. Les données statistiques ont été traitées à l'aide du logiciel Statistical Package For Social Sciences (SPSS 26).

Parallèlement, une analyse thématique a été appliquée aux données qualitatives recueillies à travers les réponses aux questions ouvertes. Cette analyse visait à identifier et à organiser les thèmes récurrents

dans les discours des éducateurs-stagiaires, en mettant l’accent sur leurs expériences de terrain, les stratégies employées et les défis auxquels ils sont confrontés. Les verbatim ont été soigneusement examinés pour dégager des éléments significatifs permettant de mieux comprendre les enjeux de leur rôle didactique.

Cette approche mixte, alliant analyses quantitatives et qualitatives, renforce la validité des résultats en croisant des données objectives et subjectives. Elle permet d’avoir une vue d’ensemble des perceptions et pratiques des éducateurs-stagiaires tout en offrant un éclairage approfondi sur leurs expériences personnelles et les défis spécifiques rencontrés dans leur mission d’accompagnement didactique.

III. Résultats

Les résultats de cette enquête mettent en lumière l’évolution du rôle de l’éducateur au sein des établissements scolaires d’accueil, les stratégies didactiques mises en œuvre par les éducateurs-stagiaires pour accompagner les élèves, ainsi que les obstacles qui limitent l’efficacité des éducateurs dans leur rôle de tuteurs didactiques.

1. Evolution constatée du rôle de l’éducateur au sein de l’école

Cette section montre l’évolution constatée du rôle de l’éducateur par les étudiants-stagiaires, la perception de leur nouveau rôle, et les changements spécifiques observés dans leurs responsabilités et interactions avec les élèves.

1.1. Constat de l’évolution du métier de l’éducateur au cours des dernières années dans l’établissement scolaire

Le tableau ci-dessous présente la fréquence des réponses des enquêtés sur l’évolution du rôle de l’éducateur au cours des dernières années.

Tableau 1 : Fréquence des réponses selon que le rôle de l’éducateur ait connu une évolution ou non ces dernières années

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide OUI	18	100,0	100,0	100,0
Non	0	00	00	

Source : Enquête 2024

D'après les données du tableau 1, l'ensemble des enquêtés (100 %) s'accorde à dire que le rôle de l'éducateur a effectivement évolué au cours des dernières années dans leurs établissements d'accueil. Ce consensus reflète une reconnaissance unanime des transformations opérées dans les pratiques éducatives.

1.2. Perception du nouveau rôle de l'éducateur en milieu scolaire

Les éducateurs-stagiaires perçoivent leur rôle sous divers axes, comme le montre le tableau suivant, qui résume les formes d'interventions identifiées dans leurs stages.

Tableau 2 : Fréquence des réponses sur le nouveau rôle de l'éducateur en milieu scolaire

Formes d'intervention	Description	Fréquence	Pourcentage
<i>Pratiques diversifiées et élargies de l'éducateur dans l'établissement scolaire</i>	Veille à la création d'environnements d'apprentissage stimulants, développement de programmes pédagogiques, promotion de l'autonomie et de la créativité chez les élèves	5	28%
<i>Encadrement et suivi des élèves</i>	Suivi, encadrement, coaching des élèves	6	33%
<i>Médiation et collaboration</i>	Médiateur, collaborateur, défenseur du bien-être, lien entre différentes parties prenantes	2	11%
<i>Évolution par rapport à la surveillance traditionnelle</i>	Passage de la surveillance à un rôle d'accompagnement plus individuel des élèves	3	17%
<i>Indispensabilité et rôle crucial</i>	Présence indispensable de l'éducateur, joue un rôle crucial dans les établissements scolaires	2	11%
<i>Éducation globale et développement des compétences des élèves</i>	Développement des compétences sociales, émotionnelles, et culturelles de l'élève	4	22%

Source : Enquête 2024

Les résultats montrent que les éducateurs-stagiaires perçoivent leur rôle comme étant de plus en plus diversifié et complexe, allant au-delà des simples fonctions de surveillance pour inclure des aspects de

soutien pédagogique et didactique, de développement de compétences, et de médiation.

Ces résultats sont illustrés par les verbatims suivants :

- Au niveau de l'encadrement et du suivi des élèves :
E3 indique : « *Le suivi des élèves est devenu central dans notre travail. Nous devons les coacher non seulement pour leurs études, mais aussi pour leur développement personnel.* »
- Pour la médiation et collaboration :
E6 mentionne : « *Je me vois souvent comme un médiateur, un lien entre les enseignants, les parents et les élèves. Nous devons collaborer étroitement pour assurer le bien-être de chaque élève.* »
- Sur la question de l'évolution par rapport à la surveillance traditionnelle :
E9 précise à son tour : « *Je ne me contente plus de surveiller les élèves pendant les récréations. Mon rôle est devenu plus éducatif. Je les inspire, les motive, et les aide à atteindre leurs objectifs scolaires.* »
- En ce qui concerne l'éducation globale et le développement des compétences :
E12 explique : « *Notre mission va au-delà des simples leçons ; nous contribuons au développement des compétences sociales, émotionnelles, et même culturelles des élèves.* »

Ces données statistiques et verbatim offrent un aperçu direct des perceptions des éducateurs-stagiaires, illustrant comment leur rôle a évolué vers une fonction plus riche et plus impactante au sein des établissements scolaires.

1.3. Changements spécifiques observés dans les responsabilités et interaction des éducateurs avec les élèves

Les éducateurs-stagiaires ont observé plusieurs changements spécifiques dans leurs responsabilités et interactions avec les élèves. Ces changements sont illustrés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Fréquence des réponses selon les changements spécifiques observés dans les responsabilités et interactions avec les élèves à l'école

<i>Changement spécifique</i>	<i>Description</i>	<i>Fréquence</i>	<i>Pourcentage</i>
<i>Rôle Parental et Suivi de l'élève</i>	Rôle parental, suivi du travail en classe, soutien pour de bons résultats scolaires	3	17%
<i>Responsabilisation plus importante et diversité</i>	Responsabilité civile accrue, adaptation à la diversité, relations positives, collaboration avec la communauté éducative	5	28%
<i>Encouragement à l'autonomie de l'élève</i>	Encouragement à prendre des initiatives, développer l'autonomie, prise de décision	1	6%
<i>Proximité et confiance</i>	Ouverture et confiance des élèves, relation de proximité et disponibilité des éducateurs	7	39%
<i>Approche interactive et participative des élèves</i>	Approche interactive et participative, promotion de l'inclusion, diversité et bien-être mental	2	11%
<i>Intégration des TIC et personnalisation de l'Apprentissage</i>	Utilisation des TIC et personnalisation de l'apprentissage	2	11%
<i>Rôle de confident</i>	Éducateurs comme confident des élèves	2	11%
<i>Bien-être et sécurité des élèves</i>	Souci du bien-être des élèves, climat de sécurité et confiance en soi	2	11%

Source : Enquête 2024

Ces résultats montrent que les éducateurs-stagiaires ont des responsabilités étendues dans leurs interactions avec les élèves, allant au-delà des simples fonctions pour inclure des aspects plus globaux du développement et du bien-être des élèves. Parmi les principaux changements observés, on note par exemple, la proximité et la confiance. A ce niveau, la majorité des éducateurs (39 %) mettent en avant une relation de proximité avec les élèves, où la confiance et la disponibilité jouent un rôle crucial. Cette relation est essentielle pour

encourager un environnement d'apprentissage sûr et ouvert. E5 illustre cette évolution en déclarant :

« Les élèves se tournent vers nous non seulement pour des conseils académiques, mais aussi pour discuter de leurs préoccupations personnelles. Cette proximité renforce leur confiance en nous. »

On note également une responsabilisation plus importante et diversifiée chez 28 % des éducateurs. Cela inclut l'adaptation aux besoins variés des élèves et la promotion de la cohésion sociale comme l'indique E7 :

« Nous devons constamment ajuster notre approche pour répondre aux besoins individuels de chaque élève, surtout dans des classes où la diversité culturelle et socio-économique est très marquée. »

On relève aussi un rôle de responsabilité parentale combiné à un suivi scolaire des élèves. 17 % des éducateurs observent qu'ils ont endossé un rôle presque parental, en suivant de près le travail en classe des élèves et en les soutenant pour qu'ils obtiennent de bons résultats scolaires. E10 souligne :

« Je me retrouve souvent à jouer le rôle d'un parent, en m'assurant que les élèves suivent leurs devoirs et en les motivant à persévérer dans leurs études. »

Ces changements montrent une évolution vers un rôle d'éducateur plus engagé et centré sur l'élève, avec une attention particulière portée non seulement à l'apprentissage scolaire, mais aussi à l'épanouissement personnel et au bien-être global des élèves.

2. Stratégies mises en œuvre par les éducateurs-stagiaires pour accompagner les élèves sur le plan didactique

Cette section de l'étude aborde la question de l'importance accordée

au tutorat dans leur pratiques éducatives, les méthodes utilisées pour identifier les besoins spécifiques des élèves et les stratégies mises en œuvre pour les accompagner.

2.1. Importance accordée au tutorat didactique

Les éducateurs-stagiaires accordent une importance au tutorat didactique pour diverses raisons réparties dans le tableau suivant :

Tableau 4 : Importance accordée au tutorat didactique dans le travail des éducateurs

<i>Classification des raisons évoquées</i>	<i>Fréquence</i>	<i>Pourcentage</i>
<i>Tutorat didactique comme composante essentielle des tâches de l'éducateur</i>	8	44,4 %
<i>Personnalisation et suivi individualisé de l'élève</i>	6	33,3 %
<i>Amélioration de la progression des élèves et du rendement scolaire</i>	4	22,2 %
<i>Identification des lacunes et soutien spécifique</i>	2	11,1 %
<i>Recommandation et responsabilisation des élèves</i>	2	11,1 %
Total des réponses :	18	

Source : Enquête 2024

Une majorité des éducateurs (44,4%) considère le tutorat didactique comme une composante essentielle de leur travail. E6 illustre cette perception en déclarant :

« Le tutorat didactique est d'une importance capitale dans les tâches de l'éducateur. »

On note que 33,3% des éducateurs mettent en avant le fait que le tutorat permet une personnalisation de l'accompagnement, c'est-à-dire un suivi individualisé des élèves, ce qui est crucial pour répondre aux besoins spécifiques de chaque élève. E2 souligne cet aspect en affirmant :

« Le tutorat didactique est d'une grande importance. Il me permet de personnaliser mon accompagnement, de développer des relations avec les élèves, de surveiller leur

progression et de soutenir ceux qui ont des besoins particuliers. »

22,2% des éducateurs associent le tutorat didactique à une amélioration du rendement scolaire et à un suivi de la progression des élèves, comme l'indique E1 :

« Il permet de veiller sur la trajectoire de l'apprenant et d'améliorer leur rendement. »

11,1% des éducateurs mettent en avant l'importance du tutorat pour identifier les lacunes des élèves et leur apporter un soutien adéquat. E3 explique :

« Il aide à identifier les lacunes des élèves et leur fournit un soutien adéquat. Il peut être bénéfique pour un apprenant ayant des besoins spécifiques. »

11,1% des éducateurs soulignent le rôle du tutorat dans l'orientation et la responsabilisation des élèves. E9 mentionne à ce sujet :

« Il est nécessaire pour l'éducateur car il lui permet de mieux orienter les élèves. »

On retient dans l'ensemble que les éducateurs-stagiaires accordent une grande importance au tutorat didactique. Le tutorat didactique est perçu non seulement comme une tâche essentielle, mais aussi comme un outil clé pour personnaliser l'accompagnement des élèves, identifier leurs lacunes, améliorer leur rendement, et les orienter efficacement dans leurs activités scolaires. Les verbatims sélectionnés illustrent les différentes dimensions de l'importance accordée au tutorat par les éducateurs.

2.2. Méthodes utilisées pour identifier les besoins spécifiques des élève

Les différentes méthodes utilisées par les éducateurs-stagiaires pour

identifier les besoins spécifiques de leurs élèves afin de les accompagner sont réparties dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5 : Fréquences de réponses selon la méthode utilisée pour identifier les besoins spécifiques des élèves

Méthode	Fréquence	Pourcentage
Évaluations de classe	6	33,3 %
Observation directe/Visite de classe	8	44,4 %
Entretien individuel, communication/ échanges réguliers avec les élèves	11	61,1 %
Changement de comportement observé chez l'élève	2	11,1 %
Total des réponses	18	

Source : Enquête 2024

La majorité des éducateurs (61,1%) utilisent les entretiens individuels, la communication ou les échanges réguliers avec les élèves pour identifier leurs besoins spécifiques. Un tiers des éducateurs (33,3%) se réfèrent aux résultats des évaluations pour identifier les besoins spécifiques des élèves. 4,4% des éducateurs s'appuient sur l'observation, y compris la visite de classe, pour identifier les besoins des élèves, ce qui montre l'importance d'une attention constante aux comportements et aux rendements des élèves en classe. 1,1% des éducateurs observent les changements de comportement des élèves comme un indicateur de besoins spécifiques.

Ces résultats montrent que les éducateurs privilégient une approche diversifiée pour identifier les besoins spécifiques des élèves, en combinant communication, observation et évaluation, afin de fournir un accompagnement adapté et efficace.

2.3. Stratégies d'accompagnement dans la progression de l'élève

Cette section s'est intéressée à identifier les stratégies concrètement utilisées par les éducateurs-stagiaires pour accompagner les élèves dans leur progression à l'école.

Tableau 6 : Stratégies utilisées par les éducateurs pour suivre la progression des élèves

<i>Stratégie</i>	<i>Fréquence</i>	<i>Pourcentage (%)</i>	<i>Pourcentage valide (%)</i>
<i>Observation régulière des élèves</i>	14	77,8	82,4
<i>Entretiens individuels réguliers avec les élèves</i>	16	88,9	94,1
<i>Tenir un journal de bord de suivi du progrès des élèves</i>	9	50,0	52,9
<i>Utilisation de la technologie</i>	3	16,7	17,6
<i>Collaboration avec les enseignants et autres personnels</i>	16	88,9	94,1
<i>Impliquer les parents dans le suivi de la progression</i>	17	94,4	100,0
Total des réponses valides : 17			
Total des réponses manquantes (Système) : 1			
Total général : 18			

Source : Enquête 2024

La stratégie la plus largement utilisée est l'implication des parents. 94,4 % des éducateurs la considérant essentielle pour obtenir un meilleur résultat dans la progression des élèves.

On note également que la grande majorité (88,9 %) des éducateurs pratiquent des entretiens réguliers avec les élèves pour comprendre leurs difficultés et motivations, ce qui montre l'importance d'une communication directe et continue. La collaboration avec les enseignants et autres personnels est également répandue chez les enquêtés (88,9 %). Cette stratégie montre l'importance de la collaboration au sein de l'équipe éducative pour obtenir une vue d'ensemble de la progression des élèves. 77,8 % des éducateurs utilisent l'observation pour suivre les progrès et les difficultés des élèves, ce qui est crucial pour ajuster les stratégies pédagogiques. 50,0 % des éducateurs tiennent un journal de bord pour suivre le progrès des élèves, soulignant une approche structurée pour documenter et analyser les progrès. Seulement 16,7 % des éducateurs utilisent la technologie pour suivre la progression des élèves, ce qui pourrait indiquer une possibilité d'intégration des outils numériques dans le suivi éducatif.

Ces données révèlent que les éducateurs privilégient largement les stratégies basées sur la communication, la collaboration, et l'observation directe pour suivre la progression des élèves. L'implication des parents est vue comme la stratégie la plus utilisée pour soutenir les élèves dans leur parcours scolaire. Cependant, le recours à l'outil numérique reste encore limité, suggérant un domaine où des améliorations pourraient être apportées pour enrichir le suivi des élèves et faciliter la gestion des données pédagogiques.

3. Obstacles qui limitent l'efficacité des éducateurs en tant que tuteurs didactiques

Après avoir constaté l'importance accordée au tutorat didactique par les éducateurs-stagiaires en tant qu'outil de travail indispensable pour répondre aux besoins de l'élève, l'enquête s'est intéressée à identifier les probables obstacles qui interviennent dans l'environnement scolaire susceptibles de limiter l'efficacité la pratique de l'éducateur.

3.1. Catégorisation des obstacles au tutorat didactique des élèves

Les principaux obstacles rencontrés par les éducateurs-stagiaires sont répertoriés selon le type dans le tableau suivant :

Tableau 7 : Types d'obstacles rencontrés par les éducateurs

<i>Types d'obstacles</i>	<i>Fréquence</i>	<i>Pourcentage (%)</i>
<i>Gestion de la diversité des élèves</i>	8	44,4 %
<i>Manque de ressources et équipements</i>	7	38,9 %
<i>Effectif pléthorique des élèves</i>	5	27,8 %
<i>Gestion des comportements et de la discipline</i>	7	38,9 %
<i>Collaboration avec les parents et autres acteurs</i>	6	33,3 %
<i>Pression des résultats et performance</i>	3	16,7 %
<i>Adoption des nouvelles technologies</i>	3	16,7 %
<i>Charge de travail</i>	2	11,1 %
<i>Inégalités sociales et décrochage Scolaire</i>	1	5,6 %
Total des réponses :	18	

Source : Enquête 2024

La gestion de la diversité des élèves, qu'elle soit culturelle, linguistique ou pédagogique, est le défi le plus souvent mentionné (44,4 % des répondants). Cela révèle que les éducateurs sont fréquemment confrontés à des profils d'élèves variés, issus de différentes couches sociales, nécessitant des stratégies d'accompagnement personnalisées. Cette situation illustre ce que Perrenoud (1997) appelle la "pédagogie différenciée", où l'enseignant doit s'adapter aux différences individuelles des élèves pour favoriser leur apprentissage. Ce besoin d'adaptation devient un véritable enjeu lorsque les ressources pédagogiques sont limitées.

On note que près de 39 % des éducateurs mentionnent le manque de ressources comme un défi majeur. L'insuffisance de matériel pédagogique et d'équipements de bureau réduit leur capacité à offrir un encadrement de qualité. Comme le souligne Vygotsky (1978), un environnement riche en outils et ressources favorise le développement cognitif des élèves. Dans le cas contraire, les éducateurs sont contraints de faire preuve d'ingéniosité pour compenser ces insuffisances, ce qui peut nuire à l'efficacité de leurs interventions.

La gestion des comportements difficiles et le maintien de la discipline sont également des préoccupations majeures pour 38,9 % des éducateurs. L'indiscipline et les perturbations en classe sont des obstacles récurrents qui compliquent l'enseignement. Bandura (1986) explique que la gestion efficace des comportements nécessite non seulement des compétences en leadership, mais aussi une compréhension des influences sociales et culturelles qui façonnent les attitudes des élèves.

L'effectif pléthorique des classes (27,8 %) est un autre problème significatif, limitant la capacité des éducateurs à offrir une attention individualisée et à maintenir un environnement propice à l'apprentissage. Tilak (2009) a démontré que les classes surchargées sont un obstacle fréquent dans les écoles africaines, impactant la qualité de l'enseignement et augmentant le stress des éducateurs.

La collaboration avec les parents et autres acteurs de la communauté éducative est perçue comme un défi pour un tiers des éducateurs (33,3 %). A ce propos, Rayou et Van Zanten (2011) insistent sur l'importance d'une collaboration étroite entre tous les adultes de la communauté éducative pour assurer une cohérence des interventions. Cette collaboration nécessite des compétences en communication et

en médiation, qui ne sont pas toujours bien développées chez tous les éducateurs.

La pression hiérarchique pour atteindre des résultats scolaires élevés, ressentie par 16,7 % des éducateurs, peut ajouter un stress supplémentaire, influençant leur manière d'intervenir auprès des élèves. Brichaux (2012) plaide pour une redéfinition des tâches des éducateurs, en leur donnant un rôle plus central et en les intégrant pleinement dans l'équipe éducative, au-delà des simples fonctions de surveillance et d'administration. Cette intégration permettrait aux éducateurs de prendre en charge le suivi global d'un niveau ou d'un degré, favorisant ainsi un accompagnement plus complet et cohérent. En somme, ces obstacles soulignent la complexité du rôle des éducateurs en tant que tuteurs didactiques. Ils appellent à une meilleure reconnaissance institutionnelle de leur mission et à des améliorations structurelles pour leur permettre de répondre efficacement aux besoins des élèves.

L'intégration des nouvelles technologies reste un défi pour certains éducateurs (16,7%) soulignant la nécessité de formations supplémentaires et d'appui matériel dans ce domaine. Cependant, le constat général est bien qu'en Afrique de façon générale, le faible développement du contexte sociotechnique est l'une des difficultés majeures liées à l'innovation techno pédagogique (Karsenti, 2009 ; Karsenti, Collin et Harper-Merrett, 2011). Cette situation socio technologique déficitaire ne permet évidemment pas toujours et à tout le monde d'accéder aux TIC à l'école et de les utiliser effectivement.

Quelques éducateurs (11,1%) mentionnent la charge de travail élevée comme un défi, ce qui peut mener à un stress accru et affecter leur bien-être professionnel. Bien que moins mentionné, l'impact des inégalités sociales et du décrochage scolaire demeure une préoccupation pour certains éducateurs (5,6%).

Dans l'ensemble, ces données montrent que les éducateurs sont confrontés à une multitude de défis, allant de la gestion de la diversité des élèves à la pression des résultats, en passant par le manque de ressources et la gestion des comportements.

3.2. Effectif scolaire encadré élevé pour un encadrement plus efficace

L'enquête s'est intéressée au nombre moyen d'élèves que chaque éducateur encadre individuellement dans leur activité scolaire afin de faire une estimation du ratio éducateur/élève dans les établissements d'accueil.

Tableau 8 : Ratio Educateur/Elève

Réponses	Valide	18
	Manquant	0
Nombre d'élèves à disposition		
Moyenne		306,44
Minimum		150
Maximum		700
Percentiles	25	249,75
	50	290,00
	60	300,00
	75	317,75

Source : Enquête 2024

La moyenne du nombre d'élèves encadrés individuellement par chaque éducateur est de 306,44 élèves. Cela signifie qu'en moyenne, chaque éducateur est responsable de suivre plus de 300 élèves, ce qui représente une charge considérable. Le nombre minimum d'élèves encadrés par un éducateur est de 150, tandis que le maximum atteint 700 élèves. Cette large variation montre que certains éducateurs sont responsables d'un nombre extrêmement élevé d'élèves, ce qui peut affecter leur capacité à offrir un suivi individualisé et efficace. La médiane est de 290 élèves, ce qui signifie que la moitié des éducateurs

encadrent moins de 290 élèves et l'autre moitié plus. Cela reflète une répartition relativement équilibrée, mais toujours avec un nombre élevé d'élèves par éducateur.

E1 : « *Avec les effectifs pléthoriques, le message et les conseils ne passe pas parce qu'avec les bruits on a du mal à calmer les élèves.* »

E3 : « *L'éducateur se retrouve avec un nombre élevé d'élèves à gérer, ce qui rend difficile la gestion de la classe, l'attention individuelle portée à chaque élève. Il devient difficile de répondre aux besoins spécifiques de chaque élève. Cela peut aussi augmenter la charge de travail administratif de l'éducateur.* »

E7 : « *Les effectifs élevés entraînent une charge élevée de travail, rend difficile le suivi individuel des élèves, compromet la qualité des interactions entre éducateurs et élèves.* »

Les données révèlent un ratio éducateur/élève élevé, avec une moyenne de plus de 300 élèves par éducateur. Cette situation met en lumière les défis liés à la gestion d'un grand nombre d'élèves, ce qui peut limiter la capacité des éducateurs à fournir un accompagnement individualisé de qualité. L'extrême variation dans le nombre d'élèves encadrés (de 150 à 700) indique également une disparité dans les charges de travail, certaines étant particulièrement lourdes, ce qui pourrait avoir un impact sur l'efficacité de l'encadrement et sur la qualité de l'encadrement des élèves. Quelle part de « coaching » sera possible dans une école où les classes sont remplies au-delà de leur capacité physique d'accueil des apprenants ? Selon le PASEC (2012), un effet direct de la massification de l'éducation est la nécessité d'augmenter l'effectif du personnel d'encadrement.

3.3. Influence de l'organisation administrative et des décisions hiérarchiques sur l'encadrement des élèves

L'enquête a examiné l'influence de l'organisation et des décisions hiérarchiques au sein des établissements comme un obstacle potentiel

à l'encadrement efficace des élèves par les éducateurs. Les résultats ont révélé des perceptions contrastées parmi les éducateurs, mettant en lumière à la fois des aspects positifs et des défis liés à ces décisions administratives.

Tableau 9 : Obstacle lié à l'organisation administrative et aux décisions hiérarchiques

<i>Types d'obstacles</i>	<i>Fréquence</i>	<i>Pourcentage (%)</i>
<i>Retards et manque de communication</i>	3	18,75 %
<i>Poids des responsabilités administratives</i>	1	6,25 %
<i>Conflits de directives et perte de crédibilité auprès des élèves</i>	2	12,5 %
<i>Restrictions et manque de liberté d'action</i>	3	18,75 %
<i>Cas positifs de soutien hiérarchique</i>	5	31,25 %
<i>Influence négative générale</i>	2	12,5 %
<i>Manquants</i>	2	12,5 %
Total	18	100 %

Source : Enquête 2024

On note que les retards dans la communication des informations impactent négativement la capacité des éducateurs (18,75%) à planifier et à intervenir efficacement. Ce manque de communication entraîne une désorganisation qui peut affecter le suivi des élèves.

E1 déclare : « *L'information arrive tard aux éducateurs, cela impacte négativement notre travail.* »

Les responsabilités administratives, telles que la participation aux réunions et la préparation de rapports, réduisent le temps que les éducateurs (6,25%) peuvent consacrer directement aux élèves. Cela limite leur capacité à intervenir efficacement en tant que tuteurs didactiques.

E2 précise : « *Les responsabilités administratives [...] peuvent diminuer le temps consacré aux élèves.* »

Des conflits entre les directives hiérarchiques et la réalité du terrain peuvent affaiblir l'autorité des éducateurs (12,5%) surtout lorsque les décisions prises par la hiérarchie contredisent les actions des éducateurs, cela peut entraîner une perte de crédibilité auprès des élèves.

E14 déclare : « *La hiérarchie nous demande d'être rigoureux et sanctionner parfois les élèves mais par la suite prend des décisions contraires qui nous fait perdre de la crédibilité auprès des élèves.* »

L'organisation hiérarchique est perçue comme une contrainte par certains éducateurs (18,75%), limitant leur liberté d'action et leur capacité à prendre des initiatives adaptées aux besoins des élèves. Cette restriction peut nuire à l'efficacité de leur intervention.

E17 note : « *La hiérarchie nous met d'une part sous tutelle de l'Inspecteur d'Education pour encadrer notre travail, mais d'autre part cela limite nos prises d'initiatives.* »

Certains éducateurs (31,25%) perçoivent la structure hiérarchique comme un soutien, facilitant leur travail lorsqu'elle offre une direction claire et en permettant une gestion efficace des élèves. Ces retours positifs montrent que la hiérarchie peut jouer un rôle crucial dans l'encadrement des élèves lorsqu'elle intervient comme un partenaire.

E10 affirme : « *Nous savons que nous pouvons nous tourner vers eux (l'administration) en fonction de nos besoins. Cela nous facilite la tâche dans notre travail.* »

E13 affirme : « *Elles nous permettent de suivre convenablement les programmes élaborés et de rester en adéquation avec nos tâches et les instructions reçues.* »

Une minorité d'éducateurs (12,5%) exprime une frustration générale face à l'influence hiérarchique, indiquant que les décisions prises sans consultation des éducateurs peuvent paralyser leurs actions et nuire à l'efficacité de leur travail.

E9 résume : « *Ces décisions paralysent parfois nos actions car les supérieurs prennent souvent des décisions sans informer l'éducateur qui se trouve face aux élèves.* »

En définitif, ces résultats montrent une perception contrastée des décisions hiérarchiques parmi les éducateurs. Tandis que certains voient ces décisions comme un soutien facilitant leur travail, d'autres estiment qu'elles restreignent leur liberté d'action et nuisent à leur crédibilité. Le manque de communication et les responsabilités administratives supplémentaires sont également perçus comme des obstacles majeurs à l'efficacité de leur rôle en tant que tuteurs didactiques. À ce sujet, Giuliani (2017, p.95) souligne que l'absence d'un rapport hiérarchique strict avec les directeurs d'établissement est perçue par de nombreux éducateurs comme une garantie d'autonomie professionnelle. Cette indépendance leur permettrait de préserver leur éthique et leur savoir-faire, sans risquer d'être instrumentalisés par des impératifs administratifs. Elle leur offrirait également une marge de manœuvre précieuse pour adapter leurs pratiques aux besoins réels des élèves. Il est donc essentiel que les institutions scolaires s'efforcent d'améliorer la communication interne et de proposer des mécanismes plus flexibles. Cela permettrait aux éducateurs de mieux adapter leurs interventions aux contextes spécifiques des élèves, tout en renforçant leur engagement et leur efficacité en tant que tuteurs didactiques. Une telle approche contribuerait à créer un environnement éducatif plus réactif et adapté aux défis actuels.

IV. Discussion

Les résultats de cette étude montrent une évolution notable du rôle de l'éducateur en Côte d'Ivoire, particulièrement chez les éducateurs-stagiaires de l'École Normale Supérieure d'Abidjan. Cette évolution se traduit par une diversification des pratiques et un élargissement des responsabilités, confirmant la transition du rôle traditionnel de

surveillant à celui de tuteur didactique engagé dans le développement intellectuel, socio-affectif, pédagogique et didactique des élèves. L'enquête révèle que l'ensemble des éducateurs-stagiaires reconnaît que leur rôle a évolué au fil des années pour inclure des fonctions plus complexes et cruciales, telles que le suivi individualisé des élèves et la médiation entre les différents acteurs de la communauté éducative. Les stratégies mises en œuvre par ces éducateurs, telles que l'observation régulière, les entretiens individuels, et l'implication des parents, témoignent de l'importance accordée à un accompagnement personnalisé des élèves. Cependant, malgré ces avancées, plusieurs obstacles majeurs limitent l'efficacité de ces éducateurs dans leur rôle de tuteurs didactiques, notamment la gestion de la diversité des élèves, le manque de ressources, et l'effectif pléthorique des classes. Les résultats obtenus sont cohérents avec les travaux de Teresa et Alberto (2014), qui décrivent l'éducateur moderne comme un « passeur » et un « facilitateur d'échanges », jouant un rôle clé dans la création de liens entre les élèves, les enseignants, et les parents. Mulder et Van Hoye (2014) ajoutent que l'éducateur d'aujourd'hui est un professionnel de l'éducation, de la prévention et de la médiation. Ce rôle est confirmé par les éducateurs-stagiaires, qui mettent en avant l'importance de leur travail dans le suivi et l'accompagnement des élèves, mais aussi dans la gestion de la discipline et des comportements difficiles. Toutefois, contrairement à la vision optimiste de ces auteurs, les éducateurs en Côte d'Ivoire sont confrontés à des défis structurels significatifs qui freinent l'accomplissement de ce rôle. L'analyse des données révèle un paradoxe entre l'évolution positive du rôle de l'éducateur et les contraintes qui limitent l'efficacité de cette évolution. Bien que les éducateurs aient intégré de nouvelles responsabilités didactiques, la massification des effectifs, le manque de ressources ou d'équipement scolaire et le fonctionnement administratif assez rigide et non collaboratif constituent des obstacles majeurs. Le ratio élevé d'élèves par éducateur souligne la difficulté à offrir un suivi individualisé de qualité. La gestion de la diversité des élèves, qu'elle soit culturelle, linguistique ou liée aux styles d'apprentissage, est un autre défi crucial. Cette situation nécessite des compétences pédagogiques avancées et une flexibilité que tous les éducateurs ne sont pas en

mesure d'exercer pleinement en raison des contraintes institutionnelles.

Cette étude comporte certaines limitations qui méritent d'être soulignées. Tout d'abord, la taille de l'échantillon, limitée à 18 éducateurs-stagiaires, pourrait restreindre la généralisation des résultats. De plus, l'étude s'est concentrée sur un contexte spécifique, celui des établissements du cycle secondaire en Côte d'Ivoire, ce qui peut ne pas refléter les réalités d'autres contextes éducatifs. Par ailleurs, l'approche mixte utilisée, bien que riche en informations qualitatives et quantitatives, pourrait bénéficier de données supplémentaires pour affiner l'analyse, notamment en termes d'observation directe sur le terrain.

Les résultats de cette étude suggèrent plusieurs implications pratiques pour améliorer l'efficacité des éducateurs en tant que tuteurs didactiques. Tout d'abord, il est essentiel de réduire le ratio éducateur/élève pour permettre un suivi plus personnalisé des élèves. Cela pourrait passer par l'embauche d'un plus grand nombre d'éducateurs ou par la réorganisation des effectifs dans les établissements scolaires. Ensuite, le renforcement des ressources pédagogiques et la formation continue des éducateurs sur la gestion de la diversité et l'utilisation des technologies éducatives apparaissent comme des priorités. Enfin, il est crucial de sensibiliser l'ensemble de la communauté éducative (enseignants, parents, administrateurs) à l'évolution du rôle de l'éducateur pour qu'ils puissent pleinement soutenir ce nouveau paradigme.

Cette étude ouvre la voie à plusieurs pistes de recherche futures. Une étude plus large, impliquant un plus grand nombre d'éducateurs et couvrant différents contextes scolaires (urbain, rural, privé, public), permettrait de confirmer les résultats obtenus et de les généraliser. De plus, des recherches spécifiques sur l'impact de la formation continue des éducateurs et l'intégration des technologies numériques dans le tutorat didactique pourraient offrir des solutions concrètes aux défis identifiés. Enfin, l'exploration des perceptions des élèves et des parents sur le rôle de l'éducateur pourrait enrichir la compréhension

de l'efficacité des stratégies mises en place. Pour Alter (2005), il n'y a plus à démontrer l'importance des éducateurs dans nos écoles mais à oser revendiquer avec eux et pour eux des conditions de travail adéquates et respectueuses de leurs compétences. Ce métier ne se réduit pas à une série d'actes techniques aisément descriptibles, mais a toujours l'humain comme préoccupation essentielle, l'ouverture à autrui comme valeur prioritaire et, très concrètement, un travail relationnel dans un quotidien partagé comme champ privilégié, souligne Alter (Id).

Conclusion

L'évolution du rôle de l'éducateur en Côte d'Ivoire, particulièrement chez les éducateurs-stagiaires de l'École Normale Supérieure d'Abidjan, reflète une transformation significative vers un modèle plus intégré et participatif de l'accompagnement de l'apprenant. Cette étude a révélé que l'éducateur n'est plus simplement un surveillant ou un gestionnaire de discipline, mais un acteur clé dans le développement intellectuel, socio-affectif, pédagogique et didactique qui soutient l'apprentissage des élèves. L'étude a permis de recueillir des informations détaillées sur les pratiques d'accompagnement mises en œuvre par ces éducateurs. Il a été observé que leur mission s'étend bien au-delà de la simple surveillance des élèves : ils sont engagés activement dans le suivi scolaire, offrant un encadrement personnalisé et moral. Ils utilisent des stratégies d'accompagnement adaptées pour motiver les élèves, les aider à surmonter les difficultés d'apprentissage, et promouvoir leur développement socio-affectif. Les éducateurs-stagiaires accordent une grande importance au tutorat didactique perçu non seulement comme une tâche essentielle, mais aussi comme un outil clé pour personnaliser l'accompagnement des élèves, identifier leurs lacunes, améliorer leur rendement, et les orienter efficacement dans leurs activités scolaires.

Cependant, cette transition vers un rôle plus central dans le système éducatif n'est pas sans défis. Parmi les obstacles majeurs identifiés, la gestion de la diversité des élèves se distingue comme un défi récurrent, nécessitant des stratégies différenciées pour tenir compte des divers profils d'apprenants. Le manque de ressources pédagogiques et d'équipements adéquats constitue également une contrainte qui

affecte la capacité des éducateurs à proposer des approches innovantes et adaptées. De plus, l'effectif pléthorique des classes limite le suivi individualisé, compromettant ainsi l'efficacité de l'accompagnement didactique des élèves. L'étude met également en lumière les difficultés d'intégration des nouvelles technologies éducatives, qui sont pourtant devenues incontournables dans les pratiques professionnelles modernes. La rigidité des décisions hiérarchiques au sein des établissements scolaires est un autre obstacle, restreignant la capacité des éducateurs à s'adapter de manière flexible aux besoins spécifiques des élèves. L'un des obstacles majeurs qui se présente, demeure le ratio élevé éducateur/élève qui illustre un épineux problème qui mine le système éducatif en Côte d'Ivoire. Ce ratio élevé limite la capacité des éducateurs à offrir un encadrement de qualité, car un nombre excessif d'élèves par éducateur rend difficile la personnalisation des interventions chez ceux-ci. De telles conditions contraignent les éducateurs à gérer des effectifs surchargés, ce qui compromet non seulement le suivi individualisé, mais aussi la mise en place d'un environnement d'apprentissage propice à la participation active et à l'engagement des élèves. Le ratio élevé éducateur/élève souligne également les limites structurelles qui empêchent un encadrement de qualité. Ces observations mettent en évidence l'urgence de repenser les conditions de travail des éducateurs.

En conclusion, bien que des avancées notables aient été faites dans la redéfinition du métier d'éducateur en Côte d'Ivoire, de nombreux défis subsistent. Des efforts soutenus et des actions concrètes sont nécessaires pour permettre aux éducateurs de jouer pleinement leur rôle de tuteurs didactiques. Ces mesures garantiront un meilleur accompagnement des élèves, favorisant leur réussite scolaire et leur développement personnel. Enfin, les perspectives de recherche futures devront approfondir les solutions à ces défis, en proposant des approches durables qui tiennent compte des besoins évolutifs des éducateurs et des élèves dans un système éducatif en constante mutation.

Référence bibliographique

Alter-Asbl (2005), *Educateur spécialisé, entre métier et*

formation.

Une journée d'étude par Form'Educ.

Chapitre 2 : une première journée d'étude, in Cahier Labiso Périodique n°72

Albert Bandura, (1986), *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood

Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Banque Mondiale (2018), *Étude sur la pénurie d'outils numériques dans les écoles en Afrique subsaharienne et son impact sur l'enseignement*. Banque Mondiale.

Capul Maurice, Lemay Michel (2019), *De l'éducation spécialisée : Ses enjeux, son actualité et sa place dans le travail social*. Ed. Erès

Capul Maurice (2014), *Éducation spécialisée et pédagogie spécialisée*. Dans *Empan*, N° 95 pages 89 à 93.

[En ligne] : <https://www.cairn.info/revue-empan-2014-3.htm>

Caroline Letor et Daniel Périsset Bagnoud, (2010), *Conclusion. Travailler ensemble entre logiques*

professionnelles, organisationnelles et institutionnelles : un développement professionnel sous contraintes – in : L. Corriveau (éd.) *Travailler ensemble dans les établissements scolaires et de formation. Processus, stratégies, paradoxes* (165-173). Louvain-la-Neuve: De Boeck .

Chazal Jean (1946), *Les enfants devant leurs juges*, Paris, Éditions familiales de France, p. 59-62

Christian Maroy et Vincent Dupriez (2000), *La régulation dans les systèmes scolaires. Proposition théorique et analyse du cadre structurel en Belgique francophone*. *Revue française de pédagogie*, vol. 130, n° 1, pp. 73-87.

Faber Adèle, Mazlish Elaine Et Roy Réjean (2023), *Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent*. Edition revue et augmentée

Frédérique Giuliani (2017), *La construction située de collaborations interprofessionnelles en milieu scolaire*. Le

cas des éducateurs sociaux au sein des écoles primaires genevoises. Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle, vol. 50, n° 4, 2017, pp. 89-109. ISSN 0755-9593. ISBN 978-2-918337-32-4.

Global Partnership for Education (GPE, 2021), Rapport annuel 2021.

<https://www.globalpartnership.org/fr/node/document/download?file=document/file/2022-06-GPE-rapport-annuel-2021-spreads.pdf>

Jean Baptiste Tilak, (2009). *Basic education and development in Sub-Saharan Africa*. Journal of International

Cooperation in Education, vol. 12, n° 1, p. 5-17.

Joubrel Henri (1946), *L'enfance dite « coupable »*. Paris, Bloud et Gay, p. 133-140.

Thierry Karsenti et Tchameni Ngamo, (2009). Qu'est-ce que l'intégration pédagogique des TIC ? Dans T. Karsenti

(dir.), *Intégration pédagogique des TIC en Afrique : Stratégies d'action et pistes de réflexion* (p. 57-75). Ottawa : CRDI.

Thierry Karsenti, Collin, Simon et Harper-Merrett (2011). *Pedagogical Integration of ICT: Successes and*

Challenges from 87 African Schools / Intégration pédagogique des TIC : Succès et défis de 87 écoles africaines. Ottawa, ON : IDRC.

Laëtitia Progin Romanato et Monica Gather Thurler (2012), *Le leadership pédagogique : un levier pour*

transformer l'organisation du travail au sein des établissements scolaires. Recherches en éducation [En ligne], HS4 | 2012, mis en ligne le 01 juin 2012. URL : <http://journals.openedition.org/ree/9033>

Lev Vygotsky (1978), *Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes*.

Harvard University Press <https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9vz4>. Page 174.

Mulder Francis et Van Hoya Pierre (2014), *Educateur en milieu scolaire : Un métier en mutation*. HELHa –

Gosselies. En ligne : <http://lenseignement.catholique.be/segec/index.php?id=1390>

Nebout Arkurst Patricia (2019), *Se former en didactique*. Collection Repères Didactiques. Editions Matrice

pour le compte de Maÿlis Edition, Côte d'Ivoire.

N'guessan Alexandre Ahoudj, (2023), *Massification scolaire et pédagogie active en Côte d'Ivoire : défis des*

Réformes éducatives. Revue DELLA/AFRIQUE. VOL. 5 No Spécial. DOI : 10.5281/zenodo.10437333

PASEC (2016), *Performances du système éducatif ivoirien : Compétences et facteurs de réussite au primaire*.

PASEC, CONFEMEN, Dakar.

Patrick Rayou et Agnès Van Zanten (2011), *Les 100 mots de l'éducation*. Paris : PUF. coll.

« Que sais-je ? », 2011, 127 p., ISBN : 9782130582601.

Philippe Perrenoud (1997), *Pédagogie différenciée : Des intentions à l'action*. Paris : ESF, 5e éd. 2010

Teresa Pascual Sanchez et Alberto Ferri (2014), *Le quotidien de l'éducateur dans le réseau d'enseignement prioritaire*. Diversité, 175, 143-152.

Union Francophone des Associations de Parents de l'Enseignement Catholique (UPAFEC) (2012), *Que seraient nos écoles sans leurs éducateurs ?* (Analyse UFAPEC No. 35.12). UFAPEC. <https://www.ufapec.be>

UNESCO-IICBA (2011), *Stratégies pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants et leur rétention dans les écoles en Afrique*. Institut international pour le renforcement des capacités en Afrique.

Wacjman Claude (1993), *L'enfance inadaptée*. Anthologie de textes fondamentaux, Toulouse, Privat

De la déterritorialisation à la reterritorialisation : la textualisation des invariables spatiaux dans *Rouge Impératrice* de Léonora Miano

Simbo-Apekou-Epozas

Enseignant-chercheur
Université Marien Ngouabi, Flash
simboapekou@gmail.com

Résumé :

Le présent article aborde la question de la déterritorialisation et reterritorialisation sur fond de la textualisation des invariables spatiaux dans Rouge Impératrice de Léonora Miano. Il recourt à la géocritique afin de saisir les différents invariables textualisés dans le corpus. Ainsi, il se structure autour de la problématique de la description des invariables spatiaux dans Rouge Impératrice. Et confirme l'hypothèse selon laquelle la description des invariables spatiaux projette l'Afrique, Haut-lieu, comme le lieu-pivot de l'avenir de l'humanité à partir de l'effondrement de l'Europe comme puissance économique et culturelle, la migration massive des européens vers l'Afrique et la représentation de l'Afrique comme le nouvel eldorado où les sinistrés de la vieille Europe viendront trouver refuge.

Mots clés : déterritorialisation, géocritique, invariable et reterritorialisation

Abstract :

This study investigates deterritorialization and reterritorialization through an examination of spatial invariables' textualization in Léonora Miano's Rouge Impératrice. Drawing upon geocritical theoretical frameworks, the analysis elucidates diverse textualized invariables within the corpus. The research articulates its framework around the of spatial invariables' description in Rouge Impératrice. The findings corroborate the hypothesis that the portrayal of spatial invariables envisions Africa, specifically Haut-lieu, as humanity's pivotal nexus in a future precipitated by Europe's decline as an economic and cultural power. This transformation manifests through the mass exodus of Europeans to Africa and the reconfiguration of Africa as a new Eldorado, where displaced populations from an enfeebled Europe shall seek sanctuary.

Keywords: deterritorialization, geocriticism, invariable and reterritorialization

0. Introduction

La littérature postcoloniale est très riche. Cette richesse est la conséquence des problématiques majeures qu'elle pose avec de nouvelles grilles d'investigation, un questionnement qui se situe, dans le cas de plusieurs œuvres, aux antipodes des visions taxées, jadis et naguère, d'imagologiques du point de vue de l'uniformité du discours sur l'autre et son environnement. Le point de vue de l'étranger qui se passait pour la voix officielle de la focalisation des espaces africains avait fini par bloquer le texte littéraire dans la surimpression, une rhétorique incompatible à la réalité des espaces décrits. Ainsi, bon nombre de romans francophones de l'extrême contemporain, à l'instar de *Rouge Impératrice* de Léonora Miano, pose la problématique de l'avenir du continent sur fond de déterritorialisation et de reterritorialisation. Léonora Miano décrit l'Afrique d'hier, d'aujourd'hui et de demain en relation avec les espaces lointains comme l'Occident dans une logique d'invention des lieux. A cet effet, la dynamique de la textualisation des invariables qui découle de ce processus de déterritorialisation et de reterritorialisation ne souscrit pas entièrement à la vision théorique et méthodologique des actes du colloque sur *L'autre et le semblable* (1987). Elle ne revient non plus sur les orientations des travaux de : Alice Delphine Tang (2014), Marie-Rose Abomo Maurin (2010 ; 2011), Sylvie Laurent (2011) et Simbo-Apekou-Epozas (2019 ; 2021). Elle ouvre une brèche sur une géocritique interdisciplinaire afin de saisir les différends invariables spatiaux textualisés dans *Rouge impératrice* de Léonora Miano. Il s'agit précisément de l'effondrement de l'Europe comme puissance économique et culturelle, la migration massive des européens vers l'Afrique et la présentation de l'Afrique comme le nouvel eldorado où les sinistrés de la vieille Europe viendront trouver refuge. La mise en musique de ces invariables conduit à la problématique suivante : comment s'opère la description des invariables spatiaux dans *Rouge Impératrice* de Léonora Miano ? De cette problématique découle l'hypothèse selon laquelle la description des invariables spatiaux se réalise par le mouvement de la déterritorialisation, la reterritorialisation et le jeu de la reconfiguration. Le recours à la géocritique comme pilotis critique permet de supplanter les

stéréotypes par le discours transgressif. L'implication des travaux Deleuze et Guattari n'est un fait fortuit. Ces critiques permettent de saisir la substance des concepts opératoires de cette réflexion. Ils ont la particularité de cerner l'organisation spatiale à partir de la déterritorialisation et la reterritorialisation. Et la reconfiguration théorisée par Bertrand Westphal balise toutes les catégories des oscillations sémantiques du lieu. Ainsi, les approches convoquées ont la particularité de saisir le monde comme une compilation de strates temporelles fluides ; et le roman de Léonora Miano comme un microcosme traversé des réalités de l'Afrique postcoloniale. Cet article se donne alors pour objectif de montrer comment la romancière, à l'image du poète, est confrontée à une mosaïque de questions qui l'amène à repenser l'existence dans la mesure où le lieu ne lui « permet guère d'affirmer une identité, mais d'interroger une altérité » (Michel Collot, 2006, p.8) laquelle pourrait être saisie à partir des *locus amoenus* textualisés dans le roman, d'où l'intérêt d'ausculter les attributs que le récit confère aux *locus amoenus* pour mesurer la part de la réalisation de l'autre dans le discours sur les lieux.

1. La déterritorialisation de l'Europe ou la textualisation des invariables

La notion de la déterritorialisation est employée, dans cet article, dans le sens que lui confèrent les travaux de Deleuze Gilles et Félix Guattari (1980, p.634) : « le mouvement par lequel on quitte le territoire. C'est l'opération de la ligne de fuite ». Elle correspond au phénomène de la mouvance des personnages d'un territoire à un autre, à la recherche de ce que le territoire d'avant n'arrive pas à lui offrir. Ainsi, l'exploitation des itinéraires spatiaux dans la littérature africaine francophone pose davantage la problématique de la mobilité des personnages entre l'Europe et l'Afrique. La tendance est que bon nombre de personnages quittent l'Afrique pour l'Europe à la recherche du bien-être ou pour d'autres raisons psychosomatiques ; et bon nombre de personnages européens, en retour, quittent leur espace originel pour l'Afrique en raison de plusieurs motivations comme le commerce, l'achat des esclaves, les conquêtes territoriales et toutes les missions liées au néocolonialisme ou aux relations Nord-Sud. Cette tendance se dessine de plus en plus comme une constance de la

littérature africaine francophone, en ce qui concerne les romans de la migration.

Une telle considération nous amène à dire qu'un roman africain francophone, de la migration, qui ne construit pas la mobilité de ses personnages autour de ce schéma presque classique, se laisse à découvrir comme un invariable, une forme de transgression de ce qui semble devenu un principe canonique de configuration spatiale. En effet, l'Europe étant souvent représentée comme l'eldorado astreint le mouvement des personnages dans un sens unique. L'on quitte la périphérie, symbole des difficultés de tout genre pour le centre, l'Europe, la métaphore de l'idéal de vie. Et lorsqu'on sonde l'univers fictionnel de l'extrême contemporain, l'on se rend compte que Léonora Miano, dans une logique de prolepse de configuration spatiale, augure la textualisation des invariables. Dès l'incipit de *Rouge impératrice*, le narrateur montre comment le Katiopa, l'Afrique est peuplée d'habitants qui viennent du vieux continent, l'Europe. Les raisons de ces déplacements massifs de l'Europe vers l'Afrique peuvent se résumer dans le fragment textuel suivant :

Ensuite, il y avait eu ceux de Mputu qui avaient dû plier bagage après plusieurs siècles de prospérité coloniale à Katiopa. Le déclin de leur patrie jadis impériale provoquant en duel les nations paupérisées de la planète pour leur ravir la palme de la souffrance, les avait poussés à revenir là où ils avaient été grands. C'était ainsi que des flots de sans-emploi originaires de Mputu s'étaient déversés sur les territoires autrefois conquis par leurs aînés. » (Léonora Miano, 2019, p.15.)

Ce fragment textuel fait une forme de catégorisation des immigrés européens au Kapatio, en Afrique. Dans cette catégorisation, nous soulignons au moins quatre grands blocs d'immigrés. Le premier, ainsi que le démontre le récit, est composé des descendants des anciens colons qui résidaient sur le continent, le deuxième est constitué des immigrés blancs venus en Afrique après le déclin socio-économique de l'Europe, car le narrateur précise que « leur exode avait commencé peu avant l'attaque nucléaire lancée par Choson sur

les berges de l'Hudson River, décapitant les épandeurs de civilisation. Depuis, les Fulasi étaient là, venus se terrer en ce cœur ardent de Katiopa, y mener une existence commémorative » (Léonora Miano, 2019, p.19) ; et le troisième, enfin, est composé de ceux qui ont survécu à l'attaque nucléaire comme susmentionné. Si d'un côté la migration de l'Europe vers l'Afrique est placée sous le sceau de la décadence socioéconomique, de l'autre, l'attaque nucléaire est au centre de la déterritorialisation. L'évocation de l'Europe dans ce récit ne s'associe plus à la puissance impériale ou au paradis que présentent plusieurs récits de la migration, mais elle devient un espace dépourvu des sèmes et sémèmes d'hégémonie socio-politique et technologique. L'Europe devient, à la limite, ce que Marc Augé qualifie d'un non-lieu, un espace vidé de sa substance notionnelle vitale. Une telle représentation fait passer le discours de l'auteur à une textualisation de l'invariable du simple fait que, l'Europe, du point de vue réel, voire fictionnel garde son statut de puissance impériale quoique les formes d'impérialisme aient été revues par l'homme Blanc pour ne pas trop ventiler l'idée du blanc colonisateur.

En réalité, l'Europe telle que décrite par le récit de Léonora Miano a laissé choir toute substance prestigieuse pour devenir un non-lieu, celui qui donne la possibilité à la romancière de penser un autre monde, d'ailleurs « Grace au conseil, l'Alliance avait avancé pas à pas vers son objectif : ne pas refaire le monde, fonder le sien comme l'avaient fait les aînés. » (Léonora Miano, 2019, p.121.) Le discours sur la fondation ou l'invention du monde n'est autre que l'acceptation de l'effondrement du monde précédent, l'Europe. A ce moment, le rapport au temps suscite autant de questions de recherche dans la mesure où l'inscription du lieu, l'Europe, dans le passé y est très forte, cependant sa projection sur le futur est problématique. L'influence du temps sur l'espace européen aurait une incidence négative. Ce qui revient à dire que l'érosion du temps est le facteur clé de l'avenir de l'Europe. Car, le récit donne l'impression d'une éventuelle disparition de cet espace, d'où l'intérêt de s'interroger s'il s'agit d'une simple démarche rhétorique réductible à la fiction ou d'une aspiration de la romancière incarnée par le narrateur dans la mesure où « la parole et le texte expriment la vision que l'homme a de l'univers. L'une et

l'autre réalisent le monde, situent une épiphanie de signes dans un cadre intelligible ». (Bertrand Westphal, 2011, p.142)

Sur ces entrefaites, la projection de la configuration spatiale de l'Europe pourrait aussi être inscrite dans l'ordre de la prophétie, mais cela nous semble sans risque de surinterprétation, la volonté de la romancière camerounaise, de subvertir la posture du monde comme la résultante des aspirations européennes, car nous sommes sans ignorer qu'avec (Bertrand Westphal, 2011, p.142) « l'invention discursive est au service de la mise en acte, de l'action, de la récupération de ce qui devait exister au préalable ». La destruction fictionnelle de l'Europe est une forme de la réinvention du monde, donc des territoires, jadis et naguère, assujettis par les puissances impériales du fait de l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Il ne s'agit plus, dans ce roman, de prendre possession des lieux en leur vidant de leur spatialité, en recourant au jeu d'une nouvelle nomination comme dirait Bertrand Westphal, mais de prendre possession du monde en pensant à l'effondrement des puissances impériales et à la refondation de l'Afrique réunifiée. Il s'agit de penser l'Afrique, Haut-lieu, comme le lieu-pivot de l'avenir de l'humanité. Ceci peut être possible par l'auscultation d'une spatialité détruite et qui se construit par un retour amont à une temporalité, laquelle constitue sa force.

Cependant, le temps apparaît, dans ces circonstances, l'ultime élément d'analyse qui confirmera ou infirmera la posture du narrateur. A ce moment, le XXII siècle comme l'estime le narrateur serait l'espace-temps de l'accomplissement ou de la dissolution de la prophétie. L'accomplissement ne pourrait être effectif que si et seulement si l'espace se soumet à la matérialisation programmée du temps ; s'il résiste au cours de l'histoire, du temps, l'espace européen restera monotone. Et le temps sera vidé du contenu transformationnel, celui qui lui confère le statut du baromètre du destin de l'homme et de l'humanité. Qu'à cela ne tienne, l'effondrement de l'Europe comme une puissance économique n'apparaît, en réalité, que sous forme d'un projet de l'espace. C'est un monde possible dans la mesure où l'on pense à un cours d'événement, « comme ce cours d'événements n'est pas actuel, mais possible justement, il doit dépendre des attitudes

propositionnelles de quelqu'un qui l'affirme, le croit, le rêve, le désir, le prévoit » (Umberto Eco, 1990, p.165). Les attitudes propositionnelles de Léonora Miano sur l'avenir de l'Europe sont tributaires d'une dynamique de la reterritorialisation de l'Afrique. Elle rêve, désire et prévoit la chute de l'Europe en rêvant d'une Afrique prospère, d'où la théorie de l'invention des lieux.

2. La reterritorialisation de l'Afrique ou l'invention du lieu

La reterritorialisation, selon Deleuze et Guattari, suppose un retour au territoire perdu. A cet effet, parler de la reterritorialisation de l'Afrique ou l'invention du lieu revient à s'interroger sur la future configuration de l'Afrique telle que pensée par la fiction romanesque de Léonora Miano. Dans *Rouge Impératrice*, la romancière, dans un style très proche du documentaire, montre comment le continent noir fait peau neuve, non seulement du fait du déclin de l'Europe comme puissance impériale, mais aussi et surtout du fait de l'arrivée, sur le continent noir, des Fulasi, descendants d'immigrés français qui avaient quitté leur pays au XXI^e siècle parce qu'ils s'estimaient envahis par les migrants. Si l'arrivée de ces migrants appauvris et recroquevillés sur leur identité marque selon Deleuze Gilles, Félix Guattari (1980), le mouvement de la reterritorialisation dans la mesure où une frange de grands parents de ces sinistrés y habitait, la dimension de l'invention du lieu est très perceptible à travers la nouvelle configuration que le récit donne à l'Afrique. Elle apparaît sous le signe « des Nations unies de Katiopa » (Léonora Miano, 2019, p.83.) présidé par Ilunga, lequel est assimilé à un mythe fondateur de l'Alliance et assisté par un « collège ancestral » (Léonora Miano, 2019, p.118). Une telle configuration du continent africain fait penser à l'invention des lieux, car « inventer consiste à rassembler avec la plus grande efficacité les moyens de persuasion destinés à soutenir la cause à plaider. Une cause qui se révèle centrale et que l'argumentation va servir à justifier ou à légitimer » (Bertrand Westphal, 2011, p.142.) La cause à plaider, dans le roman de Léonora Miano, c'est la réunification de l'Afrique comme une puissance souveraine, prospère et réunifiée. Pour le narrateur :

Ce serait la plus belle forme de régénération. Les différences constituant Katiopa devaient être pensées ensemble pour en consolider les forces, faire exister le Continent comme une puissance souveraine. A l'instar de sa chair semée aux quatre vents par la Maafa, son découpage par les envahisseurs coloniaux avait été un démembrement. Le dos de la pirogue ne divulgue pas les secrets de l'étiage. (Léonora Miano, 2019, p.79.)

De cette occurrence jaillit la posture de l'invention du lieu dans la mesure où le narrateur pense à une Afrique réunifiée, prospère et débarrassée des réalités coloniales qui la complaisaient dans les bornes réductrices. L'invention du continent noir dépasse la simple surimpression ou l'attribution erronée qu'évoque Bertrand Westphal, car dans la surimpression ou l'attribution erronée, l'auteure assigne à un lieu romancé une réalité ou un détail que son référent spatial réel ne possède. Dans *Rouge Impératrice*, le narrateur bénéficie d'une liberté qui lui permet d'imaginer une autre Afrique selon ses aspirations et celles des autres êtres de papier au point où les frontières héritées de l'ère coloniale seraient abolies, il s'agira donc de « travailler à renforcer les liens entre populations séparées par la colonisation ou habituées à magnifier leurs différences devait être la priorité. Qu'elles se donnent les unes aux autres à présent, qu'elles se fécondent mutuellement et enfantent mille et un nouveaux visages de Katiopa » (Léonora Miano, 2019, p.85.)

De telles aspirations font penser à la textualisation des invariables. L'on dit ce qui n'existe pas et l'on pense le contraire de ce qui existe, et la théorie de la textualisation des invariables trouve tout son sens. Il se crée, à ce moment une forme de négation de l'espace réel au profit d'un monde possible, un monde rêvé. La désaffiliation de la romancière à l'univers réel accouche une dynamique de la réorientation de l'histoire du continent africain en fonction de ses aspirations incarnées par le narrateur. Tout se passe comme si « le monde qui nous entoure est prétexte à l'ailleurs, grossière ébauche qu'il faudrait considérablement améliorer pour s'approcher de l'idéal, autre pays » (Christine Dupouy, 2006, p.16). L'autre pays, dont parle Christine Dupouy, renvoie systématiquement,

dans le cas de notre réflexion, à l'Afrique du XXII siècle telle qu'imaginée par Léonora Miano. En réalité, on débarrasse du lieu tout ce qui semble compromettre le mieux-être, il s'agit de l'invention de l'Eden quoique les considérations anthropologiques estiment que rares sont les périodes de l'histoire humaine qui ont été réellement réjouissantes. L'idéal de Léonora Miano est de franchir ce constat historique en envisageant un Eden où l'unité serait le socle de tout progrès.

L'invention du lieu devient, à ce moment, la métaphore du déni d'histoire réelle de l'humanité, car dire l'Afrique du XXII siècle en se souvenant de son passé malheureux et tragique c'est l'actualiser, l'inscrire dans une quête permanente du salut et dans le processus de la négation du trop-plein d'images qui la fragilisent jusqu'au point de le sortir du paradigme des espaces fastes. L'écriture des lieux instaure, dans *Rouge Impératrice*, une forme de relation existentielle à l'histoire entendue, vécue et souhaitée. Et la dimension spéculaire de la prolepse complétive des lieux concerne naturellement l'écriture de l'histoire, non seulement comme objet fictionnel mais aussi et surtout comme aspiration réelle. D'ailleurs, « le monde est toujours « déjà là » avant la réflexion, comme une présence inaliénable [...] tout l'effort est de retrouver ce contact naïf avec le monde pour lui donner enfin un statut philosophique » (Maurice Merleau-Ponty, 1990, p. I). Il ne s'agit plus de donner un simple statut philosophique à l'Afrique mais il convient de lui donner un statut de plus en plus humain afin que son intégration dans la philosophie de l'existentialisme se cristallise davantage.

3. L'altérité ou la reconfiguration de l'Afrique

La poétique de l'altérité participe à la reconfiguration de l'espace, l'Afrique, dans *Rouge Impératrice* de Léonora Miano. Notre choix sur la notion de la reconfiguration en lieu et place de la configuration découle du fait selon lequel avant le retour des Fulasi sur le continent, l'Afrique obéissait déjà à une forme de structuration et lorsqu'ils l'investissent à nouveau, la théorie de l'espace littéraire voudrait qu'on parle d'une reconfiguration de l'espace et non de la configuration spatiale, car l'Afrique décrite après l'arrivée des Fulasi

souscrit pleinement à la dynamique de la stratification¹ de l'espace romanesque. Et chaque strate nous semble une configuration spatiale sur laquelle peut venir se superposer une autre.

Qu'à cela ne tienne, la relation d'altérité détermine les perceptions spatiales des êtres de papier de Léonora Miano. En effet, la liaison amoureuse entre le chef de l'Etat du Katiopa, l'Afrique presque unifiée et la rouge impératrice, une femme immigrée est décrite comme la clé de voute de l'avenir du continent qui vient de se réunifier sous une forme de Fédération des Etats Unis d'Afrique. Ainsi, plusieurs personnages, surtout les caciques du nouveau système politique à la tête de cet Etat fédéral, estiment que ce couple est contre-nature du fait que la rouge impératrice risque d'anéantir la volonté du chef de l'Etat, libérateur du continent africain, d'expulser les immigrés européens et de phagocyter totalement le lien colonial comme le voudrait la logique de l'obsession panafricaniste. Le lien colonial s'affiche dans le récit comme le code spatial qui marque le seuil entre le continent noir et le vieux continent, l'Europe. Et la reterritorialisation de l'Afrique prendrait un tournant transgressif du fait qu'elle est réalisée, dans le roman, par ceux qui symbolisent l'oppression coloniale, les sinistrés venus d'Europe. Le code de l'hospitalité ne peut avoir, à ce moment, un coefficient positif que si et seulement si l'ouverture à l'autre, l'altérité enrichissante s'effectue à l'interne, entre africain ; et lorsqu'il s'opère avec les sinistrés européens il est traversé d'un coefficient négatif, car « le code fait de l'espace-temps un bloc unique et destiné à le rester » (Bertrand Westphal, 2004, p.77). La transgression imposerait forcément la polychronie et l'hétérotopie dont la nouvelle classe politique assimile à un frein pour la prospérité du continent ; « ici, la transgression correspond à un changement qui résultera d'un mouvement perturbant les grands équilibres » (Bertrand Westphal, 2004, p79). La classe politique rêve d'une Afrique prospère et débarrassée totalement du lien colonial qui le maintient dans l'opacité naturelle jusqu'à la dénaturer. Tout se passe comme si la classe politique ou la romancière camerounaise apporte des réponses à la sempiternelle question de savoir qu'est ce qui empêche l'homme noir d'aller de l'avant ? Et

¹La stratification est comme la création du monde à partir du chaos, une création continuée, renouvelée. Cf. *Milles plateaux*, page 627.

comment l'Afrique peut-elle accéder au développement socio-économique ?

Ces différentes interrogations trouvent leur réponse dans la posture des dirigeants de l'Afrique réunifiée dans le roman de Léonora Miano. Pour ces derniers, l'acceptation de ce couple, qui devient presque un invariable selon la logique de la libération, est synonyme de la trahison, voire de l'échec de la nouvelle vision que l'on veut attribuer au continent, car dans une société où « seule la femme était habilitée à recevoir certains des secrets de l'homme. C'était en elle qu'il se réfugiait. La femme était la demeure. Elle était la terre, l'homme la semence » (Léonora Miano, 2019, p.119), il serait très risqué de faire d'une partisane des populations que vous estimez hostiles à votre épanouissement votre épouse. Ceci constitue une menace dans le processus de la concrétisation des objectifs de la libération et une textualisation de l'invariable du point de vue de la création littéraire. Pour le narrateur, « Le Katiopa unifié gardait jalousement ses frontières. Il ne voyait pas de raison valable pour accorder aux sinistrés une miséricorde illimitée. On ne leur devait rien. » (Léonora Miano, 2019, p.97.) Ce point de vue du narrateur est tributaire des motifs que les nouveaux dirigeants du continent veulent assigner à leur espace de vie. L'Afrique telle que pensée par ces derniers n'admet pas la différence et ne tend pas la main à l'autre, l'étranger dans la mesure où ses population sont entrées dans une phase où elles devraient bénéficier « des pratiques de réarmement identitaire et de permanence mémorielle » (Léonora Miano, 2019, p. 586) ; Il s'agit donc de « décoloniser les savoirs, rompre avec les épistémologies engendrées par une colonialité toujours prévalente. Se décentrer et produire une nouvelle pensée critique qui permette à tout un chacun de participer au mouvement du monde. » (Séverine Kodjo-Grandvaux, 2017, p.219.) A ce moment, l'humanité de l'Afrique au sens existentiel du terme ne se conçoit que dans une logique des interactions entre les peuples africains.

A cet effet, l'Afrique s'affiche comme un lieu d'exclusion, de la négation de l'humanisme intégral. Elle se complait dans une posture de vengeance. En réalité, l'Afrique telle que décrite ou voulue par les caciques du système de l'Etat fédéral présente les mêmes attitudes que l'Europe d'hier où l'arrivée des migrants était considérée comme un acte d'envahissement et d'appauvrissement. Dans l'épistémologie de

la conscience de l'africain, il faut à tout prix retourner contre les Fulasi, les blancs, la honte, la pression, la fumerie, la haine, voire la corvée à l'image de ce que les vieux colons ont posé comme acte sur l'homme noir. Ces derniers ignorent que « parmi les ancêtres des Sinistrés, beaucoup avaient été initiés aux spiritualités du Continent, à ses secrets les plus enfouis. Ils avaient été acceptés par les communautés, non pas comme des invités, mais en tant que membres de plein droit. » (Léonora Miano, 2019, p.286). Il se crée, à ce moment, une relation de contraste entre le point de vue des hautes autorités et celui du petit peuple.

La réalité binaire entre le petit peuple et les hautes autorités renforce la multifocalisation des lieux tant prônée par la géocritique des espaces littéraires ; et fait passer le lieu dans un moule où configuration et reconfiguration s'entremêlent jusqu'à produire un regard croisé de l'espace humain, celui qui débusque les stéréotypes et la doxa par le truchement d'un discours transgressif. La perche que le petit peuple tend aux sinistrés venus d'Europe est un signe d'altérité qui participe à la reconfiguration de l'espace dans une posture de tiers-espace, un espace de synthèse, de cohésion où la différence n'est pas théorisée comme un handicap mais comme une valeur complémentaire. « Il s'agit en quelque sorte du centre de la périphérie, ou plus exactement de la zone de contact entre un centre qui se dissipe et une périphérie qui s'affirme. Cet espace est tout sauf homogène ; il permet la synthèse de toutes les différences, la réduction de certaines fractures » (Bertrand Westphal, 2007, p.74.) La liaison amoureuse entre Ilunga et la rouge impératrice se veut le socle de l'hétérogénéité et définit les modalités de la reconfiguration spatiale. Ceci revient à dire que l'expulsion que prônent les autorités fait penser à une reconfiguration qui passe par la suppression des strates spatio-temporelles. Il s'agit de retrouver le lieu comme il avait été investi, dès les premières heures, sans la présence des étrangers. Une telle considération a un grand impact sur l'organisation spatiale. Et par voie de conséquence, la reconfiguration des lieux dans *Rouge Impératrice* de Léonora Miano peut s'opérer soit par stratification temporaire synonyme de l'acceptation totale des migrants, soit par le phagocytage des strates, le refoulement des migrants. Peu importe la nature d'altérité que peuvent déclencher les personnages de Léonora Miano, ils inscrivent l'Afrique dans une dynamique de reconfiguration

spatiale, ils ne sont pas contents de la forme actuelle du continent, d'où la nécessité de rêver d'une autre Afrique prospère et mieux structurée que celle d'aujourd'hui.

4. Conclusion

En somme, le présent article témoigne de la dimension géocritique de l'écriture des lieux dans *Rouge Impératrice* de Léonora Miano. Il ne conçoit pas le lieu comme une réalité figée, mais comme une réalité mouvante dont les motifs varient d'une strate temporelle à une autre. Le caractère dynamique de l'espace a été révélé par la textualisation des invariables spatiaux comme : l'effondrement de l'Europe comme puissance économique et culturelle, la migration massive des européens vers l'Afrique et la représentation de l'Afrique comme le nouvel eldorado où les sinistrés de la vieille Europe viendront trouver refuge. Cette représentation traduit une forme de négation de l'espace réel au profit des mondes possibles. Les regards croisés que portent les africains sur les sinistrés venus d'Europe est un signe d'altérité qui participe à la reconfiguration de l'espace dans une posture de tiers-espace, un espace synthèse où l'hybridité se lit à travers la filiation amoureuse entre le mythe fondateur de l'Etat fédéral d'Afrique, Ilunga et la rouge impératrice. Ainsi, la représentation des lieux débusque les stéréotypes et la doxa par le truchement d'un discours transgressif. La dynamique de l'invention du lieu résulte du déni d'histoire réelle de l'humanité. Il s'agit de dire l'Afrique en l'actualisant et en l'inscrivant dans une quête permanente du salut. La prolepse spatiale qui structure *Rouge Impératrice* amène le lecteur à saisir comment la romancière, à l'image du poète, est confrontée à une mosaïque de questions qui l'amènent à repenser l'existence dans la mesure où les oscillations des lieux n'ouvrent pas la possibilité d'affirmation d'une identité singulière mais ouvrent plutôt la possibilité d'interroger la relation avec l'autre dans une logique d'altérité et de reconfiguration perpétuelle de l'espace humain. Il s'agit de penser le devenir du monde en s'inspirant de la fiction romanesque de Léonora Miano, laquelle se laisse à découvrir comme une parole prophétique.

5. Bibliographie

Abomo Maurin Marie-Rose (2010), « Quête identitaire et enquête dans L'intérieur de la nuit et Contours du jour qui vient de Léonora Miano », *Absence, enquête et quête dans le roman francophone*, Bruxelles, Peter Lang.

Abomo Maurin Marie-Rose (2011), « Les romans de Léonora Miano : une écriture de la complexité sociale dans une Afrique en mal d'elle-même » in Justin Bisanswa et Kasereka Kavwahirechi, *Dire le social dans le roman francophone contemporain*, Paris, Champion.

Augé Marc, *Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Paris, Seuil.

Biko Stève (2014), *Conscience noire. Ecrits d'Afrique du Sud 1969-1977*, (traduction de Natacha Filippi), Paris, Editions Amsterdam.

Deleuze Gilles, Félix Guattari (1980), *Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2*, Paris, Minuit.

Dupouy Christine (2006), *La Question du lieu en poésie. Du surréalisme jusqu'à nos jours*, Amsterdam, New York, Rodopi B-V.

Kodjo-Grandvaux Séverine (2017), « S'estimer, Faire sens » in Achille Mbembe et Felwine Sarr (dir.), *Les Ateliers de la pensée. Ecrire l'Afrique-Monde*, Dakar, Jimsaan, pp219-232.

Laurent Sylvie (2011), « Tiers-espace de Léonora Miano romancière afropéenne », *Cahiers d'études africaines*, n°204.

Merleau-Ponty Maurice (1990), *Phénoméologie de la perception*, Tel.

Miano Léonora (2019), *Rouge Impératrice*, Paris, Grasset et Fasquelle.

Michel Collot (2006), « Préface », Dupouy Christine, *La Question du lieu en poésie. Du surréalisme jusqu'à nos jours*, Amsterdam, New York, Rodopi B-V.

Mbembe Achille et Sarr Felwine (2017), (dir.), *Les Ateliers de la pensée. Ecrire l'Afrique-Monde*, Dakar.

Simbo-Apekou-Epozas (2019), « La géocritique : perspectives théorique et méthodologique à partir des romans de Léonora Miano » in Annales de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, n°11, UMNG, Brazzaville, pp.63-74.

Simbo-Apekou-Epozas (2021), « Le continuum spatio-temporel ou les figurations du chronotope bakhtinien dans les instances titulaires de Léonora Miano » in Kanian-Téré, *Revue Scientifique des Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales*, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC), UFR Communication Milieu et Société, Département des Sciences du Langage et de la communication, Université Alassane Ouattara, Abidjan, Côte d'Ivoire, n°07, pp. 31-44.

Starobinski Jean (1989), *L'autre et le semblable. Regards sur l'ethnologie des sociétés contemporaines*, textes rassemblés et introduits par Martine Segalen, Presse du CNRS.

Tang Alice Delphine (2014), *L'œuvre romanesque de Léonora Miano. Fiction, mémoire et enjeux identitaires*, Paris, L'Harmattan.

Westphal Bertrand (2004), « Approches méthodologiques de la transgression spatiale », in *Premerjalna Knjizevnost (Comparative Littérature)*, Vol.27, Spécial Issue, Ljubljana, pp.75-84.

Westphal Bertrand (2007), *La Géocritique. Réel, Fiction, Espace*, Paris, Minuit.

Westphal Bertrand (2011), *Le Monde Plausible : Espace, Lieu, Carte*, Paris, Minuit.

A Mythological Analysis of Post-Truth

Idrissou ZIME YERIMA

(MC), Enseignant-chercheur,
Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication
Université d'Abomey-Calavi, Bénin,
izimey@gmail.com

Résumé :

Dans sa formation, le concept de post-vérité est biaisé. Par sa capacité à décrypter un texte dans deux systèmes sémiologiques, la mythologie barthienne offre un cadre théorique approprié pour l'analyser. Le concept présuppose que la vérité et la fausseté existent comme deux points consécutifs sur une ligne droite avec des coordonnées spatiotemporelles distinctes. En dépit du sens nuancé donné au préfixe grec post- comme ayant le même sens que dans « postnational » et « post-racial », la présupposition selon laquelle il existe une période antérieure faite uniquement de vérités ne peut pas être annulée. Le concept de post-vérité est devenu lui-même une incarnation de ce qu'il est supposé décrire : une construction de post-vérité. Les mêmes processus suivis dans la création des mensonges appelés post-vérité sont suivis dans la diffusion du mot « post-vérité », qui semble être un terme générique couvrant tout ce qui connote la fausseté, les tromperies et les mensonges. Comme l'explique Barthes, la proposition latine « quia ego nominor leo », signifiant « car moi je m'appelle lion », dans un livre de grammaire latine, n'est pas là pour narrer l'histoire d'un lion mais pour illustrer la grammaire latine. C'est dans le système sémiologique premier qu'elle raconte l'histoire du lion. Par contre, dans le système second, elle exprime la grammaticalité du latin. Une analyse mythologique montre que la période précédant la post-vérité contient abondamment des mensonges dont les preuves pullulent dans la littérature. Quant à la post-vérité elle-même, les médias, en particulier, les médias sociaux, qui sont accusés hâtivement, ne sont pas coupables dans ce second système. Contrairement à ce que l'on croit, la post-vérité contient plus de vérités que de mensonges. Il s'avère que Trump, qui est généralement associé aux mensonges de la post-vérité, est menteur seulement dans le système premier et véridique dans le système second. Comme dans une sorte de paradoxe du menteur, il ment et il nous dit qu'il ment : c'est là que réside principalement sa véracité.

Mots-clés : Post-vérité, sémiologie, mythologie, fausseté, paradoxe du menteur

Abstract:

In its formation, the concept of post-truth is flawed. By its capacity to read and decipher a text in two semiotic systems, Barthian mythology offers a good theoretical framework for its analysis. The concept presupposes that truth and falsehood exist as two consecutive points on a straight line with distinct spatiotemporal coordinates. In

spite of the nuance given to the Greek prefix post-, as having the same meaning in 'post-national' and 'post-racial', the presupposition that there exists a preceding period made solely of truths is uncancellable. The concept of post-truth has become itself an incarnation of what it is supposed to describe. It has become so to speak a post-truth construction. The same processes followed in the creation of lies labelled as post-truth are also followed in the diffusion of the word 'post-truth', which seems to be an umbrella term for all that connote with falsehood, deceptions and tales. As Barthes explains, the Latin proposition "quia ego nominor leo", meaning "because my name is lion", found in a Latin grammar book, is not there to narrate the story of a lion but to illustrate the Latin grammar. It is in the first semiotic system that it tells the story of a lion. But, in the second system, it tells the story of Latin grammaticality. A mythological analysis shows that the period preceding post-truth contains plenty of lies the evidences of which are found in the literature. As for the post-truth era itself, the readily blamed media, especially the social media, are not culpable in this second system. Contrary to what is believed, the post-truth era contains more truths than lies. It appears that Trump, who is generally associated with the lies of the post-truth era, politics and culture, tells lies only in the first system. But in the second system, he is a truth-teller. As with a kind of liar paradox, he tells lies and tells us that he is telling lies: this is where lies mainly his truthfulness.

Keywords: Post-truth, semiotics, mythology, falsehood, liar paradox

Introduction

The word 'post-truth' has been chosen by the Oxford Dictionaries as the word of the year 2016. Despite this distinction that personifies it and turns it into a sort of star or celebrity, the word 'post-truth' poses a number of problems, at least morphologically, semantically and pragmatically. The leading problem is that it seems to affirm that truth has been totally erased from the post-truth era, politics and culture, which by no means is *a priori* possible. The main question related to the issue is this: Is not the whole concept of post-truth completely flawed?

Given that the concept of truth presupposes the concept of lie, post-truth can be related to the concept of myth, which denotes a lie. This relationship with myth leads to another question to be considered as the first secondary question: Is a mythological approach not appropriate to describe what is called post-truth? In other terms, what is the relationship between a given post-truth theory and a Barthian mythology for instance?

The combination of post- (after) and truth presupposes that there has been a period of truth, or at least, there has been a fixed point in time separating post-truth from that period of truth. This presupposition is nuanced by the *Oxford University Press* in an online article:

“The compound word post-truth exemplifies an expansion in the meaning of the prefix post- that has become increasingly prominent in recent years. Rather than simply referring to the time after a specified situation or event -as in post-war or post-match- the prefix in post-truth has a meaning more like ‘belonging to a time in which the specified concept has become unimportant or irrelevant’. This nuance seems to have originated in the mid-20th century, in formations such as post-national (1945) and post-racial (1971).”¹

Despite this nuance, which can be considered as a discursive lie, the presupposition in the compound word seems irremediably uncancellable. The presupposition in ‘post-truth’ is truth and its denotative meaning is simply after truth. So, no semantic manipulation or argument can prevent the mythologist from asking another secondary question in the following way: Has there ever been a period during which truth has reigned without the presence of lies?

What is really described as post-truth, mainly politically, and associated with lies, seems to be the revelation of the actual behavior of the people supposed to tell lies, whether verbally or not. Former president Trump may not be such a liar he is believed to be. So, a third secondary question can be asked in this way: Are not the so-called lies associated with post-truth the real truth?

The anticipated answers to the main question and the three secondary questions above lead to four hypotheses:

- The concept of post-truth is completely flawed. (General hypothesis)
- Barthian mythology is an appropriate theoretical framework to analyze post-truth. (First specific hypothesis)

¹ Oxford Languages, Accessed on September 9, 2022, <https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016>.

- The period of truth presupposed by the word ‘post-truth’ is plenty of lies. (Second specific hypothesis)
- The post-truth era is more an era of truths than lies. (Third specific hypothesis)

These four hypotheses will be tested in the following sections in order to show that the concept of post-truth is completely flawed. This will be done by showing that: (1) the Barthian mythology is an appropriate approach to analyze post-truth; (2) the presupposed period of truth by the word ‘post-truth’ is plenty of lies; and (3) the post-truth era is plenty of truths.

1. Barthian *Mythologies* and Post-Truth

To test the different hypotheses, the main theory convoked is the Barthian mythology, which is a semiotic approach. Barthes (1972) exposes in his book, titled *Mythologies*, his mythological approach illustrated through essays. The approach attempts to find in a present text the structure of a prior text. In other terms, the essays show the survival of a structure characterizing a past text in a new text. To avoid a confusion, the present text is called mythology and the past text a myth, as Danesi (2000: 153) recalls it: "To distinguish between the original myths and their modern-day versions, the semiotician Barthes designated the latter as mythologies."

Actually, a mythology as a text is a myth that reproduces the structure of a pre-existing myth. The text for the author is any readable set. Mythology, he said, is a speech and "the materials of mythical speech (the language itself, photography, painting, posters, rituals, objects, etc.), however different at the start, are reduced to a pure signifying function as soon as they are caught by myth." (Barthes, 1972: 113)

For Barthes, mythology is a second semiotic system that borrows the sign of a first semiotic system as its signifier. The first system is the first text and the second system is the new text. Further explaining Barthian mythology, Danesi gives the example of the modern hero Superman (mythology) and the past hero Achille (myth):

“For example, superhero comics or movies are examples

of mythologies, since they recast the mythic hero concept in modern form. For instance, Superman comes from another world, has a fatal weakness, brings about justice in human affairs, and so on, as did many ancient mythic heroes. The difference is that Superman's persona and story have been updated to reflect the modern imagination. Superman comes from another planet, the ancient hero from the heavens; Superman's weakness (or tragic flaw) is exposure to kryptonite (a substance from his original planet), while the ancient hero may have a weak heel (Achilles) or other flaw." (Danesi, 2000: 206)

To illustrate the two semiotic systems, Barthes himself gives, among others, the following example:

"I am a pupil in the second form in a French *lycée*. I open my Latin grammar, and I read a sentence, borrowed from Aesop or Phaedrus: *quia ego nominor leo*. I stop and think. There is something ambiguous about this statement: on the one hand, the words in it do have a simple meaning: because my name is lion. And on the other hand, the sentence is evidently there in order to signify something else to me. Inasmuch as it is addressed to me, a pupil in the second form, it tells me clearly: I am a grammatical example meant to illustrate the rule about the agreement of the predicate." (Barthes, 1972: 114)

The author explains that in the first system, the proposition speaks of a certain lion and its name. It tells the story of a lion. The narrated story is the first sign, and that sign becomes the signifier of the second semiotic system, which makes it possible for the proposition to illustrate a grammar rule that the author calls "grammatical exemplarity" (Barthes, 1972: 117) and simply understood as "grammaticality". So, the function of the second system is grammaticality and not the name or the story of any lion whatsoever. Another example given by Barthes is the headline of the French newspaper *France-Soir*: 'THE FALL IN PRICES: FIRST

INDICATIONS. VEGETABLES: PRICE DROP BEGINS'. The reader who is not aware may think that the message given is about the fall in prices of vegetables. But this is a reading in the first system the signifier of which the second system uses to convey what the author calls 'governmentality', different from Foucault's 'governmentality'. The true message is not about vegetables, but rather about a kind of subliminal message whose finality is nothing but propaganda. Indeed, this second system speaks of 'governmentality' as "the Government presented by the national press as the Essence of efficacy [as the] signification of the myth follows clearly from this: fruit and vegetable prices are falling because the government has so decided." (Barthes, 1972: 129).

Barthes uses the morpheme -ity a number of times to mark the hidden truth. The overwhelming use of the morpheme made him defend its relevance to anticipate critics about the lack of beauty of the lexical creations ending in -ity: "One should at least get some consolation from the fact that conceptual neologisms are never arbitrary: they are built according to a highly sensible proportional rule" (Barthes, 1972: 119). He footnoted such a rule as "Latin/Latinity = Basque/x, x = Basquity" (Barthes, 1972: 160).

In the foregoing paragraphs, it appears that the first system mentioned is denotatively the system of lies. Three different readings of the Barthian mythology in relation to the concept of 'post-truth' can be done.

First reading: It is untrue to think that « quia ego nominor leo. » (P1) in a grammar book is meant to tell the story of a lion. It is also wrong for instance to think that the idiom "You are pulling my leg" (P2) means that you are really pulling my leg with your hands. So, the first system can be labelled 'Lie'. Since P1 really means 'the exemplarity of Latin grammar' and P2 means 'you are teasing me', then, the second semiotic system can be labelled 'Truth'. So, myth, as the first semiotic system, is the lie or the ante-truth and mythology, as the second semiotic system, is the truth or post-lie. In this first reading, there is no post-truth.

Second reading: With the same conditions as in the first reading, some

people may argue that the denotative meanings of P1 and P2 respectively are the naked truth no matter the context of enunciation. They may see the conative meaning of each proposition as a lie. So, the second system is obviously here a post-truth. Such a reading, which departs from the essence of Barthes' mythology, is in conformity with the post-truth concept.

Third reading: Now, P1 can be found in a storybook and not in a grammar book. Thus, it would really narrate the story of a lion. P2 can be used not idiomatically but actually to mean that you are really pulling my leg with your hands. So, the first semiotic system can be labelled truth. All other interpretation of P1 and P2 would be false and could be labelled post-truth.

These three readings of P1 and P2 show that the Barthian mythological analysis can somehow accommodate the concept of post-truth. The first reading, which is strictly the Barthian analysis inverses the order of lie and truth presupposed by the morphology of the concept of "post-truth".

2. Mythology and the Reign of *Dolos*, *Apate* and *Pseudea*

Dolos and *Apate* are respectively the God and Goddess of Deception; *Pseudea* is the God of lies. This section is intended to show that the period preceding the post-truth era is plenty of lies contrary to what the concept of post-truth presupposes.

Indeed, the concept of 'post-truth' presupposes that there has been a period of truth and that from a given point in time, truth has ceased to exist and has been replaced by something different from truth, maybe by falsehood. The literature in the theory of post-truth validates this presupposition. In other terms, the literature shows that the period preceding the period called post-truth is perceived as a period of truth. Drawing the difference between 'post-truth' and 'fake news', Corner (2017: 1001) notes: "'Post-truth' is a self-consciously grand term of epochal shift (trading heavily on assumptions about an 'era of truth' we apparently once enjoyed)." The meaning of the parenthetical clause in this quotation is exactly what I mentioned as presupposition. The term 'post-truth' does presuppose that an 'era of truth' has once

been enjoyed. The item ‘post’ entails a special lexical presupposition. It presupposes something anterior. It entails at the same time an existential presupposition. Saying ‘post-truth’ presupposes the existence of something called ‘truth’.

The book published by Keyes (2004), *Post-truth: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*, judging by its subtitle, underlines a period of Dishonesty and Deception opposed to a period of truth. The book counts three chapters and the two first chapters “Honesty’s Decline”, and “Enabling Dishonesty” confirm this. Some titles of the eleven chapters of the book further confirm that the post-truth is considered as establishing a barrier from truth. This is the case of the following chapters among others: “Beyond Honesty”, “A Brief History of Lying” and “The Honesty Connection”.

“There is a growing suspicion that more lies than ever are being told,” notes Keyes (2004: 4) who reports that “One researcher after another has confirmed that lying has become as common as scratching itches.” The same presupposition that past era was the era of truth is found in an online paper by Bentzen (2018). One of the questions posed by the author is this: “What are the consequences of 'truth decay' for trust, democracy and multilateralism?” Asking for the consequences of truth-decay presupposes that there was truth at a certain time. Expressions as “crisis of truth” and “erosion of truth” in the paper say the same thing as “truth decay”. All these expressions are actually synonymous with post-truth.

Hence, they all presuppose that the period before the post-truth period was a period of truth. But is it really so? A glance at a different literature shows that there has never been a period of truth solely. Falsehood has always prevailed. To show it, it suffices to review some key books dealing with lies during the presupposed era of truths. The selected books show in various ways that lies prevailed long ago before the post-truth period. The book edited by Kick (2001), for example, focuses on different types of lies from diverse domains: politics, media, culture and myths. In introducing it, the editor insists on the appropriateness of its title. He gives an extensive meaning of

the word “lie”, saying that for the purposes of his book, the definition of “lie” is an elastic one.

“Sometimes it means an outright falsehood told in order to deceive people and advance the agenda of the liar. Or it can be a ‘lie of omission’ in which the crucial part of the story that we’re not being told is more important than the parts we know.” (2001: 6)

Azoulay (2018) exposes political manipulation in Ancient Greece by interpreting Xenophon’s corpus. He shows that the political manipulation depicted in the post-truth era was already present in the Ancient Greece. So, the period preceding post-truth is not a period deprived of lies. Key (1989) was already concerned with the ways our minds were managed by the media in commercials, print ads, and music, among others. What he called the age of manipulation was but an age of falsehood; or simply the age of what is called today post-truth.

Earlier, the author has revealed the methods of *Subliminal seduction* (Key, 1973) by ad media. The book explains how people are seduced by ads, by a “language within a language” through messages that escape the control of their consciousness. The title that Marshall McLuhan gave to his introduction of the same book by playing on words is eloquent enough: “Media ad-vice: An Introduction” (Key, 1973: vii). Thus, the language within “media advice” seems to be the vice of media ad or alternatively a focus on three elements: media, ad and vice. Concluding his introduction with similar word play, he says, speaking of admen: “Let’s remind them that LOVE, replayed in reverse, is EVOL—transposing into EVIL and VILE. LIVE spells backward into EVIL, while EROS reverses into SORE. And, we should never forget the SIN in SINCERE or the CON in CONFIDENCE.” (Key, 1973: xviii)

In the same vein, Lakhani (2008) published a book on “Subliminal Persuasion” to disclose the “Influence & Marketing Secrets They Don’t Want You To Know”. Many years before publications on clandestine messages, Packard’s (1980) book, first published in 1957, long before the gestation of the alleged concept of post-truth, was

already revealing the techniques of *Hidden Persuaders* in pointing out the lies in advertising, in politics and especially the way Americans were manipulated in their everyday lives.

If Riker (1986) wrote *The Art of Political Manipulation*, it presupposes that political manipulations were already present before the so-called post-truth era. In the different cases of political manipulations given by the author is an example of *heresthetics* by Pliny the Younger. The author was especially impressed by the example as “it shows that *heresthetics* is an ancient art, practiced skillfully in the Roman Senate about 100 A.D. probably during the reign of the Emperor Trajan.” (Riker, 1986: 78). The example shows that political manipulations existed far back to about 100 A.D.

Weir’s (2009) *History’s Greatest Lies: The Startling Truths Behind World Events our History Books Got Wrong* shows uncontestedly that lies have always existed. The books accounts for many lies: from the “lies from the Ancients” to the “lies from just yesterday”, passing through the “lies of Renaissance”, the “lies from the time of the revolutions” and the “lies from the American Wild West.”

As a result of the foregoing, it is obvious that the presupposition according to which the period preceding the so-called post-truth is a period of truth has no valid foundation. It is simply false. So, the concept presupposing it is flawed.

Philosophy is generally defined as a quest for the truth. If the period preceding post-truth were really a period of truth, the quest for that truth would have not been necessary. Indeed, it would have been accessible everywhere since it would have been pervading. No efforts would have been necessary to find it. Actually, what was pervasive was lie. Lie was so pervasive and multifaceted that it appeared in unsuspected domains. Thus, a woman who is using a make-up is considered as lying. There is “a passage in the *Oeconomicus*, in which Ischomachus firmly condemns the use of make-up. He tells Socrates how one day his young wife had tried to make herself more attractive” (Azoulay, 2018: 262).

One more reason why the concept of ‘post-truth’ is flawed is that it supposes that truth and lie are spatially and temporally consecutive. But this is no so. Myths, fables, tales, or fiction, in short, show that truths and lies are inseparable. Myth is a lie, but in every myth, there

is a truth. The same is valid for fables and tales. A tale is a lie, but it is told to tell the truth. There is a ritual of tale telling in Africa that illustrates this mixture of truth and falsehood. In the culture of the Baatombu, living in Benin republic and Nigeria, when someone finishes to tell a tale, the person who wants to narrate a new tale after him would say: "Ka wunen weesu." (With/your/lie), meaning "You have told a lie." So, the narrator would answer: "A ka wunen gee na." (You/with/your/truth/bring), "Tell your truth." Tale is synonymous with lie, but its content or signified is truth. It is judicious to say that a tale is a lie told to tell the truth.

When Apollo [Greek god of Prophecy among others] gave the elect the knowledge of the present, past and future, as recalls Detienne (1996: 25), he has certainly injected a mixture of truth and falsehood in the three. So, there are truths and lies simultaneously in the present, in the past and in the future. The expression 'post-truth' is as nonsensical as the expression 'pre-falsehood'.

Hence, the question to ask now is to know whether the so-called post-truth era does not contain more truths than the period supposed to precede it.

3. Mythology and the Reign of *Aletheia*

A scrutiny of the post-truth as a readable set makes it possible to identify two semiotic systems. The first semiotic system is the system in which the recent years are an era of lies. The signifiers in this system are the visible behaviors of liars in political activities, in media information and especially in social networks. In this system, people who display those behaviors are considered as unmitigated liars. The media, and especially the social networks, are considered as false or auxiliaries of lies. This is the first reading of the text, which is post-truth. The first system can now be taken as the signifier of a second system. In this second system, liars are no more seen as liars, they are on the contrary truth tellers. Unlike the lies of the period supposed to be a period of truth where people were hiding their lies, here, they are more and more doing things overtly. They do not sham as people would do in the past. Previously, people tell lies and hide their lies.

Today, when they tell lies, they do not hide their lies. They are truthful in their lies. The public knows that they tell lies and they know that the public know they tell lies and the public knows that they know it knows that they tell lies.

So, actually, the so-called lies associated with post-truth era are more truthful than the supposed truths of the former era. All the cases of lies, which were exposed to prove that this era is an era of lies, are supposed to be incontestable lies. But this supposition is wrong. The second system shows that in the post-truth era, people's lies are recognized as lies and the truthfulness of the people telling these lies reposes upon this recognition. This is illustrated here:

“The promoters of Brexit openly admitted that they had pushed ideas that they fully knew were not ‘true,’ but they did so ‘because there really are no facts,’ and what really counts is ‘that we truly believe this.’” (Wilber, 2017: 25)

In the past, there was a kind of decency that prevented people from doing things overtly. As some of the works reviewed above show, many of the lies told were hidden and subliminal. This hidden or subliminal nature of the lies gives the impression that there exist no lies. Today, even if the subliminal techniques do exist and are even improved, the truth is that more and more citizens know that they exist. More and more people do not hide their lies, which means that they are to some extent truthful.

Former president Donald Trump is the person who is the most associated with the so-called post-truth. In the first semiotic system, he is seen as a liar and criticized as such. His unconventional ways in dealing with people and public affairs are controversial.

Wilber explains:

“In other words, narcissism is the deciding factor—what I want to be true is true in a post-truth culture. President Trump doesn't even try to hide this; he lies factually with gleeful abandon. Reporter Carl Bernstein, of Watergate fame, stated that ‘Trump lives and thrives in a fact-free

environment. No president, including Richard Nixon, has been so ignorant of fact and disdains fact in the way this president-elect does.” (Wilber, 2017: 25)

The author pursues by noting how Trump’s campaign manager, Kellyanne Conway, tried to argue before a reporter “that this is not really lying” but “just ‘alternative facts’”. Kellyanne Conway is wrong, this is really lying, and the reporter was right to respond that “alternative facts mean falsehood.” But this reading is only valid in the first semiotic system. In the second semiotic system, Kellyanne Conway is right and “alternative facts” means substitution in a paradigmatic axis that changes the meaning of a system. Here, the campaign manager is offering a mythological reading shifting from the first semiotic system to the second.

Generally, people read in the second system where journalists read in the first system. Wilber reports:

“While Trump was campaigning, there were newspapers that actually kept count of the number of factual lies he had spoken, day by day: ‘Yesterday, it was 17 lies. Today, it was 15 lies.’ The website Politifact posts such counts and concluded that approximately 50 percent of everything Trump claimed was not factually true (!).” (Wilber, 2017: 25-28)

The conclusion of the website *Politifact* is a reading in the first semiotic system. The reading in the second semiotic system will show that Trump was not telling lies. The proof is that in spite of all the statistics presented,

“polls consistently showed that people felt Trump was ‘more truthful’ than Hillary Clinton (who, no matter how much of an atmosphere of “corruption” followed her, as many believed, she never set out explicitly and blatantly to lie, or certainly nowhere near as much as Trump).” (Wilber, 2017: 25-26)

Besides, saying that Hillary Clinton “never set out explicitly and blatantly to lie” confirms what I underlined earlier: In the so-called post-truth, contrary to Trump, others are hiding their lies. Indeed, the difference with Trumps’ lies is found in what Wilber pointed in the quotation above: he does not hide his lies. Can someone who does not hide his lies considered as a liar? This is not a question of fact but a question of value, which may be amenable to the liar paradox. Logic is needed to address the question. If I admit that I am telling lies and if really, I am telling lies, it means that I am telling the truth by admitting that I am telling lies. The question can be debatable out of the second semiotic system. But here, within the second semiotic system, Trump is telling the truth. He is the incarnation of Aletheia (the Truth).

The blamed media, especially the social media, are not culpable in this second system. They are just tools that make it possible to reveal the ambient lies with an efficacy that could not be possible before the revolution of ICT. True, not all people reveal their lies. In a situation where people still want to hide their lies, the technological devices or even simply photographs are there to betray them. The case of president Biden is illustrative of this with his mediatized cheat sheet in June 2022. A reporter of *New York Post* wrote a paper titled: “‘YOU take YOUR seat’: Very specific cheat sheet reminds Biden how to act”. The cheat paper was revealed by a photographer:

“A photographer snapped an image of the document when Biden held it up backward at a meeting with wind industry executives, which he attended after skipping his administration’s morning meeting with oil companies about combating record gas prices.” (Nelson, 2022)¹

This accidental disclosure of the cheat sheet is important in assessing the alleged post-truth era. Post-truth era is not an era of lies but an era of revelation. What was hidden during the reign of *Dolos*, *Apate* and *Pseusma* must be revealed. Men of media and their tools are just there to ensure the triumph of Aletheia. The so-called post-truth era is more

¹ Steven Nelson. “‘YOU take YOUR seat’: Very specific cheat sheet reminds Biden how to act.”, *New York Post*, issue of June 23, 2022, Accessed on September 9, 2022, <https://nypost.com/2022/06/23/a-very-specific-cheat-sheet-reminds-biden-how-to-act/>.

a revelation of truth. People are showing they true nature; they hide less their falsehood than never, willingly or not. This is the reign of Aletheia... If the meaning of the first system is 'lie', that of the second system is 'truth'.

The post-truth culture appears as a tale. In the previous section, it has been showed that every tale is a lie spun to tell the truth. Actually, the meaning of the tale as a lie is a meaning corresponding to a first semiotic system, while in a second system, its meaning is truth. So, in the same way, post-truth is a tale the mythological analysis of which produces the meaning of lies in the first semiotic system and the meaning of truth in the second semiotic system.

Danesi (2000: 154) recalls that the Greek word *mythos* means "word, speech, tale of the gods". Actually, post-truth seems to tell today the tale of gods, not the gods of yesterday but the gods of today, powerful men who are commanders in chief, like Trump and Biden, MPs, judges or senators. In short, the tales of the three powers: The executive, the legislative and the judicial. And if it tells the lies of journalists, it is because the latter are from the fourth power. But, given their power of nuisance, they can even rank as the first power. Post-truth as a tale of the gods also tells the tales of celebrities, who may be said to constitute another power: the power of the rich.... But, when post-truth tells the tales of the gods of today, it recycles without knowing it the tales of the gods of yore... Just as superman's story recycles the myth of Achille.

The meaning of lies attached to post-truth might have originated from a mythologizing process started by its election as the word of the year and developed by the media. Indeed, choosing this flawed concept as the word of the year has transformed it as a kind of star or celebrity. Its semantic bizarreness has attracted the media because it was, as information, as worthy as the unusual situation whereby a man bites a dog. Starred, personified, the word was present on the media, especially on TVs. This resulted to a mythologizing effect as defined below:

“Effect of television on perception by which TV and movie personages are viewed as mythic figures, larger than life[...] Note: Like any type of privileged space -a platform, a pulpit, etc. designed to impart focus and significance to someone- television and cinema create mythic heroes by simply showing them on a screen, where they are seen as suspended in time and space, in a mythic world of their own.” (Danesi, 2000: 154)

The mere fact to select the word ‘post-truth’ as the word of the year has changed its destiny. It can be conjectured that this can be judged by the number of books produced after this appointment. No one can be sure that without it, the word would have known the same destiny. As in quantum physics, the intervention of the *Oxford Dictionaries* on the status of the word, by electing it as the word of year 2016, seems to have produced a kind of observer effect, which selected a single fate for the word among many possibilities.

Conclusion

The concept of post-truth literally meaning after truth poses various problems. It has been showed that actually ‘post-truth’ is flawed and that the problems it poses derives from its flaw. The concept presupposes that the period preceding the period it designates is a period of truth. This is not true, books reviewed showed the density and frequency of lies throughout the history of humankind. If lies seem not to be visible before post-truth era, it is, among others, because the deceptive practices were done using hidden and subliminal methods. Lies were not told bluntly.

On the contrary, in the post-truth period, more and more people may be telling the truth because they have become less decent and do not bother to hide their lies. This give the impression that there are more lies than ever. Barthes’ mythology proved to be an appropriate framework to deal with post-truth. The first and second systems characteristic of this semiotic approach, namely myth and mythology, can, to some extent, be replaced by the concept of lie and truth.

It has been argued that Trump, generally associated with lies in post-truth, is actually truthful in the second semiotic system and can even be considered as the *Aletheia* of post-truth politics. That is why, in spite of his factual lies recorded by myth, some citizens believed him to be more truthful than those politicians who hide their lies. Trump tells lies and says: I am telling lies. People like lies, maybe, because they learned to love tales during their childhood. But what might attract them in tales might not be tales *per se*, but the truths within tales.

The mythological analysis has showed that in contrast to the meaning given to post-truth, truth cannot be separated completely from lies. Truth and lie are intertwined. They are like two facets of the same reality. Azoulay (2018: 26) explains that “on the shores of the Black Sea at Olbia, a colony of Miletus, excavators from what was then the Soviet Union, discovered bone tablets bearing graffiti from 500 B.C.”, adding that on one of the “slender tablet, parallel to the pair Peace-War stood the words Truth-Deception.” This translates the entanglement of *Aletheia* and *Pseudea*.

The mythological analysis has showed that there are more truths than lies in the so-called post-truth era, politics and culture... It has finally revealed that the period presupposed as period of truths contains more lies than truths. The second semiotic system appeared as a deconstruction device. But all the truth is yet to be told.

Barthes explains: “Since myth robs language of something, why not rob myth? All that is needed is to use it as the departure point for a third semiological chain, to take its signification as the first term of a second myth” (Barthes, 1972: 134). So, this robbery of language led to a third semiotic system where the signs of the two former systems reconcile. In the case at point, the third semiotic system tells us that truths and lies coexist; they are entwined. One can be dominant over the other in a given moment. But, even this third semiotic system cannot prevent the mythologist to conclude that the only thing deserving to be qualified as post-truth, as it is defined, is the concept ‘post-truth’ itself.

References

Azoulay Vincent (2018), *Xenophon and the Graces of Power: A Greek Guide to Political Manipulation*. Swansea, The Classical Press of Wales.

Barthes Roland (1972), *Mythologies* (trans. Jonathan Cape Ltd.). New York, The Noonday Press.

Bentzen Naja (2018), “From post-truth to post-trust?”, *European Parliamentary Research Service (EPRS)*, Accessed September 9, 2022, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628298/EPRS_ATA\(2018\)628298_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628298/EPRS_ATA(2018)628298_EN.pdf).

Corner John (2017), “Fake news, post-truth and media political change”, *Culture and Society*, 39:7, pp. 1100-1107.

Danesi Marcel (2000), *Encyclopedic dictionary of semiotics, media, and communications*, Toronto, University of Toronto Press Incorporated.

Detienne Marcel (1996), *The Masters of Truth in Archaic Greece*, New York, Zone Books (1st French ed. 1967).

Key Wilson Bryan (1973), *Subliminal seduction. ad media's manipulation of a not so innocent America*, New York, New American Library.

Key Wilson Bryan (1989), *The Age of Manipulation: The Con in Confidence, the Sin in Sincere*, Lanham, Madison Books.

Keyes Ralph (2004), *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*, New York, St. Martin's.

Kick Russ (2001), *You Are Being Lied To: The Disinformation Guide to Media Distortion, Historical White washes and Cultural Myths*, New York, The Disinformation Company.

Lakhani Dave (2008), *Subliminal Persuasion: Influence & Marketing Secrets They Don't Want You To Know*. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.

Nelson Steven (2022), “‘YOU take YOUR seat’: Very specific cheat sheet reminds Biden how to act.” *New York Post*, issue of June 23, 2022, Accessed on September 9, 2022, <https://nypost.com/2022/06/23/a-very-specific-cheat-sheet-reminds-biden-how-to-act/>.

Oxford Languages, Accessed on September 9, 2022, <https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/>

Packard Vance (1980), *The Hidden Persuaders*, New York, Ig Publishing.

Riker, H. William (1986), *The Art of Political Manipulation*, New Haven, Yale University Press.

Weir William (2009), *History's Greatest Lies: The Startling Truths Behind World Events our History Books Got Wrong* show uncontestably, Beverly, Fair Winds Press.

Wilber Ken (2007), *Trump and a Post-Truth World*, Bulder, Shambhala.

Légitimité pragmatique et appropriation des indicateurs de fonctionnalité du LMD dans l'enseignement supérieur au Cameroun

***Joseph SONDONG**

*Doctorant, Faculté des Sciences de l'Éducation
Université de Yaoundé 1, Cameroun
j.sondong@gmail.com*

***Jacques Patrick MOULONG A TSONGRO**

*Doctorant, Faculté des Sciences de l'Éducation
Université de Yaoundé 1, Cameroun*

***Vandelin MGBWA**

*Professeur titulaire/ ENS et Vice-Doyen FSE
Université de Yaoundé 1, Cameroun*

Résumé

Le passage au système LMD (Licence-Master-Doctorat) a été un changement majeur pour l'enseignement supérieur au Cameroun, avec des objectifs de professionnalisation des formations, d'adaptation aux besoins du marché du travail, d'amélioration la qualité de l'enseignement. L'appropriation de ces indicateurs de fonctionnalité relève pourtant d'une dissonance entre les perceptions des responsables de la conception, de la planification et de la conduite du changement, et, de celles des agents concernés par sa mise en œuvre. Cette étude vise à analyser la légitimité pragmatique du LMD dans l'enseignement supérieur au Cameroun à travers les paradigmes « université-entreprise » et « étudiant-entrepreneur ». À partir d'une approche combinant l'analyse documentaire des textes officiels et des entretiens semi-structurés auprès des acteurs impliqués, les données ont été collectées. L'analyse de contenu révèle des lacunes concernant les dispositions pour l'orientation des formations et l'adaptation aux besoins du marché du travail local. L'étude soulève dès lors l'importance pour l'État à veiller sur l'appropriation des indicateurs de fonctionnalité du système LMD afin d'en garantir sa légitimité pragmatique et assurer de ce fait son efficacité et sa pertinence dans le contexte camerounais.

Mots clés : LMD, légitimité pragmatique, professionnalisation des enseignements, université-entreprise, étudiant-entrepreneur.

Abstract

The transition to the BMD (Bachelor-Master-Doctorate) system seems to be a major change for higher education in Cameroon, with the objectives of professionalising training, adapting it to the needs of the labour market and improving the quality of teaching. However, there is a dissonance between the perceptions of those responsible for

designing, planning and managing the change and those of the staff involved in implementing it in the field. This study aims to analyse the pragmatic legitimacy of the BMD in higher education in Cameroon through the 'university-enterprise' and 'student-entrepreneur' paradigms. Data were collected using an approach combining documentary analysis of official texts and semi-structured interviews with the actors involved. The content analysis revealed gaps in the provisions for training guidance and adaptation to the needs of the local labour market. The study therefore raises the importance for the State to ensure the appropriation of the functional indicators of the BMD system in order to guarantee its pragmatic legitimacy and thus ensure its effectiveness and relevance in the Cameroonian context.

Key words: BMD, pragmatic legitimacy, professionalisation of teaching, university-enterprise, student-entrepreneur.

1. Introduction

La légitimité d'une action est acquise à partir des stratégies déployées par les responsables. Barbier (2011) définit l'action comme une « organisation singulière d'activités ordonnée autour d'une intention de transformation du monde [...] présentant une unité de sens et /ou dotée d'une unité de signification pour/par les sujets qui y sont engagés et leurs partenaires » (p.24). Selon l'auteur, les actions sont dotées d'une certaine singularité et consistent en associations d'habitudes, d'activités inédites pour les individuels/ collectifs impliqués. Si les réformes ont souvent un caractère politique, il y a lieu d'observer que ceux qui sont en charge de les appliquer peuvent les vider de toute substance (Khelifaoui, 2009 cité par Ramdé, Lapointe et Dembélé, 2020). Il faut que les acteurs s'approprient la réforme afin d'espérer une mise en place de bonnes actions. Dans cette optique, Honoré (2001) dont les analyses sont reprises par Paquelin (2020) affirme :

s'approprier signifie intégrer quelque chose dans son expérience (un fait, un événement, une situation, une connaissance, une technique...) par sa compréhension, donc par le sens qui lui est donné, en le rapportant à ce qui nous concerne, à ce qui nous soucie. L'appropriation de ce que nous comprenons est rendue possible par son explication qui la rapporte à des significations préalablement acquises en les confirmant, en les transformant ou en les complétant par de nouvelles

significations (p.19)

Dès lors, la légitimité d'une réforme apparaît comme ce qui permet aux peuples et aux individus d'accepter, sans contrainte excessive, l'autorité d'une institution, personnifiée par des hommes et considérée comme porteuse de valeurs partagées (Maalouf, 2009). Ainsi, parmi les sources de légitimité identifiées par Suchman (1995), la légitimité pragmatique présente trois sous-catégories : la légitimité d'échange où les acteurs soutiennent l'organisation dans le but de bénéficier d'échanges favorables ; la légitimité d'influence où les acteurs soutiennent l'organisation dans le but de servir leurs intérêts et la légitimité par la bonne disposition où des évaluateurs jugent positivement les individus qui ont les mêmes intérêts qu'eux.

La loi n° 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de l'enseignement supérieur révisée par la loi n°2023/007 du 25 juillet 2023, met en évidence un système d'enseignement supérieur en profonde mutation. La mise en place du concept de l'université-entreprise et l'étudiant-entrepreneur institué par la loi sur la formation professionnelle modifie est la traduction de cet état de fait. Car, les universités sont un service public, et doivent naturellement devenir le premier lieu où se met en œuvre le développement de l'employabilité. D'ailleurs, les publics notamment les « nouveaux étudiants », plus nombreux, ont changé dans leurs attentes, dans leurs pratiques sociales, notamment d'information et de communication, dans leur rapport au savoir et à l'institution.

Aussi, les sources de légitimité relèvent-elles les acteurs internes et externes qui observent l'objet en légitimité et l'évaluent (Deephouse et Suchman, 2008 ; Portal et Demaret, 2018). Car, la réussite effective d'un changement devrait non seulement convaincre les différentes parties prenantes de sa légitimité au regard de leurs intérêts et de leurs besoins, mais devrait également apparaître conforme aux normes, règles et valeurs de l'environnement dans lequel ledit changement opère (Rocha et Granerud, 2001 cités par Barbaroux et Gautier, 2017). Ce qui suggère l'idée que le passage du discours aux pratiques passe nécessairement par une interprétation des acteurs (Fraj, Desbiens et Bali, 2023). Scott et Marshall (2009) affirment que l'interprétation et la compréhension sont intimement

liées, et tout acte de compréhension implique une certaine interprétation. Ainsi, l'interprétation représente la dimension cognitive de l'appropriation qui précise comment les acteurs comprennent le changement de ce qu'ils en savent. L'information issue de l'interprétation du changement est intégrée aux autres composantes de la rationalité de l'acteur pour susciter chez lui une attitude favorable (adhésion) ou défavorable (résistance) au changement.

Le système LMD constitue dès lors une véritable révolution copernicienne que chaque étudiant et chaque enseignant doivent faire (Dimi, 2014). En effet, la réforme de l'enseignement supérieur avait pour ambition de réorganiser et/ou rénover des plans entiers d'un système ancien qui ne répondait plus à l'exigence des temps nouveaux, ni aux attentes du marché du travail. L'arrimage au système LMD s'est articulé autour des pôles de l'enseignement, de la recherche et de la professionnalisation des enseignements qui de ce fait, s'en suit constituer un indicateur fondamental de la réforme du système LMD au Cameroun. Si la réforme a certes conduit à une profonde transformation dans la conception de la formation universitaire, il y a lieu de rappeler que la professionnalisation qui incarne sans doute une conception pragmatique et ancrée des savoirs n'est pas encore entièrement visible.

La mise en œuvre de la réforme au milieu d'une situation d'urgence sans réflexion préalable a conduit à la construction de formations spécialisées et axées sur les opérations, conduisant à une offre éclectique. Des jeunes peinent toujours à réussir la transition des études au monde du travail (Bomda, Fozing et Mgbwa, 2022 ; MINESUP, 2014). Les résultats des travaux de Bomda, Fozing et Mgbwa (2022) révèlent « un flou qui dessert les discours politiques sur la professionnalisation des universitaires à l'ère des réformes LMD » (p.16). Jusqu'en 2020, l'incidence des réformes LMD sur l'employabilité des jeunes diplômés du supérieur pose problème. Si l'on s'en tient au propos du Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, « 88% du système éducatif camerounais continue à produire des compétences dont les entreprises n'ont pas besoin » (Issa Tchiroma, 2021 cité par Bomda, Fozing et Mgbwa, 2022, p.3). Selon ces auteurs, les établissements universitaires privés et les écoles

polytechniques au Cameroun répondent mieux aux attentes de la professionnalisation que les Universités publiques et privées qui « font un soupçon de professionnalisation » (Bomda, Fozing et Mgbwa, 2022, p.16).

La crise de sens des problèmes sectoriels permet de lire la profondeur des jeux d'acteurs et de significations qui s'enchaînent autour de cette question de professionnalisation des cursus universitaires à l'échelle nationale au Cameroun. La dissonance au niveau des administrateurs est répercutée au niveau des étudiants qui cherchent un rendement de leur investissement dans un contexte d'accroissement des contraintes. Selon leur point de vue, la professionnalisation est gage d'insertion, ancrant ainsi la formation dans « un paradigme plutôt adéquationniste » (Charles, 2014 cité par Agulhon, 2016). Les étudiants présentent des postures divergentes : les uns sont pour la contextualisation et les connaissances théoriques, tandis que les autres sont penchés pour la maîtrise des techniques susceptibles de les affilier directement à un métier. Pourtant, la multiplication des formations s'est faite dans l'urgence et le désordre. Ce qui renforce leur hétérogénéité par multiples façons de présenter les contenus. Il est reproché aux différentes formations des objectifs trop flous ou l'insuffisance de relations avec le monde professionnel, qu'il s'agisse de la concertation sur l'offre, des interventions de professionnels ou des stages (Agulhon, 2016). L'étude menée ici permet d'explorer la légitimité pragmatique du système LMD au Cameroun, en mettant en lumière l'importance de l'appropriation des indicateurs de fonctionnalité pour garantir son succès et son acceptation au sein des institutions d'enseignement supérieur.

2. Méthodologie

Dans le contexte de l'enseignement supérieur au Cameroun, l'adoption du système LMD (Licence-Master-Doctorat) a apporté des changements significatifs dans la structure et l'organisation des programmes académiques. Cependant, il est essentiel de s'assurer que les acteurs impliqués comprennent et utilisent correctement les indicateurs de fonctionnalité du LMD. Aussi, est-il important de vérifier si la légitimité pragmatique du LMD est perçue et acceptée par les différentes parties prenantes de l'enseignement supérieur au

Cameroun. Pour cette étude, la question est de savoir : « comment l'appropriation des indicateurs de fonctionnalité du LMD est-elle influencée par la légitimité pragmatique du LMD au sein des établissements d'enseignement supérieur au Cameroun ? » L'étude vise alors à analyser la façon dont la compréhension et l'utilisation des indicateurs par les acteurs académiques et administratifs peut influencer l'acceptation et l'efficacité globale du système LMD au Cameroun. La présente étude s'inscrit dans un paradigme compréhensif et adopte un devis qualitatif. Pour mener l'enquête de terrain, la recherche a opté pour des entretiens semi-directifs afin de bénéficier d'une certaine flexibilité et d'obtenir les informations tant en forme d'approximation qu'en forme d'analyse en profondeur.

2.1. Site de l'étude

Le choix de l'Université de Yaoundé 1 (UY1) est justifié par le fait que c'est l'université de référence et elle est la première à avoir reçu l'ordre de mission définitive de l'implémentation du système LMD par le MINESUP. Créée par Décret N° 93/036 du 29 janvier 1993, elle comporte aujourd'hui quatre facultés : la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines (FALSH), la Faculté des Sciences (FS), la Faculté des Sciences de l'Éducation (FSE) et la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB) ; quatre écoles doctorales sous la dénomination de Centre de Recherche et de Formation Doctorale (CRFD), à savoir le CRFD en Arts, Langue et Littérature, le CRFD en Sciences Humaines, Sociales et Educatives, CRFD en Sciences, Technologies et Géosciences, le CRFD en Sciences de la Vie, Santé et Environnement) et enfin trois grandes écoles : École Normale Supérieure, École Nationale Supérieure Polytechnique, École du Bois de Mbalmayo. Au cours de l'année académique 2022-2023, elle comporte 72 245 étudiants encadrés par 1331 enseignants et un taux de réussite global de 87%. Le classement EduRank place l'UY1 au premier rang des universités camerounaises, à la 50^{ème} place des universités africaines et 3261^{ème} dans le classement mondial 2024, et se situe dans les 50 les plus performantes dans 24 domaines de recherche. Le classement de l'UY 1 est basé sur 3 facteurs : la production de la recherche (l'index d'EduRank compte 2 806 publications académiques et 47 601 citations attribuées à

l'université), la réputation non-académique, et l'impact de 5 anciens étudiants remarquables.

2.2. Participants

La population d'étude est constituée des étudiants, des enseignants et du personnel administratif de l'UY 1, ainsi que du personnel du Ministère de l'Enseignement Supérieur qui sont les personnes ressources. Pour recruter les participants, la recherche a appliqué la technique d'échantillonnage aléatoire à choix raisonné typique encore appelé technique d'échantillonnage intentionnel (Fortin et Gagnon, 2016) qui consiste à sélectionner les individus dont on pense être détenteurs d'informations cruciales pour l'étude et très souvent des personnes disponibles et disposées à participer à la recherche.

Tableau 1: profil des participants

Catégories d'enquêtés	Code enquêté	Sexe	Age	Fonction/ spécialité	Etablissement Filière	d'attache/ supérieur	Ancienneté au supérieur
Etudiant	Et1	M	26 ans	Etudiant Doctorat 1	FALSH, Histoire		6 ans
	Et2	F	24 ans	Etudiant Licence 3	FS/ Mathématiques		5 ans
	Et3	M	25 ans	Etudiant Master 2	FSE/ CEV		3 ans
Enseignant	En1	F	55 ans	Enseignant/ Psychopathologie	FALSH/ Psychologie		12 ans
	En2	F	37 ans	Enseignant/ Endocrinologie	FS/ Biosciences		4ans
	En3	M	42 ans	Enseignant/Chimie	FSE/ Didactique		6 ans
Administrateur	Ad1	M	53 ans	Vice doyen	FALSH		17 ans
	Ad2	M	58 ans	Chef de département	FSE		25 ans
Personnes ressources	Pr1	M	49 ans	Directeur	FALSH/MINESUP		5 ans
	Pr2	M	51 ans	Sous-directeur	FS/MINESUP		7 ans

Source : auteurs, 2024.

2.3. Techniques et instrument de collecte

Un guide d'entretien thématique a été utilisé permettant de retracer les modalités de la légitimité pragmatique telles que précisées par Suchman (1995). Le déroulement des entretiens semi-directif est axé sur les thèmes de la recherche suivant :

(i) thème 1 : légitimité d'échange.

Selon Suchman (1995), la légitimité d'échange se réfère à la manière dont les acteurs soutiennent une organisation en raison des bénéfices qu'ils en retirent. Elle repose sur l'idée que les relations d'échange doivent être mutuellement avantageuses, permettant ainsi aux parties prenantes de justifier leur soutien en fonction des résultats tangibles qu'elles obtiennent. Ce qui implique une évaluation pragmatique des actions de l'organisation, où la légitimité est accordée en fonction des avantages perçus par les acteurs impliqués dans l'échange. Concernant la réforme, la légitimité pragmatique se fonde sur la perception que les différents acteurs ou parties prenantes ont des bénéfices et de l'utilité de la réforme.

(ii) thème 2 : légitimité d'influence

La légitimité d'influence, selon Suchman (1995), se réfère à la manière dont les acteurs soutiennent une organisation en raison de l'alignement des intérêts entre l'organisation et ses parties prenantes. Cela implique que les actions de l'organisation sont perçues comme favorables aux intérêts des acteurs influents, ce qui les incite à soutenir ces initiatives. Cette forme de légitimité est donc fondée sur une évaluation pragmatique des résultats et des bénéfices que les différents acteurs peuvent tirer de leur relation avec l'organisation. Elle repose sur une combinaison de critères juridiques, démocratiques, économiques et même culturels qui facilitent l'acceptation des initiatives organisationnelles.

(iii) thème 3 : légitimité de dispositions

La légitimité de dispositions selon Suchman (1995) est accordée lorsque les acteurs considèrent que les actions de l'organisation sont motivées par des valeurs communes. Les différents acteurs soutiennent alors l'organisation car ils estiment qu'elle agit de manière appropriée et conforme à leurs propres valeurs et croyances partagées. Cela se traduit par des décisions qui prennent en compte les attentes sociétales, favorisant ainsi une meilleure compréhension et une augmentation de la capacité d'adaptation des différents au processus.

2.4. Procédure de collecte des données

Les entretiens se sont déroulés au sein de l'Université de Yaoundé 1 pour tous les participants à l'étude. Les rendez-vous ont été pris au préalable avec les participants pour fixer le cadre et les termes des entretiens. Les entretiens individuels avec étudiants ont duré entre 20 et 45 minutes et se déroulés dans un endroit calme et discret. Pour les responsables, leur disponibilité était prise en compte et les entretiens se sont déroulés dans leurs bureaux respectifs pour une durée de 45 minutes maximum. Chaque participant était informé du but de l'étude (contribuer à l'amélioration de management de la réforme du LMD dans les universités du pays). Les entretiens étaient transcrits sur papier et enregistrés grâce au magnétophone et son utilisation était signalée à l'avance aux participants.

2.5. Technique d'analyse des résultats

Les données collectées ont été analysées à travers la technique d'analyse thématique de contenu séquencée (Muchielli & Paillé, 2012). Cette technique a permis de recueillir les informations à travers les discours des participants et de développer de manière approfondie les dysfonctionnements observés avec l'implémentation du système LMD dans l'enseignement supérieur au Cameroun.

Tableau 2 : Grille d'analyse des étudiants

Code du thème	Thème	Code indicateur	Indicateurs	Observations
				(0) (-) (+/-) (+)
A	Légitimité d'échange	1	Satisfaction des acteurs impliqués	
		2	Équité dans les échanges	
		3	Transparence dans les transactions	
B	Légitimité d'influence	1	Acceptation sociale	
		2	Impact des décisions	
		3	Perception des compétences	
C	Légitimité de dispositions	1	Conformité aux normes et aux valeurs partagées	
		2	Contrôle sur les ressources	

		3	Reconnaisances par d'autres institutions ou par des pairs
D	Appropriation cognitive	1	Engagement actif dans le processus d'apprentissage
		2	Capacité d'adaptation
		3	Compréhension partagée

Source : les auteurs, 2024.

Légende :

- (0) : pas de réponse ;
- (-) : facteur absent totalement ;
- (+/-) le facteur plus ou moins présent ;
- (+) le facteur effectivement présent.

3. Résultats

L'analyse des données s'est faite à partir des contenus des discours des participants et les résultats ci-après sont organisés autour des thèmes contenus dans la grille d'analyse, à savoir la légitimité d'échange comme source d'engagement actif des acteurs, la légitimité d'influence comme catalyseur de la compréhension partagée par les acteurs et la légitimité dispositionnelle comme gage d'adaptation efficace des acteurs et de succès de la réforme.

3.1. Légitimité d'échange comme source d'engagement actif des acteurs

Le système LMD au Cameroun a été mis en place pour moderniser l'enseignement supérieur et l'adapter aux exigences du marché du travail. Par rapport à ce thème, nous avons interrogé trois indicateurs à savoir la satisfaction des acteurs impliqués, l'équité dans les échanges et la transparence dans les transactions.

La réforme LMD adoptée depuis 2008 au Cameroun présente « une nouvelle structure de diplômes (licence, master, doctorat) qui est universelle et qui permet l'adaptation à l'évolution de la société » (En1). Le participant (Ad1) affirme qu'« au départ quand nous étions étudiants, nous ne comprenions pas grand-chose, c'était juste que l'enseignement supérieur se modernise et se met au rythme des autres ; aujourd'hui, nous comprenons la nécessité » (a1+). La réforme,

comme l'affirme Ad2 pourrait être « une opportunité de revoir l'ancien système qui ne répondait vraiment plus au besoin de la société bien qu'aujourd'hui après plusieurs années, les choses ne sont pas toujours comme souhaitées » (a1+/-) dans un contexte actuel de la mondialisation marquée par la compétition et la performance. L'intention des autorités de renforcer et d'améliorer la qualité de l'offre éducative dans l'Enseignement Supérieur au Cameroun est claire. Toutefois, elle ne comble pas les attentes des différents acteurs. C'est ainsi que pour la majorité des participants :

les étudiants qui obtiennent leur diplôme n'ont pas toujours un accès direct à l'emploi. Le taux de chômage des jeunes diplômés des universités restent encore élevé. On se pose toujours la question de professionnalisation de la formation. Les étudiants reçoivent plus des enseignements à vocation académique que professionnelle dans nos facultés ce qui ne correspond pas toujours à ce dont la société a besoin. (En3 ; Ad2 ; Pr1 et Pr2) (a2- ; a1+/-)

Ces propos sont confirmés par les étudiants à l'instar de Et3 qui dit avoir « fait tout son cycle de Licence et celui de Master sans faire aucun stage ou entrer en contact avec une entreprise professionnelle » (a2-). Le problème de communication et d'informations se soulève. En effet, le processus de mise en place des politiques publiques se fait en général selon la stratégie « up-down » ou « bottom-up » (Carpentier, 2012). Pour cela, les acteurs de terrain se voient imposer des politiques publiques et du coup, ils ne se sentent pas très impliqués. Le paradigme d'université-entreprise n'est autre qu' « un slogan de plus des autorités pour distraire la communauté universitaire » pour la plupart des participants. Le participant Ad1 pose la question de savoir : « on parle de professionnalisation des enseignements avec le LMD, d'où vient-il qu'on entend encore parler de Licence professionnel ou de Master Professionnel ou encore de Doctorat professionnel ? ». Il poursuit en disant que « les formations professionnelles sont supposées outillés l'apprenant pour son intégration dans le marché de l'emploi, et qu'en sera-t-il des formations non professionnelles ou dites académiques ? » (a2-). On

parle aujourd'hui d'université-entreprise sans se rassurer que la professionnalisation des enseignements soit effective dans toutes les formations. Sinon ce serait un poids deux mesures.

Les participants affirment que les autorités leur transmettent les directives afin qu'ils les appliquent dans leurs établissements respectifs. C'est dans cette lancée que le participant Pr1 dit que « depuis le ministère, les séances de travail sont organisées avec les responsables des institutions académiques pour intégrer cela dans leur culture et afin que chaque responsable à son niveau essaie de faire appliquer la réforme » (a3+).

En définitive, la légitimité de l'échange dans le système LMD au Cameroun repose sur sa capacité à harmoniser l'enseignement supérieur avec les normes internationales, à offrir la flexibilité et les opportunités de validation des acquis, et à renforcer la qualité de l'éducation pour mieux répondre aux exigences du marché du travail. Toutefois, les acteurs sur le terrain ne trouvent pas entière satisfaction car certains éprouvent encore un sentiment d'injustice comme le confirme le participant Et1 en disant que :

seuls les étudiants en Master professionnel ou de certaines filières ont la possibilité de se frotter au monde professionnel à travers un ou deux stages de quelques semaines seulement en cinq années d'études. Certains sont privilégiés par rapport à d'autres. (a2-)

Dans l'optique de l'université-entreprise et de l'étudiant-entrepreneur, les participants présentent une certaine insatisfaction. En effet, l'adaptation de la formation aux besoins de la société demeure un problème à résoudre comme le confirme le participant Ad2 en disant « un étudiant qui obtient la licence en Histoire par exemple ne sait vraiment pas ce qu'il va faire avec ce diplôme dans la vie active à part aller enseigner l'histoire dans un collège et faire les concours » (a1-). Ce qui ne facilite pas un réel engagement des acteurs dans le processus.

3.2. Légitimité d'influence comme catalyseur d'une compréhension partagée du processus

Le système LMD qui a été introduit dans l'enseignement supérieur pour répondre à divers défis, possède un impact significatif sur plusieurs aspects de la société. La légitimité d'influence confère d'interroger l'acceptation sociale, l'impact des décisions et la perception des compétences des acteurs de terrain. Les résultats de l'enquête montrent que le système LMD a « permis de relever l'enseignement supérieur camerounais aux standards internationaux avec un accent sur la recherche et l'innovation. Pour le participant (Ad2), « le système LMD est fondamentalement bien pour tous car, à travers la professionnalisation de la formation, il est supposé augmenté le taux d'employabilité des jeunes mais ce n'est pas toujours le cas » (b1+). Avec le système LMD, il y a eu création des écoles doctorales dans les universités pour encadrer et promouvoir la recherche et l'innovation. Chaque institution signe des partenariats avec les entreprises pour assurer réellement que l'apprenant s'imprègne du monde professionnel lors de son parcours académique ». L'orientation vers la recherche a pour but d'intégrer la participation des universitaires au développement social et économique du pays. Comme l'affirme le participant (Ad2), « le système LMD facilite la mobilité des étudiants entre les universités partenaires » (b1+). Toutefois, la mise en place du système LMD promeut une adaptation aux besoins sociétaux comme le précise le participant Pr1 en rappelant les dispositions de l'article 6 de la loi n°2023/007 du 25 juillet 2023 portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun qui stipule que « L'enseignement supérieur a pour missions l'enseignement, la recherche fondamentale et appliquée et l'appui au développement ». Cette disposition de la loi énumère les objectifs visés par l'enseignement supérieur qui sont entre autres :

la facilitation de l'acquisition et de l'approfondissement des connaissances et de la culture tout au long de la vie ; le développement du capital humain ; l'incubation des emplois, des entreprises, des industries et des activités

socioéconomiques innovants ; la promotion sociale et l'insertion socioprofessionnelle. (b1+ ; b2+).

Les paradigmes d'université-entreprise et d'étudiant-entrepreneur sont bien accueillis par tous les acteurs qui ont espérés trouver en cela une issue pour améliorer le niveau d'employabilité au pays. Mais il ressort que pour tous les participants, « rien n'a vraiment changé sur le terrain. Malgré quelques partenariats signés entre université et entreprises, ce sont les étudiants eux-mêmes qui vont chercher leurs lieux de stages. Les pratiques dans les universités restent les mêmes » (b2+/- ; b3-). En réalité, les participants pensent que les décisions peuvent avoir d'effet que si les acteurs s'impliquent dans les décisions.

Le système LMD au Cameroun repose sur sa capacité à améliorer la qualité de l'enseignement et à promouvoir la recherche. Au regard des interventions des participants, l'adaptation aux besoins locaux et le développement de l'employabilité des diplômés restent des aspects à améliorer. Tout ceci contribuerait à façonner une société plus compétitive et innovante. Les différents acteurs ne se sont pas appropriés le contenu à l'instar, du paradigme d'université-entreprise, d'où une faible capacité d'adaptation. Ce qui laisse interroger sur sa légitimité pragmatique.

3.3. Légitimité des dispositions comme gage favorisant l'adaptation et le succès de la réforme

La légitimité des dispositions du système LMD au Cameroun repose sur plusieurs aspects qui mettent en avant son rôle dans l'amélioration de l'enseignement supérieur et ses effets sur les étudiants, les institutions et la société en général. Les aspects les plus marquants que l'étude a interrogés sont entre autres l'alignement avec les standards internationaux, la structuration des parcours académiques, l'accent sur les compétences et l'employabilité, l'encouragement à la recherche, l'adaptabilité et l'innovation, l'inclusion et la diversité, l'encadrement et le suivi. La réussite de l'implémentation de ces facteurs nécessite certaines dispositions au préalable qui sont gage de la légitimité de ces actions.

Les organisations peuvent intégrer des processus participatifs pour impliquer les parties prenantes dans la prise de décision, renforçant ainsi leur légitimité et leur capacité à naviguer dans un environnement complexe et dynamique. En d'autres termes, la légitimité pragmatique repose sur la perception par les parties prenantes de l'intérêt des actions de la réforme. Elle permet de justifier les actions en fonction de leurs conséquences favorables pour les acteurs directement concernés. Pour le participant En3, « il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à cerner les articulations du processus. Des collègues sont encore ancrés dans les enseignements purement académiques malgré l'intégration de la professionnalisation des enseignements ou du paradigme d'université-enseignant » (c1-). Pour En2, « le paradigme d'université-entreprise ou d'étudiant-entrepreneur est abstrait. Parce que c'est chaque université qui signe ses partenariats avec les entreprises ; après les étudiants se débrouillent pour se trouver les stages » (c1-). Plusieurs paramètres sont en jeu dans la prise en compte de ce paradigme : est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprise pour les étudiants ? les formations dans les universités sont-elles en adéquation avec les offres des entreprises de la place ? qu'est-ce que les universités apportent à ces entreprises en retour ? et qu'en est-il des étudiants dont les formations ne correspondent pas aux services des entreprises locales ? Autant de questions qui interrogent les dispositions prises dans l'implémentation du paradigme.

L'implémentation d'une réforme ou d'un changement nécessite la mobilisation d'un certain nombre de ressources. Le système est exigeant en termes de ressources (infrastructurelles, matérielles et les ressources humaines) qui le plus souvent ne sont pas disponibles dans le contexte africain. La conséquence est « la pratique des approches pédagogiques non maîtrisées et parfois non conformes à notre contexte. (En2) (c2-). Ceci est soutenu par les propos du participant Pr2 qui déclare :

nous avons l'impression que c'est un peu un mélange de tout. Chaque établissement se conforme comme il peut au changement de paradigme pour ne pas être en déphasage. A voir le fonctionnement des écoles doctorales, on comprend immédiatement que

l'enseignement supérieur a encore du pain sur la planche vis-à-vis de l'implémentation du LMD qui n'est pas aussi récente que ça. C'est ce qui a été en grande partie à l'origine de la suspension provisoire de inscriptions en thèse de Doctorat/ PhD deal toutes universités camerounaises. (c2-)

Le participant Pr1 déplore « l'absence des mesures d'accompagnement en termes de ressources. Ce qui peut justifier finalement l'attitude défavorable du changement de paradigme ». Ce handicap au niveau de la qualité et de la quantité de ressources offre l'opportunité à rechercher des structures partenaires pour soutenir la formation des étudiants. Une légitimité accrue permet aux universités d'accéder à des ressources financières et humaines essentielles pour développer des programmes d'entrepreneuriat et d'innovation. Cela inclut la création de centres d'incubation et de recherche appliquée. La légitimité établit une confiance mutuelle avec les entreprises et permet aux universités d'accéder à des financements externes, tant publics que privés. Cela est particulièrement important dans un contexte comme celui du Cameroun, pays en développement où les ressources gouvernementales sont le plus souvent limitées. Les universités qui démontrent leur valeur ajoutée sont plus susceptibles de recevoir des investissements pour des projets innovants.

La réforme du LMD promeut l'inclusion et la diversité ainsi que l'adaptabilité et l'innovation entre autres. Cela suppose une certaine reconnaissance par d'autres structures dans un cadre de collaboration. La reconnaissance par les pairs dans le cadre des collaborations entre universités et entreprises repose sur l'idée selon laquelle les interactions entre pairs renforcent la confiance et la coopération entre les acteurs académiques et industriels. Le paradigme d'université-entreprise est un couloir pour renforcer l'objectif de la professionnalisation des enseignements. La reconnaissance par les pairs contribue à créer un environnement de travail positif où les employés se sentent valorisés et permet de maintenir une collaboration dynamique et productive. Pour les étudiants, « les diplômes obtenus ne sont pas totalement reconnus comme tel par les entreprises » (c3+/-) comme l'affirme le participant Et2. Il n'est pas facile à un étudiant

ayant un diplôme académique de trouver un emploi par rapport à son homologue qui a le même diplôme mais à une orientation professionnelle ».

L'alignement avec les standards internationaux facilite la reconnaissance des diplômes et des qualifications, favorisant ainsi la mobilité des étudiants et des enseignants. Ce qui permet de renforcer la crédibilité des diplômes camerounais à l'étranger. Une structuration claire des parcours (licence, master, doctorat) avec des crédits ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*) permet également aux étudiants de mieux comprendre et d'organiser leur formation. Cette clarté contribue à établir un cadre systématique qui est à la fois logique et accessible pour les acteurs et le marché de l'emploi. C'est dans ce sens qu'intervient le participant Ad2 quand il affirme que « les diplômes sont à l'international. Ils ouvrent sur le monde en permettant aux étudiants de poursuivre des études à l'étranger ou de trouver des opportunités d'emploi à l'international » (c3+). L'accent mis sur le développement de compétences pratiques et professionnelles ainsi que sur l'employabilité devrait normalement répondre aux attentes du marché du travail. Le participant Pr2 affirme que :

le nouveau paradigme d'université-entreprise contribue à la facilitation de la reconnaissance des diplômes et surtout des compétences par les entreprises locales d'abord. C'est pour permettre aux étudiants de se frotter au monde de l'entreprise que cela a été adopté. Aujourd'hui, il est courant de voir le développement des start-ups, les projets personnels et professionnel de l'étudiant, tout cela contribue à renforcer la reconnaissance des diplômes camerounais. (c3+)

La légitimité dispositionnelle favorise un climat de coopération avec professionnels où les idées peuvent être partagées librement, augmentant ainsi l'innovation et l'efficacité des projets communs. Toutefois, une adaptabilité est essentielle dans un monde en constante évolution pour apporter une légitimité à la capacité des

institutions à rester pertinentes. Ainsi, les mécanismes de contrôle de la qualité et d'évaluation des programmes, assurant un suivi rigoureux qui contribue à l'amélioration continue des formations dispensées. Ce système de gouvernance académique est essentiel pour assurer la légitimité des diplômes et des établissements.

La légitimité des dispositions du système LMD au Cameroun repose sur la capacité à répondre aux défis de l'enseignement supérieur et du marché du travail, tout en favorisant une formation de qualité, une culture de recherche et une plus grande inclusion. Ces éléments sont cruciaux pour le développement d'un système éducatif qui soit à la fois pertinent et efficace dans le contexte camerounais.

3.4. Appropriation cognitive des indicateurs de fonctionnalité du LMD au Cameroun

L'interprétation qui est la dimension cognitive de l'appropriation, précise comment les acteurs comprennent le changement de ce qu'ils en savent. Les indicateurs clés sont donc la valeur accordée à la réforme, les comportements conformes et le langage cohérent des acteurs. Le paradigme d'université-entreprise et d'étudiant-entrepreneur est utilisé comme principal indicateur de fonctionnalité pour cette étude. L'analyse des discours des participants corrobore à celle d'autres auteurs et permet d'affirmer que les différents acteurs sur le terrain ne maîtrisent pas le sens de la même manière d'où une dissonance dans l'appropriation comme le dit Pr1, « on a l'impression que le sens sur le terrain est confus ».

Pour les étudiants, le paradigme d'université-entreprise et étudiant-entrepreneur de la réforme LMD consiste à préparer l'étudiant pour l'emploi dès sa sortie. Ce que confirme le participant Et3 quand il dit : « normalement, les enseignements reçus doivent permettre à l'étudiant de s'insérer dans le monde professionnel à la fin de son cursus ou de sa formation... » (d3-). Il poursuit en disant : « j'ai l'impression que le nouveau 'slogan' d'étudiant-entrepreneur est une façon de faire comprendre aux étudiants que vous allez vous débrouiller à trouver un emploi à la sortie » (d1+/-). Ce qui soulève une certaine inquiétude chez les étudiants qui savent d'entrée de jeu que le but final de se former est d'obtenir un emploi.

Chez les enseignants, il s'agit de « rapprocher les étudiants des entreprises selon leur spécialité de formation à travers plus de stage en entreprise. Mais qui va donc trouver ces stages aux étudiants ? Et qu'en est-il de l'enseignant lui-même ? » (En2, d2-). Ce qui n'est pas le même avis chez les administrateurs quand le participant (Ad1) affirme que « le paradigme université-entreprise et étudiant-entrepreneur est plus profond qu'on ne le pense ». Il s'agit en effet « d'un changement d'idéologie nationale dans le développement de l'employabilité » (Pr2). Ce dernier poursuit en disant que « l'étudiant, pendant sa formation, doit déjà savoir ce qu'il va faire à la sortie, opter pour une entreprise ou pour l'auto-emploi. Quel que soit le cas, c'est pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes que l'université doit se transformer et s'adapter ».

L'enquête s'est basée sur la légitimité pragmatique du LMD car lorsqu'elle est établie, elle favorise une meilleure appropriation cognitive de son contenu et de ses objectifs par les différents acteurs. Il ressort de l'analyse des interventions des participants que les acteurs interprètent très différemment les contenus de la réforme, ceci est dû à un problème de légitimité conférée à la réforme sous ses aspects différents. La légitimité permet d'intégrer les différents acteurs dans le processus à tous les niveaux notamment les acteurs de terrain car ils sont les plus concernés. Lorsque les différents acteurs trouvent leurs avantages et se sentent impliqués, cela constitue une meilleure source de motivation et d'engagement dans le processus.

Ainsi, l'appropriation d'une politique serait un processus complexe, un ensemble intégré et dynamique de mécanismes cognitifs, affectifs et comportementaux interdépendants. La cohérence et le caractère dynamique des composantes de l'appropriation de la réforme LMD recommandent particulièrement qu'une attention soit accordée par les autorités gouvernementales et universitaires à l'interprétation de la réforme par les acteurs. Les interventions des responsables, enseignants et étudiants à l'UY1 montrent que le système LMD a une influence significative sur la formation des étudiants, mais avec des résultats variés en termes de satisfaction et d'employabilité. Les étudiants perçoivent positivement l'application du LMD, mais les dispositions infrastructurelles, pédagogiques et administratives ne sont pas toujours favorables à une application

satisfaisante. Les entreprises et les universités doivent repenser leur partenariat en s'appuyant sur l'adéquation entre les besoins des organisations et les offres de formations afin d'améliorer l'insertion professionnelle des diplômés.

4. Discussion et conclusion

Le contenu de la réforme du LMD dans l'enseignement supérieur au Cameroun est soumis à des interprétations variées par catégories d'acteurs (étudiants, enseignants, administrateurs) et parfois au sein d'une même catégorie d'acteurs (entre enseignants par exemple). Chaque acteur donne un sens qui lui est propre. L'analyse des données révèle des lacunes au niveau de la légitimité des dispositions plus marquée qu'au niveau de la légitimité d'échange et la légitimité d'influence. Le degré de connaissance du système LMD par les étudiants suggère qu'ils devraient faire l'objet d'une plus grande attention dans les initiatives d'information et de formation sur la réforme laissent interroger sa légitimité pragmatique.

Le paradigme d'université-entreprise et d'étudiant-entrepreneur suppose la création d'un lien entre formations et emplois, savoirs théoriques et savoirs professionnels, la mise en œuvre concertée et affichée de la pluridisciplinarité. Les acteurs (étudiants, les enseignants et les responsables universitaires) qui sont dans les universités comprennent le paradigme d'université-entreprise et étudiant-entrepreneur et rapportent des actions de soutien se manifestant par leur implication dans la mise en œuvre. Toutefois, leur préoccupation majeure demeure dans les dispositions prises par les autorités pour favoriser son succès. En outre, la capacité d'appropriation serait une aptitude à créer les conditions favorables pour construire des dispositifs de management adaptés à l'organisation.

Le paradigme d'université-entreprise et étudiant-entrepreneur qui meuble les discours des responsables universitaires au Cameroun actuellement demeure encore un « flou » aussi bien dans son sens que dans son application sur le terrain. Une perception positive de la légitimité incite les entreprises à s'engager activement dans des projets conjoints avec les universités, favorisant ainsi l'échange de savoirs et la création de valeur ajoutée. Dans un tel contexte, l'enjeu est porté

sur la mise sur pied des principes de différenciation des parcours et des modalités pédagogiques, selon une approche inclusive. Ceci convoque une transformation des pratiques pédagogiques interpellant la culture et l'identité tant professionnelles qu'institutionnelles. C'est une transformation profonde de la conception de la formation universitaire où « les responsables de formation font évoluer régulièrement les contenus des formations avec la collaboration des professionnels » (Agulhon, p. 13, p.197) tout en garantissant la légitimité des actions.

Les universités apportent une expertise en recherche tandis que les entreprises offrent des opportunités pratiques d'application des connaissances. Ce qui crée un écosystème d'innovation où chaque partie peut prospérer. La divergence de résultats observée dans les discours s'explique en fonction de la catégorie d'acteurs. L'étudiant inscrit dans un cycle ou une filière en formation professionnelle possède plus de ressources (laboratoires, mobilités estudiantines, stages de formation, etc.) que celui qui est en cycle recherche. Evidemment la professionnalisation de la formation ne sera pas vu sur le même angle c'est-à-dire en adéquation avec les objectifs du LMD.

L'Université est alors interpellée dans ses pratiques, ce qui suppose de penser la transformation des pratiques pédagogiques au-delà du changement « d'emballage » ou « recouvrement » tout au long de l'année du programme de formation. L'évolution de l'enseignement supérieur se caractérise depuis quelques décennies par une massification croissante des effectifs étudiants, une présence de plus en plus importante des technologies, et une rupture des unités spatiales, temporelles et sociales dans lesquelles étaient ancrées historiquement les pratiques pédagogiques. Les caractéristiques de la population étudiante évoluent, traduisant de nouveaux besoins et de nouvelles attentes, l'étudiant qui se consacre entièrement à ses études et les termine avant d'aller sur le marché du travail.

Le résultat des différentes actions de légitimation est une altération progressive de l'environnement social dans lequel le système LMD est appliqué, créant alors les conditions propices à la divergence des perceptions individuelles. La mise en œuvre s'est

caractérisée par une absence de visibilité en amont et en aval de son processus souffrant déjà d'opacité. Il revient de voir quelle (s) stratégie (s) l'autorité devra mettre sur pied pour asseoir la légitimité pragmatique de la réforme LMD afin d'améliorer son application réelle sur le terrain. Loin d'affirmer avoir abordé tous les aspects qui interrogent la légitimité pragmatique du LMD au Cameroun, d'autres recherches pourront être menées pour étudier le processus de légitimation ou encore les stratégies de légitimation mis en place pour favoriser l'appropriation correcte des indicateurs de fonctionnalité et le succès de la réforme LMD au Cameroun.

Références bibliographiques

Agulhon Cathérine (2016), *Savoirs académiques versus savoirs opérationnels à l'université. Les portefeuilles d'expériences et de compétences. Approche pluridisciplinaire*, in *Septentrion*, 978-2-7574-1373-9. fihal-01455111f.

Bachir Bouba (2014), « De la théorie à la pratique : l'évaluation de la mise en œuvre du système LMD à l'Université de Maroua et la qualité de la formation », *Revue de l'Association Francophone Internationale de Recherche Scientifique en Éducation*, n° 11 pp. 32-47. ISSN 1647-0117. www.la-recherche-en-education.org.

Barbaroux Pierre & Gautier Anaïs (2017), « En quête de légitimité : la gestion du changement organisationnel comme processus de légitimation », in *Management international/International Management/Gestion Internacional*, 21(4), 48–60. <https://doi.org/10.7202/1053577ar>.

Bomda Joseph, Fozing Innocent et Mgbwa Vandelin (2022), « Pertinence des reformes LMD au Cameroun : analyses des qualités personnelles et professionnelles des diplômés employés dans les entreprises formelles », *Éducation et socialisation* [En ligne], 64 | mis en ligne le 29 juillet, URL : <http://journals.openedition.org/edso/19310> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/edso.19310>.

Brewer Marilynn B. (2003), « Optimal distinctiveness, social identity, and the self », in *Mark R. Leavy & June Price Tangney (eds). Handbook of Self and Identity*.

Carpentier Anylène (2012), « Les approches et les stratégies gouvernementales de mise en œuvre des politiques éducatives », *Éducation et francophonie*, 40(1), 12-31.

Dimi Charles-Robert (2014), *Le système LMD et la professionnalisation. L'Expérience de la Faculté des lettres et sciences de l'Université de Dschang*, Colloque International, Liège, le 22, 23 et 24 octobre ; acte sur CD-ROM.

Fame Ndongo Jacques (2018), « Préface », in *Recueil des textes du Ministère de l'enseignement supérieur*, MINESUP. p.5-9.

Fraj Houssemedine, Desbiens Jean-François et Bali Naila (2023), « Implantation du modèle LMD en Afrique : la mise en œuvre du nouveau curriculum de formation à l'enseignement de l'ÉPS dans les ISSEP tunisiens », in *eJRIEPS*, 53, p.96-132. Mis en ligne le 01 avril, consulté le 31 mai URL :

<http://journals.openedition.org/ejrieps/8675> ; DOI :
<https://doi.org/10.4000/ejrieps.8675>.

Maalouf Amin (2009), *Le dérèglement du monde*, Paris, Grasset.

Mbella Jean et Oben Robert (2016), « Perceptions of stakeholders on the implementation of the LMD system in Cameroon », *African Journal of Education*, 8(4), 201-215.

MINESUP (2018b, le 16 février), *Rapport sur les deuxièmes académiques et professionnelles (conférence), Deuxièmes assises nationales de l'orientation académiques et professionnelles*. Ecole nationale supérieure polytechnique-Yaoundé, Cameroun.

Paquelin Didier (2020), « Innovation dans l'enseignement supérieur : des modèles aux pratiques, quels principes retenir? », in *Enjeux et société*, 7(2), 10–41. <https://doi.org/10.7202/1073359ar>.

Penneman Jessica, De Croix Séverine, Dellisse Sébastien, Dufays Jean-Louis, Dumay Xavier, Dupriez Vincent, Galand Benoit et Wyns Marielle (2016), « Outils didactiques et changement pédagogique : Analyse longitudinale de l'appropriation de l'outil Lirécrire par des enseignants du secondaire », in *Revue française de pédagogie*, 197(197), p.79-98. DOI :10.4000/rfp.5165.

Portal Marine et Demaret Julie (2018), « De la légitimité organisationnelle à la légitimité individuelle, le cas particulier du

contrôleur de la gestion publique », in *Transitions numériques et informations comptables*, Nantes, France. pp.cd-rom. fihal-01907969f.

Ramdé Pascal, Lapointe Pierre et Dembélé Martial (2020), « L'appropriation du changement de politiques universitaires par les étudiants en Afrique subsaharienne : le cas de la réforme Licence-Master-Doctorat au Burkina Faso », *Comparative and International Education / Éducation Comparée et Internationale* : Vol. 48 : Iss. 2, <https://doi.org/10.5206/cieeci.v48i2.10789>.

République du Cameroun. (2023), *Loi n°2023/007 du 25 juillet 2023 portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun*, MINESUP.

Scott John & Marshall Graham (2009), *A dictionary of sociology*, Oxford University Press.

Suchman Mark Charles (1995), « Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches ». *Academy of management review*, 20(3), 571–610.

Tchingankong Yanou Moïse (2021), « De quelques réformes d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur camerounais ou l'État en action au travers des coalitions de cause clientélares », in *POLIS* · p.31-51.

<https://www.researchgate.net/publication/362965821>.

Tsimi Kengne Antoine et Mboudou émile télesphore (2020), *Les attentes des acteurs de l'enseignement envers le LMD au Cameroun*, Yaoundé : Editions Universitaires.

La Musique Reggae comme Espace de Prédilection du Plurilinguisme chez Alpha Blondy

Abraham GBOGBOU

Maître-Assistant

École Normale Supérieure d'Abidjan
abraham82gbogbou@gmail.com

Résumé

Le reggae est un genre musical à partir duquel Alpha Blondy fait vibrer les mélomanes. Au-delà de la beauté de sa mélodieuse musique, qui se prouve, désormais, d'elle-même, il faut noter que ses chansons regorgent d'une richesse linguistique extraordinaire. Elles mélangent langues locales (ivoiriennes), anglais, français, nouchi, etc. Cet entremêlement, aux allures de chevauchement, bien des fois, est dextre. Il charrie des thématiques richement variés qui investissent les domaines de la politique, de la femme, de l'amour, de la tradition, de la religion, etc., par où l'on voit une fécondité musico-linguistique qui participe au rayonnement de l'art d'Alpha Blondy, et qui se prête à une analyse qu'il faut oser. C'est aussi là une occasion de montrer que l'usage que l'artiste reggae fait des langues locales est une sorte d'investissement sur le marché linguistique, c'est-à-dire qu'il en fait une promotion à côté des langues de grande communication. Pour cela, l'on aura recours à la sociolinguistique et à la pragmatique linguistique. Dans cette perspective, l'hypothèse selon laquelle les textes d'Alpha Blondy promeuvent le plurilinguisme sera mise à l'épreuve.

Mots clés : Plurilinguisme, Multilinguisme, langues locales, langues étrangères, Reggae.

Abstract

Reggae is a musical genre from which Alpha Blondy thrills music lovers. As well as the beauty of his melodious music, which is now proving itself, it's worth noting that his songs are packed with extraordinary linguistic richness. They mix local (Ivorian) languages, English, French, Nouchi and more. This intermingling, which often seems to overlap, is dexterous. It carries with it a rich variety of themes, covering politics, women, love, tradition, religion, etc., revealing a musical-linguistic fertility which contributes to the influence of Alpha Blondy's art, and which lends itself to a daring analysis. It is also an opportunity to show that the reggae artist's use of local languages is a kind of investment in the linguistic market, in other words he is promoting them alongside the languages of mass communication. Sociolinguistics and linguistic pragmatics will be used for this purpose. From this perspective, the hypothesis that Alpha Blondy's texts promote plurilingualism will be put to the test.

Key words: Plurilingualism, Multilingualism, local languages, foreign languages, Reggae.

Introduction

Des études socio-anthropologiques et socio-linguistiques ont montré qu'en Côte d'Ivoire environ une soixantaine de langues se partagent le territoire ivoirien. Après la colonisation qui a légué une langue étrangère aux Ivoiriens, ils sont donc de fait devenus plurilingues, mieux, à tout le moins, bilingue parce qu'ils parlent désormais au moins deux langues : leur langue maternelle et la langue française. Ce bi/Plurilinguisme influence dès lors les pratiques langagières et communicationnelles des Ivoiriens à tous les niveaux. Les scolarisés parlent bien le français et leur langues maternelle, les non scolarisés parlent bien leur langue maternelle et peu ou pas la langue française et les déscolarisés parlent approximativement le français et parlent bien leur langue maternelle. La société ivoirienne est ainsi stratifiée linguistiquement.

Dans cette flore socio-linguistique aux allures plurilingues, la musique ne se laisse pas marginaliser. Bien plus, elle occupe une place prépondérante dans l'expression du plurilinguisme en Côte d'Ivoire et nous en voulons pour preuve la musique reggae de la star ivoirienne, Alpha Blondy. Cet artiste émérite, aux talents multiformes, chante à la fois en français, dans sa langue maternelle, qu'est le malinké, ainsi que dans plusieurs autres langues étrangères et variétés de langues.

L'étude se charge donc d'analyser l'usage que fait l'artiste reggae du plurilinguisme dans ses textes chantés. Ainsi, le sujet qui constitue le substrat de cette réflexion postule l'intitulé ci-après : « **LA MUSIQUE REGGAE COMME ESPACE DE PREDILECTION DU PLURILINGUISME CHEZ ALPHA BLONDI.** »

L'étude est faite dans une perspective énonciative et s'appuie sur la socio-linguistique et la pragmatique linguistique comme méthodes d'analyse des textes d'Alpha Blondy, à partir d'une démarche méthodologique qui fonctionne sur le paradigme corpus-analyse. Les textes choisis, le sont à titre illustratif car l'auteur en a produit une multitude que nous ne saurions énumérer ici. L'analyse s'articule autour de quatre axes. Une approche conceptuelle pose les bases définitoires de l'étude. Partant, le corpus est présenté avant de

procéder à son analyse. Pour finir, les différentes fonctions dont est investi le plurilinguisme chez Alpha Blondy sont examinées.

1- Approche conceptuelle

1.1. La musique reggae

Alpha Blondy, de son vrai nom Seydou Koné, est une star du monde de la musique en Côte d'Ivoire, et notamment du genre musical reggae et dont les mérites ont atteint une dimension internationale. L'on pourrait dire qu'il est le Marley de son temps. Il a à son actif plusieurs titres discographiques dont nous n'énumérons pas la liste exhaustive ici. Nous retenons, toutefois, qu'il émerge bien dans son registre musical qu'est le reggae. Disons donc un mot sur ce genre musical.

En effet, le reggae est une musique populaire d'origine jamaïcaine née, à la fin des années 1960, de la fusion du ska et des rythmes calypso venus de la Trinité avec le blues et le *rock and roll nord-américain*, et caractérisée par un rythme binaire syncopé avec le décalage du temps fort¹.

Avant Alpha Blondy le monde entier a connu Bob Marley comme le véritable promoteur de ce genre musical, pour ne pas dire le meilleur reggae man mondial de son temps. Le reggae est, à l'origine reconnu comme une musique engagée, une musique de combat. Alpha Blondy, ne s'écarte guère de cette ligne du genre musical qu'il pratique, mais comme la musique se définit aussi par son caractère ludique en ce qu'elle est « l'art de combiner, selon des règles établies, les sons que produisent les instruments ou la voix », selon le *Dictionnaire de la langue française* (1995, p.303), Alpha Blondy apporte souventes fois de la gaité à ses fans. La même source ajoute que c'est une « suite de sons agréables à l'oreille » (Ibidem). Bohui (2009, p.178) le dit si bien quand il affirme que « la musique a une vocation esthétique en tant qu'elle procure ravissement, notamment. »

Au regard de tout ce qui est dit sur la musique, elle peut donc admettre quatre caractéristiques que sont :

¹ Le temps fort en musique est la note qui commence une mesure, c'est-à-dire l'ensemble des notes qui se trouvent entre deux barres de mesures. Les barres de mesure quant à elles, sont des traits verticaux qui divisent la portée musicale en plusieurs parties égales.

1- la musique comme notes, harmonieusement combinées pour produire des sons agréables à l'oreille à l'aide de la voix ou de tout autre instrument ;

2- la musique comme chant

3- la musique comme danse ;

4- et la musique comme texte (s) chanté (s).

Dans cette présentation, la dernière caractéristique présente la musique comme texte (s) chanté(s), nous intéresse le plus ; sont donc exclues les trois premières caractéristiques. Il s'agit dans ce travail de porter un regard inquisiteur sur les textes que chante Alpha Blondy afin d'en débusquer les traces du plurilinguisme.

Cette précision sur le champ de l'étude ouvre la voie à l'élucidation notionnelle, notamment le plurilinguisme et le multilinguisme.

1.2. Les notions de plurilinguisme et de multilinguisme

Voici deux notions qui sont toujours confondues par le commun des mortels. Même si aujourd'hui, l'on prend l'un pour l'autre, il est important de mettre à hauteur de lumière que ces deux notions, d'un point de vue sémantique, se détachent l'une de l'autre.

Il faut noter d'emblée que le plurilinguisme est personnel, c'est-à-dire qu'il concerne les personnes, les individus, tandis que le multilinguisme s'intéresse au territoire, à l'espace géographique. En effet, le plurilinguisme, c'est la capacité qu'une personne ou un individu a à s'exprimer en plusieurs langues. Un individu A africain, par exemple, peut s'exprimer en français, en anglais, dans sa langue maternelle et dans toute autre langue du terroir. Dans ce cas, il prend le qualificatif de plurilingue.

Le multilinguisme, par contre, s'apprécie comme la cohabitation de plusieurs langues sur un même espace géographique. En République Démocratique du Congo (RDC) par exemple, on a la langue luba, mongo, Kongo, Rwandais Hutu, Tutsi, Luda, Tchokwé, etc. En Côte d'Ivoire, nous notons les langues baoulé, agni, malinké, bété, dida, èga, sénoufo, etc. On y compte environ une soixantaine de langues. C'est ce phénomène sociolinguistique résultant de la cohabitation des langues sur un même espace géographique qu'on appelle le multilinguisme. On parle aussi à ce niveau de multilingue comme qualificatif désignant l'État concerné par ce phénomène.

Ainsi définies, nous pouvons conclure que les deux notions se rapprochent quand même, car la possibilité ou la capacité pour une personne de s'exprimer en plusieurs langues, dans un contexte de multilinguisme, peut être due au rapprochement de ces langues sur le même territoire où vit l'individu en question. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde due surtout au développement astronomique des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) les deux notions ne se séparent plus, guère en tant que tel aujourd'hui. Par conséquent, on peut viser, les concernant, la notion de corrélation. Ceci dit, quid alors du plurilinguisme ?

La plupart des pays africains sont multilingues, avec des pays tout au moins bilingues (deux langues, le niveau inférieur du multilinguisme) du fait de la colonisation. De là résulte aussi le phénomène du plurilinguisme, car une personne qui parle déjà sa langue maternelle et qui apprend une langue étrangère issue de la colonisation devient de facto plurilingue tout comme son espace vital devient multilingue par le même jeu sociolinguistique.

On comprend dès lors, sans avoir abordé l'étude de ses textes, la raison pour laquelle Alpha Blondy, Ivoirien, donc plurilingue, fait aisément usage de plusieurs langues dans ses compositions textuelles chantées, et que nous nous attelons à présenter *infra*.

2- Présentation et justification du choix des textes

2.1. Présentation du corpus

TEXTE1 : « SEBE ALLAH YE »

La ila ilalao Mahamadou rassouliläi

Mahamadou rassouliläi

Sébé Alla yé, sélé Allah yé sé

Sébé Alla yé, sélé Allah yé sé

Sébé Alla yé, sélé Allah yé sé, yé sé

Sébé Alla yé, n'ko sébé Allah yé sé

Sé mibi néyé sé mibi iléyé

Allah kodi iléda ni mi-bi iléla

Ni mi-bé néla allah kohodo anougou la

Sé mibi iléyé n'ko sé mibé n'nyéyé

Massa ko oni annougoula

Téré béyé kalo béyé
Fôgnon ni dji béyan mogohou béye
Sogohou béye djinanhou fanan béhantchêman
Téré béyé kalo béyé
Fôgnon ni dji béyan mogohou béye
Sogohou béye djinanhou fanan béhantchêman
N'ko sébé Allah yé, sébé Alla yé sé
Sébé Allah yé, sébé Allah yé sé
Sébé Allah yé sé, sébé Allah yé sé, sé, sé
Sébé Allah yé sé, sébé Allah yé sé
Séri séri, n'gouyé séri n'téri
Séri séri Allah dari n'téri
Dougoukoro bé ansé kôro sangoro béankounan
Dougoukoro béansé kôro lolohou béankounan
Séri séri, n'gouyé séri n'téri
Séri séri massa dari n'téri

TEXTE 2 : « HEAL ME ! »

Who can heal me?
Can ypu heal me now?
Who can heal me?
Please help me Lord
Who can heal me?
Can you heal me now?
Whou can heal me?
Please help me Lord
I've been burned by the sun, then wet
By the rain.
I wounder if it's real or a mystic vision
of my mind...

heal me!
Can you heal me now?
Whou can heal me?
Please help me Lord
Jah is above us, Jah is below
And he shall be there
For eternity of eternity ...Yea

*Burned, i've been burned by the sun, then wet
By the rain.
All my Friends are leaving me now
Some call me bastards
Some call me crazy
Forgive them Lord cause they don't know
They don't know themselves!*

*Heal me, can you heal me now?
Who can heal me?
Please help me Lord.
Wohou wohou wohou wohooo
Heal me
(...)*

TEXTE 3 : AYOKA AFRICA

*I am Didier Drogba
Je vous dis ayoka Africa
Football ! football !
Football, football
Assêho Mayou, Assêho Mayou
Football, football
Assêho Mayou, Assêho Mayou
Ayoka Ayo (Ayo)
Ayoka Ayo
(Ayokaka, zé zé zé éh éh)
Ayokakaka Ayo
(Ayokaka, zé zé éh éh)
Ayoka Ayo
Bè Kan N'gouaN'gouabo
Bè Kan N'gouaN'gouabo
Bè Kan N'gouaN'gouabo
Bè Kan N'gouaN'gouabo
Anitché Ani bara, Anitché Ani bara
Anitché Ani bara, Anitché Mba-ajou fo la
Enjaillement garanti
La victoire garantie
Enjaillement garanti*

*La victoire du meilleur garantie, hé
 Viva viva Africa, viva Africa
 Viva viva Africa, viva Africa
 Peace and Love in Africa
 African children unite
 Peace and love in Africa
 Peace and love in Africa
 Peace and love in Africa
 African children Unite
 (...)*

TEXTE 4 : BARAMOGO

*Baramogo quitte dans ça !!! Baramogo
 Baramogo quitte dans ça !!! Baramogo
 Baramogo quitte dans ça yeh !!!
 Baramogo quitte dans ça yeh!!!*

2.2. Justification du choix du corpus

C'est une démarche purement épistémologique que de choisir un corpus qui réponde aux horizons d'attente du chercheur. En effet, les textes sont choisis relativement à la nature même de l'objet de notre étude. Il s'agit de rendre observable et d'analyser un corpus qui héberge des énoncés relevant du plurilinguisme. Alpha Blondy, sur le coup a une multitude de textes. Mais nous avons, par un choix raisonné, porté notre attention sur quatre (4) textes dont les résultats sont représentatifs du plurilinguisme chez Alpha. Ceci dit, les quatre textes qui ont retenu notre attention porte sur la langue malinké, la langue anglaise, les langues bété et dida et le nouchi, ainsi qu'il suit *infra*.

3- Du plurilinguisme ou langues chantées par Alpha Blondy

Parler couramment une langue ou l'avoir comme langue maternelle n'est pas une condition sine qua non pour chanter couramment dans cette langue. Toutefois, maîtriser une langue, est un grand atout pour

bien chanter dans cette langue, car chanter, ne se limite pas que dans la production du son ou l'interprétation exacte des notes de musique. Le chant nécessite aussi la diction, l'articulation, les liaisons, etc. Alpha Blondy, sur cette question est une exception musicale. Il ne chante pas en malinké, en anglais, en français, en baoulé, en arabe, etc. par mimétisme, mais il parle couramment ces langues.

3.1. Les langues malinké et arabe

La langue malinké est une langue parlée en Côte d'Ivoire notamment par les occupants de la partie septentrionale du pays. Les Malinké, au regard de l'anthropologie de la Côte d'Ivoire sont venus du Nord voisin (Mali et Burkina Faso) lors de la grande migration du XVI^{ème} siècle. Reconnus surtout pour leur grand amour pour l'activité commerciale qui leur vaut par ailleurs l'appellation « Djoula », ce qui veut dire « commerçants », les Malinké se retrouvent un peu partout, dans toutes les régions du pays. La présence de ses locuteurs sur l'ensemble du territoire et surtout du fait de l'activité commerciale qui accompagne cette langue, le malinké semble être compris et parlé par la majorité des Ivoiriens notamment en zone rural et en zone urbaine, principalement dans les marchés.

Alpha Blondy locuteur naturel de la langue malinké en fait usage avec une aisance langagière dans ses productions discographiques. Le texte 1 qu'il a intitulé « Sé bé Allah Yé » en est une brillante illustration. Nous l'avons choisi à titre d'illustration comme précisé *supra*, mais Alpha Blondy a composé beaucoup d'autres musiques dans cette même langue, et cela confirme sa maîtrise de celle-ci. Nous nous souvenons encore de « Bintou wêrê wêrê », « Sweet, sweet Fanta Diallo », « Allah lé kani tchi », « Yitzhak Rabin », « Brigadier sabari » pour ne citer que ces quelques titres.

Dans « Sébé Allah yé », Alpha Blondy loue Dieu en soutenant qu'il n'y a de Dieu qu'Allah (Dieu) et que Mohamed est son prophète. Il soutient que Dieu a le pouvoir de tout. Ainsi, les pieds, l'âme, les mains qu'il a et que tout homme a, sont l'émanation de Dieu. Il en est de même du soleil, le vent et même les génies. C'est une sorte de panégyrique qu'Alpha Blondy déclame à l'endroit de Dieu son créateur. Mais ce qui fait surtout le charme de sa composition musicale, c'est qu'il a écrit le texte en malinké et le chante de bout en bout dans ladite langue. En sus le nom de Dieu « Allah » qu'il insère

dans le texte dont la phrase inaugurale « La ila ilao La ila ilalao Mahamadou rasoulilaï » (traduit de l'arabe par il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète) est un emprunt arabe. Ce maniement des langues que fait Alpha Blondy avec aisance relève à la fois d'une alternance interphrastique (l'alternance codique ou mélange de langues à l'intérieur d'un même énoncé ou phrase) d'une part, et d'une alternance intraphrastique (alternance à la frontière des phrases), d'autre part. Ce style de composition est fréquent chez le reggae man ivoirien.

Nous venons de découvrir à partir du corpus de texte 1 « Sébé Allah Yé) comment Alpha Blondy fait usage de plusieurs langues dans une même composition textuelle qu'il chante. Toutefois, il arrive que le reggae man ivoirien chante uniquement qu'en anglais. C'est ce que nous allons analyser *infra*.

3.2. La langue anglaise

La langue anglaise est une langue étrangère qui fait partie des langues de grandes communication mondiale. La Côte d'Ivoire est historiquement réputée pays francophone. L'anglais est appris en Côte d'Ivoire dans les Lycées et Collèges. Il est donc rare de voir un Ivoirien parler couramment cette langue, à plus forte raison chanter dans cette langue. Mais Alpha Blondy, sur la question, est une exception ivoirienne. Il chante et parle couramment la langue anglaise, comme si c'était sa langue maternelle ou sa langue de première socialisation.

Dans le texte 2, « heal me » traduit de l'anglais par « guéris-moi », qui retient notre attention, Alpha Blondy décide de s'adresser à Dieu uniquement qu'en anglais pour implorer son aide, son secours.

Who can heal me ? / Qui peut m'aider ?

Can you heal me now / Peux-tu m'aider maintenant ?

...Please help me Lord / de grâce aide-moi Seigneur.

Nous avons ci-dessus un extrait du texte2 supra qui est l'expression de l'angoisse et de la douleur qui traversent Alpha Blondy, et qui pour cela demande à Dieu de l'aider, de le guérir. Ici, Alpha parle à son interlocuteur, Dieu, en anglais, parce qu'il a l'assurance qu'il comprend lui, aussi, l'anglais. Cela nous amène à comprendre qu'un individu plurilingue, en contexte de plurilinguisme, choisit la langue qui sied à la situation de communication, et dans cette situation de

communication l'interlocuteur (celui à qui le message est adressé) est maillon essentiel de la chaîne de communication. C'est cette « compétence et performance » (S. Zufferey et J. Moeschler, 2014, p.63) qu'Alpha manifeste dans sa musique (textes).

Il est avéré que l'auteur fait cohabiter aussi, différentes langues dans un même texte qu'il chante. Le message a donc plusieurs cibles en même temps comme c'est le cas dans le texte 3, produit à l'occasion de la CAN 2023, rencontre footballistique du continent africain qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire.

3.3. Les langues française, anglaise et autres langues locales

Alpha Blondy a la capacité, donc la performance de faire usage de plusieurs langues dans un même support textuel chanté. Pour rappel, la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) de l'édition 2023 qui n'a pu se tenir cette année l'a été finalement, par rattrapage en 2024, en Côte d'Ivoire, et ce, durant un mois. Ce fut un moment de grandes émotions footballistiques amplifié par des innovations musicales. Alpha Blondy, comme on le connaît, ne pouvait pas laisser passer cet événement qui avait l'air d'un événement mondial. Il a marqué de son sceau celui-ci avec un album discographique intitulé « Ayoka Africa » et qui intègre en son sein sept langues que sont : la langue française, la langue anglaise, la langue bété², la langue dida³, la langue malinké, la langue guéré et le nouchi. Nous rappelons nécessairement le texte en question.

I am Didier Drogha

Je vous dis ayoka Africa

Football ! football !

Football, football

Assêho Mayou, Assêho Mayou

Football, football

Assêho Mayou, Assêho Mayou

Ayoka Ayo (Ayo)

Ayoka Ayo

(Ayokaka, zé zé zé éh éh)

Ayokakaka Ayo

² Langue ivoirienne parlée dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire.

³ Langue ivoirienne parlée dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire.

(Ayokaka, zé zé éh éh)
 Ayoka Ayo
 Bè Kan N'gouaN'gouabo
 Bè Kan N'gouaN'gouabo
 Bè Kan N'gouaN'gouabo
 Bè Kan N'gouaN'gouabo
 Anitché Ani bara, Anitché Ani bara
 Anitché Ani bara, Anitché Mba-ajou fo la
 Enjaillement garanti
 La victoire garantie
 Enjaillement garanti
 La victoire du meilleur garantie, hé
 Viva viva Africa, viva Africa
 Viva viva Africa, viva Africa
 Peace and Love in Africaà
 Peace and love in Africa
 Peace and love in Africa
 Peace and love in Africa
 African children unite
 Peace and love in Africa
 Peace and love in Africa
 Peace and love in Africa
 African children Unite
 (...)

Nous notons une véritable richesse linguistique dans le texte ci-dessus du fait de son énonciation elle-même supportée par les différentes langues qui se retrouvent dans le texte. Le titre même de la chanson « Ayoka Africa » inaugure d'entrée son caractère plurilingue. Le lexème dida et bété « ayoka » signifie étymologiquement « salut », « bonjour ou bonsoir ». Par extension, il peut connoter « bienvenu (e) », « courage », « condoléances », etc. Dans le contexte qui est le nôtre ici, et comme l'ont si bien qualifiée les autorités gouvernementales ivoiriennes et repris par les artistes musiciens, cette CAN était celle de l'hospitalité. Ainsi, le lexème « ayoka » ne peut qu'être la traduction d'une motion de bienvenue d'un hôte à son étranger. Les termes guéré « Assè » et baoulé « *bè kan n'goua n'gouabo* », s'inscrivent dans le même registre que le précédent, « ayoka ». L'artiste chanteur exprime sa satisfaction, sa joie de voir

toute l'Afrique réunie dans son pays. Alors il leur dit : « Anitché, anitché ani bara. Anitché mba'a lou fôla » se qui se traduit du malinké par « merci, merci pour le travail accompli. Merci, je vous remercie. » Mais aussi, il lâche « viva Africa ! » Le mot « viva ! » est une interjection latine qui signifie littéralement « qu'il vive ! » On l'emploie aujourd'hui en français pour s'exclamer joyeusement face à une situation heureuse comme ce fut le cas lors de cette CAN. « viva Africa ! » signifie « vive l'Afrique ! »

L'anglais ne manque pas dans les compositions de Blondy :

Peace and Love in Africa

Peace and love in Africa

Peace and love in Africa

« *Peace and love in Africa* »

African children unite

Peace and love in Africa

Peace and love in Africa

Peace and love in Africa

African children Unite »

Nous traduisons « *Peace and Love in Africa* » par « Paix et joie en Afrique ». Cette exclamation a tout l'air d'une évocation religieuse, car cette formule est réputée provenir de l'église Catholique. Le plurilinguisme est donc ici, renforcé par le langage religieux. Par ailleurs, « African Children unite », littéralement, disons « L'Unité des enfants africains » ou au second degré de la traduction « l'Union des Africains ou l'Unité des Africains », telle est la satisfaction d'Alpha chantée en anglais. Cette phrase résonne comme une réponse à la préoccupation au titre au caractère perlocutoire « Africa must unite » de Kwame N'krumah traduit de l'anglais par « L'Afrique doit s'unir ». Même si l'unité politique dont parle l'ancien président ghanéen n'est pas celle dont parle Alpha Blondy, mais tout porte à croire que les Africains désirent se rassembler, se retrouver, se mettre ensemble que ce soit politiquement ou socialement. Cette CAN semble avoir joué ce rôle tant soit peu en Côte d'Ivoire.

La richesse linguistique du texte-ci confirme qu'Alpha Blondy est plurilingue, mieux polyglotte. Mais, ce qu'il est important de retenir, c'est que l'auteur est linguistiquement à jour, tant il suit l'évolution de la langue française en Côte d'Ivoire. En témoigne le groupe de mots « *Enjaillement garanti* », ou le terme « *enjaillement* » qui au départ

relevait, du parler nouchi, en Côte d'Ivoire, est finalement admis par l'académie française. « Après s'enjailler, le mot boucantier, issu du nouchi, figure désormais dans le Petit Larousse illustré », assure (J. N'guessan, 2020, p.19). Le texte 5 justifie bien cette capacité d'Alpha Blondy à s'exprimer dans ce langage crypté inventé par les jeunes Ivoiriens.

3.4. *Le nouchi*

Le nouchi est un parler urbain qui fait son apparition dans le paysage linguistique ivoirien dans les années 80. Dans la préface de *Petit recueil d'Ivoirismes* de Bohui Hilaire, Jérémie Kouadio donne plus d'information sur ce parler. « Surgi au milieu des années 80 sur un échiquier linguistique ivoirien passablement embrouillé, le nouchi est une sorte d'argot crypté parlé principalement, à l'origine du moins, par les jeunes de la rue, les délinquants et autres loubards avant de faire son entrée dans les lycées et collèges et à l'Université », (Kouadio, 2015, p.6). Bohui Hilaire quant à lui renchérit en ces termes : « Ce sont des mots, expressions et tours de phrases en usage en Côte d'Ivoire et qui empruntent tant au français, aux langues du terroir avec souvent un ancrage culturel déterminant, qu'à certaines langues africaines et européennes, et dont le résultat est généralement un remarquable réinvestissement du 'sens' », (Bohui, 2015, p.12). Dans la précision que l'auteur apporte à la définition du nouchi, il faut noter qu'il le nomme, en d'autres termes, par le vocable « Ivoirismes », parler à l'ivoirienne.

Le nouchi qui s'impose désormais comme un parler typique ivoirien a été promu par les musiciens chanteurs ivoiriens. Par exemple « Le zouglou est apparu à Abidjan au tournant des années 90 dans un climat de fortes tensions, tant à l'Université que dans le pays tout entier, à l'instigation d'un groupe d'étudiants convertis à la chanson que sont "Les parents du Campus" », (J.M Tapé, 2009, pp.79-80) et à l'auteur de préciser : « A l'origine, le zouglou est un style mélodique venu de l'Ouest de la Côte d'Ivoire qui, adapté et modernisé par des chanteurs de quartiers constitués en groupe appelés « woyo » [wɔjɔ] », (Tapé, ibidem). Le zouglou est donc véritablement la première musique ivoirienne à promouvoir le parler nouchi. Le groupe « Espoir 2000 » nous en donne un brillant exemple avec le titre « ABIDJAN FAROT » :

« *ça dja foule*. La nuit, c'est la nuit, tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. C'est vrai, on n'a rien mais on consomme jusqu'au matin. Ce qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège. *Tôt ou tard, le jour va se lever* (...). Même Paris connaît. Abidjan est le plus doux au monde. Je te *kouman* de quelque chose (...). *Mon vié voilà ton fils* (...). Tu vois le *gomi*, tu veux *bombi*, mais elles sont en *gbonhi* donc *tu yohi*. Mais tu es *siri* (...) la galère étant le cousin de la mort, après le *travaillement*, il faut prévoir *l'arrangement*. »

Comme on peut le lire dans ce texte chanté par les artistes musiciens zouglou, les mots et expressions issus du parler nouchi y abondent. Le zouglou va donc ouvrir la route au reggae dans la promotion de ce parler crypté. C'est donc ce texte qui referme la page des citations que nous avons trouvées nécessaires pour la compréhension de la suite du travail. Après cette parenthèse, nécessaire, quid donc de la place du nouchi dans le reggae notamment chez Alpha Blondy ? La réponse à cette interrogation nous invite à l'examen du texte 5, « baramogo »

Baramogo quitte dans ça !!! Baramogo

Baramogo quitte dans ça !!! Baramogo

Baramogo quitte dans ça yeh !!!

Baramogo quitte dans ça yeh!!!

Dans ce texte nouchi nous avons le substantif « baramogo » et le groupe de mots « quitte dans ça !!! ». « baramogo » est un mot malinké formé par composition. Nous avons « bara » qui signifie « travail » et « mogo » [mɔgɔ] qui signifie dans la même langue « hommes », « ami ». Littéralement, « baramogo » signifie « l'homme qui travail » ou « le travailleur ». Ce vocable a pris une autre connotation dans le parler nouchi pour désigner l'ami intime, une personne d'une même catégorie socio-professionnelle. Le groupe verbal « quitte dans ça » est une façon de dissuader quelqu'un de faire une action jugée négative. Cette façon de parler est propre aux jeunes de la rue, comme expliqué supra.

Alpha en adoptant ce parler dans sa musique montre qu'il est « branché », c'est-à-dire qu'il est plus proche de cette frange de la population qui d'ailleurs est la plus active et nombreuse. Ce message semble s'adresser surtout à eux en guise de conseil ou d'interpellation. Au regard de ce talent artistico-linguistique dont fait preuve l'artiste reggae ivoirien, quelle interprétation peut-on en faire ?

4- Des fonctions du plurilinguisme blondien⁴

Nous entendons par fonction du plurilinguisme chez Alpha Blondy, le rôle, le sens, la signification et la place que celui-ci occupe dans les textes chantés du musicien Alpha.

4.1. Fonction socio-culturelle

L'homme est par essence un animal social ou politique au sens aristotélicien du terme. La communication joue un rôle fondamental dans ses rapports avec les autres. Cette fonction sociale du langage est indéniablement une condition sine qua non de bon voisinage. La langue, produit social du langage joue un grand rôle dans la communication. C'est par elle que l'on identifie une communauté linguistique et sa culture. La langue étant bien entendu l'élément primordial de définition de la culture. Notons qu'Alpha Blondy sait très bien l'histoire des temps coloniaux de l'Afrique notamment la Côte d'Ivoire. A partir des langues dites de grande communication à l'instar de la langue française, la langue anglaise, la langue espagnol et la langue arabe, il y a eu diglossie au niveau linguistique et acculturation au niveau culturel. Il y a donc nécessité de travailler à maintenir les cultures ainsi que les langues africaines notamment ivoiriennes pour les préserver d'une mort certaine, Hagège (2000). Ainsi, le plurilinguisme chez Alpha apparaît comme une promotion des dites langues locales et un moyen de leur pérennisation.

4.2. Fonction esthétique et ludique

Le reggae est avant tout une musique dont la fonction première est la distraction, la suscitation de l'émotion chez le mélomane. Alpha fait donc vibrer ses fans à travers ses chants. L'essentiel, ici, pour le mélomane, n'est pas de comprendre les différentes langues dans lesquelles Alpha chante. Les sonorités des mots et des vers par assonance ou allitération, par répétition ou calembour, que chante Alpha en plus de la musique elle-même apportent un supplément de beauté et de plaisir qui transporte le mélomane. Les figures de reprise (répétitions) et le système de rimes plates AABB, croisés ABAB, embrassées ABBA, les rimes jumelles AAAA, sont le propre d'Alpha

⁴ Néologisme dérivé du nom Blondy. C'est nous qui soulignons.

et n'empêchent de dire que l'artiste reggae ivoirien est un poète vrai. Les concerts d'Alpha sont des moments de vives émotions. A cet effet, Martin Luther King cité par P. Dagri (2007, p.26) déclare ceci ; « La musique est le baume le plus efficace pour calmer, pour réjouir et pour vivifier le cœur de celui qui souffre, elle est un régulateur qui rend les hommes plus doux, plus bénévoles, plus modestes, plus raisonnables. » Ici, nous entrevoyons l'indéniable valeur hypocoristique de la musique (reggae). Poursuivant, Paul Dagri indique que « toute musique vise à affecter, à émouvoir », (Claudion Monteverdi cité par Paul Dagri, idem, p.26). Hilaire Bohui quant à lui précise que « (...) la musique a des effets aussi bien sur l'homme que sur la société ; qu'elle peut être un exutoire à effet de catharsis, avoir comme un effet aboulitique ou au contraire servir de moyen de galvaniser et de facteur de vaillance, donc moduler le comportement d'un individu ou d'une communauté de personnes », (Bohui, 2009, p.181). Comme on le voit, la musique d'Alpha Blondy caractériser par le mélange des langues affecte les mélomanes en modulant leur comportement. L'usage du plurilinguisme dans les textes prouve ce besoin nécessaire d'Alpha Blondy d'atteindre le maximum de personnes.

Conclusion

En définitive, cette étude a porté sur un thème linguistique qui préoccupe tant les linguistes que des États et certains organismes internationaux. Pour mieux l'analyser, il nous a fallu prendre pour prétexte les textes chantés d'Alpha Blondy. Nous avons fait un tour définitoire des termes fondamentaux que sont le plurilinguisme et le multilinguisme avant de présenter le corpus. Partant, nous avons analysé les différents textes retenus en vue de mettre en relief les différentes langues qui servent de moyens de communication à Alpha Blondy.

Notons que l'auteur à travers sa musique (composée des textes et des sonorités elles-mêmes provenant des instruments et de la voix) est un véritable terreau ou réceptacle du plurilinguisme. Alpha Blondy chante en français, en anglais, en malinké, en arabe, et dans bien d'autres langues ivoiriennes. Son art, par son dynamisme, surtout au niveau linguistique, ratisse large. Quand l'artiste chante, plusieurs

personnes le comprennent en même temps à l'image des apôtres lors de l'effusion du Saint-Esprit le jour de la pentecôte⁵.

Du point de vue social la musique d'Alpha Blondy joue deux rôles fondamentaux : distraire les mélomanes mais surtout il promouvoir les langues africaines notamment ivoiriennes auprès des langues étrangères qui font montre d'une glottophagie exécrable. L'œuvre discographique d'Alpha Blondy a aussi une portée didactique car à partir d'elle les langues africaines (ivoiriennes) qui lui servent de substrat communicationnel peuvent être facilement apprises par les jeunes et les enfants, car l'homme à l'âge de l'enfance et de l'adolescence apprend facilement par imitation, l'image et le son. La musique n'est donc pas seulement un moyen de distraction, mais un outil d'enseignement/apprentissage.

Bibliographie

Dictionnaire de la langue française (1995), Paris, Larousse.

Bohui Djédjé Hilaire (2015), *Petit recueil d'Ivoirismes*, Abidjan, Le Graal.

Bohui Djédjé Hilaire (2007), « Un opprimé chante, danse : musique comme moyen de lutte »
in *Médias et crises en Afrique*, actes du colloque organisé les 11, 12 et 13 décembre,

UFR Information, Communication et Arts (UFRICA) et
Multitudes, Université de Cocody-Abidjan.

Dagri Paul (2007), *Introduction à la musicologie*, Abidjan, Editions AMLAN.

HAGEGE Claude (2000), *Halte à la mort des langues*, Paris, Editions Odile Jacob.

Zufferey Sandrine et Moeschler Jacques (2014), *Initiation à la linguistique française*,

Paris Armand Colin.

⁵ «Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu (...) Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux...la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue», (Actes.2. 5-6).

Towards a sound lexicographic lemmatization approach for the bantu lexical lemmata with special reference to Fang

EKWA EBANEGA Guy-Modeste

*Assistant Master, Department of Languages Sciences,
Assistant Master, Department of Languages Sciences, Omar Bongo
(ekwaebanegayumodeste@gmail.com) &*

TOMBA MOUSSAVOU Fatima

*Assistant Master, Department of Languages Sciences, Omar Bongo University,
Libreville, Gabon, (ftmekwa@gmail.com)*

Abstract

This work concentrates on the lemmatization of lexical items in Fang. It was conducted by examining some Fang dictionaries and the lexical items investigated were nouns, pronouns, verbs, adjectives, ordinal adjective, and adverbs. The analysis looked at the approaches used in the macro- and micro-structural treatment of these important lexical items in dictionaries. The study also covered the treatment of the morphological, syntactic and semantic aspects of these lexical items in Fang. This research ended with recommendations that will help dictionary compilers to overcome challenges they experience when lemmatizing nouns, verbs and adjectives.

Keywords : lexicographic lemmatization, approaches, bantu, lexical lemmata, fang

Résumé :

Ce travail se concentre sur la lemmatization des items lexicaux en Fang. Elle a été menée en examinant quelques dictionnaires en Fang et les éléments lexicaux étudiés étaient les noms, les pronoms, les verbes, les adjectifs, les adjectifs ordinaux et les adverbes. L'analyse a porté sur les approches utilisées dans le traitement macro- et micro-structurel de ces éléments lexicaux. L'étude a également porté sur le traitement des aspects morphologiques, syntaxiques et sémantiques de ces éléments lexicaux en Fang. Cette recherche s'est terminée par des recommandations qui aideront les compilateurs de dictionnaires à surmonter les défis qu'ils rencontrent lors de la lemmatisation des noms, des verbes et des adjectifs.

Mots clés : lemmatization lexicographique, approches, bantu, lemmes lexicaux, fang

0. Introduction

This work focus on the lemmatization of lexical items in Fang. It was conducted by examining some Fang dictionaries and the lexical items investigated were nouns, pronouns, verbs, adjectives, ordinal adjective, and adverbs. The work entailed the analysis of the approaches used in the macro- and microstructural of lexical elements.

Lexicographers including Al-Kasimi (1977:84), Prinsloo and De Schryver (2002:73), Hartmann (1983:20), Gouws and Prinsloo (2005a) and others maintain and reiterate that the accountability of a dictionary is to register and to reflect the language and not to determine its style. The main problems the lexicographers of the dictionaries of Fang encounter when dealing with lemmata have been discussed by Nyangone Assam and Manvougou (2000), Afane Otsaga (2004), Ekwa Ebanega (2007) and they all agree that the challenges with lemmata lie in the variety of a language and and the strategies used in the macro- and micro-structural treatment of the lexical items.

Gouws (1991: 75-90) points out that lexical items are entered in a dictionary as lexical lemmata. He distinguishes (2005: 86) between two types of lexical items, namely simplex words and complex words. Lemmata. Generally, one distinguishes several types of lexical lemmata, namely noun, verb, adjective, ordinal adjective adverb. There are several approaches when dealing with lemmatisation in bantu languages, namely (a) both singular and plural forms, (b) only singular form, (c) noun stems, (d) on first or third letter and (e) left-expanded.

The results showed that there are a number of problems regarding the entering of the lemmata in the dictionary. The solutions are that singular form is taken into account when entering nouns and pronouns as lemmata. The strategy of left-expanded is chosen for positioning nouns and pronouns in the dictionary. The stem form is the approach chosen to enter verbs and adjectives in this model of a dictionary. To do so, Fang needs to be developed. Its standardisation will allow to

harmonise or to standardise the forms of the words to be entered as lemmata in the dictionary.

1. Nouns and pronouns

Nouns, pronouns and adjectives (for a discussion of pronouns and adjectives, see Addendums, tables 1 and 2) in Bantu languages also fall victim to the tradition of alphabetical listing of lemmata due to their complex morphological structure. In Bantu, nouns and pronouns are grouped into classes based on the prefixes they carry and the concordial agreement they manifest. Each noun class or pronoun class has two specific prefixes: one indicating a singular form of the word and one indicating a plural form of the word. The examples below illustrate a few nouns from *Dictionnaire*

Fang-Français/Français-Fang and *Lexique FAN-FRANÇAIS*.

Fang nouns in *Dictionnaire Fang-Français/Français-Fang*

<u>Singular</u>	<u>Plural</u>
môr	bôr
tsir	betsir
afan	mefan
ékon	bikon
ésa	bésa

Fang nouns in *Lexique FAN-FRANÇAIS*

<u>Singular</u>	<u>Plural</u>
môr	bôr
mbi	mimbi
ônon	anon
éli	bili

Fang nouns and prefixes are different from their verbs (see section on verb stems). They carry different prefixes, as exemplified in the examples mentioned above. At this level, they seem to be unproblematic in terms of lemmatizing them, as they can be easily distributed into different article stretches. However, a problem arises

with their singular and plural forms. The aforementioned examples show that singular and plural forms of the same noun take different prefixes. This means that, although they are semantically related, they will have to be entered different article stretches.

In order to solve such problems, lexicographers have to adopt a convention. In most dictionaries of Bantu languages, singular forms are entered as lemmata. Immediately after the lemma, the appropriate plural prefix is shown.

Lexicographers also have to use a variety of microstructural strategies. Wiegand (cited in Gouws & Prinsloo, 2005b) has introduced the notion of left-expanded microstructures to account for a procedure where data typically presented in a microstructural slot to the right of the lemma sign can be moved to a position where they precede the lemma sign but still have the lemma sign as their address. The advantage of left-expanded microstructures consists of attaching prefixes to the lemma as guiding element of the article so that the user is able to recognise the orthographic word which (s)he encounters in the actual language usage (cf. Gouws and Prinsloo, 2005b). Below is an example in Fang taken from Ondo Mébiame (1992):

ntum	“stick”
mot	“man”
mo	“hand”
nde	“house(s)”
dob	“navel”
dzis	“eye”

By employing a left-expanded article structure, the major difficulty regarding stem identification of nouns in class 9 can be simplified substantially. This is beneficial especially for the inexperienced user, and the presentation will acknowledge both knowledge-directed and communication-directed functions. The presentation as suggested in the above-mentioned example will be of value for users consulting the dictionary for text reception and also for text production purposes.

In the planned dictionary, I propose the use of a variety of

microstructural strategies, like the left-expanded microstructure. These strategies allow the lexicographer(s) to attach prefixes to the lemma as guiding element of the article so that the user is able to recognise the orthographic word which (s)he encounters in Fang. In addition, I also propose lexical items such as nouns, and pronouns for inclusion as lemmata. Only the singular form will be taken into account when entering them as lemmata. This choice is motivated by the fact that (1) most Gabonese people are familiar with the singular form and (2) in Fang, plural forms are irregular. Their inclusion in the planned dictionary could be problematic and the users could become frustrated when having to select different forms.

The lexicographers of the planned dictionary acknowledge the fact that two major strategies can be used in positioning nouns and pronouns in the dictionary. The first strategy admits the prefixes attached to the lemma. This strategy is called left-expanded microstructure. The second one admits only the stem. I propose that the strategy “left-expanded microstructure” be retained in the planned dictionary. This is motivated by the fact that (1) the compilers of existing dictionaries in Fang attach the prefixes to the lemma; and (2) this strategy avoids the problem of irregular forms of the nominal prefixes.

2. Verbs

The verb, in Bantu languages in general and Fang in particular, consists of the stem, to which is added one or more prefixes. The examples below show the verb stem, to which is added a prefix “a”, indicating the infinitive form of the verb. Consider the following examples of infinitive verbs in Fang:

abo “to do”
 abyē “to give birth”
 adzi “to eat”
 adzighə “to burn”
 adzogh “to let”
 akə “to go”
 avə “to give”

aku “to fall”
 alom “to send, fetch”
 anyu “to drink”
 azu “to come”
 asil “to ask”
 aswi “to pour”
 aye “to suck”

avilə “to suck”
awulə “to walk”
ayələ “to fly”

ayo “to vomit”
ave “to wake up”

The verbal prefix has a syntactical function: it indicates a singular form of the verb, e.g. *madzi* “I eat” and *adzi* “(s)he eats”. It also indicates the plural form of the verb *biadzi* “they eat” (see Addendums, table 3 for a discussion of the verbal prefix). In Fang, the verbal prefix relates to person and classes, as shown in Addendums, table 4.

The question one should ask, is: which form of the verb will the lexicographers of the planned dictionary use to present the verb as the guiding element of the article? Are they going to attach prefixes to the stem or are they going to choose the verb stem as the lemma? Which macrostructural strategy will the lexicographers use to present the verb in the dictionary? The lexicographers of the planned dictionary have the responsibility of ensuring that the users have the necessary knowledge and skills to understand the strategy employed.

The lexicographers of the planned dictionary are aware that there are various strategies to enter the verb in the dictionary. Some lexicographers attach the prefixes to the stem. This strategy has the advantage of the user seeing the full form of the infinitive. Other lexicographers enter the verbs on their stem forms. The advantage of this strategy is that, (1) unlike nominal prefixes, verbal prefixes are regular in form; and (2) it avoids the inclusion of all the verbs of a language in a single article stretch, i.e. the single article stretch introduced by **A** (in Fang, for example). In the planned dictionary, I recommend that the verbs are entered on their verb stems. This is the usual approach followed by the compilers of existing dictionaries in Fang. The lexicographers will refer to this as entering the infinitive form of the verb and will offer for *dzi*, for example, an infinitive translation equivalent “to see” as if translating the full form *adzi*. The lexicographers should preferably enter the verb under the first letter of the stem, namely as *dzi* “to eat”, *kə* “to go” and *yələ* “to fly”, in the article stretches D, K and Y respectively. The lexicographers of the planned dictionary are aware of the fact that such a strategy will not

be problematic for the users, as it demands less effort for them to look up infinitive forms on the full form minus the verbal prefix *a*. In the planned dictionary, the verb-stem will be preceded by the non-typographical structural marker the dash (–). This has to be explained consistently in the user’s guide of the dictionary.

3. Adjectives

Fang adjectives, as most of Bantu adjectives, take the nominal prefix of the noun they are modifying, according to De Schryver and Prinsloo (2001: 379), there are basically two ways in which one can enter adjectives in Bantu dictionary. In a so-called *stem-based dictionary*, De Schryver and Prinsloo (2001) continue, only the stem will be entered (preferably preceded by the hyphen ‘-’ to indicate that a prefix should be attached to the stem). This stem then functions as the *canonical form*. Yet, in a so-called *word-based dictionary* all the possible forms of the adjective are entered, at which point there is no need to enter the stem. One could however deviate from the latter and only include the most frequent forms, or one could deviate from the former and include, besides the canonical form, also the forms with *sound strengthening*. In Fang, possessive adjectives, qualificative adjectives, numeral adjectives and indefinite adjectives (Addendum, table 1) take the nominal prefix of the noun they are modifying. Ordinal adjectives do not carry prefixes; they are invariable words (Ekwa Ebanega, 2007: 199).

Consider the following example show the treatment of adjective *tokh* in the *Dictionnaire Fang-Français/ Français-Fang*:

Class	“small”
1	ntokh
2	betokh/ mitokh
3	tokh
4	atokh/ metokh
5	étokh/ bitokh
6	ntokh/ atokh
7	ntokh/ metokh

From the above-mentioned example, it is clear that the compiler chooses the stem to enter the adjective in Fang. The compiler is aware of the inclusion of all the forms of the adjectives in Fang can be problematic for the users.

The treatment of verb in the planned dictionary can also be applied to the possessive adjectives. As a result, the lexicographers of the planned dictionary should preferably enter the qualificative adjectives, possessive adjectives under the first letter of the stem, namely, *ewye* “yours”, *wom* “mine” (Addendum, table 2) in the article stretches E, W respectively.

The lexicographers of the planned dictionary should preferably choose the stem form to enter the adjectives in the dictionary, as firstly it demands less effort for them to look up adjective forms on the full form minus the nominal prefix and secondly, the compilers of existing dictionaries in Fang choose the stem to enter the adjectives. In the planned dictionary, the hyphen (-) will be used to indicate the adjective-stem. The use of adjective-stem should have to be explained consistently in the user’s guide of the planned dictionary.

4. Ordinal adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections

In the back matter of *Dictionnaire Fang-Français/Français-Fang*, Galley (1964: 586–588) distinguishes four categories of invariable words. These are ordinal adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. One of the main problems faced by the compiler is making a difference between adverbs, nouns and prepositions. As some nouns are used as adverbs, other adverbs play the role of prepositions, as pointed out by Galley (1964: 587), contrary to Ondo Mébiame (1992), who makes a distinction between different categories of invariable words. In his work, the invariable words are:

- Ordinal adjectives, e.g. *osua* (first) and *bə* (second)
- Adverbs, e.g. *avə* (why) and *anə* (like, then)

- Prepositions, e.g. *yə*(and, with)
- Conjunctions, e.g. *amu* (because)

These invariable words have one common denominator: they do not carry prefixes (Ondo Mébiame, 1992: 708).

In the planned dictionary, I propose the inclusion of lexical items such as ordinal adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections as lemmata. As they do not carry prefixes, their lemmatization is not a difficult task.

5. Conclusion

The aim of this work was the lemmatization of bantu lexical lemmata. The first challenge facing lexicographers of the planned dictionary in Fang for lemmatising nouns, verbs and adjectives in Fang is to lemmatise verbal stems without prefixes and in the case of nouns, noun without their prefixes and adjectives without their prefixes. This lemmatisation strategy is not user-friendly; stem identification is a major obstacle; a vast amount of knowledge of morphophonetics is presupposed; and

the user is often in doubt whether (s)he has successfully retrieved information.

Even if the users do manage to identify the stem and to look it up, all the additional

information conveyed by the affixes have to be added and the user will not know for sure whether (s)he has come to the right conclusion.

Lemmatising verb stems represents a slight improvement. At least the meanings of the suffixes need not be artificially added on as in the case of lemmatising stems without their suffixes.

Lemmatising stems with their prefixes merely added on (left-expanded) is a better option, because the user has the advantage of seeing the full form of infinitive verbs and the full forms of nouns and adjectives with additional information, such as tonal indication. This strategy is more user-friendly, but stem identification remains problematic and a substantial amount of knowledge of morphophonetics is still presupposed.

The problem of word/stem identification which is present in all of the lemmatisation strategies employed for Fang can only be solved in electronic dictionaries. Most electronic dictionaries are mere translated word lists.

Despite these challenges, it is a scientific study which still contributes to the advancement of fundamental research in the field of lexicography and the standardization of fang, which will allow to harmonise or to standardise the forms of the words to be entered as lemmata in the dictionary.

6. Bibliography

Afane Otsaga Thierry (2004), *The standard translation dictionary as an instrument in the standardization of Fang*. Unpublished D.Litt. dissertation. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Al-Kasimi Ali (1977), *Linguistics and bilingual dictionaries*. Leiden: E.J. Brill.

De Schryver, Gilles-Maurice & Prinsloo Danie Josef (2001), Corpus-based Activities versus Intuition-based compilation by Lexicographers, the Sepedi Lemma sign list as a case in point. *Nordic Journal of African Studies* 10(3): 374-398.

Ekwa Ebanéga Guy-Modeste (2007), *Microstructural programme for dictionaries in Fang*. Unpublished doctoral thesis, University of Stellenbosch.

Galley Samuel (1964), *Dictionnaires Fang-Français et Français-Fang, suivi d'une grammaire Fang*. Neuchâtel: Henri Messelier.

Gouws R.H. & Prinsloo, D.J. 2005a. *Principles and practice of South African lexicography*. Stellenbosch: Sun Press.

Gouws Rufus Hjalmar & Prinsloo Danie Josef (2005b), Left-expanded article structures in Bantu with special reference to isiZulu and Sepedi. In *International Journal of Lexicography* 18: 25-46.

Hartmann, Reinhard Rudolf Karl (1983), *Lexicography: Principles and practice*. London: Academic Press.

Martrou Louis (1924), *Lexique Fân-Français*. Paris Procure Générale (des Pères du St Esprit) / Abbeville: Imp. Paillard.

Nyangone Assam Blanche. & Mavoungou Paul Achille (2000),
Lexicography in Gabon: A survey. *Lexikos* 10: 252–274.

Ondo Mebiame Pierre (1992). *De la phonologie à la morphologie du Fang-Ntumu parlé à Aboumezok (Bantu A.75)*.
Unpublished Doctoral dissertation. Université Libre de Bruxelles
(ULB), Brussels.

The use of slashes as a lexicographic device, with special
reference to the African languages

Prinsloo, D.J. & De Schryver, Gilles-Maurice (2002), The use
of slashes as a lexicographic device, with special reference to the
African languages, *South African Journal of African Languages*,
22(1):70–9

8. Addendums

Table 1: *Pronouns*

Participants		
1 st sing. pers	ma	
2 nd sing. pers	wa	
1 st plur pers.	bya	
2 nd plur pers.	mina	
Classes		
1	ene	
2	ebo	
3	ewo	
4	emyo	
5	edo	
6	emo	
7	edzo	
8	ebyo	
9	edzo	
10	edze	
15	ewo	

Source: Ekwa Ebanega (2007)

Table 2: *Adjectives*

Personnes Classes	1 st sing. pers	2 nd sing. pers	3 rd sing. pers.	1 st plur pers.	2 nd plur pers.	3 rd plur pers.
1	ewom	ewye	ewen	ewe	ewenan	ewoba
2	ebam	ebwye	eben	ebe	ebenanan	eboba
3	ewom	ewye	ewen	ewe	ewenan	ewoba
4	emyam	emwye	emyen	ewye	emyenan	emyoba
5	edam	edwye	eden	ede	edenan	edoba
6	emam	emwye	emen	eme	emenan	emoba
7	edram	edwye	edren	edze	edzenan	edzoba
8	ebyam	ebwye	ebyen	ebye	ebyenan	ebyoba
9	edram	edwye	edren	edze	edzenan	edzoba
10	edram	edwye	edren	edze	edzenan	edzoba
15	ewom	ewom	ewen	ewe	ewenan	ewoba

Source: Ekwa Ebanega (2007)

Table 3: *Prefixes*

Participants	Nominal prefixes	Pronominal prefixes	Verbal prefixes
1 st singular person		ma	ma
2 nd singular person		wa	wa
1 st plural person		bi	bi
2 nd plural person		mi	mi
Dual			
3 rd singular person			
Classe 1	°ñ-		a-
2	ba-		
3	°n-		
4	mi-		
5	°a-		
6	ma-		
7	°e-		
8	bi-		
9	n-		
10	n-		
15	o-		
15a	vi-		
16	va-		
17	o-		a-
18		mu	a-

Source: Ekwa Ebanega (2007)

Table 4: *Noun Classes*

Singular prefix	Plural prefix	Singular example	Plural example
mo-	ba-	mot	bot
φ-	bə-	tarə	bətarə
n-	mi-	nlo	minlo
n-	mi-	ndzis	mindzis
a-	mə-	abo	mə
e-	bi-	evəs	bivəs
o-	a-	okəŋ	akəŋ
o-	a-	onon	anon
n-	bə-	nzok	bəzok
φ-	bə-	kaba	bəzok

Source: Ekwa Ebanega (2007)

Enseignement bilingue kanuri-français au Niger : trajectoire, bilan critique et perspectives de développement

Maman MALLAM GARBA

Faculté des lettres et sciences humaines
Université Abdou Moumouni, Niamey
mmallam_garba@yahoo.fr

Résumé

La situation du kanuri au Niger est caractéristique de celle de nombreuses langues maternelles africaines qui ne sont ni majoritaires ni minoritaires dans aucun Etat. En effet, le kanuri apparaît sur l'échiquier linguistique national du Niger comme une langue à statut sociolinguistique intermédiaire. Au niveau macro-sociolinguistique, il est dominé par le français, d'une part et d'autre part, par les langues nationales véhiculaires du pays, notamment le hausa et le sonay-zarma. En revanche, au niveau micro-sociolinguistique, dans son principal cadre géographique, le kanuri est une langue dominante face à d'autres langues nationales avec lesquelles il cohabite. Dans un contexte sociopolitique où toutes les langues locales ont le statut de langues nationales et aspirent à un processus de promotion uniforme, l'enseignement du kanuri semble se retrouver dans une impasse, cela même après plus de 45 ans d'expérimentations multiples. La communauté kanuri n'ayant aucune emprise sur le développement de sa langue en tant qu'entité autonome, celle-ci est donc empêtrée dans une entreprise collective et inerte sous-tendue par un idéal d'égalité. L'analyse de sa dynamique propre, à partir des données recueillies dans le temps, indique que son épanouissement passe par un interventionnisme spécifique et autogéré, compatible avec son statut paradoxal de langue dominée-dominante.

Mots clés : Langue maternelle, promotion linguistique, enseignement bilingue, kanuri, Niger.

Abstract

The situation of Kanuri in Niger is typical of that of many African mother tongues, which are neither majority nor minority in any state. Indeed, Kanuri appears on Niger's national linguistic chessboard as a language of intermediate sociolinguistic status. At the macro-sociolinguistic level, it is dominated by French, on the one hand, and by the country's vehicular national languages, notably Hausa and Sonay-Zarma, on the other. On the other hand, at the micro-sociolinguistic level, in its main geographical area, Kanuri is a dominant language in relation to other national languages with which it coexists. In a socio-political context where all local languages have the status of national languages and aspire to a uniform promotion process, the teaching of Kanuri seems to have reached an impasse, even after more than 45 years of experimentation. Since the Kanuri community has no control over

the development of its language as an autonomous entity, it is entangled in a collective, inert enterprise underpinned by an ideal of equality. An analysis of its own dynamics, based on data collected over time, indicates that its development requires a specific, self-managed interventionism, compatible with its paradoxical status as a dominated-dominant language.

Key words: bilingual teaching, linguistic promotion, linguistic domination, kanuri, Niger.

Introduction

Le Niger compte une trentaine de langues parmi lesquelles onze (11) sont déclarées langues nationales (Niger, 2019) mais seul le français est retenu comme langue officielle utilisée dans les administrations d'Etat et enseigné dans tous les cycles d'apprentissage, du préscolaire à l'université. Toutefois, l'arabe standard est utilisé en même temps que le français à tous les niveaux dans des établissements dits franco-arabes (médersas, collèges, lycées, universités et centres de formation pédagogique). Dans les établissements classiques post-primaires, l'arabe et/ ou l'anglais sont utilisés comme langues vivantes. Pour ce qui concerne les langues nationales, elles sont utilisées dans des écoles bilingues du niveau primaire comme co-médiums et matières d'enseignement, à titre expérimental sans discontinuité depuis 1973.

L'utilisation du français comme unique langue d'enseignement, au Niger comme dans les pays subsahariens francophones, est défendue en termes d'alternative à la multiplicité des langues en coexistence et de palliatif aux risques de subversion que pourrait engendrer la promotion éventuelle de l'une d'entre elles. Cette vision héritière de l'idéologie coloniale cache des enjeux sociopolitiques et économiques mais aussi les vellétés hégémoniques d'une élite politique empêtrée dans des accointances avec des intérêts étrangers. Dans les faits, l'imposition du français dans les anciennes colonies d'Afrique et son maintien après les indépendances servent les mêmes causes.

La résurgence de la promotion des langues locales dans ces pays revêt plusieurs formes, allant de l'enseignement au secondaire des langues dominantes à titre de matières (Togo 1975) à l'utilisation au primaire de toutes les langues locales comme co-médiums avec le français

(Burkina 1976, Niger 1973, Mali 1976, etc.). L'un dans l'autre, le français quoi que minoritaire maintient sa suprématie et les langues locales demeurent dans l'expectative.

Le Niger a envisagé en 1975 le choix d'une langue nationale unitaire devant supplanter le français dans toutes ses fonctions régaliennes tout en incluant l'enseignement des autres langues nationales au cours des deux premières années d'apprentissage. Dans cette optique, le français devrait être maintenu comme matière d'enseignement durant les autres années de scolarisation primaire et co-médium dans les cycles d'enseignement secondaire. Mais face à l'impossibilité du choix de la langue unitaire, le pays a dès 1991 opté pour la promotion de l'ensemble des langues nationales et leur enseignement de manière égalitaire dans toutes les sphères de l'enseignement de base (Niger 1991, Niger 1998, Niger 2019). Malgré plusieurs phases d'expérimentation, l'enseignement des langues nationales reste à un stade stationnaire et leur statut juridique une simple formalité.

Le kanuri est l'une des cinq langues nationales expérimentées dans l'enseignement au Niger et de par son poids démographique, elle occupe une position intermédiaire parmi ces langues. Elle n'est ni majoritaire ni minoritaire mais dispose des atouts considérables pour prétendre à une utilisation conséquente dans sa zone d'expansion. Car le kanuri fait partie des rares langues du Niger à avoir fait l'objet d'études scientifiques nombreuses et variées, de la première moitié du XIX^e siècle (S.W. Koelle (1854), H. Barth (1857), J. Lukas (1937), etc.) à nos jours (K.A. Jarrett (1977), J.P. Hutchison (1976, 1981), U. Bulakarima (1991), M. Mallam Garba (1995), etc.).

A la description linguistique s'ajoute la production, dans chacun des pays où la langue est en usage, de matériels didactiques et pédagogiques et des œuvres littéraires, monolingues ou bilingues. Si au Nigéria son développement a abouti à l'exploitation de cette documentation pour l'enseignement de la langue et sa promotion dans la presse, au Niger il en est autrement. En effet, la promotion du kanuri, dans ce pays, est tributaire d'une approche globale qui ne tient compte ni de la spécificité de chaque langue ni des desiderata de leurs locuteurs. Aussi, la promotion du kanuri dans l'enseignement aux

côtés du français, langue officielle, se trouve-t-elle en décalage avec son potentiel. Du coup, se pose la question de savoir si la promotion collégiale des langues nationales dans un environnement politique et institutionnel dominé par le français peut être profitable globalement et individuellement à chacune d'entre elles.

La présente étude se propose d'explorer la possibilité d'évaluer une politique linguistique qui prétend œuvrer pour la promotion et le développement des langues locales, en général et en particulier, leur utilisation à l'école formelle, en prenant comme support le cas de la langue kanuri. C'est dans cette optique que sera décrit et analysé l'historique de l'enseignement bilingue au Niger de 1973 à 2024, avec en filigrane l'évolution des classes bilingues kanuri-français.

Cette démarche permettra de dégager les acquis réalisés selon des périodes clés, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Des perspectives de réorientation de la promotion de la langue kanuri axées sur des acquis accumulés permettront de percevoir la ligne de démarcation entre promotion collégiale et domination collégiale face à l'hégémonie politique du français et à la prépondérance des langues locales démographiquement importantes.

1. Objet de recherche et encrage méthodologique

Cette étude vise à relancer la réflexion sur les perspectives du développement du kanuri qui passe pour être à la fois un outil de communication intra et intercommunautaire. Elle repose sur l'état des lieux de l'utilisation de cette langue dans le système éducatif nigérien, envisagé de manière intrinsèque, c'est-à-dire tenant compte des caractéristiques sociolinguistiques de la langue et des besoins langagiers spécifiques de ses locuteurs. Après un demi-siècle d'expérimentations diverses (1979-2024), couronnées de promesses mais auréolées d'hésitations, il semble opportun de s'interroger les modalités de promotion de cette langue à l'école. Faut-il les envisager isolément ou en lien avec toutes les autres langues en présence ? Quels avantages peut tirer le kanuri suivant sa dynamique propre dans un cas ou dans l'autre ? La situation du kanuri intéresse toutes les langues

jouissant des statuts juridiques et sociolinguistiques similaires aux siens, tant au Niger que partout ailleurs en Afrique subsaharienne.

La réalisation de l'étude s'inscrit dans un des champs conceptuels le plus complexe de la sociolinguistique, celui de la politique linguistique. Cette dernière recouvre plusieurs acceptions et admet de nombreux avatars parmi lesquels l'aménagement linguistique et la glottopolitique. Dans le sillage de L-J Calvet (1987, p.155-156), il faut par politique linguistique entendre « l'ensemble des choix conscients effectués dans le domaine des rapports entre langue et vie sociale, et plus particulièrement entre langue et vie nationale ». Elle est à distinguer de la planification linguistique c'est-à-dire de « la recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l'application d'une politique linguistique » (L-J Calvet, op.cit.). L'une relève de l'ordre du symbolique et la seconde de l'action concrète.

La complexité des études de ce genre réside dans le fait qu'une politique linguistique vise toujours une intervention sur une langue ou une partie de langue ou sur la gestion des relations entre les langues au sein d'un même espace sociopolitique. Elle peut être explicite, actée par un document officiel ou implicite, accessible uniquement à travers l'analyse des pratiques et représentations.

L'approche analytique qui sera ici convoquée est la glottopolitique. Elle désigne selon ses promoteurs, « les diverses approches qu'une société a de l'action sur le langage, qu'elle en soit ou non consciente [...] » (L. Guespin et J-B. Marcellesi, 1986 : 5). Cette action peut porter sur la langue, le discours ou la parole. A cet effet, il faut dissocier plusieurs aspects de la glottopolitique, notamment le dirigisme politique qui est une forme d'imposition des langues ou des rapports entre elles et le libéralisme qui, de manière naïve, se fonde sur des autorégulations de ces rapports.

Il n'existe au Niger aucun texte juridique attestant de l'existence d'une politique linguistique explicite. Aussi l'hypothèse sur laquelle repose la recherche est la suivante : l'utilisation exclusive du français comme langue d'enseignement et la promotion sans discernement de

l'ensemble des langues nationales à l'école constituent les deux faces d'une politique linguistique.

La recherche s'appuie sur des ressources documentaires, colligées depuis des décennies de pratiques et d'expériences dans le domaine de l'enseignement bilingue au Niger. Elles proviennent de sources diverses soigneusement référencées, certaines institutionnelles et d'autres académiques. Mais elle prend également en compte des données directement recueillies, par entretien individuel auprès des acteurs clés du domaine encore en activité ou déjà partis à la retraite. Ce, à des fins de vérification ou de confirmation de certaines données collectées. D'une source à l'autre, il arrive que divergent des chiffres et des dates clés.

2. Données démolinguistiques et sociolinguistiques sur le kanuri

2.1 Localisation

Le kanuri [kànùrì] est originellement la langue parlée par les Kanuri [kànúrì]. Elle est aujourd'hui principalement pratiquée dans des localités riveraines du Bassin tchadique, réparties dans les quatre (4) pays suivants : Cameroun, Niger, Nigéria et Tchad. La présence d'importantes communautés kanuri est également signalée au Ghana, en Libye, au Soudan et en Arabie saoudite. Au Niger, le fief du kanuri s'étend sur une aire discontinue répartie sur trois régions administratives contiguës relevant des vestiges de l'ancien Royaume Kanem-Bornou (VIII^e siècle-1900), à savoir Agadez, Diffa et Zinder.

2.2 Démographie

Le nombre de locuteurs kanuri au monde serait estimé à 11 millions en 2024, selon *Ethnologue Languages of the World*, un site spécialisé. C'est au Nigéria dans les Etats fédérés d'Adamawa, Bornou et Yobé se trouve la majorité d'entre eux, soit environ 7 millions de personnes. Les statistiques les plus explicites relatives aux poids des ethnies résidant au Niger, fournies par le Recensement général de la population et de l'habitat (RGP/H) de 2001 (Niger, 2001), permettent de dresser le tableau ci-dessous.

Sources des données : RGP/H 2001

Le graphique ci-dessus montre qu'on trouve des Kanuri dans chacune des huit (8) régions du pays mais en nombres variables. Contrairement aux idées reçues, la région qui regorge le plus de Kanuri au Niger est non pas Diffa mais celle de Zinder. Ainsi, il ressort de ces données que 52,85% des résidents nigériens d'ethnie kanuri recensés en 2001 sont localisés dans la région de Zinder. Ils représentent 4,68% de la population totale alors estimée à 10 964 126 habitants. Le RGP/H suivant, celui de 2012, n'a pas pris en compte cette donnée qui sera de ce fait exclue des différentes projections de l'évolution de la population du Niger. Cependant, Diffa est la seule région du Niger où les Kanuri sont, d'après les mêmes sources, majoritaires avec une proportion estimée à 60,23%.

Dès lors que le RGP/H 2001 ne s'intéresse pas aux langues mais aux ethnies, il serait hasardeux d'établir un isomorphisme entre langue et ethnie. Le fait pour une personne d'être Kanuri n'implique pas ipso facto qu'elle est locutrice de la langue kanuri. Tout comme les Kanuri ne sont pas les seuls locuteurs du kanuri. Dans la région de Zinder, de nombreuses personnes se réclamant Kanuri ne parlent plus la langue kanuri à une ou deux générations près tandis que dans celle de Diffa, tous les kanuriphones ne sont pas des Kanuri. Si de manière grossière l'on appliquait le coefficient de représentation des Kanuri au sein de

la population globale en 2001, leur nombre serait d'environ 1 231 403,19 en 2024. Ce qui reste à confirmer car le dénombrement de toute langue au Niger ne saurait se faire objectivement à défaut d'une étude ad hoc et exhaustive.

2.3 Classifications

Tous les chercheurs qui se sont penchés sur le kanuri, en particulier J. Hutchison (1985), admettent à la suite de Tucker & Bryan (1956) et J. Greenberg (1966) que cette langue appartient à la famille nilo-saharienne. Elle constitue avec le tubu les seules langues du phylum saharien occidental au sein de la sous-famille saharienne. Le kanuri est une langue fortement dialectalisée car on en dénombre plus d'une trentaine de variétés rien qu'au Niger et au Nigéria.

Du point de vue de sa typologie morphologique, le kanuri est une langue agglutinante où la plupart des mots sont constitués des morphèmes amalgamés issus des modifications opérées de part et d'autre de leurs points de jonction, tant au niveau du schème tonal que sur la chaîne morphologique.

2.4 Statut sociolinguistique

Le kanuri a toujours fait partie des idiomes reconnus comme langues nationales (LN) dont le nombre est passé de huit (8) en 1984 à dix (10) en 1991 et aujourd'hui à onze (11) en vertu de l'article 2 de la Loi 2019-80 du 31 décembre 2019. Ce statut conféré de manière égalitaire à l'ensemble des langues des communautés autochtones du Niger traduit la volonté du législateur d'envisager une promotion collégiale des langues maternelles locales. Aussi, toutes les sept (7) constitutions dont s'est jusqu'ici doté le Niger stipulent-elles que « les langues des communautés composant la Nation nigérienne jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues en respectant celles des autres ».

A l'image de la population du Niger, les Kanuri sont dans leur très grande majorité de confession musulmane. Partout où ils vivent et en particulier dans les centres urbains, ils sont au contact d'autres communautés avec lesquelles ils partagent langues, us et coutumes. La cohabitation entre le kanuri et d'autres langues locales génère une situation de diglossie complexe où les rôles dévolus aux différents

langues créent de rapports de domination. Le hausa qui jouit d'une fonction véhiculaire au niveau national et international étend sa domination sur le pays. Dans le même temps, le kanuri dans la région de Diffa qui est son principal fief historique apparaît comme une langue véhiculaire pour les locuteurs des langues arabe, buduma, fulfulde et tubu. Aussi dans tous les centres urbains, les Kanuri sont-ils confrontés à l'apprentissage inéluctable d'une ou plusieurs autres langues nationales.

Le kanuri est parlé à la radio et à la télévision nationale, publique et privée, suivant des fréquences variables mais suffisantes pour toucher l'ensemble des locuteurs de la langue et au-delà, contribuer à son expansion.

3. Historique de l'enseignement du kanuri à l'école formelle

Le recours à la langue kanuri en tant qu'objet et outil d'apprentissage moderne remonte à la création des premiers centres d'alphabétisation à partir de 1966. La première classe d'enseignement formel kanuri-français a, elle, été ouverte en 1979 dans le village de Bagara, aujourd'hui intégré à la Commune urbaine de Diffa. C'est la première d'une longue série d'écoles de même type qui suivront pendant quarante-cinq (45) ans.

3.1 Cadre réglementaire de référence

L'introduction de la langue kanuri à l'école formelle s'inscrit dans le cadre général de l'institutionnalisation de l'expérimentation de l'enseignement bilingue langue maternelle-français. Il s'agit pour le Niger de résoudre deux contradictions flagrantes qui handicapent vigoureusement la promotion de son système éducatif et par-delà, celle de son développement économique et social. La première est l'exclusivité de la langue française dans l'administration et la seconde, l'exclusion systématique des langues maternelles des structures d'enseignement et de formation. Dans cette perspective, la réduction de la suprématie du français devient une nécessité à la fois politique et pédagogique et la valorisation à part égale de toutes les langues et cultures nationales, un impératif social et juridique. En effet, l'enseignement bilingue devrait permettre à chaque enfant nigérien

d'accéder à l'instruction et à la formation, à la fois dans sa langue maternelle ou dans celle de son milieu de vie et en français, langue officielle.

Cette politique linguistique éducative est sous-tendue par des textes juridiques et politiques dont les plus emblématiques sont la Loi portant orientations du système éducatif nigérien (LOSEN) promulguée en 1988 et la Lettre de politique éducative qui couvre la période 2013-2023. L'enseignement du kanuri ne relevant pas d'une action ad hoc, son évolution ne peut échapper à l'emprise de la marche uniformément imprimée au processus de promotion de l'ensemble des langues nationales du Niger. Cependant les interventions des partenaires au développement, en conformité ou en contradiction avec les orientations du pays, créent des situations discriminatoires, avantageuses pour certaines langues nationales et préjudiciables à certaines autres. Selon les périodes, le kanuri se retrouve tantôt dans un cas tantôt dans l'autre.

3.2 Évolution et typologie des écoles d'enseignement kanuri-français

La réforme de l'enseignement repose sur une stratégie de mise en œuvre en trois phases distinctes qui sera reconduite depuis lors. La première phase consiste à l'expérimentation de l'utilisation des langues maternelles et du français dans un nombre limité d'écoles afin de s'assurer de son efficacité. La deuxième vise l'extension du prototype testé à un nombre important d'écoles en vue de mesurer les effets du passage à l'échelle de l'expérimentation. La troisième phase se consacre à la généralisation de l'enseignement bilingue, tenant compte des leçons tirées antérieurement. Une expansion qui couvrirait tous les niveaux d'apprentissage du cycle primaire, toutes les langues nationales et toutes les régions du pays.

La trajectoire de la mise en œuvre de l'enseignement bilingue kanuri-français, une fois ancrée dans le contexte national global, permet d'appréhender sa spécificité en termes de plus-value mais aussi de besoins différenciés eu égard aux acquis du pays en la matière. Dans cette perspective, deux temps forts peuvent être distingués : la période qui va de l'expérimentation à la première tentative d'extension du

bilinguisme scolaire (1973-2010) et celle qui va de l'introduction des innovations éducatives à la deuxième tentative d'extension (2010-2024). L'une et l'autre sont néanmoins séquencées par des interruptions dues à des contingences endogènes et exogènes.

3.2.1 Écoles bilingues kanuri-français au cours de la première étape clé

Si l'initiative de l'utilisation des langues maternelles dans les écoles formelles du Niger relève de la volonté politique nationale de réformer le système éducatif postcolonial, sa vitalité, elle, dépend de la pérennité des appuis que lui apportent des partenaires techniques et financiers extérieurs. Aussi la première étape de la mise en œuvre de l'enseignement bilingue est-elle ponctuée des hauts et des bas (Niger, 2002). Les hauts sont liés à l'existence d'appuis externes et les bas à leurs interruptions. Le kanuri sera de tous les épisodes du bilinguisme à l'exception de celui du Programme de soutien à une éducation de base (SOUTEBA 2004-2009).

La première extension du bilinguisme qui marque la fin de cette étape coïncide avec une croissance exponentielle du nombre d'écoles kanuri, comme le montre le tableau ci-après.

Tableau 1 : Caractéristiques des écoles de la première étape clé

Chronologie	Initiative	Objectifs visés	Quota EB kanuri ciblées	Couverture géographique de l'initiative
1973-1988	Ecole expérimentale (EE)	-1 Tester la faisabilité de l'enseignement en LN -2 Choisir une LN unitaire, -3 Généraliser l'EB au Niger	4/42	Toutes les régions
1988-1997	EE	Inchangés	4/42	Tout le pays

1997-2003	Ecole bilingue pilote (EBP)	Préparer les outils de la généralisation de l'EB à la faveur de l'évaluation rassurante des EE (1999), de l'adoption de la LOSEN (1998) et de la Loi portant promotion et développement des LN (2001)	2/16	Région de Diffa Région de Niamey Région de Tahoua Région de Tillabéri
	EE	Inchangés	4/33	Toutes les régions
2003-2004	EE EBP	Inchangés	0/33 2/16	Inchangée
2004-2009	Ecole bilingue SOUTEBA (EBS)	Améliorer le taux de transition primaire-collège	0/135	4 communes rurales des régions de Dosso et Tahoua
2009-2010	Ecole bilingue (EB)	Extension du bilinguisme avec PPO	41/499	Toutes les régions

Sources : Mise à jour à partir de M. Mallam Garba et A.K. Tawèye (2006)

La création d'un nouveau type d'écoles bilingues n'exclut pas l'un ou les autres types préexistants, il récupère tout ou partie des écoles en place et se superpose à eux. Par exemple, les EE et les EBP ont coexisté au sein du même système d'enseignement de 2001 à 2004, tout comme les EE et les EBS de 2004 à 2009. En dehors de la période d'exclusion du kanuri par le programme SOUTEBA. La présence du kanuri dans les dispositifs expérimentaux de cette première période est stationnaire et semble proportionnelle à son poids démographique (4,68% de la population en 2001).

3.2.2 Écoles bilingues kanuri-français au cours de la seconde étape clé

Cette étape de l'évolution des écoles bilingues est caractérisée par une mutation de paradigme pédagogique, passage de l'approche par les objectifs (PPO) à l'approche par les situations et l'introduction des approches de lecture-écriture, motivée par la baisse généralisée de la qualité des apprentissages scolaires. L'une et l'autre s'opérant

consécutivement ou simultanément. Les partenaires de mise en œuvre sont l'Observatoire de réformes en éducation de l'Université de Québec (ORE) pour l'approche par les compétences (APC) ou par les situations et le projet Ecole et langues nationales en Afrique (ELAN-Afrique), le programme Niger Education and Community Strengthening (NECS/ USAID) et l'ONG irlandaise CONCERN worldwide pour les approches innovantes de lecture.

Tableau 2 : Caractéristiques des écoles de la seconde étape clé

Chronologie	Initiative	Objectifs visés	Quota EB kanuri ciblées	Couverture géographique de l'initiative
2010-2011	EE EBP EBS EB	Inchangés	4/33 2/16 0/135 37/499	Inchangée
2013-2014	EB APC	Tester l'enseignement sur la base de l'APS et de l'entrée par les LN	5/40	5 écoles par langue
2012-2019	EB NECS	Améliorer l'apprentissage de la lecture au cours des deux premières années du primaire	10/183	Toutes les régions mais dans 4 LN
2012-2024	EB ELAN	Améliorer l'apprentissage de la lecture -écriture et promouvoir le passage de L1 à L2	0/10	Région de Maradi Région de Niamey
2015-2019	EB CONCERN	Améliorer l'apprentissage de la lecture grâce à ARL l'approche ELAN-Afrique	14/55	Trois communes dans la région de Diffa et deux dans celle de Tahoua
2015-2017	EB APS	Mise à l'essai de l'APS	43/500	Toutes les régions
2017-2018	APS-NECS	Intégrer les acquis de l'ASL dans l'APS	0/25	Région de Niamey Région de Tillabéri

2017-2021	APS CONCERN	Extension de l'APS Inchangés	246/5000 14/55	Toutes les régions Régions Diffa et Tahoua
2021-2022	EB APS CONCERN	Inchangés	97/ 3028 4/-	Toutes les régions Régions Diffa et Tahoua
2022-2023	EB APS CONCERN	Inchangés	68/2079 4/-	Toutes les régions Ecole passerelle

Sources : Mise à jour à partir de M. Mallam Garba et A.K. Tawèye (2006)

L'avènement des EB-APS en 2015 met un terme à l'existence de tout autre type d'écoles bilingues, à l'exception de celles expérimentant de nouvelles approches de lecture qui vont, elles-aussi, se superposer les unes aux autres de 2012 à 2024, de façon concurrentielle dans des aires géographiques différentes. La langue kanuri fait partie de toutes les approches testées en ce domaine, avec une quantité d'écoles variable selon les périodes, nonobstant son absence dans des programmes spécifiques (SOUTEBA 2004-2009, ELAN-Afrique 2012-2024 et APS-NECS 2017-2018). Elle n'échappe donc pas aux vicissitudes de la promotion du bilinguisme dans le système éducatif nigérien, à l'image de l'ensemble des langues nationales du pays.

4. Analyse de l'évolution dispositif bilingue en zone kanuri

Cette analyse est envisagée selon trois angles de vue : sur les plans quantitatif et qualitatif mais aussi institutionnel. En effet, l'ouverture des écoles ou leur extension et la pertinence des contenus des enseignements/ apprentissages sont déterminées par la qualité du pilotage de la réforme curriculaire.

4.1 Analyse quantitative

De 1979 à ce jour, le nombre d'écoles bilingues kanuri-français ouvertes, toutes formules confondues, connaît une trajectoire sinusoïdale. Après une évolution constante de 1979 à 2009, elle connaît une croissance brusque de 2010 à 2017 à la faveur de la phase d'extension de l'APS dans les écoles bilingues nigériennes. Mais

depuis 2021, cette trajectoire irrégulière est marquée par une chute vertigineuse. Le graphique ci-après récapitule cette tendance qui s'apparente à une mort programmée.

Sources : Estimation réalisée à partir de sources diverses, 2024

L'enseignement d'aucune langue nationale n'a dans aucune localité franchi le seuil fatidique de la 4^e année primaire malgré une si longue expérimentation, sans cesse renouvelée et continuellement remodelée. Les dernières données directement recueillies sur le terrain (Niger, 2024, p. 3-4) révèlent que sur un échantillon de 696 écoles bilingues visitées au plan national, il ne reste plus que 898 classes réellement bilingues sur quelque 2784 attendues, soit un taux de déperdition de 67,75%. Pour ce qui concerne les classes bilingues kanuri, seules 42 classes seraient fonctionnelles en 2024 dont 40 dans la région de Diffa. Si à Agadez, on retrouve deux (2) classes seulement, à Zinder, région la plus kanuri du Niger, il n'en existe plus aucune.

La répartition des écoles kanuri dans l'aire d'extension de la langue est, de tous points de vue lacunaire. Au déséquilibre entre le nombre d'écoles selon les régions, s'ajoute un autre déséquilibre au sein de chaque région. Le focus est consciemment ou inconsciemment mis sur la région de Diffa et toujours dans les mêmes zones dans cette même région, quelle que soit par ailleurs l'initiative mise en œuvre. Cette

propension contraste avec le choix de la variété enseignée dans ces écoles car les supports didactiques et pédagogiques existants sont produits en manga (M. Mallam Garba, 1996), variété plus parlée à Zinder qu'à Diffa. La congruence entre la variété parlée par les élèves et celles de l'enseignement et du livre est une des conditions de l'efficacité de l'action pédagogique.

4.2 Analyse qualitative

Toutes les expérimentations à envergure nationale incluent ipso facto la langue kanuri mais aucune innovation n'a exclusivement ciblé cette langue. Le kanuri est tantôt associé à une langue nationale tantôt à l'ensemble des langues nationales ou simplement écarté.

4.2.1 Recours à des pédagogies innovantes

L'organisation des contenus d'enseignement et leur articulation avec la ou les pédagogies adoptées déterminent la qualité de chaque expérimentation, notamment l'efficacité de l'enseignements et les acquisitions des apprenants. Toutes les écoles bilingues expérimentées ont créé une rupture cruciale avec les écoles classiques d'enseignement exclusif en langue française. En effet, elles s'en démarquent par l'introduction de la langue maternelle ou première de l'élève comme outil et objet d'enseignement au même titre que le français mais aussi par le passage d'une pédagogie transmissive à une approche active qui place l'élève au centre des apprentissages et privilégie l'articulation entre la pratique et la théorique dans tous les processus d'enseignement/ apprentissage.

Cependant, la théorie sous-jacente à chaque approche pédagogique utilisée est le principal facteur de différenciation des écoles bilingues, et subséquentement celui de la répartition des contenus selon les deux langues d'enseignement et la masse horaire attribuée à chaque matière d'enseignement selon les niveaux d'apprentissage. Cette répartition est elle-même déterminée par la finalité assignée à l'enseignement. Ce sont le constructivisme incarné par l'APC et le socioconstructivisme par l'APS qui ont dominé les querelles pédagogiques au Niger entre 2005 et 2015. A partir de 2012, l'APS s'est définitivement imposée.

La langue kanuri a bénéficié de toutes les approches pédagogiques initiées au Niger et de leurs retombées en termes de formation des acteurs et de production de matériels didactiques et pédagogiques malgré son exclusion de l'initiative SOUTEBA. En effet, tous les volets non pris en compte par ce programme ont été couverts par la suite. En tout état de cause, la seule pédagogie qui prévaut dans toutes les écoles bilingues depuis 2015 est l'approche par les situations. Toutes les écoles bilingues kanuri aujourd'hui fonctionnelles sont officiellement sous l'emprise de l'APS.

4.2.2 Expérimentation des approches innovantes de lecture

Deux (2) des quatre (4) approches innovantes de la lecture expérimentées au Niger n'ont guère intégré la langue kanuri. Il s'agit de l'ARL/ ELAN qui s'est jusqu'ici cantonnée à la langue hausa et de la combinaison APS-ASL/NECS qui devrait couvrir des écoles dans les régions de Niamey et de Tillabéri mais qui n'a jamais connu la moindre mise à l'essai. En termes d'approche innovante de la lecture, le kanuri est en fait au même niveau que toutes les autres langues nationales expérimentées, à l'exception du hausa.

4.2.3 Données probantes relatives aux performances des élèves bilingues

Entre 1976 et 2024, les écoles bilingues, tous formats confondus, ont été soumises à plusieurs études évaluatives visant à comparer les performances de leurs élèves à celles des écoles classiques d'enseignement en français. Toutes ces études documentent la plus-value de l'utilisation des langues nationales, tant par rapports aux acquisitions des élèves que par rapport aux conditions d'enseignement/ apprentissage et à leur insertion socioéconomique.

Les évaluations des écoles bilingues se concentrent presque toutes sur la désagrégation des données en fonction des sexes et/ ou des régions mais rarement sur les résultats d'apprentissage en fonction des langues nationales d'enseignement. Comme il ressort de l'évaluation de 1999, le maintien de ces performances dépend des contingences externes.

[...] au moment où les maîtres bénéficiaient de formation et suivi pédagogiques, les EE enregistrent des résultats supérieurs

à ceux des ET au Certificat de Fin d'Etudes du Premier Degré (CFEPD). Ainsi pendant la période 1980-85, le taux de réussite à ce certificat était de 95%, les redoublements se situaient entre 2 et 3% et les abandons à seulement 1% [...]. Cependant, en raison de l'arrêt des financements extérieurs et de la formation des formateurs (en 1988) et face à la réticence à la généralisation de l'expérimentation, les performances des élèves des EE tendent à décroître. Ainsi, en 1992 des tests dans différentes matières (Alidou, 1992) administrés en français aux élèves issus de deux systèmes donnent des résultats presque équivalents. Mais ces tests étaient fondés sur le programme officiel de l'enseignement primaire (Niger, 2002, p. 28)

La détérioration du cadre d'enseignement et d'apprentissage due, entre autres, à l'insuffisance de la qualification des acteurs pédagogiques et au manque de matériels didactiques adéquats et des conditions décentes de travail, entame la qualité du système éducatif nigérien dans sa globalité et impacte négativement l'efficacité des écoles bilingues. Leurs performances tendent à se stagner au même niveau de celui des écoles classiques.

Au vu des résultats de cette étude, il ressort une grande faiblesse dans l'acquisition de la lecture par les élèves, au niveau de toutes les initiatives ainsi que chez les groupes témoins. Les résultats des initiatives sont globalement acceptables, comparés à ceux des groupes témoins, nous pouvons espérer que ces expérimentations pourront aboutir à des résultats probants si toutes les conditions idoines sont créées. Pour ce qui de l'écriture, des notions de bases mathématiques et des CVC [compétences de vie courante], les résultats ont été acceptables quel que soit le groupe testé (Niger 2015, p. 36).

Les seules études récentes qui peuvent fournir des données relatives à l'évaluation spécifique de l'enseignement en kanuri sont celles de Niger-PAEQ 2017 et Niger-USAID 2019. Elles confrontent toutes des élèves issus des écoles classiques à ceux des classes bilingues, tenant compte des cinq (5) langues nationales actuellement en expérimentation (fulfulde, hausa, kanuri, tamajaq et sonay-zarma).

L'évaluation de 2017 porte sur les performances d'un échantillon de 775 élèves de première année du primaire, issus d'écoles bilingues et classiques, en langue (lecture des lettres, syllabes, mots et phrases) et en mathématiques (arithmétique et géométrie). Les résultats des tests réalisés révèlent que, toutes formules confondues, 75% des élèves ont une moyenne inférieure ou égale à 2,5 sur 20 en lecture. En revanche en mathématiques, les résultats sont plus reluisants avec 75% des élèves ayant obtenu 15 ou plus de 15 sur 20.

Dans les mêmes conditions d'évaluation, les élèves bilingues surclassent ceux des écoles classiques, quelle que soit la discipline considérée. Mais les performances des élèves kanuri sont quelque peu mitigées. En lecture, ces élèves présentent la moyenne des notes la plus faible de toutes (1,61 sur 20), loin derrière celle des écoles classiques (2,25 sur 20). Par rapport au nombre d'élèves ayant eu au moins 10 sur 20 de moyenne en lecture, ils sont également dépassés par les élèves monolingues, 2,9 contre 6 sur 20. Néanmoins dans les tests de mathématiques, ils sont plus de succès que ceux des écoles classiques. Avec une moyenne de notes de 14,64 sur 20, les élèves kanuri arrivent en 2^e position, après ceux des classes tamajaq (17,15), devant les élèves fulfulde (14,47), sonay-zarma (13,53), hausa (10,49) et bien loin devant les élèves du classique (10,8). Autrement vu, 78,6% des élèves bilingues kanuri ont obtenu une note d'au moins 10 sur 20 en mathématiques contre 65% dans le rang des élèves du cycle classique, soit là aussi la 3^e meilleure performance.

L'évaluation de 2019 est un test EGRA (Early grade reading assessment) portant sur la comparaison des performances en lecture de 117 élèves du projet NECS et 44 élèves de la réforme en APS, issus des classes préparatoires. Il en ressort que les élèves kanuri NECS surclassent leurs homologues dans deux des six (6) items de test en langue (identification du nom des lettres et lecture de mots familiers), avec 39,62% et 8,99% de taux de réussite pour les premiers et 11,43% et 6,65% pour les seconds. Dans les autres items, ils sont des résultats comparables. Néanmoins, tous groupes confondus, très peu d'élèves éprouvent des difficultés en compréhension orale. Ces résultats montrent que les élèves bilingues sont capables de meilleures

performances si toutefois ils sont soutenus par un programme actif (cas des écoles NECS) et que le recours aux langues nationales ne saurait en soi constituer une panacée (cas des écoles APS).

Du point de vue du genre, les garçons et les filles des classes NECS+ sont respectivement plus performants que ceux des classes APS mais ces filles et garçons présentent entre eux des résultats comparables. Mais sur les quatre (4) langues de test (fulfulde, hausa, kanuri et sonay-zarma), ce sont seulement les élèves enseignés en kanuri qui ont les plus faibles performances.

Que les écoles bilingues performant mieux que les écoles classiques, cela est un acquis indéniable mais pas définitif. Leurs performances sont liées à des facteurs divers, notamment la fermeture forcée des classes et les déplacements répétitifs des populations, en raison de la situation d'insécurité qui sévit depuis 2015 dans le Sud-Est nigérien où sont implantées les écoles kanuri.

4.3 Analyse institutionnelle

La mise en œuvre et quelques fois, la conception même des paramètres de la réforme curriculaire bilingue sont laissées à l'initiative des partenaires techniques et financiers. Ces derniers peuvent s'écarter du cadre juridique établi par les pouvoirs publics mais comme « c'est celui qui paie qui commande la musique », cela ne suscite aucune réprobation. C'est le cas, par exemple, de SOUTEBA qui s'est attribué des objectifs en dehors des finalités que s'est fixé l'Etat nigérien depuis 1972. En effet, ce programme s'est explicitement destiné à la promotion exclusive du français à travers l'accroissement des taux de réussite aux examens d'entrée en sixième, pas à l'institutionnalisation d'une éducation bilingue comme le prévoit la LOSEN. La teneur de l'article 3 de l'Arrêté n°077 MEBA/DGEB du 29 juillet 2005, créant les écoles SOUTEBA est à cet égard exempte de toute ambiguïté, il s'agit de « minimiser les abandons scolaires et de préparer au mieux les élèves de ces écoles à réussir le CFEPD national ».

La participation de l'État à la mise en œuvre de sa propre réforme se limite essentiellement à la prise en charge des salaires des acteurs et à la mise à disposition des infrastructures scolaires existantes. Le décaissement des fonds propres sont rares et quand ils ne sont pas

libérés à temps, ils affectent la cohérence de toutes les programmations.

La faible appropriation financière et institutionnelle de la réforme par l'Etat induit une navigation à vue dénuée de toute planification et de vision à long terme. La promotion de l'ensemble des langues nationales est plongée dans une certitude constante ou récurrente qui entretient ou relance les rapports de force existant entre les différentes langues en présence. La position du français et celle des langues nationales dominantes se trouvent renforcées et celles des langues dominées maintenues constantes ou en dégradation. Aussi les effets de la politique interventionniste de l'Etat apparaissent-ils comme un libéralisme linguistique c'est-à-dire une absence d'intervention. L'immixtion des partenaires extérieurs sert de paravent et d'adjuvant à cette politique implicite.

Le pilotage de la réforme est hyper-centralisé et les locuteurs ainsi que les acteurs sociaux en sont exclus alors que la Loi 2019-80 (Niger, 2019) donne l'opportunité à chaque communauté linguistique de s'impliquer dans la promotion de sa langue et sa culture.

5. Repères pour les perspectives de promotion du bilinguisme kanuri-français

Au fil des évaluations successives (Niger 1999, Niger-PAEQ 2017, Niger-USAID 2019, Niger-PASEC 2024, etc.), les acteurs sociaux et institutionnels ont en majorité montré leur adhésion à la réforme curriculaire malgré quelques réserves qui relèvent de son pilotage. Les opportunités pour une gestion autonome de la promotion de l'enseignement bilingue kanuri-français sont nombreuses. Il est ici question d'indiquer les plus importantes sans aller dans les détails. Elles portent les ouvertures faites par le cadre juridique national, la disponibilité d'une diversité de matériels pédagogiques et l'existence d'un vivier de formateurs et rédacteurs de matériels bilingues.

5.1 Un cadre juridique favorable et incitatif

La gestion autonome de la promotion du kanuri n'est pas antinomique avec le cadre juridique actuel de promotion des langues nationales. En

effet, la Constitution (certes aujourd'hui suspendue) stipule que « toutes les communautés composant la nation nigérienne jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues en respectant celles des autres » (Niger, 2010, article 5, alinéa 1). Rien sur le plan juridique ne s'oppose à ce que la communauté kanuri s'organise en vue de la promotion de la langue et de la culture kanuri. L'Etat se donne les moyens de l'accompagner dans cette entreprise, comme le proclame explicitement la Loi 2019-80 (toujours en vigueur) : « L'Etat a la responsabilité d'assurer la promotion, le développement et le contrôle des langues nationales à travers les institutions publiques, parapubliques et privées et les personnes physiques et morales » (Niger, 2019, article 5).

5.2 Une diversité d'écrits et d'écritures kanuri disponibles

La production d'écrits en langue kanuri est le résultat des contacts séculaires entre les Kanuri et les Arabes depuis le VII^e siècle et les Européens à partir du XIX^e avec la chute de l'Empire Kanem-Bornou. Dans le premier cas par le biais de la religion islamique et dans le second par celui de l'école occidentale. Aussi, les Kanuri sont-ils héritiers de deux systèmes d'écriture différents : l'alphabet arabe appelé *ajami* et l'alphabet latin étiqueté *boko*, expression issue de « book » en anglais pour caractériser l'éducation de type occidental, à travers le livre. Ces deux sources de données constituent un trésor inestimable pour la production des outils d'apprentissages et la mobilisation des acteurs sociaux pour le développement d'une culture de l'écrit et un partage des savoirs.

La documentation existante en kanuri et/ ou en version bilingue kanuri-français produite avec l'alphabet latin (*boko*) recouvre plusieurs domaines de la vie sociale (M. Mallam Garba 2015, M. Mallam Garba et B. Malam Abdou 2014). Elle est constituée de supports didactiques et pédagogiques, d'écrits religieux et de littérature populaire destinée à la lecture additive et au divertissement. A cet égard, toute velléité de promotion du kanuri peut se prévaloir des acquis accumulés au cours de ces cinq (5) dernières décennies, notamment :

- Matériels pédagogiques et didactiques (manuels et guides, modules de formation) ;
- Outils de référence (orthographe, grammaires, dictionnaires et lexiques) ;
- Matériels de création d'un environnement lettré (contes, romans, albums, poèmes, proverbes, devinettes, bandes dessinées, etc.).

Les documents historiques peuvent être également exploités à des fins éducatives par le biais de la transcription et le cas échéant, de la transposition de la version *ajami* à l'écriture *boko*.

5.3 Un vivier d'acteurs formés sur le bilinguisme kanuri-français

L'expérimentation de l'enseignement des langues nationales s'accompagne toujours de la formation d'enseignants, d'encadreurs pédagogiques (conseillers et inspecteurs d'enseignement primaire) et de rédacteurs de supports didactiques. C'est le passage obligé de tout programme et à cet égard, de nombreux acteurs Kanuri ou kanuriphones ont reçu de qualifications leur permettant d'exécuter des tâches spécifiques dans ce domaine, en fonction de leurs profils. Ce vivier d'acteurs ainsi que les auteurs d'œuvres littéraires formés à moult occasions et aisément identifiables peuvent être recensés en vue d'une utilisation optimale lors de la relance de l'enseignement de la langue kanuri, dans une vision d'autonomisation.

Conclusion

La mise en œuvre de l'enseignement bilingue kanuri connaît une trajectoire comparable à celle des autres langues nationales du Niger qui sont actuellement en expérimentation. En dépit de certaines péripéties, sans conséquence notable sur sa progression, elle a permis à la langue de se doter de nouvelles approches pédagogiques et didactiques en plus de matériels bilingues divers, utilisables à loisir. Cependant, le nombre de classes bilingues kanuri ouvertes, sur une période de près de 50 ans, présente une évolution en dents de scie qui risque de conduire à leur disparition. La répartition des écoles selon les aires et les variétés linguistiques reste lacunaire et préjudiciable à une généralisation à court terme.

Au lieu de l'extension tant espérée, c'est plutôt vers une extinction que s'achemine aujourd'hui la promotion de l'enseignement des langues nationales au Niger. Cette situation ne profite à aucune langue nationale prise individuellement ni à l'ensemble des langues nationales. Ce n'est pas parce qu'elles font collectivement face à la prédominance du français, langue étrangère officialisée mais peu ou mal parlée, qu'elles doivent collectivement subir son hégémonie au risque de compromettre leurs dynamiques internes. Dès lors, le dirigisme excessif de l'Etat qui exclut toute approche inclusive et spécifique est à reconsidérer dans l'optique de la relance de la réforme curriculaire en cours suivant un modèle d'appropriation à la fois national et communautaire.

C'est en se soutirant de cette espèce de « suicide collectif » que le kanuri pourrait, partant de ses potentialités et des intérêts particuliers de ses locuteurs, s'adosser à une démarche nouvelle pour la promotion d'une éducation bilingue kanuri-français viable et efficace. A cet effet, les conditions d'un accompagnement technique et financier de l'Etat sont potentiellement disponibles ; seul reste à concrétiser le sursaut collectif des locuteurs kanuri en faveur du développement de la langue et de la culture kanuri.

L'enseignement d'une langue maternelle n'est ni une fin en soi ni un repli sur soi. Il contribue à l'institutionnalisation d'une éducation équitable et de qualité en vue de la formation des acteurs sociaux enracinés dans leurs cultures et voués au développement socioéconomique de la communauté nationale. L'ouverture à d'autres langues, nationales ou étrangères, ne devrait donc pas signifier le renoncement à la sienne. L'homme Kanuri a besoin d'une intégration nationale et d'un accès à d'autres langues et cultures mais la primauté reste à sa langue.

Bibliographie

Alidou Hassana et alii (2009), *Rapport de l'Etude d'élaboration du document de stratégie nationale de généralisation de*

l'enseignement bilingue au Niger, MEN/ GTZ/ SOUTEBA/ Cabinet GIOS, Niamey.

Barth Heinrich (1857), *Travels and Discoveries in North and Central Africa*, 3 volumes, Frank Cass.

Bulakarima Umara (1991), *A study in Kanuri dialectology : phonology and dialectal distribution in Mowar*, Doctoral Thesis (PhD) in kanuri, Department of Languages and Linguistics, University of Maiduguri.

Calvet Louis-Jean (1987), *La guerre des langues et les politiques linguistiques*, Paris, Payot.

Guespin Louis et Marcellesi Jean-Baptiste (1986), « Pour une glottopolitique » dans Marcellesi J-B. (dir) 1986, *Glottopolitique*, LANGAGES N° 83, Larousse, Paris, pp. 5-11.

Halaoui Nazim (2011), *Politique linguistique, Faits et théorie*, OIF, Paris, Ecriture.

Hutchison John Presley (1976), *Aspects of Kanuri Language*, Doctoral dissertation, Indiana University, Bloomington.

Hutchison John Presley (1981), *The Kanuri Language : A Reference Grammar*, African Studies Program, University of Wisconsin, Madison/ African Studies Center, Boston University, Boston.

Jarrett Kevin Antony (1977), *The Kanuri Phonology Reconsidered*, Dissertation for Master of Arts, University of York.

Koelle Sigismund Wilhelm (1854), *Grammar of Borno or Kanuri Language*, Church Missionary Society (C.M.S.) London

Lukas Johannes (1937), *A Study of the Kanuri Language, Grammar and Vocabulary*, London, Dawson's of Pall Mall.

Mallam Garba Maman (1995), *L'aménagement du kanuri au Niger : pré-alphabétiques et épilinguistiques*, Thèse de Doctorat Nouveau Régime (Ph. D), Université de Rouen.

Mallam Garba Maman (2015), « Recherche-action au Niger en vue de promouvoir un environnement lettré multilingue » dans *Recherche action : améliorer l'alphabétisation des jeunes et des adultes, Autonomiser les apprenants dans un monde multilingue*, Hassana Alidou et Christine Glanz (éd.), Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) et Bureau régional multisectoriel pour l'Afrique de l'Ouest à Abuja, pp. 51-73.

Mallam Garba Maman et Hovens Mart (1998), *Rapport de mission, Formation des maîtres et évaluation des écoles expérimentales du 8 déc. 1997 au 24 jan. 1998*, MEN/ GTZ- PEB, Niamey.

Mallam Garba Maman et Malam Abdou Bako (2004), *Etude sur l'Etat de l'édition en langues nationales au Niger*, Document élaboré au nom de l'ONG « Monde des Enfants » pour le MEN – DGENF – DDMP/ CECI – PRODENF, Niamey.

Mallam Garba Maman et Tawèye Aichatou Koré (2006), *Bilan de l'expérimentation de l'éducation bilingue au Niger*, Document produit pour l'atelier sur les modalités de prise en compte des langues nationales dans les curricula de l'enseignement de base, Kollo 2006, Niamey.

Marcellesi Jean-Baptiste (1981), *Bilinguisme et diglossie*, LANGAGES N°61, Paris, Larousse.

Marcellesi Jean-Baptiste et Gardin Bernard (1974), *Introduction à la sociolinguistique : la linguistique sociale*, (rééd. 1981) CAHIER DE LINGUISTIQUE SOCIALE, I.R.E.D., Mont Saint-Aignan.

Niger (1991), *Acte 23 de la Conférence nationale souveraine*, Niamey.

Niger (1998), *Loi 98-12 du 1^{er} juin 1988, portant orientations du système éducatif nigérien*, Niamey.

Niger (2001), *Recensement général de la population et de l'habitat 2001*, Institut national de la statistique, Niamey.

Niger (2002), *Les langues nationales à l'école primaire, Evaluation de l'école expérimentale*, Ministère de Education Nationale de Base, Niamey.

Niger (2012), *Stratégie de la mise en œuvre de la réforme curriculaire au Niger 2012-2020*, Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Niamey.

Niger (2013), *Lettre de politique éducative 2013-2023*, Cabinet du Premier Ministre, Niamey.

Niger (2015), *Rapport de l'évaluation des innovations pédagogiques conduites au Niger : l'évaluation des acquis scolaires (ELAN, NECS, CONCERN et Enseignement bilingue)*, Ministère de l'Enseignement Primaire de l'alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l'Education Civique, Direction Générale de

la Reforme, de la Promotion des Langues Nationales et de l'Education Civique, Direction de l'Evaluation du Suivi des Acquis Scolaires et de l'Orientation, Niamey.

Niger (2019), *Loi 2019-80 du 31 décembre 2019, fixant les modalités de promotion et de développement des langues nationales en République du Niger*, Niamey.

Niger (2024), *Etude pour la réalisation d'une analyse approfondie de la relation entre la performance des élèves et la pratique du bilinguisme*, MEN/A/EP/PLN, PASEC19/ CONFEMEN, Niamey.

Niger-PAEQ (2017), *Rapport d'évaluation, Mission d'appui à la DES/CP (Ex- DESAS/O) pour la réalisation d'une évaluation des impacts de la réforme du curriculum sur les acquis des élèves du CI, Tome 1 : Résultats de l'étude*, Ministère de l'Enseignement Primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l'Education Civique, Projet d'Appui a une Education de Qualité (PAEQ), Niamey.

Niger-PASEC (2024), *Proposition de solutions pour la poursuite de la réforme curriculaire à l'issue de l'état des lieux des 5000 écoles*, Ministère de l'éducation Nationale, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement Professionnel et de la Promotion des Langues Nationales, Direction du Curriculum et des Innovations Pédagogiques, Niamey.

Niger-USAID (2019), *Evaluation Niger Education & Community Strengthening Early Grade Reading Assessment Report*, School-to-School International and Plan International, Niamey.

La maîtrise de la littéracie dans la formation des enseignants

MAMANE Mamane Nassirou

Université Abdou Moumouni
Ecole Normale Supérieure de Niamey-Niger
Nasser_fanami@yahoo.fr

Résumé :

Cette réflexion résulte du constat que la baisse de niveau en français au Niger ne concerne pas seulement les apprenants mais touche aussi leurs enseignants. En effet, le rapport (2023) d'un test de niveau administré auprès des étudiants en formation à l'Ecole Normale Supérieure de Niamey, indique que l'écrasante majorité de ceux-ci ont de sérieuses difficultés en lecture et en écriture.

Dès lors, il nous paraît nécessaire que la maîtrise de la littéracie soit inscrite au cœur du dispositif de formation des futurs enseignants de français afin qu'une fois sur le terrain, cette compétence puisse impacter leurs pratiques pédagogiques par la formation des apprenants qui savent bien lire et bien écrire en français.

L'étude s'appuie sur une enquête de terrain instrumentée par un guide d'entretien et des questionnaires. Elle interroge la formation des enseignants, leurs compétences pédagogiques et l'encadrement dont ils bénéficient. Les informations recueillies sont traitées et analysées. L'enquête fait ressortir que les futurs enseignants de français ont des lacunes importantes en littéracie, ce qui justifie l'intérêt de notre travail.

Mots-clés : maîtrise, littéracie, formation, enseignants

Summary:

This reflection is the result of the observation that the decline in the level of French in Niger does not only concern learners but also affects their teachers. Indeed, the report (2023) of a level test administered to students in training at the school Higher Education for Teachers of Niamey, indicates that the overwhelming majority of them have serious difficulties in reading and writing.

Therefore, it seems necessary to us that the mastery of literacy be at the heart of the training system for future French teachers so that once in the field, this skill can impact their pedagogical practices through the training of learners who know how to read and write well in French.

The study is based on a field survey instrumented by an interview guide and questionnaires. It questions the training of teachers, their pedagogical skills and the supervision they receive. The information collected is processed and analyzed. The survey shows that future French teachers have significant gaps in literacy, which justifies the interest of our work.

This reflection arises from the observation that the decline in French proficiency in Niger affects not only students but also their teachers. According to the 2023 report

of a proficiency test administered to students at the Normal Superior School of Niamey, the vast majority of them face serious difficulties in reading and writing. Therefore, we believe it is necessary to make literacy mastery a central focus of the training program for future French teachers. This way, once in the field, they can use this skill to improve their teaching practices and help students become proficient in reading and writing in French. This study is based on field research conducted through interviews and questionnaires. It examines teacher training, their pedagogical skills, and the support they receive. The collected data is processed and analyzed. The findings reveal that future French teachers have significant gaps in literacy, which highlights the importance of this work.

Keywords: mastery, literacy, training program, French teachers

Introduction

A l’instar des systèmes éducatifs des pays francophones, celui du Niger fait face aussi au problème de manque de qualité. Les propos de l’ancien premier ministre du Niger BIRGI RAFINI (2011, page11) sont de ce point de vue assez illustratifs : « notre système éducatif est peu performant et ne répond pas aux besoins sociaux et économiques du pays. Il est caractérisé par de faibles rendements interne et externe et une disparité entre zones urbaines et rurales et entre filles et garçons ». De même, le rapport PASEC (2016) classe le Niger dernier de son groupe et ses élèves sont catégorisés parmi les moins performants.

De nombreuses études dont celle menée par Mamane Nassirou (2016) mettent en évidence la faible performance des apprenants nigériens en français et ce, en dépit des instructions officielles qui rappellent clairement que : « le français retenu au Niger comme langue officielle et comme langue de communication et de travail dans l’administration, ne doit plus souffrir d’aucune considération restrictive dans l’enseignement. Il doit de ce fait bénéficier de la totale sollicitude du maître dans sa classe, en raison même de l’implication du français au niveau de tous les enseignements scolaires. Il ne sera rien négligé pour que l’élève parvienne au maniement correct de cette langue d’adoption afin qu’il se trouve à l’aise dans les diverses manifestations de la vie courante ». (Programme officiel, 2009).

Pire, le constat du problème de la mauvaise maîtrise de la langue française se retrouve chez certains enseignants. Ceux-là mêmes qui

sont censés former les élèves ont des difficultés en lecture et en écriture, c'est-à-dire ont des lacunes en littéracie.

La maîtrise de cette compétence qu'est la littéracie est un élément fondamental à prendre en compte dans la formation des enseignants, en ce sens qu'elle pourrait jouer un rôle déterminant dans la qualité des pratiques pédagogiques ultérieures de ces derniers une fois sur le terrain. C'est un levier essentiel pour leur développement professionnel. L'intérêt de notre étude se situe à ce niveau : il s'agit de mettre en relief la question de la formation des enseignants de français avec la maîtrise de la littéracie comme une compétence indispensable à acquérir.

La présente recherche réalisée au niveau de l'Ecole Normale d'Instituteurs de Niamey, vise à vérifier les compétences en littéracie des formateurs d'enseignants. Il s'agit en particulier, dans le cadre de ce travail, de vérifier si les enseignants ont les compétences en écriture et en lecture nécessaires pour prendre en charge la formation des élèves-maitres.

Nous partons de l'hypothèse que la formation des enseignants à la littéracie peut contribuer à améliorer positivement les pratiques pédagogiques des enseignants en classe de français. Nous procédons ensuite pour le besoin de démonstration, à une enquête sur le terrain et à une analyse des données recueillies. L'objectif principal de cette recherche est de répondre au souci de formation de ceux qui enseignent actuellement le Français. Nous exposons d'abord la problématique, puis les objectifs, le champ de l'étude et la méthode de l'étude. Enfin, nous présentons les résultats de l'enquête et procédons à leur analyse.

1. Problématique de la recherche

Le développement de tout pays passe par un système éducatif adéquat et performant. L'éducation est un droit consacré par la déclaration universelle de droit de l'homme de 1948 en son article 26. Elle est un facteur de progrès économique et social. A travers le monde, les pays qui ont des taux de scolarisation élevés sont les plus développés et modernisés. L'exemple des pays scandinaves, de l'Allemagne, du Canada et du Royaume uni qui ont les systèmes éducatifs les plus développés est de ce point de vue assez illustratif.

C'est dans cet ordre d'idées que le Niger s'est lancé dans une politique de réformes pour un programme de développement durable à l'horizon 2030. On peut retenir entre autres réformes:

- L'adoption de la loi 98-12 du 1^{er} juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien (LOSEN) qui définit les orientations générales du système éducatif. Cette loi met un accent particulier sur la décentralisation, le partage des coûts de l'éducation par tous les acteurs dans la gestion et la mobilisation des ressources et la mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation du système ;
- La mise en œuvre du programme décennal de l'éducation (PDDE) pour la période 2003-2012. Ce programme vise à accélérer la scolarisation surtout en zone rurale et notamment celle des filles, mais aussi à améliorer la qualité des apprentissages ;
- La réforme des programmes de la formation dans les écoles normales (ENI) en 2008 ramenant la durée de la formation des futurs enseignants à deux ans et introduisant les contenus de français et de mathématiques ;
- L'initiative francophone pour la formation à distance (IFADEM-2015) ; ayant pour objectif principal d'améliorer les compétences des enseignants déjà en exercice. Il s'agit surtout de professionnaliser les enseignants sans formation initiale et d'améliorer la qualité des enseignements/apprentissages.
- Le Niger s'est en outre doté en 2012 d'un « programme de développement économique et social 2012-2015 » (PDES) très complet dont le propos est de fixer les perspectives et les stratégies de développement économique et social du pays ;
- Le programme sectoriel de l'éducation et de la formation (PSEF) pour la période 2014-2024 repose sur le cadrage macro-économique donné par la PDES. Il en détaille les

aspects sectoriels relatifs à l'éducation et la formation. (MEP/A/PLN/EC, 2013)

- L'évaluation des enseignants contractuels (EC) en 2017, organisé par le (MEP /A/PLN/EC, 2017) faisant ressortir ce constat amer : sur 56444 enseignants contractuels ayant composé, 18930 ont obtenu une note supérieure à 5 sur 20 ; 20,3% ont une note inférieure à 5 sur 20. Il est à noter que ces enseignants éprouvent d'énormes difficultés en particulier dans la maîtrise du français. Les raisons pouvant expliquer cela sont entre autres : le manque de vocation et de motivation ; l'insuffisance de l'encadrement pédagogique ; le manque ou l'insuffisance de la formation initiale.
 - Le programme rénové voit le jour en 2019, étant le fruit d'une large concertation avec tous les acteurs de l'éducation tant au niveau national que déconcentré. Il est désormais le document de référence en matière d'enseignement. (MEP/A/PLN/EC, (2019)

Aussi, pour faire face à cette question de qualité dans le domaine de l'éducation, l'Etat a créé des Ecoles Normales d'Instituteurs (ENI), où sont formés les enseignants de primaire. A travers ce type d'écoles, l'Etat entend doter les futurs enseignants de l'outillage nécessaire au développement de leurs compétences professionnelles. La présente étude interroge donc cette formation première que reçoivent les enseignants, notamment en ce qui concerne la lecture et l'écriture, pour en déceler leurs besoins de formation.

Dans la présente étude, il s'agit de mettre l'accent sur un problème largement connu dans le système éducatif nigérien, mais rarement traité, à savoir le manque de compétence des enseignants en lecture et en écriture. Or, de la part de ceux qui sont censés former et être les modèles dans ce domaine, c'est une lacune pédagogique qu'il faut absolument combler. Cette recherche essaye de faire le point sur cette problématique à travers l'analyse de la formation des enseignants de primaire, niveau considéré comme le socle de tout apprentissage, en ce sens que c'est à ce stade que se font les acquisitions de base. Du coup, nous avons voulu à travers cette réflexion relancer le débat sur

la nécessaire réponse qu'il convient d'apporter à cette difficulté que rencontrent les enseignants en littéracie.

2. Le cadre théorique de l'étude

Il nous paraît important à ce stade de notre travail, de clarifier les principaux concepts sur lesquels il repose, à savoir : maîtrise, littéracie, lecture, écriture ainsi que formation des enseignants.

Ainsi, selon *le grand Larousse* (2016, p. 694), la maîtrise « c'est le fait de dominer une science, une technique ». Selon *le dictionnaire actuel de l'éducation* 3^{ème} édition (2005, p. 850) « c'est la domination, la perfection, la supériorité dans un domaine d'activité ou de compétence ». Ramenée à notre étude, la maîtrise de la littéracie est donc le fait d'avoir les compétences indispensables pour être capable de bien lire et de bien écrire en français.

Quant au concept de la littéracie, il se définit comme les connaissances fondamentales dans les domaines de la lecture et de l'écriture, permettant à une personne d'être fonctionnelle en société. Wiktionnaire, étymologie (1980). De son côté, *Le dictionnaire actuel de l'éducation* 3^{ème} édition (2005, p.841) le définit comme « l'habileté à lire, à écrire et à calculer ». L'OCDE (1998) ajoute que c'est aussi « l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités ».

Pour sa part, Bruno Maurer (2010) explique la littéracie en ces termes : À l'école fonctionnant selon le modèle français, on apprend d'abord à lire et on y lit beaucoup pour apprendre.... Passé le niveau préscolaire, l'écrit est le vecteur de la plupart des apprentissages, reposant sur la lecture de documents nombreux et variés, la manipulation de textes authentiques ou fabriqués pour le contexte scolaires (manuels). D'où l'importance du degré de littéracie des langues appelées à devenir langues de scolarisation.

Pour ce qui est de la lecture, si *le grand Larousse* (2016, p.664) la définit comme étant l'action de déchiffrer, *le dictionnaire actuel de l'éducation* 3^{ème} édition (2005, p.830) la considère quant à lui comme « une activité perceptivo visuelle et intellectuelle qui permet de décoder le sens d'un texte par la reconstruction du message encodé

sous forme d'informations graphiques ». En même temps, l'écriture y est perçue comme « une représentation concrète de la pensée par un système de signes graphiques conventionnels qui se réfèrent à des sons et à des signes ; moyen qui vise la communication ». *Dictionnaire actuel de l'éducation* 3eme édition (2005, p. 497)

L'autre concept à expliciter est celui de la formation des enseignants : de nombreuses définitions sont proposées mais nous n'en retiendrons que deux dans le cadre de ce travail. Celle d'abord de R. Legendre (2005, P.696), qui précise qu'une formation des enseignants si elle est initiale, est une formation professionnelle qui en général comprend deux phases : une formation de base, puis une formation de spécialisation. Il ajoute que ce type de formation permet d'avoir des connaissances avant d'entrer dans la vie active du corps d'emploi ciblé.

Et qu'est-ce qu'une formation continue ? Pour R. Legendre (2005), la formation continue est un « terme utilisé dans un sens large pour désigner tous types et formes d'enseignement ou de formation poursuivis par ceux qui ont quitté l'éducation formelle à un niveau quelconque, qui ont exercé une profession ou qui ont assumé des responsabilités d'adultes dans une société donnée».

3. Objectifs et hypothèse de la recherche

L'objectif général de cette étude est d'analyser les difficultés liées à la maîtrise de la littéracie dans la formation des enseignants. Autrement dit, il s'agit d'évaluer le dispositif de formation mis en œuvre à l'Ecole Normale d'Instituteurs de Niamey, notamment en ce qui concerne la question de la formation à la littéracie. Les futurs enseignants sont-ils suffisamment sensibilisés à ce sujet ? Le cas contraire qu'est-ce qu'il faut entreprendre comme action pour que cette compétence essentielle figure désormais dans leur formation ?

La situation actuelle du système éducatif du Niger et le niveau des apprenants globalement marqués par une faiblesse de performances, laissent supposer que les enseignants manquent dans leur majorité une formation dans le domaine de la littéracie. Dans le cas contraire, la situation se traduirait par de meilleurs rendements et une efficacité interne du système. Plus concrètement, nous présumons que la formation des enseignants à la littéracie peut contribuer à améliorer

positivement les pratiques pédagogiques des enseignants en classe de français.

En fait, nous partons du constat venant des réalités du terrain qui mettent en évidence le manque de maîtrise de littéracie dont font preuve à la fois les enseignants et leurs apprenants, pour en montrer les conséquences sur les plans didactique et pédagogique, et par conséquent, proposer des pistes de solution.

4. Champ et méthode d'étude

Notre champ d'étude est l'Ecole Normale d'Instituteurs Sadou Gladima de Niamey. Elle a été créée par la loi 2014-16 du 4 juin 2016. L'ENI de Niamey est située sur la route de Ouallam dans le 1^{er} arrondissement de la communauté urbaine de Niamey. Le personnel d'encadrement est composé de 23 formateurs. A la rentrée 2023-2024, l'ENI de Niamey compte 247 élèves-maitres dont 197 filles pour la formation d'instituteurs.

L'approche que nous choisissons d'adopter pour cette recherche se veut mixte car consistant à combiner l'approche qualitative et l'approche quantitative, à travers des questionnaires et un guide d'entretien. Nous interrogerons successivement les formateurs d'enseignants, les élèves maitres, les encadreurs du terrain, dans l'optique de mettre en évidence les difficultés liées à l'acquisition des compétences en lecture et écriture des élèves-maîtres, ce qui conditionnera leur capacité ou non à prendre en charge la formation de leurs élèves en français.

Le groupe cible se compose d'élèves-maîtres, des encadreurs de l'ENI de Niamey et des encadreurs du terrain. Le premier questionnaire a été administré aux encadreurs de l'ENI de Niamey particulièrement les encadreurs du français qui sont au nombre de trois (3). Le deuxième questionnaire a concerné quatre (4) conseillers des inspections de Niamey, qui sont des encadreurs de terrain. Il est également prévu un guide d'entretien administré à quarante-deux (42) élève-maitres.

A noter qu'après avoir collecté les données, le dépouillement s'est fait manuellement et a consisté à regrouper les réponses identiques. Ainsi nous avons pu faire l'analyse des résultats par échantillon.

5. Résultats

Dans la partie qui suit, nous présentons les résultats auxquels nous sommes parvenu et procédons à leur analyse.

5.1. Analyse des données issues de l'entretien auprès des élèves maîtres

Tableau N° 1 : identification

Sexe	Effectif	Pourcentage
Masculin	3	7,15
Féminin	39	92,85
Total	42	100

Source : enquête terrain, mai 2024

La lecture du tableau N°1 montre que la majorité, soit 92,85 % de nos enquêtés sont de sexe féminin. Cela s'explique par le fait que 80% des élèves-maîtres de l'ENI de Niamey sont des filles et que par ailleurs, au moment de l'enquête, les garçons étaient placés dans les écoles rurales pour le stage.

Tableau N° 2 : orientation

Orientation	Effectif	Pourcentage
Etat	30	71,42
Privé	12	28,58
Total	42	100

Source : enquête terrain, mai 2024

Il ressort de la lecture de ce tableau que sur les 42 élèves-maîtres enquêtés, seulement 12 soit 28,85 % suivent la formation à titre privé. Les 71,42% sont orientés par l'Etat. Cela prouve si besoin est, tout l'intérêt que l'Etat accorde à la formation professionnelle des enseignants.

A la question de savoir ce qui motive ces élèves-maîtres à se retrouver dans cette formation, les 42 enquêtés ont répondu que leur choix est

motivé par la vocation, car souhaitant faire carrière dans l’enseignement. Ceci présage du bon déroulement de la formation car face à des apprenants motivés, leur implication ne peut faire défaut.

Tableau N° 3 : enseignement du Français à l’ENI

Réponses	Nombre	Pourcentage
Facile	34	80,95
Difficile	8	19,05
Très difficile	0	0
Total	42	100

Source : enquête terrain, mai 2024

Nous avons souhaité dans le cadre de cette recherche, connaître les représentations des apprenants sur l’enseignement du français et savoir comment ils trouvent cette langue. Leurs réponses font apparaître que 80,95% d’entre eux trouvent cet enseignement facile pendant que 19,05% le trouvent difficile. A ce niveau, il importe de se demander, au regard du niveau général des apprenants nigériens en français jugé faible, quel crédit faut-il accorder à ce genre d’affirmation. Qu’est-ce qui peut alors justifier la faiblesse de leur performance dans cette langue ?

Tableau N° 4 : contribution de l’enseignement du Français à l’ENI

Réponses	Nombre	Pourcentage
Oui	41	97,60
Non	1	2,40
Total	42	100

Source : enquête terrain mai 2024

A la question de savoir si l’enseignement du Français contribue à développer leurs compétences linguistiques, notamment en expression orale et écrite, les élèves maîtres sont unanimes : 41 sur les 42 qui ont participé à l’enquête disent que l’enseignement du français à l’ENI a contribué à l’amélioration de leur expression écrite et orale. Seul un

participant soit 2,40 % affirme ne pas avoir eu du progrès dans ce domaine.

5.2 Résultats de l'entretien avec les élèves-maîtres

Nous avons voulu compléter ces résultats issus du questionnaire adressé aux élèves-maîtres par un guide d'entretien, dont nous allons ici livrer la substance. A l'issue donc de l'entretien avec les élèves-maîtres, tous reconnaissent que l'enseignement du français à l'ENI a contribué à l'amélioration de leur expression orale et écrite. S'agissant des disciplines enseignées en français qui permettent de développer l'expression écrite et orale, les participants insistent sur les disciplines comme la grammaire, l'orthographe et la conjugaison.

Aussi, pour maîtriser la lecture et l'écriture, ils ont cité un certain nombre de comportements à adopter : lire beaucoup les œuvres littéraires, s'exercer pour maîtriser les règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison ; soigner son écriture ; s'exercer pour apprendre à bien rédiger.

S'agissant de l'importance de l'enseignement de l'écriture et de la lecture à l'école primaire, 11 participants sur les 42 ont répondu plus ou moins à la question. Ils estiment que c'est des compétences qu'il est important de maîtriser en tant qu'enseignants. Les 31 autres participants ont donné des réponses incompréhensibles et/ou illisibles. Pour les activités supplémentaires réalisées en dehors des cours dispensés en classe pour améliorer l'expression orale et écrite, 32 des participants ont pu cocher les bonnes réponses : la lecture des œuvres littéraires, converser en français dans la cour et réviser le cours d'orthographe, de grammaire et de conjugaison.

5.3. Questionnaire adressé aux encadreurs de l'ENI

A noter que sur les 3 encadreurs de français de l'ENI de Niamey, seulement deux ont pu répondre, un homme et une dame. Le troisième encadreur étant en déplacement suite à un empêchement d'ordre familial, n'a pu participer à l'enquête.

Tableau N° 5 : le nombre d'années d'encadrement à l'ENI

Ancienneté	Nombre	Pourcentage
0 à 5 ans	0	0
5 à 10 ans	2	100
10 à 15 ans	0	0
Total	2	100

Source : enquête terrain mai 2024

Ce tableau laisse transparaître que les encadreurs du français ont acquis assez d'expérience dans l'encadrement à l'ENI, puisque les deux ont entre 5 à 10 ans d'expérience, ce qui n'est pas négligeable.

Globalement, l'analyse et l'interprétation des résultats recueillis auprès des encadreurs de l'ENI de Niamey nous amène à dresser les constats suivants : les deux encadreurs affirment que les élèves-maîtres ont un niveau passable en français c'est-à-dire qu'ils sont en dessous du seuil désiré en français. Ensuite, ils relèvent que les élèves-maîtres ne s'expriment pas correctement tant à l'oral qu'à l'écrit.

Ceci montre que les élèves-maîtres ont des difficultés en français et ces lacunes ne leur permettent pas de prendre convenablement en charge la formation des élèves qu'ils auront à leur tour à enseigner.

5.4. Questionnaire adressé aux encadreurs de terrain

Les encadreurs de terrain auprès desquels nous avons mené notre enquête sont au nombre de quatre, toutes de sexe féminin.

Toutes les quatre ont répondu au questionnaire. Voici leurs réponses :

Tableau N°6 : appréciation de l'enseignement de lecture/écriture

Réponses	Nombre	Pourcentage
Très bien enseigné	0	0
Bien enseigné	3	75
Mal enseigné	1	25
Total	4	100

Source : enquête terrain mai 2024

Ce tableau nous informe que pour 75 % des enquêtés, la lecture /écriture est bien enseignée à l'école primaire. Un seul participant pense que c'est mal enseigné. Cet avis venant d'un pédagogue, s'il avait été étayé, nous aurait aidé à mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'enseignement de ces disciplines de Français. D'ailleurs, cela est surprenant, puisque tous les participants à l'enquête affirment avoir encadré les enseignants en lecture et écriture. Ceci nous montre que les conseillers pédagogiques font leur travail qui est d'accompagner les enseignants sur le terrain.

Tableau N°7 : prestations des enseignants

Réponses	Nombre	Pourcentage
Bonnes	1	25
Passables	3	75
Insuffisantes	0	0
Très insuffisantes	0	0
Total	4	100

Source : enquête terrain mai 2024

75% des encadreurs terrain affirment que les présentations des leçons de lecture et écriture sont passables; 25% trouvent les prestations bonnes. Ceci nous confirme que pour les 75% des encadreurs du terrain, les enseignants ont des difficultés dans la transmission du savoir en ce qui concerne la lecture et l'écriture.

En ce qui concerne le niveau des enseignants en expression orale et écrite et en ce qui concerne leur niveau en lecture/écriture, ils sont 50% des participants qui pensent que les enseignants s'expriment bien oralement, tandis que les 50% autres pensent qu'ils ont un niveau passable.

Pour ce qui est de la lecture et de l'écriture, il ressort que 50% des enseignants s'expriment bien à l'oral contre 25% qui ont un niveau passable tandis que les autres, soit 25% s'expriment mal.

Par conséquent, pour maîtriser la littéracie, les encadreurs de terrain recommandent aux élèves-maitres quelques activités qui peuvent les aider à l'acquérir : lire beaucoup pour corriger leur expression à l'oral comme à l'écrit, se documenter, avoir la culture de l'information, s'exercer pour avoir une bonne maîtrise de l'expression

orale et écrite, s'entraîner pour une meilleure maîtrise de la compréhension écrite et orale.

6. Discussion

Cette recherche trouve son écho à travers d'autres études réalisées dans le même domaine. C'est le cas des travaux de Catherine FRIER (2016, p.33) qui montre qu'« en France et dans la plupart des pays francophones, la maîtrise de la langue écrite dans la population (et en particulier dans la population scolaire) est un sujet à la mode, source de très nombreux discours. Ainsi, périodiquement cette question fait l'objet de débats houleux, la plupart du temps sur fond de déploration (cf. la fameuse baisse de niveau), d'annonces ou de règles institutionnelles et médiatiques plus ou moins alarmantes : on peut citer par exemple les enquêtes nationales du ministère de l'éducation nationale ou internationale visant à évaluer le degré de maîtrise de lecture/écriture des élèves à l'entrée ou en fin de collège.

De même, nos résultats sont similaires à ceux obtenus par Moos LAURIANE (2017, p.47), qui parlant de l'importance de la littéracie, affirme que « l'apprentissage des littéracies didactique et numérique est dynamisé par la motivation apportée par le réseau social. Ce dernier n'est pas un remède miracle mais il permet aux élèves d'oser « se jeter à l'eau et de se lancer dans ces apprentissages ». Twitter est une aide, un outil complémentaire pour atteindre les objectifs du cycle1 liés à l'écriture et à la lecture.

Par ailleurs, dans une étude qu'il a menée, MAMANE Mamane Nassirou (Idem) a également démontré que les élèves de troisième de la ville de Zinder sont faibles en production écrite parce que leurs enseignants manquent de formation pédagogique appropriée en la matière.

Dans le même ordre d'idées, FOUMAKOYE Nana Aicha, dans son travail de recherche (1989), démontre comme nous l'avons fait dans ce travail de recherche, que si les élèves rédigent mal, la faute incombe aux enseignants qui ont pour la plupart des lacunes. Elle conclut que les élèves qui ont de bonnes notes en français, sont généralement des enfants des fonctionnaires, qui ont un bon niveau de maîtrise de littéracie puisque exposés très tôt à cette langue.

Conclusion

L'étude que nous venons de réaliser a pour but essentiel de mettre en évidence le besoin en formation des enseignants de Français en littéracie et de montrer l'indispensabilité de la maîtrise de cette dernière dans l'exercice de leur métier. Or, il ressort des différentes analyses faites que cette compétence si importante dans le maniement et la maîtrise de la langue, est absente chez la plupart des enseignants enquêtés. Les résultats de nos investigations font notamment ressortir les constats suivants : Les élèves-maîtres ont des difficultés à l'écrit : ils ne maîtrisent pas les règles de la langue. De même, ils sont confrontés à des difficultés d'expression orale, ce qui montre leur manque de compétence en lecture.

De leur côté, il est observé que les enseignants ne présentent pas bien les leçons de lecture et écriture au cours de leur prestation. Leur niveau d'expression orale et écrite est aussi passable.

Ceci corrobore également les points de vue des encadreurs et des enseignants selon lesquels, pour bien enseigner, il faut acquérir cette compétence incontournable qu'est la littéracie.

Tous ces constats confirment notre hypothèse de départ selon laquelle la prise en compte de la littéracie dans la formation des enseignants peut positivement impacter leurs pratiques pédagogiques. C'est un fait, un enseignant qui a de lacunes en lecture et en écriture aura certainement du mal à amener ses apprenants à bien lire et à bien écrire.

C'est pourquoi, au terme de cette recherche et au regard des résultats auxquels elle nous a permis d'aboutir, il nous paraît légitime d'interpeller les écoles, instituts et autres centres de formation d'enseignants pour repenser leur curricula en essayant de veiller autant que faire se peut à ce que les enseignants de français soient bien formés en littéracie.

Cette étude, nous la considérons donc, comme une invite à revisiter les dispositifs de formation de cette catégorie d'enseignants pour une meilleure prise en compte de la dimension de la littéracie dans leur formation. De toute évidence, de la part d'un enseignant de français, manquer de compétence en littéracie pourrait être perçu

comme un handicap majeur. Ceci est d'autant plus vrai qu'au Niger comme dans les pays dits francophones, la langue française reste la colonne vertébrale de la plupart de nos systèmes éducatifs, en raison précisément de sa transversalité dans tous les processus d'enseignement/apprentissage, de la maternelle à l'université et même au-delà, dans la vie active en tant que fonctionnaire.

Ce travail de recherche a, en tous points de vue, une portée socio-utilitaire et nous fondons l'espoir qu'il serve de déclic pour des recherches ultérieures sur cette indispensable compétence à acquérir de la part des enseignants de français pour l'efficacité de leurs pratiques pédagogiques.

Bibliographie

Bakingue Zara Gaoh (2010), *Impact de la formation continue par l'accompagnement sur le développement professionnel des enseignants débutants sans formation initiale* : mémoire de fin d'études d'inspectorat, ENS-UAM, 67 pages.

Bruno Maurer, « Éléments de réflexion pour une didactique du plurilinguisme en Afrique francophone », *Recherches en didactique des langues et des cultures* [En ligne], 7-1 | 2010, mis en ligne le 01 avril 2010, consulté le 19 novembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/rdlc/2036> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/rdlc.2036>

Catherine Frier (2016), *Sur le chemin des textes : Comment s'approprier l'écrit de l'enfance à l'âge adulte*, Presses universitaires du Midi, 231 pages. Toulouse.

Foumakoye Nana Aicha (1989), *De l'Enseignement de la Rédaction au cours moyen*, mémoire de fin d'études d'inspectorat, Université de Niamey, Faculté de Pédagogie, 60 pages.

Ibrahim Titi Hadiza (2020), *Enseignement /apprentissage de la Rédaction au CM2 dans l'Inspection communale de l'Enseignement primaire Zinder 6*, mémoire de fin d'études d'inspectorat, ENS-UAM, 46 pages.

Larousse (1997), *comment rédiger*, 1^{ère} édition, saint -Armand.

Legendre Renald (2005), *dictionnaire actuel de l'éducation*, 3^{ème} édition, Paris. Eska Guérin, 1557 pages.

Le grand Larousse illustré (2016), www.larousse.fr/.../enseignement, (consulté le 11/01/2024)

Mamane Mamane Nassirou (2016), « Analyse des performances en expression écrite des élèves de la classe de troisième de la ville Zinder », *ETUDES SAHELIENNES*, Revue scientifique de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, pp. 55 à 81.

MEP/A/PLN/EC (2013), *Programme Sectoriel de l'Education et de la Formation (PSEF)*, 91pages.

MEP/A/PLN/EC (2019), *Programme Rénové*, 71 pages.

MEP/A/PLN/EC (2017), *Manuel d'accompagnement pour la mise en œuvre de la formation continue*, DFIC, Niamey, 46 pages.

Ministère des enseignements secondaire et supérieur, de la recherche et de la technologie (MESSR/T (2009), *Programme officiel*. OCDE. (1998), *L'école à la page : formation continue et perfectionnement professionnel des enseignants*, Paris.

PASEC-CONFEMEN (2016), *Performances du système éducatif Nigérien : Compétences et Facteurs de réussite au primaire*, 174 pages.

Rafini Brigi (2011), *Déclaration de politique générale du gouvernement*, Niamey, 26 pages.

Rapport global de test de niveau en français (2023), ENS, Niamey.

République du Niger, Losen, loi 98-12 du 1^{er} juin 1998, 15 pages.

Perceptions du handicap et implication communautaire dans l'inclusion scolaire

Joseph Dougoudia LOMPO

*Maître de Conférences en Sciences de l'Éducation, Directeur de l'IEFTP
Ecole Normale Supérieure Koudougou Burkina Faso*

Mme ZERBO Appoline

IEPD (Inspectrice de l'Enseignement du 1^{er} Degré, Doctorante

Résumé

L'inclusion scolaire des élèves handicapés représente un enjeu majeur pour garantir l'égalité de chance dans le domaine de l'éducation. Cependant, l'implication des acteurs communautaires qui devait favoriser cette inclusion, reste influencée par plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs les perceptions jouent un rôle important. D'où, la réflexion sur le sujet suivant « Perceptions du handicap et implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire » dont l'objectif est d'établir la corrélation entre les perceptions du handicap chez les acteurs communautaires et leur implication dans l'inclusion scolaire. Trois (03) régions ont été choisies avec un public cible constitué d'acteurs communautaires et de personnes ressources. Une recherche mixte associant à la fois les recherches quantitative et qualitative, a été utilisée pour la récolte des données. Des résultats, il ressort que les perceptions du handicap chez les acteurs communautaires influencent leur implication dans l'inclusion scolaire. Pour accroître l'engagement communautaire en matière d'inclusion scolaire, en plus de sensibiliser et de former les acteurs sur l'inclusion scolaire et le handicap, il est nécessaire de les doter de ressources financières afin qu'ils puissent mener des activités qui rendent dans le cadre de l'inclusion scolaire.

Mots clés : inclusion scolaire, perception, handicap, implication, acteur Communautaire

Abstract

The educational inclusion of disabled students represents a major challenge in guaranteeing equal opportunity in the field of education. However, the involvement of community stakeholders, which was supposed to promote this inclusion, remains influenced by several factors. Among these factors, perceptions play an important role. Hence, the reflection on the following subject "Perceptions of disability and involvement of community actors in educational inclusion", the objective of which is to establish the correlation between perceptions of disability among community actors and their involvement in school inclusion. Three (03) regions were chosen with a target audience made up of community stakeholders and resource people. Mixed research combining both quantitative and qualitative research was used to collect

data. The results show that perceptions of disability among community stakeholders influence their involvement in educational inclusion. To increase community commitment to school inclusion, in addition to raising awareness and training stakeholders on school inclusion and disability, it is necessary to provide them with financial resources so that they can carry out activities that make in the context of educational inclusion.

Key-words: inclusion, perception, disability, involvement; community actors

Introduction

Au Burkina Faso, comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeure un défi majeur. Si des progrès ont été réalisés ces dernières années, des obstacles importants persistent, entravant l'inclusion scolaire de ces élèves. Dans ce contexte, les acteurs communautaires, tels que les chefs de village, les leaders religieux, les associations de parents d'élèves (APE), les associations des mères éducatrices (AME), les comités de gestion des écoles (COGES) et des organisations spécialisées pour garantir l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants (Manuel de formation des enseignants, 2012). Nous constatons que malgré l'existence de ces structures communautaires qui accompagnent l'Etat dans sa quête d'une éducation de qualité pour tous, des difficultés demeurent. Alors, nous avons voulu à travers une analyse approfondie, identifier les perceptions du handicap chez les acteurs communautaires et comprendre leurs influences sur leur implication dans l'inclusion scolaire dans les écoles primaires publiques au Burkina Faso. D'où l'écriture de cet article pour établir la corrélation entre les perceptions du handicap chez les acteurs communautaires et leur implication dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés. Ainsi, nous sommes partis d'une problématique à la suite de laquelle, la méthodologie de recherche a été développée avant de présenter, analyser et de discuter les résultats auxquels nous sommes parvenus. Nous adossons à la théorie de l'outsider (Elias et Scotton, 1965) et la théorie de l'exclusion (Lenoir, 1974) qui apportent un éclairage sur les mécanismes de marginalisation et d'exclusion qui peuvent toucher les élèves handicapés au sein du système scolaire. Ce choix nous permet de comprendre les processus de marginalisation et d'exclusion. Ces théories nous permettent de comprendre pourquoi les

acteurs communautaires ne s'investissent pas assez dans l'inclusion scolaire. Des suggestions ont été faites pour améliorer Au Burkina Faso, comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeure un défi majeur. Si des progrès ont été réalisés ces dernières années, des obstacles importants persistent, entravant l'inclusion scolaire de ces élèves. Dans ce contexte, les acteurs communautaires, tels que les chefs de village, les leaders religieux, les associations de parents d'élèves (APE), les associations des mères éducatrices (AME), les comités de gestion des écoles (COGES) et les organisations locales, jouent un rôle crucial en complétant les efforts du gouvernement. L'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire.

- **Problématique**

Plus de deux décennies après la signature de la Déclaration et le Cadre d'action de Salamanque en 1994, le Burkina Faso peine à asseoir une éducation qui prenne en compte les besoins spéciaux des enfants handicapés. En effet, l'inclusion scolaire des élèves handicapés dans les écoles primaires publiques est confrontée à de multiples défis qui entravent son implantation dans les pays en voie de développement comme le Burkina Faso malgré les efforts de l'Etat. Wayach-Pambe (2019), il avance comme principaux défis à l'inclusion scolaire des élèves handicapés le refus de la communauté d'inscrire les enfants handicapés à l'école, la réticence du personnel enseignant et encadrant à accueillir les enfants handicapés dans les classes ordinaires, l'absence de moyens logistiques et le souci pour les enfants handicapés d'apparaître comme les autres.

Selon les Données récoltées auprès de la Direction de la Promotion de l'Éducation inclusive, de l'Éducation des Filles et du Genre, on constate un accroissement des effectifs des élèves handicapés (EH) dans toutes les zones du Burkina Faso de 2019 à 2021, les effectifs sont passés de 34.114 EH à 41.326 EH. Par contre entre 2021 et 2023, les effectifs des EH ont connu une baisse dans presque toutes les régions du Burkina Faso, de 41.326 élèves handicapés à 29. 578 EH. Si en Occident comme en France (Lazzaro, 2023), l'inclusion scolaire les défis de l'inclusion scolaire sont d'ordre matériel, pédagogique ou

culturel . En Afrique l'UNICEF (2020l) citant le cas de la Côte d'Ivoire, pointe du doigt le manque d'infrastructures scolaires adéquates en obstacle majeur à l'inclusion scolaire.. Alors, qu'en est-il du cas du Burkina surtout que nous venons de constater une baisse ?? Pour répondre à cette préoccupation, nous nous sommes demandé si cet état de fait ne relève pas des acteurs communautaires qui ne s'impliquent pas assez dans l'inclusion scolaire eu égard à leurs perceptions.

Ainsi l'intérêt du présent article dont l'objectif général de la recherche est de déterminer la corrélation entre les perceptions du handicap chez les acteurs communautaires et leur implication dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés

Dans le but d'atteindre cet objectif, une hypothèse générale a été ainsi libellée : les perceptions du handicap chez les acteurs communautaires influencent leur implication dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés. Les indicateurs pour vérifier cette hypothèse sont : les types de perceptions, les connaissances sur le handicap, l'implication dans l'inclusion scolaire.

- **Approche méthodologique**

Selon Karsenti et Savoie-Zajc (2011, p.156) « *la méthodologie est l'ensemble des stratégies mises en avant pour vérifier l'hypothèse et les questions exploratoires* ».

Pour notre étude nous avons ciblé trois régions du Burkina Faso qui sont le centre, les Hauts-Bassins et le Centre-Est. Le choix des deux premières régions s'explique par le fait qu'elles ont la plus grande concentration de la population au Burkina Faso. Quant à la troisième région, elle a été retenue car nous nous y rendons régulières dans le cadre de nos activités professionnelles.

Quant à la population de l'étude, elle est constituée des acteurs communautaires, les membres des associations qui œuvrent dans le domaine de l'éducation dans la communauté tels que les associations des parents d'élèves (APE), celles des mères éducatrices (AME) et les comités de gestion des écoles (COGES). Les personnes ressources

sont les chefs de circonscription d'éducation de Base (CCEB), les directeurs d'école (DE) et les enseignants en classe.

Les 30 acteurs communautaires ont été choisis pour faire partir de l'échantillon. Soulignons que le nombre de personnes à questionner peut subir une modification sur le terrain au cours de l'enquête. En effet selon Pirès (1997, p.7) « ...le propre de la recherche qualitative est d'être souple et de découvrir construire ses objets au fur et à mesure que la recherche progresse. Par conséquent, l'échantillon peut parfois se modifier considérablement en cours de route par rapport au devis de la recherche »

Quant aux personnes ressources, elles ont été choisies de façon aléatoire sur une population mère à raison de 160. En effet, l'objectif de notre recherche est d'établir la corrélation entre les perceptions du handicap chez les acteurs communautaires et leur implication dans le processus de l'inclusion scolaire. En d'autres termes nous voulons savoir s'il y a une corrélation entre les connaissances sur le handicap chez les acteurs communautaires et leur implication dans l'inclusion scolaire.

Nous avons opté pour une recherche mixte qui associe la recherche qualitative et celle quantitative. Les outils de collecte de données sont essentiellement le questionnaire pour les personnes ressources et le guide d'entretien semi directif pour les acteurs communautaires. Nous avons besoin d'avoir une idée de l'ampleur du fait, d'où la recherche quantitative mais aussi nous avons voulu recueillir les propos des enquêtés ; ce qui justifie le choix de la recherche qualitative. Nous avons utilisé le logiciel Excel pour le traitement des données quantitatives et l'analyse des contenus pour le traitement des données qualitatives.

1. Présentation et analyse des résultats

Sur un total de 160 questionnaires distribués, un total de 152 a été récolté soit 95%. Ce taux élevé de 95% s'explique par le fait que la majorité des enquêtés se sont montrés disponibles à nous accompagner dans cette recherche. Pour ce qui est des données qualitatives, la

majorité des enquêtés, soit 28 acteurs communautaires, n'ont pas trouvé d'inconvénients à nous accompagner dans cette recherche. Quant à la présentation des résultats de notre étude s'est faite sur la base de variables qui nous permettront par la suite, de vérifier nos hypothèses. La présentation des données recueillies est faite sous forme thématique de la façon suivante :

- perceptions du handicap chez les acteurs communautaires ;
- implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire ;
- influence de l'inexistence des espaces d'échanges sur les besoins des élèves handicapés. .

1.1. Des perceptions du handicap chez les acteurs communautaires

Tous les participants ont été interrogés sur les perceptions que les acteurs communautaires ont du handicap. Pour ce faire, nous les avons interrogés sur les perceptions que les acteurs communautaires pourraient avoir des élèves handicapés qui sont dans les écoles primaires publiques. Il ressort de cette interrogation, que tous les participants sont unanimes que les acteurs communautaires ont de bonnes perceptions du handicap. Aussi, avons-nous cherché à identifier les facteurs qui ont permis d'impacter positivement leurs perceptions. Il ressort que ce sont leurs expériences personnelles et leurs connaissances sur le handicap. Les enquêtés trouvent que ces facteurs impactent positivement les stéréotypes et les préjugés en bonnes perceptions. Les figures ci-dessous montrent alors les résultats portant sur l'amélioration des perceptions du handicap chez les acteurs communautaires suite à leurs expériences personnelles et connaissances sur le handicap.

1.1.1. Au niveau des CCEB

La figure ci-dessous montre alors les résultats portant sur l'amélioration des perceptions du handicap chez les acteurs communautaires suite à leurs expériences personnelles et connaissances sur le handicap au niveau des CCEB.

Figure 1: Amélioration des stéréotypes et préjugés selon les CCEB

Source : enquête de terrain ; avril 2024

Au niveau des CCEB, le graphique présente l'impact des expériences personnelles et des connaissances sur les stéréotypes et les préjugés que les acteurs communautaires ont du handicap. La majorité, 18 CCEB sur 19 soit 95%, trouvent que les expériences des acteurs communautaires en matière de handicap et des connaissances, impactent positivement les stéréotypes et préjugés ou jugements négatifs vis-à-vis du handicap. Une minorité, 1 CCEB sur 19 soit 5%, pense le contraire.

1.1.2 Au niveau des DE

Le graphique ci-dessous montre alors les résultats portant sur l'amélioration des perceptions du handicap chez les acteurs communautaires suite à leurs expériences personnelles et connaissances sur le handicap au niveau des DE.

Au niveau des DE, le graphique présente l'impact des expériences personnelles et des connaissances sur les stéréotypes et les préjugés que les acteurs communautaires ont du handicap. La majorité, 64 DE

sur 67 soit 96%, trouve que les expériences des acteurs communautaires en matière de handicap et des connaissances, impactent positivement les stéréotypes et préjugés vis-à-vis du handicap. Une minorité, 3 DE soit 4% sur 67, pense le contraire.

Figure 2: Amélioration des stéréotypes et préjugés selon les enseignants en classe

Source : enquête de terrain avril 2024

1.1.3. Au niveau des enseignants en classe

Le graphique ci-dessous montre alors les résultats portant sur l'amélioration des perceptions du handicap chez les acteurs communautaires suite à leurs expériences personnelles et connaissances sur le handicap des enseignants en classe.

Figure 3: Amélioration des stéréotypes et préjugés selon les enseignants en classe

Source : enquête de terrain ; avril 2024

Au niveau des enseignants en classe, le graphique présente l'impact des expériences personnelles et des connaissances sur les stéréotypes et les préjugés que les acteurs communautaires ont du handicap. La majorité, 59 enseignants en classe sur 66 soit 89%, trouve que les expériences des acteurs communautaires en matière de handicap et des connaissances, impactent positivement les stéréotypes et préjugés vis-à-vis du handicap. Une minorité, 6 enseignants en classe sur 66 soit 9%, pense le contraire. Parmi les enseignants en classe, un répondant soit 2% n'a pas voulu répondre à cette question.

En somme au vu des résultats auprès des personnes ressources, 95% des CCEB, 96% des DE et 89% des enseignants en classe trouvent que les expériences personnelles et les connaissances sur le handicap améliorent les jugements négatifs sur le handicap des acteurs communautaires en perceptions positive

Notons que la majorité des acteurs communautaires reconnaissent aussi que leur regard sur le handicap et l'élève handicapé a beaucoup évolué dès lors qu'ils sont devenus parents, tuteurs ou voisins d'enfants handicapés ou lorsqu'ils ont bénéficié d'une séance de sensibilisation ou de formation sur le handicap ou l'inclusion scolaire. Ils trouvent que les élèves handicapés ont les mêmes droits que les élèves non handicapés.

Aussi, un acteur communautaire, un membre de l'APE, parent d'un enfant handicapé, dit avoir une perception positive du handicap et ce depuis qu'il a eu un enfant handicapé dans sa famille et sa perception positive du handicap s'est renforcée après qu'il ait bénéficié de formation sur le handicap. Le père d'un enfant sourd, un président COGES, affirme ceci :

un enfant reste un enfant, j'ai un sourd chez moi, je suis très fier de lui, il travaille bien à l'école, il est à mon écoute plus que les enfants qui ne sont pas handicapés et aussi nous avons bénéficié de trois jours de formation sur le handicap. Cette formation m'a beaucoup aidé à mieux comprendre la situation de mon fils sourd. J'ai inscrit mon fils sourd à l'école et je me bats pour qu'il réussisse comme les autres.

Pour ces acteurs communautaires, les élèves handicapés sont des élèves qui ont les mêmes droits que les élèves non handicapés et ils doivent avoir accès à l'école au même titre malgré le fait qu'ils soient des enfants qui ont des besoins spécifiques et qui ont besoin de beaucoup d'assistance. Ils pensent que ces enfants ont des difficultés pour apprendre. Par conséquent, il faut les soutenir. L'engagement communautaire est alors nécessaire pour permettre la prise en charge ces enfants afin qu'ils puissent être bien accompagnés dans leur processus d'apprentissage. Leurs réponses sont en lien avec les expériences personnelles et les connaissances qu'ils ont acquises en matière de handicap. Ces expériences personnelles sont focalisées sur le fait d'être parent, tuteur ou voisin d'enfants handicapés. Les connaissances ont été acquises lors des séances de sensibilisation sur le handicap ou de formation sur l'éducation inclusive.

A la suite des résultats obtenus auprès des personnes ressources comme des acteurs communautaires, nous pouvons dire que les expériences personnelles et les connaissances des acteurs communautaires sur le handicap ont un effet positif sur les perceptions négatives que ces derniers ont des enfants handicapés et vis-à-vis du handicap. Nous constatons que l'expérience personnelle et la connaissance sur le handicap sont des acteurs qui renforcent les perceptions positives du handicap chez les acteurs communautaires ou impactent positivement les jugements négatifs sur le handicap. Pour eux, ils sont convaincus que les enfants handicapés sont comme les autres enfants, ils ont besoin d'être éduqués comme leurs pairs dits normaux dans les écoles primaires ordinaires. Ainsi, les expériences personnelles et les connaissances freinent les stéréotypes et les préjugés que les acteurs communautaires véhiculent sur les élèves handicapés et le handicap. Des stéréotypes et préjugés sur le handicap, ils ont abouti aux perceptions positives suite à leur sensibilisation, leur formation ou du fait de côtoyer l'enfant handicapé au quotidien en tant que parent ou voisin. Pour l'ensemble des acteurs communautaires enquêtés, les élèves handicapés peuvent bien réussir à l'école à condition de les soutenir. Les acteurs communautaires qui n'ont pas d'expériences personnelles ou de connaissances en matière de handicap ont toujours des expressions stéréotypées et des préjugés vis-à-vis du handicap. Par contre, celui ou celle qui a une expérience personnelle ou des connaissances sur le handicap aura une bonne perception du handicap. Pour que les acteurs communautaires aient un regard positif sur le handicap par l'acceptation de la différence, il est important qu'ils aient des expériences et des connaissances sur le handicap. Les perceptions sur le handicap ont beaucoup évolué.

Conformément aux résultats de l'enquête, tous les répondants affirment qu'avec les expériences personnelles et aux connaissances sur le handicap, les acteurs communautaires ont non seulement des bonnes perceptions mais aussi ils arrivent à cibler les actions qu'il faut mener pour une meilleure inclusion des élèves handicapés. Leur engagement étant nécessaire, ils s'impliquent à assurer l'accompagnement des élèves handicapés au sein des écoles. L'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire est nécessaire. Par conséquent, les acteurs communautaires doivent

user de stratégies basées sur leurs propres expériences et connaissances qui les motivent à s'impliquer dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés. Ils veulent bien donner le meilleur d'eux-mêmes pour accompagner ces enfants à besoins spéciaux. En effet, ils développent des stratégies pour un meilleur accompagnement des enfants handicapés car convaincus que ces derniers peuvent bien s'intégrer et réussir à l'école grâce à leur implication. Ils sont conscients que leur implication favorise l'inclusion scolaire des élèves handicapés. Les acteurs communautaires, qui ont acquis des expériences personnelles et des connaissances sur le handicap acceptent de s'investir pour une meilleure inclusion scolaire des élèves handicapés. Nous pouvons dire que les expériences personnelles et les connaissances sur le handicap jouent un rôle important dans la manière dont les acteurs communautaires perçoivent les élèves handicapés. Ainsi, les acteurs communautaires qui ont une expérience directe ou indirecte du handicap montrent plus de compréhension et d'empathie, ainsi qu'une meilleure volonté de s'engager dans des actions inclusives.

Nous pouvons dire que cela pourrait indiquer que plus les acteurs communautaires ont des expériences personnelles et des connaissances sur le handicap, plus leurs perceptions du handicap sont positives. Cette relation pourrait s'expliquer par le fait que les interactions personnelles permettent de mieux comprendre et d'apprécier les capacités et les difficultés auxquelles les élèves handicapés sont confrontés au quotidien et travailler ainsi à réduire les stéréotypes et les préjugés envers ces élèves handicapés. Par conséquent plus les acteurs communautaires ont des connaissances sur le handicap, plus ils s'impliquent dans l'inclusion scolaire.

2. De l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire

Dans cette partie, nous abordons l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire. Il s'agit des actions que les acteurs communautaires peuvent développer dans le cadre de l'inclusion scolaire des élèves handicapés. Autrement dit, il s'agit de présenter les actions que les acteurs communautaires développent pour promouvoir l'inclusion scolaire des enfants ou des élèves handicapés

au quotidien. Pour y parvenir, des questions pour identifier les actions des acteurs communautaires et savoir si ces actions permettent d'améliorer cette inclusion ont été posées aux enquêtés. Des différentes réponses de nos enquêtés à ces questions, nous avons pu dégager les actions que les acteurs communautaires développent en faveur de l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Les résultats obtenus sont présentés par les graphiques qui suivent plus bas.

Pour les CCEB, les DE et les enseignants en classe, les actions des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire sont nombreuses et variées. Les actions sont la prise en compte de l'inclusion scolaire dans les plans d'action des associations et comités auxquels ils appartiennent à savoir les APE, les AME et les COGES, l'engagement dans la sensibilisation sur le handicap et l'inclusion scolaire, les contributions financières et matérielles et la participation aux rencontres sur l'inclusion scolaire.

Le graphique ci-dessous présente les actions que les acteurs communautaires développent dans le cadre de l'inclusion scolaire selon les CCEB.

Figure 4: Actions des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire selon les CCEB

Source : enquête de terrain avril 2024

Pour les CCEB, la participation aux rencontres et l'engagement communautaires dans la sensibilisation sur le handicap et l'inclusion scolaire sont les principales actions de promotion de l'inclusion scolaire développées par les acteurs communautaires. C'est ce qui ressort à l'analyse du graphique ci-dessus. 17 CCEB ont identifié la participation aux rencontres et 11 CCEB, l'engagement communautaire dans la sensibilisation sur le handicap et l'inclusion scolaire. 7 CCEB ont souligné la prise en compte de l'inclusion scolaire dans les plans d'action.

Quant au graphique ci-dessous, il présente les actions que les acteurs communautaires développent dans le cadre de l'inclusion scolaire selon les DE.

Figure 5: Actions des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire selon les DE

Source : Enquête de terrain avril 2024

Pour les DE, la prise en compte de l'inclusion scolaire dans les plans d'action et l'engagement communautaire dans la sensibilisation restent les principales actions de promotion de l'inclusion scolaire développées par les acteurs communautaires. C'est ce qui ressort à l'analyse du graphique ci-dessus. 38 DE ont identifié la prise en compte de l'inclusion scolaire dans les plans d'action et 37 DE, l'engagement communautaire dans la sensibilisation. 25 DE ont identifié la participation aux rencontres sur l'inclusion scolaire, 9 DE la contribution financière et 8 DE ont identifié la contribution matérielle.

Le graphique suivant présente les actions que les acteurs communautaires développent dans le cadre de l'inclusion scolaire selon les enseignants en classe.

Figure 6: Actions des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire selon les enseignants en classe

Source : Enquête de terrain avril 2024

Pour les enseignants en classe, la participation aux rencontres et l'engagement communautaire dans la sensibilisation sur le handicap et l'inclusion scolaire sont les principales actions de promotion de l'inclusion scolaire développées par les acteurs communautaires. C'est ce qui ressort à l'analyse du graphique ci-dessus. 44 enseignants ont identifié la participation aux rencontres et 41 enseignants, l'engagement communautaire dans la sensibilisation sur le handicap et l'inclusion scolaire. 17 enseignants en classe ont ciblé la contribution matérielle et 15 enseignants la contribution financière.

Si nous faisons une analyse croisée des figures ci-dessus l'engagement communautaire dans la sensibilisation sur le handicap et l'inclusion scolaire et la participation aux rencontres sur l'inclusion restent les principales actions de promotion de l'inclusion scolaire des acteurs communautaires. Soulignons que les personnes ressources ont eu à

préciser des actions telles que l'identification des enfants handicapés en âge scolaire dans la communauté, l'inscription de ces enfants dans les écoles de quartier.

Ces données sont corroborées par les résultats issus des entretiens semi-directifs avec les acteurs communautaires qui sont les APE, les AME et les COGES. Au cours des entretiens, un président COGES dit ceci : *« j'ai participé à une formation sur le handicap et l'inclusion scolaire, j'en ai parlé aux autres parents lors d'une assemblée générale. Je sensibilise les parents sur l'importance de l'école pour les enfants handicapés ».*

Un président d'une APE avance ceci :

les actions que nous faisons pour la promotion de l'inclusion scolaire sont énormes, d'abord on observe dans l'entourage s'il y a des enfants handicapés, on les recense et on part à la mairie faire des extraits de naissance pour eux. Il faut dire que souvent ces enfants n'ont pas d'extrait de naissance. Ensuite nous cherchons la place pour eux dans l'école qui est proche de leur maison. Après nous essayons de faire un suivi quand on a l'accompagnement des associations ou ONG. Quand on nous invite aux rencontres, on part participer.

Une présidente d'une AME dit ceci : *« nous faisons ce que nous pouvons. On organise des séances causeries avec les femmes sur différents sujets dont les difficultés que nous rencontrons dans la gestion de la cantine. Il arrive que nous fassions le suivi à domicile de ces enfants. »*

Une présidente d'une autre AME ajoute ceci : *« Nous n'avons pas d'actions particulières envers ces enfants, nous les prenons comme les autres. Nous avons acheté des poubelles et des balais pour l'école ».*

Un président COGES avance ceci : *« Je participe activement à la vie scolaire de mon fils, en collaborant avec les enseignants et les autres parents, et en sensibilisant mon entourage au handicap. Je participe*

aux AG de l'école et à toutes les rencontres de l'école quand on m'invite ».

Nous pouvons dire que l'engagement communautaire permet de renforcer les liens sociaux et le sentiment d'appartenance, ce qui pourrait diminuer les stéréotypes, les préjugés et les discriminations. En participant activement, les acteurs communautaires se sentent plus responsables et capables de provoquer des changements positifs. Un engagement soutenu peut transformer les perceptions et les attitudes négatives envers les élèves handicapés, ce qui favoriserait l'acceptation de la différence et une culture de respect et de tolérance.

Quant à la participation aux rencontres sur l'inclusion scolaire, elle joue un rôle important dans la promotion de l'inclusion scolaire. Ces rencontres sont les lieux pour les parents, les enseignants et autres membres de la communauté de partager leurs expériences et stratégies réussies ainsi que les leçons apprises en matière de scolarisation des enfants handicapés. Les discussions lors de ces rencontres aident la communauté à identifier les besoins spécifiques des élèves handicapés et à faire des propositions adéquates en vue d'une meilleure inclusion de ces élèves. Participer à ces rencontres renforce le sentiment d'unité et de collaboration au sein de la communauté éducative par la création d'un environnement inclusif plus solide. Les rencontres offrent une plateforme pour faire entendre la voix des familles et des éducateurs, influençant ainsi les décisions politiques et les pratiques institutionnelles en faveur de l'inclusion. Malgré la pertinence de l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés, cette implication est confrontée à plusieurs obstacles. Les graphiques suivants représentent les freins à l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire.

Le graphique ci-dessous présente les freins à l'implication des acteurs communautaires selon les CCEB.

Figure 7: Freins à l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire selon les CCEB

Source : Enquête de terrain, avril 2024

Selon le graphique ci-dessus, les obstacles à l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire sont le manque d'information sur l'inclusion scolaire pour 12 CCEB sur 19, les contraintes économiques pour 11 CCEB, les mauvaises perceptions du handicap pour 8 CCEB et le manque d'information sur le handicap pour 7 CCEB.

Le graphique ci-dessous présente les freins à l'implication des acteurs communautaires selon les DE

Figure 8 : Freins à l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire selon les DE

Source : Enquête de terrain, avril 2024

Selon le graphique ci-dessus, les obstacles à l'implication des acteurs communautaires sont le manque d'informations sur l'inclusion scolaire pour 41 DE sur 67, les contraintes économiques pour 30 DE, le manque d'informations sur le handicap pour 21 DE et les mauvaises perceptions du handicap 16 DE.

Le graphique ci-dessous présente les freins à l'implication des acteurs communautaires selon les enseignants en classe.

Figure 9: Freins à l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire selon les enseignants en classe

Source : Enquête de terrain ; avril 2024

Selon le graphique ci-dessus, les obstacles à l'implication des acteurs communautaires sont le manque d'information sur l'inclusion scolaire pour 46 enseignants en classe sur 66, les mauvaises perceptions du handicap pour 36 enseignants, le manque d'information sur le handicap pour 33 enseignants et les contraintes économiques pour 30 enseignants en classe.

A l'analyse des graphiques ci-dessus, nous pouvons dire que des facteurs empêchent les acteurs communautaires de s'impliquer dans l'inclusion scolaire. Notre recherche a identifié plusieurs obstacles dont le manque d'informations sur l'inclusion scolaire et le handicap, les contraintes économiques, et la mauvaise perception du handicap. Ces données sont corroborées par les dire des acteurs communautaires.

En effet, la majorité des acteurs communautaires à savoir les APE, les AME et les COGES trouvent en effet qu'il existe des contraintes qui les empêchent de s'impliquer réellement dans l'inclusion scolaire.

Un président d'une APE avance ceci : « *nous manquons énormément de moyens dans les écoles, les cotisations APE ne rentrent pas et cela limite nos actions en matière de soutien envers les élèves handicapés. Il y a aussi que nous manquons de formation sur l'élaboration de plan d'action* ».

Un autre président d'une APE dit : « *dans notre contexte en plus du manque de moyens financiers, il y a un manque de collaboration entre les différents acteurs. Chacun évolue de son côté. Il y a des associations ou des ONG qui interviennent dans l'école et l'APE n'est même pas au courant* ».

Une présidente d'une AME avance ceci : « *on manque de moyens financiers pour soutenir l'école, les aides se font rares, le manque de communication entre les parents et les enseignants, le manque d'information sur l'inclusion scolaire sont des choses qui nous empêchent d'accompagner les élèves handicapés. Le plus grand problème c'est le manque d'argent.* »

Pour les acteurs communautaires, les contraintes financières à savoir le manque de ressources financières, reste l'obstacle majeur. Ils trouvent aussi que le manque d'informations et de formation sur l'inclusion scolaire, le manque de collaboration sont aussi des facteurs qui les empêchent de s'impliquer correctement dans l'inclusion scolaire.

3. Influence de l'inexistence des espaces d'échanges entre les acteurs sur les besoins des élèves handicapés sur l'implication communautaire

Dans cette partie, nous vérifions comment l'inexistence des espaces d'échanges sur les besoins des élèves handicapés peut influencer l'implication des acteurs communautaires à travers la question « *Est-ce que l'inexistence de ces espaces d'échanges a une influence*

négalive l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion des élèves handicapés dans les écoles » ? Il ressort des données recueillies sur le terrain que la majorité des enquêtés sont unanimes que l'inexistence de ces espaces d'échanges a une influence négative l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion des élèves handicapés dans les écoles comme il est présenté sur la figure suivante.

Figure 10: Influence de l'inexistence des espaces d'échanges sur l'implication des acteurs communautaires

Source : enquête de terrain ; avril 2024

A l'observation de la figure ci-dessus, 68% des CCEB, 81% des DE et 76% des enseignants en classe affirment que l'inexistence des espaces d'échanges sur les besoins des élèves handicapés a un impact négatif sur l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés.

A propos de la question sur l'influence de l'inexistence des espaces d'échanges sur les besoins des élèves handicapés, rappelons les propos des acteurs communautaires.

Un président d'une APE avance : « *Pas du tout, il nous faut les moyens* ».

Une présidente d'une AME dit ceci : « *Non pas du tout, je pense que les élèves handicapés ont droit à l'école comme les autres enfants et il nous faut de l'argent pour les accompagner* ».

Un président COGES affirme ceci : « *Non, c'est le manque de moyens qui fait qu'on ne s'implique pas bien.* »

Un président COGES avance ceci : « *le manque de collaboration ne nous permet de nous impliquer dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés. Les rencontres sont les lieux de sensibilisation* ».

Un autre président COGES pense que : « *L'absence des espaces d'échanges sur les besoins des élèves handicapés freine notre implication dans le processus d'inclusion scolaire. Les espaces d'échanges permettent de sensibiliser et d'informer sur les besoins spécifiques des élèves en situation de handicap* ».

4. Discussion des résultats

4.1. Des jugements négatifs sur le handicap chez les acteurs communautaires et implication communautaire

Pour la vérification de cette première hypothèse, nous sommes partis du postulat que : les jugements négatifs sur le handicap agissent négativement sur l'implication de ces acteurs dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés.

Pour ce qui concerne les perceptions du handicap, en rappel nous avons présenté les résultats selon les différentes perceptions au sujet de l'élève handicapé, à savoir les bonnes perceptions et les stéréotypes et préjugés. Ainsi, il ressort que pour 53% des CCEB, 58% des DE et 47% des enseignants en classe trouvent les acteurs communautaires ont une bonne perception du handicap. Pour 47% des CCEB, 42% des DE et 53% des enseignants de classe, les acteurs communautaires ont une mauvaise perception du handicap, cette mauvaise perception est exprimée par stéréotypes et préjugés.

La majorité des répondants des personnes ressources trouvent que les jugements des acteurs communautaires étaient négatifs avant leurs expériences et leurs connaissances sur le handicap car, ils avaient des stéréotypes et des préjugés par rapport aux élèves handicapés. Suite aux expériences personnelles et aux connaissances sur le handicap, les

perceptions négatives des acteurs communautaires ont changé positivement. Ainsi, 95% de CCEB, 96% des DE et 89% des enseignants en classe reconnaissent que les jugements négatifs sur le handicap ont changés en perceptions positives suite aux expériences personnelles et aux connaissances sur le handicap au niveau par les acteurs communautaires.

Selon les résultats des données des acteurs communautaires, tous reconnaissent avoir des jugements négatifs sur le handicap avant les expériences ou les connaissances acquises au sujet du handicap et cela ne leur permettait pas de s'impliquer dans l'inclusion scolaire. Cela vient confirmer les théories de l'outsider (Elias et Scotton, 1965) et la théorie de l'exclusion (Lenoir, 1974) .

Nous pouvons dire que les perceptions du handicap dépendent des expériences personnelles ou des connaissances vis-à-vis du handicap. Ainsi, un acteur communautaire qui a des expériences personnelles ou des connaissances sur le handicap aura une bonne perception. Par contre, un acteur communautaire qui n'a pas d'expériences ni de connaissances, aura de mauvaises perceptions du handicap représentées par des stéréotypes et des préjugés et cela impacte négativement son implication dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés. Nous pouvons sans crainte que les jugements négatifs sur le handicap agissent négativement l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés.

Ces résultats sont corroborés par ceux de Goffman (1963) qui montrait comment le concept de stigma influence les interactions sociales. Son analyse permet de comprendre les jugements négatifs envers les élèves handicapés et comment ils impactent négativement l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire de ces élèves. Niya (2015) et Congo (2015) avaient tiré des conclusions sur les jugements négatifs du handicap en milieu scolaire.

Au regard de ce qui précède, on peut dire que la première hypothèse selon laquelle les jugements négatifs sur le handicap agissent négativement sur l'implication de ces acteurs dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés est vérifiée.

4.2. De la connaissance sur le handicap comme facteur favorisant l'implication des acteurs communautaire dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés

La deuxième hypothèse stipule que : plus les acteurs communautaires ont des connaissances sur le handicap, plus ils s'impliquent dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés.

Pour la vérification de cette hypothèse, les résultats de l'enquête indiquent que 100% des CCEB, 100% des DE et 98% des enseignants en classe ont admis que les connaissances sur le handicap permettent aux acteurs communautaires de mieux s'impliquer dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés.

De plus tous les acteurs communautaires admettent que les connaissances sur le handicap leur permettent de mieux s'impliquer dans l'inclusion scolaire comme le soulignent les enquêtés suivants :

Un président d'une APE dit ceci : *« Bien sûr, avec l'expérience personnelle et les connaissances sur le handicap, j'arrive à comprendre beaucoup de choses, je sais ce qu'il faut pour aider les enfants handicapés. »*

Une présidente d'une AME avance ceci : *« oui oui, on comprend et maîtrise ce qu'il faut faire pour aider les élèves handicapés. On s'implique mieux ».*

Un autre président COGES dit ceci : *« Je pense que les connaissances sur le handicap sont très importantes. Elles nous permettent de mieux comprendre et de participer aux activités scolaires surtout que cela permet à tous les élèves de s'épanouir et de réussir à l'école ».*

Ces résultats montrent que lorsque plus les acteurs communautaires comprennent les réalités et les besoins des élèves handicapés, ils sont plus enclins à s'investir pour la réussite scolaire des élèves handicapés. Ces résultats sont corroborés par ceux de Menick (2015).

Ainsi, les connaissances sur le handicap ont un impact positif sur l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire d'où la vérification de la deuxième hypothèse spécifique.

4.3. De l'influence de l'inexistence d'espaces d'échanges entre les acteurs sur les besoins des élèves handicapés sur l'implication communautaire

La troisième hypothèse, nous sommes partie du postulat que : l'inexistence d'espaces d'échanges entre les acteurs communautaires sur les besoins des élèves handicapés impacte significativement l'implication de ceux-ci dans l'inclusion scolaire de ceux-là

Pour ce qui est de la troisième hypothèse, la majorité des CCEB, 13 sur 19, des DE, 52 sur 67 et des enseignants en classe, 56 sur 66 en classe affirment l'absence d'espaces d'échanges sur les besoins des élèves handicapés. Aussi, 68% des CCEB, 81% des DE et 76% des enseignants en classe trouvent que l'inexistence des espaces d'échanges entre les acteurs communautaires sur les besoins des élèves handicapés influe significativement sur l'implication des acteurs communautaire dans l'inclusion scolaire. Nous pouvons dire que la majorité des CCEB et des acteurs scolaires les DE et les enseignants en classe trouvent à l'unanimité que l'absence des espaces d'échanges sur les besoins des élèves handicapés influence l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire.

Au niveau des acteurs communautaires, les données divergent. Certains acteurs communautaires reconnaissent que les espaces d'échanges sur les besoins sont des lieux où ils acquièrent des informations et connaissances sur le handicap mais il en existe très peu et trouvent que l'inexistence de ces espaces influe peu négativement sur leur implication dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés.

Par contre, pour la majorité d'entre eux, ce qui influe négativement leur implication dans l'inclusion scolaire des élèves handicapés c'est le manque les ressources financières.

De ce constat, nous pouvons dire qu'avec les changements positifs de mentalité vis-à-vis du handicap, il n'existe pas de relation entre l'inexistence des espaces d'échanges sur les besoins des élèves handicapés et l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire de ces élèves. Nous pouvons dire que l'hypothèse spécifique trois est partiellement confirmée.

Conclusion

Les résultats de cette recherche ont permis de mettre en évidence l'importance des perceptions du handicap sur l'implication des acteurs communautaires dans l'inclusion scolaire. Une meilleure compréhension du handicap à travers les expériences personnelles et les connaissances acquises chez les acteurs communautaires leur permet de mieux s'impliquer dans l'inclusion scolaire. Ces résultats confirment que notre hypothèse générale selon laquelle, les perceptions du handicap chez les acteurs communautaires influencent leur implication dans l'inclusion scolaire des enfants handicapés est confirmée.

Cependant, bien que la formation des acteurs soit un élément essentiel, il est important de souligner que d'autres facteurs doivent également être pris en compte pour optimiser l'inclusion. Ces facteurs pourraient être le soutien institutionnel, les ressources disponibles et la création d'espaces d'échange entre les acteurs,

En somme, cette étude a développé une telle approche qui pourrait ainsi contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation pour tous les élèves. D'autres études pourraient tenter de cerner les raisons profondes des perceptions négatives et sonder également le ressenti des enfants en situation de handicap.

Références bibliographiques

Compaoré Félix et al, *La recherche face aux défis de l'éducation au Burkina Faso*, Synthèse issue du colloque organisé à Ouagadougou du 19 au 22 novembre 2002.pdf.

De Ketele J.ean-Marie, Roegers Xavier. (2009). *Méthodologie de recueil d'informations: Fondements des méthodes d'observation, de questionnaire, d'interview et d'étude de documents*. Deboeck Supérieur.

Deslandes Rolande (2015), Collaboration famille-école-communauté pour une inclusion réussie Dans N. Rousseau (dir.), La

pédagogie de l'inclusion, (p.203-232). Presses de l'Université du Québec.

DGESS / MENA.BURKINA (2017, Rapport d'État du système Éducatif National. MENA, Ouagadougou.

DGESS / MENAPLN (2018), *Situation des élèves handicapés*. Ouagadougou.

Elias Norbert. et Scotson John L., (1965) *Logiques de l'exclusion. Enquête sociologique au cœur des problèmes d'une communauté*, Paris: Fayard.

Lazzaro, L. (2023), *dans le secteur les défis de l'inclusion éducatif français*,

<https://clubrh.mabonnefee.com/fr/article/> .

Lenoir René (1974), *Les exclus*, Paris, Seuil.

Niya Pierre. (2015). *Représentations sociales du handicap mental et éducation inclusive au Burkina Faso : une analyse psychosociale*, doctorat en Education, université de Koudougou, Burkina Faso.

Pirès Alvaro (1997), *Échantillonnage et recherche qualitative : essai théorique et méthodologique* ; <http://classiques.uqac.ca> .

Quivy Raymond & Campenhoudt Luc Van (2011), *Manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod, 4e édition.

UNICEF. (2022). *Rapport sur le suivi de l'éducation inclusive en Côte d'Ivoire*

Wayach-Pambé Madeleine (2019, Décembre 30), *Les défis liés à l'inclusion scolaires des enfants handicapés au Burkina Faso; Faits et expériences vécues*. *Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé*, pp. 142-153. pdf.

L'absurde dans *la malaventure* de Kossi Efoui

François Tchoman ASSEKA

*Enseignant-Chercheur,
Maître de Conférences de Théâtre
Institut National Supérieur des Arts et de
l'Action Culturelle (INSAAC) Abidjan Côte d'Ivoire
tchomanfrancois@gmail.com*

Résumé :

La Malaventure du dramaturge togolais Kossi Éfoui comporte les caractéristiques de l'absurde ou de l'avant-garde. Les discours des personnages échappent aux lois de la logique et heurtent le sens commun. À la déconstruction du langage, s'ajoutent les repères spatiotemporels insaisissables. Les enjeux thématique et dramaturgique de ce texte sont révélateurs de son anti-conformisme au théâtre classique. Sous l'angle de la sémiotique littéraire, ces innovations majeures répondent au souci des nouveaux dramaturges africains de prendre leur indépendance et leur liberté créatrice.

Mots clés : absurde, discours, déconstruction, langage, liberté.

Abstract:

The misfortune of the Togolese playwright Kossi Éfoui has the characteristics of the absurd or the avant-garde. The characters' speeches escape the laws of logic and clash with common sense. In addition to the deconstruction of language, elusive spatiotemporal markers are added. The thematic and dramaturgical issues of this text reveal its anti-conformism to classical theater. From the angle of literary semiotics, these major innovations respond to the concern of new African playwrights to gain their independence and their creative freedom.

Keywords : absurd, discourse, deconstruction, language, freedom.

Introduction

La typographie du théâtre classique se présente sous forme d'exposition, de péripéties et de dénouement. De l'incipit jusqu'à l'explicit, l'intrigue était linéaire. C'est à juste titre, qu'affirme J. Scherer (2001, p. 98) : «Il faut, pour que l'action soit unifiée, qu'on puisse en supprimer aucun élément sans rendre la pièce intelligible,

que tous les événements utiles soient présents d'une manière continue de l'expression au dénouement. »

Scherer réaffirme le processus de linéarité dans la dramaturgie classique où la pièce part de l'exposition au dénouement. Aussi le théâtre se confondait-il avec la pureté normative, c'est-à-dire la culture d'une langue châtiée, belle. Le beau texte était respectueux des règles des trois unités : unité d'action, unité de lieu et unité de temps.

À partir de 1950, le paysage dramatique connaît une révolution qui chambarde l'écriture et surtout la pratique artistique. Au lendemain de la seconde guerre mondiale marquée par les traumatismes, le désespoir s'empare des populations. Des dramaturges tels qu'Adamov, Beckett, Genet, Ionesco et d'autres plus jeunes comme Tardieu, Vian, Pinget, Pinter et Arrabal vont professer le déclin du théâtre classique qu'ils jugent rigide. Ils essaient de mettre en lumière, comme le stipule M. Pruner (2010, p. 1), « le caractère irrationnel de l'existence et de montrer l'absurdité et la déréliction de la condition humaine. »

Le théâtre de l'absurde, selon les critiques de cette ère, est désigné sous les appellations de théâtre d'avant-garde, de nouveau théâtre ou d'anti- théâtre, voire de dérision. Il modifie le langage et la linéarité du texte classique pour donner une nouvelle forme au théâtre. Dès lors, l'on comprend l'attitude de Kossi Éfoui visant à tordre le cou à l'assertion de M. Bruneau et A. Villeneuve (2007, p.25) selon laquelle : « la source de connaissance ici est celle du raisonnement, de la logique de choix. »

Pour ceux-ci, la culture africaine édicte des principes de vie aux Africains et leur propose des modèles de vie. Or, les personnages de Kossi Éfoui sont sans repères, sans modèles véritables. Leur humanité se trouve niée dans la mesure où ils sont projetés dans un univers insensé. Le nouveau théâtre est, de ce point de vue, axé sur le non-sens des situations et la déconstruction du langage. C'est, du reste, ce qui suscite le sujet ci-après : « L'absurde dans *La Malaventure* de Kossi Éfoui ». Le théâtre négro-africain connaît cette révolution dramaturgique à partir des années soixante-dix avec des dramaturges parmi lesquels le Togolais Kossi Éfoui. L'objectif de cette analyse est de montrer qu'Éfoui invente une image poétique universellement acceptable de la condition humaine. Comment Kossi Éfoui réussit-il à faire de l'absurdité de ses personnages et du texte une esthétique ?

Quels sont les enjeux thématique et dramaturgique qui densifient cette investigation ? De cette problématique, se dégage l'hypothèse selon laquelle *La Malaventure* de Kossi Éfoui est absurde. Élaborée dans une perspective sémiotique préconisée par Charles Sanders Peirce, fondée généralement sur les systèmes des signes, l'hypothèse ainsi formulée permet d'établir un plan ternaire. Le premier axe met en exergue l'absurdité des personnages et de leurs actions. Le deuxième, quant à lui, s'intéresse à l'instabilité du texte. Le troisième axe dévoile les enjeux thématique et dramaturgique de *La Malaventure*.

1. L'absurdité des personnages dans *La Malaventure*

La littérature théâtrale ou la représentation débute par la notion d'action. C'est à juste raison que la doctrine se réfère à Aristote. Il conviendrait d'instruire, de plaire et de persuader le spectateur en suivant la nature. Pour cela, il était primordial de respecter les règles de la vraisemblance et de la bienséance. L'identification était, pour ce faire, incontournable à la catharsis. Elle avait pour source l'écriture et crédibilisait l'œuvre théâtrale. Au théâtre, art vivant par excellence, l'effet d'imitation, appelé « mimésis », est inéluctable. Il faut bien sûr imiter un personnage. Selon J.-P. Ryngaert (1994, p. 110), « le personnage est joué par un acteur vivant qui lui prête son corps, ses traits, sa voix, son énergie. »

Le personnage est un être fictif que campe l'acteur. Ce dernier lui accorde d'emblée, un statut d'être de chair et de sang eu égard à la représentation.

1.1. Les personnages

L'imaginaire sous-tend le théâtre de Kossi Éfoui. Comme l'indique si bien B. Dort, « la scène devient le lieu d'une cérémonie où le jeu social se trouve exalté dans ses plus fragiles apparences. »

Dort assimile les personnages à des sortes de figures allégoriques. En effet, leur réalité provient des images qu'offre la représentation à partir de laquelle ils s'offrent en spectacle.

La Malaventure met en scène quatre personnages : « Le montreur de pantins, Edgar Fall, Darling V, Elle. » (p.6). La distribution des rôles est occultée. Ces personnages sont introvertis, sans identité réelle. Ils sont enclins à attendre le retour annoncé de Darling V. Ils sont

insaisissables dans leurs attitudes et leurs discours. Se réclamant à la fois amis et ennemis de Darling V, ils le traquent pour le livrer au pouvoir autocratique. Cette posture ambivalente est ainsi révélée aux pages 8,10 et 12 : « **Edgar Fall** : (*calme*. Il y a longtemps que je te suis sur les routes, toi et ton miroir de sorcière parce que je sais que tu me mèneras à lui. » (Séquence 2, pp.8, 10,12).

Elle est un personnage féminin. Ce prénom traduit éloquemment n'importe quelle femme. Son cœur s'envole pour Darling V. Toutefois, elle se plaint qu'il soit de retour. Aussitôt revenu, son départ est souhaité. Ce comportement est tendancieux, frise le non-sens. La perplexité de son comportement laisse planer un doute sur la sincérité de son amour pour Darling V. Lorsque Darling V met du sérieux dans leur relation amoureuse, Elle bat en bèche cette profession de foi, en ces termes : « **Elle** : tu vas me quitter. Parce qu'on se quitte toujours. Même quand on s'aime. Même quand on s'apprivoise comme le fauve et son dompteur. » (Séquence 4, p.19). Elle se montre toujours dubitative. Elle ne croit pas en la solidité de leur amour. Sa conception est fondée sur l'évanescence de l'amour. Quelquefois, Elle accepte de porter le nom Darling V sous le fallacieux prétexte que celui-ci le lui aurait confié. Elle répond effectivement à cette appellation si bien que le lecteur-spectateur non averti confondrait les deux personnages. S'ensuit Le montreur de pantins. Celui-ci interfère dans le discours dialogué si bien que l'on se demande s'il ne se confond pas à Darling V :

Le montreur de pantins: Je pars.

Elle : Tu pars.

Le montreur de pantins : Je ne suis pas heureux ici.

Elle : Tu n'es pas heureux ici

Le montreur de pantins : Je vais me tracer un chemin hors de ce carrefour.

Elle : un chemin de ce carrefour... Pourquoi es-tu revenu ?

Darling V : Tu m'as dit l'avenir dans ton miroir, tu m'as dit pars, pars... (Séquence 4, pp.15-16).

Le montreur de pantins se révèle à la fois comme un personnage choral. Il est un narrateur pluriel. Il fonctionne également comme un indicateur scénique. Ses discours contraires à la vérité, donc sans

fondement, viennent rompre l'homogénéité du texte. Cette technique discursive environne le texte de Kossi Éfoui. Ici, la fable ne suit pas une chronologie, d'où l'idée de la déstructuration du discours. Selon B. Logbo (2001, p.69), le théâtre de l'absurde ou de l'avant-garde intervient « [...] pour exprimer autrement les absurdités de la condition humaine.»

Blédé conçoit le théâtre de l'absurde comme un théâtre de dérision. Pour lui, le rire s'impose comme une denrée de première nécessité car le rire est divin. Il faut banaliser ce qui paraît trop sérieux pour redonner saveur à la vie, car l'angoisse est morbide. La fantaisie au niveau de la conception des noms constitue certains traits de l'absurde. Elle traduit aussi l'originalité de l'auteur.

1.2. Le réseau de communication entre les personnages

Tout discours, qu'il soit dialogal ou monogal, se veut avant tout, dialogique. *La Malaventure* met en confrontation les quatre personnages ci-dessus cités :

- Le montreur de pantins
- Edgar Fall
- Darling V
- Elle.

• Le montreur de pantins

Le montreur de pantins est le personnage qui ouvre la pièce. Le terme « malaventure » présage une mauvaise aventure. C'est dans ce contexte que ce personnage, dont le nom est constitué d'un syntagme nominal, fonctionne comme le griot africain ou le conteur. La réinvention du chœur est l'expression de la désarticulation prônée par l'auteur dramatique togolais. Il subvertit ainsi le langage dramatique. Pour P. Larthomas (2012, p. 12),

on peut donc parler selon nous du langage dramatique, en supposant avec raison que des œuvres très différentes utilisent le même langage qui, de ce fait, a un certain nombre de caractères universels en dépit des différences de forme, d'époques et d'effets.

Le théoricien français du théâtre évoque l'efficacité de la nature du langage dramatique, qui est de fait, une spécificité, une singularité. Le montreur de pantins s'identifie tel un souffleur, une voix structurant le texte. Il se substitue couramment aux personnages à l'effet de leur souffler leurs répliques. En d'autres termes, il vient en appoint. Le montreur de pantins assure deux fonctions éminemment importantes : une fonction classique de chœur par l'itération des répliques et une fonction d'indicateur scénique (didascalie).

En ce qui concerne la fonction classique de chœur, la récurrence des répliques donne un effet choral : « **Le montreur de pantins** : On raconte qu'un homme... vieillit. [...] On raconte des lignes. [...] On raconte qu'un homme Au réveil. » (Séquence 1,p.7).

L'usage itératif du pronom indéfini « on » est expressif d'un langage de diseur de malaventure. Il est censé relater la malaventure. Assurant la fonction d'indicateur scénique, Le montreur de pantins se livre à de petits monologues, voire à de faux monologues. Il intervient seul dans des séquences :

Le montreur de pantins : c'est bon, vous pouvez disposer. C'est à ce moment qu'elle s'est levée. Jusque-là, elle était restée assise à subir la question, à présupposer ce qu'on lui voulait ainsi, avec désormais la même question posée sans cesse, sans fin : 'Mot à mot, que raconte Darling V ?' (p. 28).

[...]

Des questions ? Que faut-il faire pour ne pas crier ? Et d'un... (p.29).

Darling V : L'homme qui répondit non à la question était fatigué. Il était vieux. Et, à 6 heures du soir, il disait non à tout : à la mendicante qui réclamait deux francs, à l'ami qui conviait à un verre, à l'enfant qui envoyait une balle dans son jardin. (p.30).

Ces répliques sont conçues sur la base d'une forme de choralité où chaque personnage feint de répondre à son interlocuteur. Par ailleurs, dans des morceaux de récits, la fable devient fragmentaire : « **Le montreur de pantins** : un trottoir, un réverbère. Il va vers Elle. Il lui dit : « comment ça va ? » Elle lui dit : « Donne-moi ton nom. Pas que le prénom. »

« **Le montreur de pantins** : La guerre est finie. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et pas pour la première fois et pas pour rire le dernier... » (Séquence 3, p.13).

L'œuvre de Kossi Éfoui se révèle décousue. La distribution de la parole en répliques répond à un condensé de contradictions qui président à un conflit dramatique. Qu'en est-il d'Edgar Fall ?

- **Edgar Fall**

Kossi Éfoui donne toute sa dimension de dramaturge avant-gardiste. La désarticulation affecte les noms de ses personnages. Edgar Fall est composé d'un nom africain d'origine généralement sénégalaise « Fall » et d'un prénom occidental « Edgar ». Les Edgar seraient des personnes débordantes d'énergie et aimant profiter de la vie. Ils sont de nature optimistes. D'emblée, aucune information n'est fournie sur son identité et sa fonction. Progressivement, le lecteur-spectateur découvre le lien entre ses interlocuteurs et lui.

Le dialogue entre Edgar Fall et Elle est apparent et frise une certaine linéarité. Toutefois, en suivant sémantiquement le fil du dialogue, l'on s'aperçoit que la linéarité est brisée. En effet, la question que pose Elle à Edgar sur sa vraie identité ne trouve pas de réponse immédiate. Il va falloir que Elle soit patiente. C'est après moult répliques, quand la question lui est reposée, que Elle peut lui arracher quelques réponses :

Edgar Fall : on parle de quelqu'un qui va revenir ou pas ?

Elle : On parle de rien du tout. On n'a pas rendez-vous.

Edgar Fall : 'Nous n'avons pas rendez-vous...' Tu ne sais dire que ça depuis que je te parle.

Elle : Quel est ton nom depuis que tu me parles ?

Edgar Fall : Nous parlons là de quelqu'un que tu protèges ou pas ? Que tu aimes ou pas ? [...]

Elle : Quel est ton nom ?

Edgar Fall : Edgar Fall. Je suis son ami. Et toi, ton nom ? Tu veux mon avis ? Tu n'as pas de nom. C'est ça qui t'appauvrit. Je veux te donner le mien.

Elle :... (Séquence 2, p.7).

Dans ce dialogue, le lecteur-spectateur assiste à une sorte de quiprocos. Lorsqu'Edgar Fall avoue à Elle qu'il peut bien lui donner son nom, cette dernière semble rêver. Elle observe un silence qui frise un rejet, mieux un refus. Le silence ici est tout un sémantisme. Il peut signifier une résignation ou une banalisation des propos d'Edgar Fall. Ce silence peut signifier, contre toute attente, un accord, une réponse positive.

Le texte de théâtre peut être donc troué. À ce niveau, l'auteur attend du lecteur-spectateur un effort de dépaysement intellectuel pour le décrypter. C'est à juste titre, ce que A. Ubersfeld (1996, p.10) appelle « le texte troué ». Il s'agit d'une psychose laissée par les personnages dont les propos sont dépourvus de précisions. Ici, les discours des personnages sont équivoques, confus, illogiques.

Avec insistance, Edgar Fall apprend qu'il est l'ami de Darling V :

Elle : Qui es-tu, Edgar Fall ?

Edgar Fall : Son ami qui l'a vu manger de pain et manger tes seins. (p.9).

Une précision est lâchée, mais elle se révèle tout de même insensée. Cette déraison nous conduit à Darling V, personnage au nom apparemment impressionnant.

- **Darling V**

Le terme « Darling » est une interjection anglaise qui signifierait « chéri » ou « chérie ». C'est un mot affectif, mélioratif que l'on attribue à un être pour qui l'on éprouve une véritable et grande affection. Ce qui suscite plus la curiosité, c'est le chiffre romain « V » ou la consonne majuscule « V ». Admettons que le « V » soit un chiffre romain. Il se lit alors « cinq ». Ce chiffre « V » traduit l'élévation d'une personne. Il se rapporte en général, aux titres de noblesse pour désigner des personnalités de hauts rangs. Nous en avons pour preuve Charles V de France, dit « le sage », qui a été roi de France de 1364 à 1380 ; Mohammed V, ancien roi du Maroc. Dans le cas hypothétique de la lettre majuscule « V », ce nom pourrait se lire « Darling vé » et constituer une abréviation. Cependant, des passages du texte donnent de réfuter la noblesse de ce nom en tant que

« V » en chiffre romain et un « V » esthétique pour valoriser le personnage. Manifestement, il porte un nom inachevé quand il affirme : « J'ai oublié quelque chose. Je suis vidé de quelque chose. » (p.32). Son assertion traduit une amnésie. Cette idée est soutenue par Elle qui fait cet aveu : « Lui-même n'en savait rien. » (p.11)

Les échanges verbaux de Darling V avec Edgar Fall par exemple, se révèlent à tout point de vue antithétique, discordants :

Edgar Fall: Tu es Darling V.

Darling V: Vous...?

Edgar Fall: Vous êtes Darling V.

Darling V: Je suis: C'est...?

Edgar Fall : Abidjan-les-Maquis

Darling V: Quelle année ? (p.36).

Le lecteur-spectateur conçoit cette réplique comme un flagrant délit d'incohérence, un coq-à-l'âne. Cette dénaturation langagière tient lieu de « faux discours ». Effectivement, il prend l'allure d'un « dialogue de sourd ». En effet, les interlocuteurs conversent sans s'écouter ni vraiment se répondre. Ce langage sans fondement dévoile également l'absurde, comme le stipule E. Ionesco (1962, p.83) : « On appelle quelquefois l'absurde ce qui n'est que la dénonciation du caractère dérisoire d'un langage vidé de sa substance, stérile, fait de clichés et de slogans. »

Darling V et Edgar Fall donnent à remarquer qu'ils ne savent plus parler par eux-mêmes et ne reprennent que les discours qu'ils reçoivent. Tous les noms des personnages sont fantaisistes, celui de Elle, également.

- **Elle**

Seul personnage féminin, Elle est désignée par un pronom personnel. Elle est dispensée de nom propre. Edgar Fall, éberlué, lui dit : « Tu n'as pas de nom. C'est ça qui t'appauvrit. » (p.8). Edgar Fall voudrait insinuer que ce nom qu'elle porte est le fondement de tout son mal. Elle est vue comme une sorcière, une « diseuse de malaventure » (p.22). Elle apparaît également comme une prostituée. Elle va « de

coin anonyme en coin de rue anonyme vendre (ses) restes de chair, échanger (sa) moitié de corps contre une moitié de billet gris » (p.17). Elle perd ainsi, toute sa dignité dans un comportement dégradant. Cette pratique de l'acte sexuel contre rémunération est, en tout état de cause, une alliance immorale. Elle est dans sa posture d'amante de Darling V, l'attend.

Kossi Éfoui fait de ses personnages des déchets humains. Leur langage désarticulé et inadapté fonctionne comme le véhicule des contradictions de leur monde. Loin de favoriser la communication, il la brouille de sorte à les rabrouer.

Nous avons assisté à une dégradation du dialogue entre les personnages, à une déconstruction du langage. Les repères spatiotemporels se trouvent également déréglés. Ils sont difficilement fixables.

2. Une poétique de l'instabilité du texte

La nouvelle dynamique de l'esthétique théâtrale africaine s'inscrit dans un élan déconstructiviste vu qu'elle obéit épisodiquement au principe de logique ou de corrélation interne. À ce sujet, M. Delcroix et F. Hallyn (1987, p.320) font remarquer que :

la déconstruction fait éclater le texte, le joue contre lui-même. Déconstruire, c'est mettre en cause des oppositions, interroger des hiérarchies, relever des contradictions et des inconséquences. C'est la quête d'une logique aporétique qu'on ne désire pas à proprement parler expliquer, mais dont on veut surtout rendre compte.

La stratégie déconstructiviste désorganise les catégories dramatiques traditionnelles en leur inspirant une attitude de chantier en reconstruction. Ainsi, les personnages, la fable, l'action, le diadoque et les repères spatiotemporels s'en trouvent affectés. La tendance est d'éviter la trop grande homogénéité.

2.1. Les repères spatiotemporels

Éléments dominants du théâtre, l'espace et le temps subissent une déconstruction identique à celle qui affecte la fable et les personnages. La singularité du théâtre apparaît dans la notion d'espace puisqu'il en

existe deux sortes : l'espace dramatique et l'espace scénique. À cet effet, Blédé L. (2016, p. 19) précise que :

L'espace dramatique est l'univers dans lequel se meuvent les personnages du texte dramatique (écrit). L'espace scénique renvoie au lieu matériel de la pratique du jeu théâtral, avec la claire conscience que le personnage de théâtre est non de papier mais homo-matériel.

Le dramaturge ivoirien insinue que sur la scène, le personnage qui, à l'origine, était un être de fiction, de papier, devient visible donc réel. Le temps scénique, lui, est défini par P. Pavis (1996, p. 350) comme « à la fois celui de la représentation en train de se dérouler et celui du spectateur en train d'y assister. »

Le temps dramatique, quant à lui, se laisse saisir comme le temps fictif dont parle le spectacle, la fable qui n'est pas liée au sans délai mais où s'est déroulée, ou se déroulera une action dans un univers fictif.

Dans *La Malaventure* de Kossi Éfoui, les espaces sont insaisissables ; ils ne sont pas plausiblement perceptibles à travers l'intrigue. Le carrefour et l'exil, par exemple, se chevauchent. En effet, deux adverbes de lieu antithétiques aident à la différenciation de quelques éléments des espaces : « Là-bas » pour désigner l'exil, « ici » pour la « fosse commune » (scène 4, p.14) ou pour désigner le carrefour.

Dans ce texte, l'imprécision du temps se confirme. Les personnages ne s'harmonisent pas sur la date d'arrivée de Darling V :

Le montreur de pantins : Huit mai...huit ou sept... sept mai.

Edgar Fall : (*Calme*). Il y a longtemps que je te suis sur les routes, toi et ton miroir de sorcière. Parce que je sais que tu mèneras à lui. Un an, jour pour jour. 7 mai.

Elle : 8 mai. (Séquence 2, p.8).

Le temps échappe aux personnages qui sont incapables de s'y accorder. Il est également métaphorique de la souffrance. Il est perçu comme source de formation, en ce sens que les vicissitudes de la vie, les peines récurrentes forgent une carapace consistante à l'effet de résister. Elle en est victime et évoque ses intrigues : «Sur le temps

d'une douleur, j'ai emprunté le temps d'apprendre, plus le temps d'attendre, plus le temps de donner. Et j'ai vu passer le temps de souffrir... » (p. 38).

L'allitération en « en » ou « em » indique le degré de supplice vécu par Elle. Ces difficultés réelles vécues par Elle, ont forgé sa personnalité, lui ont donné une endurance de forçat. Cette formation « apprendre », constitue pour Elle, une école de la vie où elle a appris la patience « attendre » et le don de soi « donner ». Après cet apprentissage plénier, elle a « vu passer le Temps de souffrir ». Aguerrie maintenant, le temps du supplice se perçoit comme une marche vers le succès, la réussite et le bonheur. En outre, le dénouement est quasi inexistant. C'est bien une spécificité du théâtre de l'absurde ou du nouveau théâtre. Le dramaturge laisse libre cours à un remue-méninge du lecteur-spectateur. En effet, la fin du texte est marquée par cette intervention du montreur de pantins, intimant l'ordre à Edgar Fall de sortir :

Le montreur de pantins : Sors, sors Edgar Fall. Les soldats du plomb ne se donnent pas de nouvelles du ciel. L'un meurt comme on peut. Et d'un : on meurt de la tête, lentement et de deux : on meurt de la jambe [...] qu'elle a dit santé et que la terre vous soit légère.

Ce discours se révèle insolite, alors qu'il clôt un texte. En marge de cet hermétisme langagier et cette discordance dans le discours, le texte se laisse féconder par une langue étrangère et des symboles.

2.2. Le viol de la langue française et les symboles

Le dramaturge s'attaque au français académique par la désarticulation, les fautes syntaxiques, les phrases segmentées, les constructions hermétiques, les quiproquos... Il viole donc le code normatif du discours et instaure une nouvelle langue au confluent de l'anglais et du français. Cette esthétique de nature composite apparaît comme tendancieuse aux yeux des lecteurs-spectateurs non anglophones, n'ayant pas fait leurs humanités : « **Le montreur de pantins :** Bonjour. Miss Miss, I miss you. You make a mess of my mind. (Ibidem, p.37).

Les deux personnages se sont adressés à Elle dans la langue de Shakespeare (langue anglaise). « **Darling V:** Miss, I miss you. You make a mess of my mind.» (Ibidem).

Kossi Éfoui fustige ainsi le colonisateur français en décolonisant sa langue (langue de Molière) qui l'a colonisé antérieurement. Il a donc choisi de violer la langue française à l'aide de la langue d'un autre colonisateur : l'anglais. Cette aventure fait la part belle au bilinguisme. Le bilinguisme met en exergue les déchets ou les résidus d'un monde en décomposition. C'est certainement pour cette raison que M. Pruner (2010, p.129) fait remarquer que :

Les auteurs de l'absurde reflètent d'autant mieux ce dérèglement que leur bilinguisme les rend attentifs aux poncifs et aux béances du discours. Du coup, à travers leurs personnages, c'est l'époque qu'on entend parler, avec ses clichés et ses mythes, ses tics et ses incongruités.

L'intérêt de l'analyse de cette œuvre dramatique réside alors, en partie, dans l'espace culturel de l'auteur marqué par le bilinguisme et la transculturalité. Kossi Éfoui a révolutionné sa dramaturgie de manière formelle en francisant l'anglais ou inversement, et, sur le fond, en faisant dialoguer les cultures entre elles. Il se dégage donc de l'écriture de *La Malaventure* une interférence linguistique qui, selon Blédé L. (2006, p.30), « est le foyer conflictuel d'au moins deux structures langagières différentes découlant d'une situation de bilinguisme. »

Ce réservoir linguistique donne à son écriture un visage hybride, bigarré et hermétique, comme s'il a plongé « sa plume au cœur des souffrances que les guerres et les conflits ont générées et le sang qui lui sert d'encrier retrace avec sagacité les tourments et les dérives humaines. » (Blédé Logbo, *Les interférences linguistiques dans Les Soleils des indépendances* d'Ahmadou Kourouma, préface de parfait Diandué Bi Kacou, p.18).

Le symbole est une représentation d'une idée ou d'un homme par un signe quelconque. Sachant qu'au théâtre, tout est signe, l'Afrique est en phase avec lui. Évidemment, l'écrivain et ethnologue malien A. Hampaté Bâ (1976, p.35) postule qu'« en Afrique, les symboles se firent légendes, maximes, masques, figures géométriques et statuettes. »

Pour Hampaté Bâ, les valeurs traditionnelles sont généralement fondées sur les symboles. Le théâtre oriental par exemple, né à l'aube du XXe siècle, restreint considérablement la place qu'occupe l'oralité, en cela qu'en Orient, tout est symbole et les Orientaux (Chinois, Japonais, Indiens, Indonésiens, Balinais...) se reconnaissent dans leurs symboles. Ils y parviennent grâce à un rigoureux code social traditionnellement conservé.

Dans *La Malaventure*, Elle répond à Darling par des images fortes permettant d'analyser deux symboles : le « caméléon » et l' « araignée » :

Darling V : Brouillard. Il y fait étrange, là-bas...

Elle : Ici aussi. Je ne savais pas qu'un jour, tu t'en irais. Que tu ne t'habitueras jamais à vivre dans l'impasse.

Tu n'es pas né sous le signe du caméléon comme la plupart ici. Tu n'as jamais appris à te confondre avec le décor. Ta peau encaisse mal. Tu es né pour tisser ta toile et pour demeurer nu, signe de l'araignée. Tu es né à la nudité. Un jour, tu es venu me dire... (p.19).

La linéarité est respectée lorsque le dialogue est engagée entre Darling V et Elle. Mais le faux dialogue intervient quand Le montreur de pantins s'y immisce. L'homogénéité se brise ipso facto. La séquence est savoureuse d'intérêt. « Tu n'es pas né sous le signe du caméléon » fait de Darling V, un individu inapte à s'adapter à tout espace géographique. En sus, il n'a « jamais appris à [se] confondre avec le décor. » La négation « ne jamais » est employée pour montrer son anticonformisme aux espaces qu'il fréquente. « Ta peau encaisse mal » évoque inlassablement son manque de résilience. Le symbolisme du caméléon renvoie d'ailleurs à celui qui change de façon d'être selon les circonstances. Il est donc lunatique. Par ailleurs, l'expression « Tu es né pour tisser ta toile et pour demeurer nu. Signe de l'araignée » s'inscrit comme une mise en abyme fonctionnelle, reproduisant l'histoire à travers des images métaphoriques. La nudité de l'araignée renvoie à la vérité. Il en ressort plausiblement que Darling V est un adepte de la vérité, donc de la liberté, car la vérité libère celui qui la porte. Darling expose ce qu'il pense et ce qu'il ressent sans faux-fuyant. L'on comprend alors le souci d'Edgar Fall

de l'assimiler à un poète : « **Edgar** : Elias le poète. » (Séquence 5, p. 21).

L'araignée symbolise l'aptitude à se réinventer. Toutefois, une lecture patiente et minutieuse donne de découvrir en Darling V un personnage stigmatisant le pouvoir despotique du carrefour. Un tel personnage fait l'objet de poursuite, de traque des tenants du pouvoir. Ainsi, il expose subtilement son entourage aux menaces de mort. En marge de l'instabilité du texte, les besoins de l'investigation donnent de questionner les enjeux de son écriture.

3. Les enjeux thématique et dramaturgique

La Malaventure de Kossi Éfoui regorge d'une thématique dense qu'il convient d'étudier.

3.1. L'enjeu thématique

La thématique de *La Malaventure* de Kossi Éfoui est riche et abondante. Toutefois, les nécessités d'analyse nous imposent de retenir les thèmes ci-après : le pouvoir autocratique, l'errance, le sentiment et l'avenir.

Dans *La Malaventure*, le pouvoir est autocratique, totalitaire, sanguinaire. Le pouvoir tue impunément, comme l'atteste Edgar Fall : Son ami qui l'a vu manqué de pain et mangé tes seins. Qui lui a dit qu'en temps de guerre, chaque pas compte. Autour de lui tout tremblait. Il serrait une main. Le lendemain, coupée. Il caressait une gorge. Tranchée. Son oncle, le bigleur, le nez dans les livres : couic. Tous ceux qu'il touchait mouraient. Ceux à qui il parlait ... (p.19).

Edgar Fall présente au lecteur-spectateur un pouvoir vampirique, qui tue pour se maintenir dans le temps. La violence est extrême et monstrueuse. Les phrases pour la dépeindre sont segmentées, nominales. Elle corrobore ce spectacle funeste par : « On bouge tellement qu'on se fait remarquer et ça, on n'aime pas ça ici. Dans cette fosse commune, tout le monde doit rester tranquille. Mort. » (Idem).

La cruauté de la guerre est manifeste. C'est dommage. La « fosse commune » traduit le nombre important de personnes tuées et leur

ensevelissement macabre. La construction de charniers est expressive de la désacralisation de l'être humain qui, même mort, devrait avoir droit à un minimum de respect. Dans ces charniers, l'on imagine l'empressement des tortionnaires, des bourreaux à entasser pêle-mêle les victimes et à s'en débarrasser avec célérité. Ce qui paraissait tabou est ici profané. Le lecteur-spectateur comprend le souci d'Edgar Fall et d'Elle de ne pas se préoccuper à construire des phrases intelligibles, bien structurées. Le temps de terreur ne leur permettait pas ; d'où la prolifération de fautes syntaxiques : « Le lendemain, coupée » pour dire « la main est coupée », « Tranchée » pour « la gorge qu'il caressait est tranchée ». « Mort » pour traduire « tout le monde doit rester tranquille ». En effet, « tranquille » ici, est métaphorique de « Mort ». L'errance dans le texte met en avant une situation d'exil. En effet, Darling V est en marche vers un avenir meilleur mais qui se révèle encore incertain. De retour de son voyage, il se retrouve au carrefour, synonyme de supplice, de persécution et de mort. Darling V le désigne par cette image forte : « une fosse ». Il symbolise aussi l'abîme. Il se trouve écartelé entre les deux espaces contrariants : le voyage et le carrefour. Ils ne sont guère rassurants pour lui. À tous égards, il vit le spleen : « là-bas » pour l'espace de l'exil et « ici » pour le carrefour, représentant un enfer terrestre. Le sentiment amoureux dans *La Malaventure* est très fort. Darling s'adressant à Elle se veut concret : « Je t'aime. Je ne sais pas pourquoi je te porte dans le corps. Et mon corps me devient plus familier depuis que je te respire. Je ne sais pas qui tu es. Je te connais si peu mais je t'aime. » (Séquence 4, p.17).

Cette réplique traduit un sentiment d'amour très élevé pour Elle, une femme que le sieur Darling V connaît sommairement. Elle représente pour lui un oxygène. En effet, lorsque Darling V hume son odeur, il est à son aise. Le corps d'Elle lui devient « plus familier. » Il l'accepte avec ses qualités et ses défauts. Il se sent complet, achevé et vivant lorsqu'il est à ses côtés. La fréquence de l'aveu : « Je t'aime » accentue cet amour qu'il éprouve pour Elle. Chaque jour passé aux côtés d'Elle le remplit de bonheur et d'amour. Il prétend l'aimer de tout son cœur et ne pourrait vivre sans elle. Ainsi, les deux amoureux sont promus à un bel avenir.

Darling V et Elle plongent le lecteur-spectateur dans une réflexion philosophique sur l'avenir. Pour eux, l'avenir se confond au temps, il

est irréversible à l'instar du temps. Cette idée est bien rendue par Elle en ces termes : « Des siècles se consomment, un avenir passe, s'engloutit, un autre passe, s'en va, repasse, insiste, engloutit. Un autre encore...il y a plusieurs avènements. » (Séquence 4, 9, 18). Les verbes conjugués « se consomment, passe, engloutit, s'en va, repasse, insiste » montrent éloquemment cette irréversibilité du temps. Quant à Darling V, il expose un présent qui serait la continuité d'un passé non reluisant : « Moi j'ai un présent passé au cible de pertes, d'oublis, d'absences, de chutes, de rechutes, de déclin, d'éclipses. Un avenir, c'est vide d'un temps qu'on remplit encore. Moi, j'ai un passé épuisé. » (Ibidem, p.19).

La notion de l'avenir similaire au temps est encore mise en évidence par Darling V. L'avenir est présenté sous l'angle irréversible, ininterrompu, à travers la construction oxymorique « un présent passé ». Le passé de Darling V n'est pas fameux, il est négatif, d'où l'usage de termes dépréciatifs et de décadence tels que : « pertes, oublis, absences, chutes, rechutes, déclin, éclipses ». La décadence et la dégradation sont au rendez-vous, traduisant un éternel recommencement de Darling V. Tout porte à croire que les deux amoureux partagent la même histoire et que leurs destins s'apparentent. Le passé de Darling est métaphorique de celui de Elle, et inversement. « Un avenir, c'est le vide d'un temps qu'on remplit encore » insinue que *La Malaventure* de Kossi Éfoui est traversée par la philosophie existentialiste de J.- P. Sartre (1970, p.12) préconisant « une doctrine qui rend la vie humaine possible et qui par ailleurs, déclare que toutes vérités et toutes actions impliquent un milieu et une subjectivité humaine. » Sartre se réfère au sujet lui-même dans la mesure où c'est lui qui détermine son existence par sa tenue. Son courant philosophique, *L'existentialisme*, place au centre du remue-méninge l'existence individuelle, la liberté et le choix volontiers. Il admet que l'existence précède l'essence et que l'avenir est une page blanche à remplir. Il appartient donc à l'Homme de marquer son avenir de ses empreintes, d'où l'usage du verbe conjugué « remplit ». Au-delà de la philosophie sartrienne, *La Malaventure* comporte les relents de la théorie brechtienne et d'Antonin Artaud. Ces relents se laisseront découvrir dans l'enjeu dramaturgique.

3.2. *L'enjeu dramaturgique*

Le théâtre de l'absurde s'inscrit dans une logique de la liberté artistique. Il ambitionne de se libérer des canons des belles lettres pour avoir toute la latitude de créer, d'innover. *La Malaventure* de Kossi Éfoui s'inscrit dans ce registre. Toutefois, il est important de savoir si le dramaturge togolais n'a pas été influencé à certains égards par Antonin Artaud et Bertolt Brecht. La souffrance d'exister des personnages de *La Malaventure* répond au théâtre de « cruauté » qui sert de matière à la création de *Le théâtre et son double* d'Antonin Artaud. Cette « cruauté » ne doit pas être comprise comme celle envers autrui. A. Artaud (1964, p.105) est soucieux « d'une idée physique et non verbale » du théâtre. Il se démarque du drame occidental au profit du drame oriental qui privilégie les gestes du comédien, les bruits, les couleurs et les plastiques ; c'est-à-dire tout ce qui participe du langage sur la scène qu'à la parole. C'est ce qui justifie la désarticulation du langage dans *La Malaventure*, l'illogisme dans les échanges entre les personnages.

De même que l'identification, insinuant la catharsis, est la clé de voûte du théâtre aristotélicien, de même la distanciation renvoie à celle du *théâtre épique* de Brecht. Brecht, en réaction contre Aristote qui prône un théâtre dramatique, c'est-à-dire illusionniste, convoque à son théâtre tout spectateur à ne pas s'identifier au personnage, mais à le rendre responsable et averti en prenant du recul. C'est l'effet de distanciation. Le spectateur est invité à adopter une attitude critique et euphorique. Pour B. Brecht (1972,p.540), « qui succombe à l'identification devient totalement incapable de juger si la voie est dangereuse ou si elle ne l'est pas. »

L'homme de théâtre allemand invite donc le spectateur à prendre de la hauteur sur la représentation, à mettre en branle son activité cérébrale, dans le dessein de mieux juger et de saisir les vérités qui se dégagent. Pour finir, il postule que : « le but de l'effet de distanciation est d'amener le spectateur à considérer ce qui se déroule sur la scène d'un œil investigateur et critique. » (Idem).

Une lecture minutieuse de *La Malaventure* conforte le lecteur-spectateur quant à son intertextualité avec *Mère courage et ses enfants* de Brecht. En effet, cette pièce majeure de Brecht est une chronique de *La guerre de Trente ans*. Prétextant un fait historique, le

dramaturge allemand attire l'attention critique de son public sur une situation sociale contemporaine. De la même manière dont Mère courage brave les dangers pendant la guerre, court des risques énormes sur les champs d'honneur pour vendre, Elle également brave tous les dangers pendant la guerre. Elle se sacrifie à l'aide de son miroir magique pour consulter l'avenir des gens et les apaiser. Ces deux femmes ont défendu, au risque de leur vie, ceux et celles qu'elles aiment. C'est tout le sens de l'épilation du théâtre brechtien. Ces comportements héroïques qui s'apparentent à ceux de ces deux personnages féminins montrent qu'il y a du Brecht dans *La Malaventure* de Kossi Éfoui.

La réalité héroïque de Elle se veut patente à travers la réplique d'Edgar Fall en guise de réponse à celle-ci :

Edgar Fall : « Toi, tu fais les routes avec ton miroir pour lire la vie des gens, leur dire santé, bonheur et que la terre vous soit légère. En pleine guerre ! C'est du propre. [...] Tu lui as dit de fuir avant de savoir où aller ? (Séquence 2, p.9).

Edgar Fall reconnaît en Elle l'héroïsme et le don de soi aux fins de sauver la vie des autres ou de leur faire prendre goût à la vie. La vie en temps de guerre est continuellement hypothétique car le pourcentage de survie devient infime. À travers l'attitude de Elle, la contradiction existentielle reste évidente. Cela corrobore le principe de l'existence brechtien selon lequel tout se réalise par son contraire ; le mal et le bien cohabitent. Le comportement de Elle est similaire à celui de Mère courage. L'on peut inscrire au chapitre de cette dualité existentielle, la mort et la vie, le paradis et l'enfer, pour lesquels les chrétiens et les musulmans se rendent respectivement dans les églises et les mosquées.

Au total, *La Malaventure* de Kossi Éfoui est la transposition de *Mère courage et ses enfants* de Bertolt Brecht, car l'influence de Brecht sur Éfoui est remarquable et grande. Sous ce rapport, et de manière délibérée, *Mère courage et ses enfants* a servi de support à *La Malaventure* de Kossi Éfoui. La première pièce citée est dite hypotexte et la seconde hypertexte.

Conclusion

Le Nouveau Théâtre que propose Kossi Éfoui est le théâtre de l'absurde ou de dérision. Contrairement au théâtre classique, le théâtre de l'absurde ne circonscrit pas l'exposition, les péripéties, le nœud dramatique et le dénouement dans des actions précises. L'action dramatique est insensée ; elle ne suit pas un déroulement homogène. Les procédés d'écriture ont oscillé entre le dérisoire, le drolatique l'enchevêtrement de discours, l'illogisme et les quiproquos. Une telle écriture a donné conséquemment à la pièce un caractère hermétique. Pour y parvenir, Kossi Éfoui fait de ses personnages des misérables, c'est-à-dire des gens de basse extraction dans un régime autocratique. Cela se lit dans la création de leurs noms au demeurant fantaisistes, à la désarticulation de leur langage et subséquemment à leur comportement ubuesque. Les personnages fonctionnent comme des déchets humains, projetés dans un monde insensé et cruel. Ses œuvres contribuent amplement au développement de l'art dramatique africain francophone contemporain. Témoin, sa *Malaventure* qui se dévoile comme un texte instable. Cette pièce suscite un engouement particulier, certes, mais elle est parfois jugée hermétique. Si tel est le cas, l'auteur se réjouirait d'avoir atteint son objectif car son souci constant n'est pas de présenter aux lecteurs-spectateurs une œuvre structurée, sublime, mais de faire parler ses personnages en toute liberté et sans aucune contrainte. En affichant une telle posture, il se démarque des canons esthétiques qui régissent le théâtre classique. Dès lors, Kossi Éfoui s'affirme comme un authentique dramaturge de l'absurde. Il s'attaque à l'absurdité de la condition humaine. Il pousse à l'excès la subversion en entreprenant des pratiques scripturales hybrides, créant à la limite le monstrueux.

Références bibliographiques

Artaud Antonin (1964), *Le théâtre et son double*, Paris, Gallimard.

Blédé Logbo (2016), *La pièce de théâtre, une littérature pour les arts du spectacle*, Abidjan, EDUCI.

Blédé Logbo (2006), *Les interférences linguistiques dans Les Soleils des indépendances* d'Ahmadou Kourouma, Paris, Publibook.

Blédé Logbo (2001), *Mélange*, Abidjan, PUCI.

Brecht Bertolt (1975), *Mère courage et ses enfants*, Paris, L'Arche.

Brecht Bertolt (1972), *Écrits sur le théâtre* (I et II), Paris, L'Arche.

Delcroix Maurice et HALLYN Fernand (1987), *Introduction aux études littéraires*, Paris-Gembloux, Duculot.

Dort Bernard (1971), « Genet ou le combat avec le théâtre », *Théâtre réel*, Paris, Seuil.

Éfoui Kossi (1993), *La Malaventure*, Paris, Éditions Lansman.

Hampaté BÂ Amadou, 1976, « Cultures traditionnelles et transformations sociales » in *La jeunesse et les valeurs culturelles*, pp.35-49.

Ionesco Eugène (1962), *Notes et contre-notes*, Paris, Gallimard, éd. citée.

Larthomas Pierre (2012), *Le langage dramatique*, Paris, PUF.

Pavis patrice (1996), *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Dunod.

Pruner Michel (2010), *Les théâtres de l'absurde*, Paris, Armand Colin.

Ryngaert Jean-Pierre (1994), *Introduction à l'analyse du théâtre*, Paris, Dunod.

Sartre Jean-Paul (1970), *L'existentialisme est un humanisme*, Paris, les Éditions Nagel.

Scherer Jacques (2001), *La Dramaturgie classique en France*, Paris, Nizet.

Ubersfeld Anne (1996), *Livre le théâtre II*, Paris, Belin.

Aspects de la tradition et de la modernité dans *Le lion et la perle* de Wole Soyinka et *Le gong a bégayé* d'Apollinaire Agbazahou

Yélian Constant AGUESSY

Université de Parakou (Bénin)
aguessico@yahoo.fr

Dédjinnaki Romain HOUNZANDJI

Université d'Abomey-Calavi (Bénin)
drhaumain@gmail.com

Kintossou Armand ADJAGBO

Université de Parakou (Bénin)
adjagboarmand@yahoo.fr

Résumé

*Dans nombre de pays africains sous influence de la civilisation occidentale, beaucoup de pratiques relevant de la tradition font l'objet de vives critiques et sont parfois menacées de disparition. Des auteurs dramaturges conscients de la situation posent le débat dans leurs œuvres. Dans les pièces *Le lion et la perle* du Nigérian Wole Soyinka et *Le gong a bégayé* du Béninois Apollinaire Agbazahou le constat est le même. Ce travail s'est donné pour tâche de comparer l'image que présentent les pratiques traditionnelles confrontées aux réalités modernes. Axée sur le comparatisme, l'étude a permis de montrer que certaines préoccupations relevant de la tradition et confrontées à la modernité sont communes aux deux pièces alors que d'autres leur sont particulières. Il résulte de l'analyse que la dot, la polygamie, le lévirat, le panégyrique jugés archaïques par certains personnages qui prônent leur abandon pur et simple, ont pu résister en dépit de leurs aspects présentés comme négatifs et démodés.*

Mots clés : tradition, modernité, dot, polygamie, panégyrique, lévirat.

Abstract

*In numerous African countries under the influence of Western civilisation, several traditional practices are subject to a fierce criticism, and are sometimes threatened with extinction. Playwrights aware of the situation are raising the debate through their works. In the plays *Le lion et la perle* by Nigerian playwright Wole Soyinka and *Le gong a bégayé* by Beninese playwright Apollinaire Agbazahou, the reflexion is the same. Thus, this work aims to compare the image portrayed by traditional practices with modern realities. Under the view of a comparative approach, the study has shown*

that certain traditional engrossments confronted with modernity are common to both plays, while others are specific to them. The analysis shows that dowry, polygamy, levirate and panegyric, deemed as archaic by certain characters advocating their outright abandonment, have held up despite being presented as negative and old-fashioned.

Key words: tradition, modernity, dowry, polygamy, panegyric, levirate.

Introduction

Chaque continent a ses traditions, ses mœurs, ses us et coutumes qui le caractérisent et le distinguent des autres. Mais le contact entre l’Afrique et l’Occident qui s’est fait dans la douleur avec l’assujettissement du premier aux normes et visions du second fait que le continent noir connaît une crise identitaire sans précédent vacillant entre ses propres réalités culturelles et celles exogènes. Le problème qui se pose est de savoir comment un peuple peut ignorer ses marques identitaires pour s’épanouir et se développer en se fondant sur les civilisations étrangères. Le bien-être d’une société dépend-t-il de sa vie en autarcie ou de son ouverture aux autres cultures ? Le brassage homogène des cultures n’est-il pas gage d’enrichissement mutuel des valeurs pour les peuples ? Les pratiques endogènes doivent-elles rester intactes ou s’adapter aux nouvelles réalités imposées par le temps et l’évolution des choses ? L’actualisation des pratiques anciennes est d’une importance capitale sans qu’il ne soit nécessaire de s’accrocher aux cultures étrangères dites modernes qui ne sont pas toujours en phase avec les réalités socio-culturelles du milieu où on souhaite les implanter. Notre objectif est d’étudier les préoccupations communes et spécifiques développées par les deux dramaturges en mettant en exergue l’idéologie qui les sous-tend. Nous partons de l’hypothèse que sous la plume des deux auteurs, la tradition, en dépit des aspects supposés désuets et démodés, est sortie victorieuse de sa confrontation avec la modernité. La réflexion sur cette question est adossée au comparatisme. Le comparatisme est une approche critique transdisciplinaire comme le montre A. Tomiche dans son article « Le comparatisme comme approche critique » qui présente les six volumes des articles du vingtième congrès de l’Association Internationale de la

Littérature Comparée tenu à l'Université Paris-Sorbonne en juillet 2013. Pour ce qui est de sa méthode, D. Trotta (2016) indique:

La méthode comparatiste se distingue par sa visée, qui tend à rapprocher les objets sans les classer selon l'importance donnée à une langue, ainsi qu'à dégager des rapports de ressemblance ou dissemblance. En somme, il s'agit de regarder à la loupe de quoi sont construits des éléments, deux textes par exemple, sans chercher à n'en tirer que des caractéristiques communes.

Après avoir clarifié les termes tradition et modernité et présenté le contenu des œuvres, nous étudierons la polygamie, le lévirat et le nom comme thématiques communes aux deux œuvres et le panégyrique et la dot comme préoccupations particulières.

1. De la tradition, de la modernité et du contenu des œuvres

Avant d'entrer dans le vif du sujet, l'élucidation de certains termes clés en l'occurrence la tradition et la modernité s'avère indispensable pour non seulement circonscrire le champ de la réflexion mais aussi et surtout pour baliser le terrain en vue d'éviter des élucubrations et des spéculations tous azimuts pouvant créer des incompréhensions. Tous les esprits ne s'accordent pas toujours sur le sens que revêtent les termes tradition et modernité. Dans un monde caractérisé par la domination et l'influence des uns sur les autres, l'on peut avoir tendance à ranger dans le tiroir de la tradition tout ce qui appartient aux dominés et dans celui de la modernité ce qui vient des dominateurs, il ne serait pas superflu de poser des garde-fous. Tout dépend donc des rapports de force et du degré de développement technologique, du niveau d'évolution des mentalités et d'invention de moyens pouvant faciliter l'existence aux êtres humains quel que soit le domaine. Selon l'*Encyclopaedia universalis*, la tradition, du latin « *traditio* (acte de transmettre) vient du verbe *tradere*, qui signifie « faire passer à un autre, livrer, remettre ». Le dictionnaire *Emile Littré* quant à lui, est encore plus explicite et en propose quatre sens : « action par laquelle on livre quelque chose à quelqu'un », « transmission de faits historiques, de doctrines religieuses, de

légendes, d'âge en âge par voie orale et sans preuve authentique et écrite », « particulièrement dans l'Eglise catholique, transmission de siècle en siècle de la connaissance des choses qui concernent la religion et qui ne sont point dans l'Ecriture sainte », « tout ce que l'on sait ou pratique par tradition, c'est-à-dire par une transmission de génération en génération à l'aide de la parole ou de l'exemple ». Le vocable modernité selon *le dictionnaire de l'Académie française* se définit comme la « qualité de ce qui est ou qu'on juge moderne, de ce qui témoigne des transformations, des évolutions de l'époque présente, est caractéristique d'un esprit nouveau, de goûts nouveaux, répond aux désirs, aux attentes du moment ». La modernité n'est pas systématiquement l'opposé de la tradition. T.F..Pacéré (2004) à cet effet précise :

La tradition n'est pourtant pas contraire à la modernité. L'enfant d'aujourd'hui doit vivre dans la société d'aujourd'hui. Tout en luttant pour préserver les valeurs de la civilisation de ses pères, il doit utiliser les opportunités modernes. A l'intérieur de l'école, celles de la technologie, dans le milieu plus élevé, celles apportées par les ordinateurs, le télé-enseignement.

Comment se présentent alors la tradition et la modernité dans les œuvres du corpus ?

La pièce *Le lion et la perle* de W. Soyinka met en scène deux jeunes amoureux, Lakounlé et Sidi qui ont le projet de convoler en nouvelles noces. Mais le prétendant Lakounlé, instituteur de son état, s'estimant intellectuel et moderne, refuse de satisfaire aux exigences de la tradition en vigueur dans son milieu notamment le paiement de la dot. Il propose à Sidi un mariage à l'occidental. Mais celle-ci essaie en vain de lui faire comprendre que pour une jeune fille, se marier sans dot est synonyme de manque de virginité. Face à son entêtement, il se fera ravir la vedette par le sexagénaire et polygame Baroka qui est fasciné par la beauté de Sidi dont les échos dépassent les frontières du village grâce à ses photos dans les magazines. Au moyen de la ruse et avec la complicité de sa première femme, Baroka est parvenu à damer le pion à l'instituteur en épousant Sidi.

Dans *Le gong a bégayé* d'A. Agbazahou, les faits se déroulent dans le royaume d'Abomey où chaque matin le Kpanlingan, griot du roi, doit réciter les hauts faits des souverains sans bégayer en rythmant ses paroles par les sonorités d'un gong. Mais un jour, Vidaho le prince héritier se sentant agacé par le son du gong vient interrompre le griot dans l'exercice de sa sacrée mission quotidienne en lui arrachant son instrument de travail. Or, dans le royaume, l'inachèvement de la récitation du panégyrique des souverains est une infraction passible de la peine capitale. Le roi ordonne l'exécution du griot mais lui permet d'user de son dernier mot. Le condamné à mort expose les faits qui montrent que le vrai coupable est le prince. Situation complexe. Le roi bouleversé alla consulter Kpamègan, son protecteur occulte et guérisseur. Le prétexte pour sauver le prince est trouvé. Le souverain use alors de pédagogie pour expliquer à son fils l'histoire du royaume et le bien-fondé de chaque acte et symbole.

Il se dégage du contenu de ces deux pièces de théâtres nombre d'aspects de la tradition et de la modernité entre autres la polygamie, le lévirat, la dot, le panégyrique, le projet de mariage à l'occidental et de suppression du panégyrique, autant d'éléments motivés par des idéologies différentes.

2. Les préoccupations communes aux deux pièces

2.1. La polygamie

La polygamie, pratique relevant de la tradition, et qui consiste pour un homme à avoir des liens de mariage avec plusieurs femmes, revêt dans les deux pièces une double idéologie. Elle est à la fois défendue et combattue. Dans *Le lion et la perle* de W. Soyinka, elle est notamment portée par les personnages Baroka, sa première épouse Sadikou, Sidi et condamnée par l'instituteur Lakounlé. Cela montre déjà que du point de vue de supériorité numérique, elle a le vent en poupe avec au moins trois défenseurs contre un seul détracteur. L'autre élément qui attire l'attention est que des femmes comme Sadikou font partie des personnes qui défendent la polygamie. L'analyse des paroles des personnages fournit nombre d'éléments exploitables :

Sadikou : Sidi, as-tu réfléchi à la vie de délices qui t'attend ?
Baroka jure qu'après toi il ne prendra plus d'autres femmes.

Sais-tu ce que cela représente, d'être la dernière femme du Balé ? Je vais te le dire. Quand il mourra – et ce qui ne saurait tarder : même le lion doit mourir un jour – bon ; quand donc il mourra, cela veut dire que tu auras l'honneur d'être la première femme du nouveau Balé, et pense donc, jusqu'à la mort de Baroka tu seras favorite. A d'autres la vie dans les annexes ! Toi, ma fille, ta place sera pour toujours au palais : d'abord, en tant que mariée la plus récente, ensuite comme doyenne du nouveau harem... C'est la belle vie, Sidi. Je suis bien placée pour le savoir ; voilà quarante et un ans que j'occupe cette position ! W. Soyinka (2013, p. 31)

Cette réplique de Sadikou est une tirade argumentative qui fait la défense et l'illustration de la polygamie avec pour objectif d'amener la locutaire Sidi à l'admettre. La thèse défendue par Sadikou dans ce passage est que la polygamie est une vie de délices notamment pour la femme en fonction du rang qu'elle occupe dans le foyer. La stratégie argumentative qu'elle a adoptée est l'apologie. Elle a entamé sa plaidoirie par une apostrophe : « Sidi », une interpellation de l'interlocutrice qui vise à solliciter son attention pour que les arguments à avancer pour l'amener à fléchir puissent produire leurs effets. Comme arguments, elle en indique essentiellement deux : le premier est qu'en acceptant de contracter ce lien de mariage avec le vieux polygame Baroka, Sidi aura le privilège d'être la favorite parce que ce dernier déclare ne plus prendre une autre femme après celle-ci.

En effet, dans un harem, la femme favorite est celle qui a plus d'honneur que les autres, elle vit en permanence avec le roi au palais, contrairement à ses coépouses reléguées au second plan et qui, comme le dit Sadikou, vivent dans les « annexes ». Ensuite, elle sera, après la mort de Baroka, la doyenne des femmes du nouveau chef. Sadikou donne son propre exemple pour illustrer sa défense pour rassurer Sidi de la véracité de ce qu'elle lui propose en raison de ses quarante-et-un ans d'expériences. Les quatre décennies d'expériences dans la polygamie et son âge confèrent à Sadikou le statut de femme mûre, d'une femme capable de mettre au monde la jeune fille Sidi. Ce sont donc des éléments qui peuvent facilement influencer Sidi et l'amener à céder à la pression. Dans cette réplique, ce n'est pas le prétendant

qui essaie de convaincre une fille qu'elle souhaite épouser, c'est plutôt une femme qui s'érige en avocat défenseur de la polygamie et qui se bat bec et ongle pour convaincre une autre femme à admettre ce régime matrimonial. Le même sujet est développé dans *Le gong a bégayé* avec pour contradicteurs le prince héritier Vidaho et sa promise Kinnoumi :

Vidaho : Mon statut de roi me permet d'avoir d'autres...

Kinnoumi : Epouses ? Voilà une autre pratique condamnable à la cour : avoir un harem comme le roi Salomon. Si je dois me retrouver dans un lot de femmes à gérer, où chacune aura son tour de garde comme une pharmacie alors...

Vidaho : Alors tu me quitteras, orgueilleuse ! Tu veux être contre vents et marées une Kpodjito et me posséder comme si j'étais un vulgaire sujet. Je refuse d'apparaître en public esseulé comme un moineau.

Kinnoumi : (moqueuse) : Ah ! Ah ! Ah ! Tu rêves déjà de sortir suivi d'une suite interminable de femmes en guise de cortège.

Vidaho : C'est la tradition. Elle est sacrée.

Kinnoumi : Mais démodée. As-tu les ressources viriles nécessaires pour t'occuper d'une quarantaine de femmes alors qu'avec moi seule tu ronfles au premier tournant ?

Vidaho : Mon père me filera le secret. Encore que la suite royale est composée de femmes plus décoratives que représentatives. A. Agbazahou (2013, pp. 106-107).

Contrairement à Sadikou dans *Le lion et la perle*, le personnage féminin Kinnoumi condamne la polygamie. Pour elle, même si la polygamie relève de la tradition qui selon Vidaho est sacrée, elle estime qu'elle est démodée, donc sans valeur. Elle fonde sa position sur l'incapacité du polygame à assumer convenablement son devoir conjugal avec toutes ses épouses. C'est le cas de son fiancé Vidaho qui n'arrive pas encore à accomplir ce devoir avec elle seule, et pourtant, rêve déjà d'avoir beaucoup d'autres femmes. Il se pose ici la question du bien-fondé de la polygamie. Pourquoi certains hommes jugent-ils nécessaires de contracter des liens de mariage avec plusieurs femmes ? Est-ce pour montrer leur instinct de domination ou pour

démontrer leur puissance virile ou encore pour avoir une progéniture abondante ? Les raisons de ce choix matrimonial sont diverses et variées. Le personnage Vidaho en évoque quelques-unes. Selon lui, pour les rois, la polygamie est d'abord un aspect de la tradition qu'il faut respecter en raison de sa sacralité. Ensuite, parmi les épouses du roi, il y en a qui ont une fonction décorative lors de ses sorties en public. En outre il évoque subtilement la satisfaction de la libido en comptant obtenir de son père les ressources pour affirmer sa virilité.

Kinnoumi : Qu'elles servent de décor ou de représentation, je trouve ces pratiques rétrogrades.

Vidaho : L'importance d'un souverain est à ce prix. En plus de son style vestimentaire impressionnant, il doit faire sensation à chacune de ses apparitions en public avec son harem.

Kinnoumi : Quelle signification cette couverture féminine d'un roi a-t-elle à tes yeux ?

Vidaho : Que le roi est le plus puissant, le plus adulé des femmes et le plus viril de tout le royaume. A. Agbazahou (2013, p. 107)

Les arguments avancés par le prince pour justifier ce type de mariage manquent de pertinence et dévalorisent la gent féminine. La valeur d'une femme dans le processus de développement d'une société n'est plus de servir d'objet de décoration ou de satisfaction de la libido masculine. On pourrait comprendre le prince s'il avait souligné par exemple que la polygamie participe à la croissance démographique d'une société qui veut s'imposer par la grandeur de sa population si bien sûr les ressources nécessaires pour le bien-être de celle-ci sont disponibles. La croissance démographique bien assumée est un facteur indispensable pour le développement. L'exemple de la Chine est édifiant à ce sujet.

En affirmant que la polygamie est une pratique rétrograde, Kinnoumi partage le même point de vue que Lakounlé dans *Le lion et la perle*. Selon ce dernier, le rejet de la polygamie n'est simplement dû à son caractère rétrograde ou passéiste. Elle aurait des conséquences

biologiques défavorables pour l'homme si on se fonde sur l'extrait suivant :

Lakounlé :: (avec conviction) D'ici un an ou deux, je le jure, il y aura quelque chose de changé dans ce bourg. La dot sera coutume oubliée et les femmes prendront place à côté des hommes. Une route carrossable passera par ici et nous apportera les habitudes de la ville. Nous achèterons à toutes les femmes des casseroles d'aluminium. Les poteries sont primitives et anti-hygiéniques. Aucun homme n'aura droit à plus d'une femme, sinon ils deviendront impuissants trop tôt. W. Soyinka (2013 p. 49)

Le personnage Lakounlé, si on examine bien ses propos, prône la modernité sur les plans infrastructurel, culinaire, sanitaire et notamment conjugal : « Aucun homme n'aura droit à plus d'une femme. » Lorsqu'on analyse bien cette séquence, on a le sentiment que le locuteur se donne les attributions d'un législateur qui édicte une loi qui prohibe la polygamie et dont le non-respect équivaldrait à une infraction. Ici, il est question, en termes clairs, de l'apologie de la monogamie au détriment de la polygamie. Cette séquence à caractère impératif fonctionne comme une injonction venant d'une autorité et qui oblige à s'y soumettre. Elle astreint les hommes à s'y conformer sous peine de sanction qui dans le cas d'espèce n'est ni pénale ni civile mais biologique se manifestant par une défaillance physique c'est-à-dire l'impuissance. C'est à croire que le locuteur a des compétences en médecine surtout dans le domaine de la sexualité, lesquelles compétences fondées sur des données empiriques attestent que l'homme qui a plus d'une femme est exposé à des risques d'impuissance. Cette affirmation, en réalité est sans fondement parce que non prouvée. Les propos de Lakounlé, en dehors de leur faiblesse au plan scientifique, comportent des ambiguïtés aux plans syntaxique et sémantique. Syntaxiquement cela pose problème parce que le nom que remplace le pronom « ils » dans la portion « ils deviendront impuissants » n'est pas clairement défini. Si on s'en tient aux éléments constitutifs de la phrase, ce pronom est mis pour l'homme et la femme. Dans ce cas, on se demande si le fait d'avoir plus d'une femme, en d'autres termes la polygamie, rend l'homme et la femme impuissants.

Sémantiquement, ce pronom « ils » peut être mis pour les hommes en général et ceci de façon implicite ou déductive. Dans ce cas l'élément que remplace le pronom « ils » n'est plus à chercher dans l'énoncé. On en déduit que les allégations du personnage sont motivées par son engagement et sa passion pour tout ce qui relève de la modernité. En témoigne le détail « avec conviction » que fournit la didascalie au début de la réplique. Il en est de même du délai « d'ici un an ou deux » qu'il fixe pour tout moderniser. Si la polygamie est effectivement une cause d'impuissance, beaucoup de recherches scientifiques l'auraient déjà prouvée et les confessions religieuses comme par exemple l'Islam ou encore les traditions africaines qui tolèrent ce régime de mariage auraient entrepris des démarches pour imposer la monogamie comme le Christianisme.

Dans un monde où le nombre des femmes dépasse celui des hommes, la polygamie responsable et bien codifiée pourrait être envisagée comme une solution contre les alliances contre nature que contractent certaines jeunes filles par défaut de mari. L'homosexualité notamment le lesbianisme devient de plus en plus un recours pour beaucoup de femmes sans époux et qui sont obligées de s'unir entre elles et utilisent les sex toys pour la satisfaction de leur libido. Si on considère la polygamie comme un mal, nous estimons qu'entre deux maux, il faut choisir le moindre. L'Occident avec ses lois et sa religion notamment le christianisme condamne la polygamie et fait l'apologie de l'homosexualité. Entre les deux, laquelle est plus condamnable que l'autre ? A. Adjagbo (2019 p. 18) observe :

L'Occident célébrant une forme étrange de sexualité déclare urbi et orbi avec une batterie d'arguties que les hommes peuvent se marier entre eux, et les femmes entre elles. Pire, il met à l'index tous les peuples qui s'y opposent. Tout porte à croire que les pays du Tiers-monde ne sont toujours pas libres de vivre sans se soumettre aux injonctions extérieures. Ceux d'entre eux qui n'acceptent pas cette forme de sexualité sont automatiquement accusés de violation de droits humains et subissent des menaces de toutes sortes.

On ne le dira jamais assez, en matière de morale, l'Occident n'a plus rien à vendre à l'Afrique. Si le pape François, première autorité du

Christianisme recommande la bénédiction des couples homosexuels, il vaut mieux ne plus condamner les Africains qui pratiquent la polygamie.

2.2. *Le lévirat*

La deuxième préoccupation commune développée dans les deux pièces est le lévirat. Il est explicitement exprimé dans *Le lion et la perle* et implicitement dans *Le gong a bégayé*. Dans nombre de sociétés africaines, lorsqu'un roi meurt, son successeur hérite de toutes ses femmes. Il en est de même dans certaines familles. Dans ce dernier cas, il est souvent permis à la veuve de choisir un membre de sa belle-famille comme époux. Le mariage étant, au-delà des deux époux, le lien de deux familles, on estime que la mort du mari ne doit pas être synonyme de rupture du lien scellé entre ces deux familles. Le personnage Sadikou, en affirmant dans le passage cité plus haut : « Quand il mourra – et ce qui ne saurait tarder : même le lion doit mourir un jour – bon ; quand donc il mourra, cela veut dire que tu auras l'honneur d'être la première femme du nouveau Balé », parle donc du lévirat qu'elle présente comme un fait bénéfique pour la femme. Elle estime que c'est un privilège, un grand honneur pour une jeune femme de vivre cette pratique traditionnelle. Nombreux sont les motifs qui sous-tendent le lévirat dans les milieux où il a cours. D'abord, il faut préciser que ce sont les jeunes veuves qui le subissent et non les vieilles. Les pratiquants estiment qu'abandonner la jeune veuve, surtout si elle a des enfants en bas âge n'est pas normal car, même si la jeune mariée qui a perdu son époux a la possibilité de choisir un autre conjoint, rares sont les hommes qui acceptent de prendre un tel engagement et supporter les enfants d'autrui qui sont désormais orphelins. Soit la veuve confie ses enfants à sa belle-famille soit à sa propre famille. Dans l'un ou l'autre des deux cas, le problème de leur éducation se pose. De plus, ils sont brusquement sevrés de l'affection de leurs parents biologiques. C'est donc pour ces désagréments que le lévirat est institué dans certains milieux.

Dans *Le gong a bégayé*, cette pratique, même si elle n'est pas évoquée clairement, des indices textuels permettent d'en déduire des répliques des personnages. Des expressions comme « As-tu les ressources viriles nécessaires pour t'occuper d'une quarantaine de femmes ? », « la suite royale est composée de femmes plus décoratives que

représentatives », « avoir un harem comme le roi Salomon. » etc. sont des éléments qui, ajoutés à la réalité dans le royaume d'Abomey, autorisent à parler du lévirat comme thématique commune aux deux pièces. Cette pratique traditionnelle est développée dans beaucoup d'autres pièces comme *La saga des rois* de K. Alem.

2.3. Les noms

Dans les deux pièces, la plupart des personnages portent des noms puisés dans la culture des auteurs. Dans la société africaine le nom, qu'il s'agisse des toponymes ou des anthroponymes, ne s'attribue de façon fantaisiste. Il renferme toute une philosophie, une conception de la vie ou du monde, il est le condensé d'un fait important ayant marqué l'un des géniteurs ou des membres de la famille, sa dation se fonde parfois sur le contexte de naissance de l'enfant, le jour, le lieu et le signe zodiacal sous lequel il est venu au monde. E. Yébou (2019, p. 43) indique à cet effet que :

La question de l'anthroponymie est une préoccupation mondiale car toute naissance est marquée par une attribution de nom quels que soient la race, la culture, les us et coutumes. La différence peut être liée à la manière dont le nom est attribué parce que les pratiques coutumières ne sont jamais identiques dans les régions, les pays, les localités. Dans l'aire culturelle ajatado, les noms sont donnés selon des conditions particulières mais aussi selon les jours de naissance.

Les propos du roi dans *Le gong a bégayé* renseignent davantage sur cette situation. Le nom Vidaho du prince héritier signifie en langue fon fils aîné. Dans le contexte de l'œuvre, c'est le premier enfant né après l'accession au trône du roi, c'est donc un fils prédestiné au trône comme l'explique le passage suivant :

Le roi : Laisse ce veinard ! Je pouvais désigner le plus courageux de mes enfants ou mon fils préféré. Mais ce blanc-bec a eu la chance d'être désigné par le sort.
Kinnoumi : Je suis suspendue à vos lèvres. Majesté. J'ai soif de savoir comment Vidaho est indiqué pour vous succéder.

Le roi : C'est l'œuvre du fâ. Le fâ aïdékouin, notre divinité oratoire n'a fait que confirmer ce qui est écrit dans le destin de cet écervelé.

(...) Princesse Kinnoumi ! J'ai dans ma progéniture des enfants plus indiqués pour ma relève. Malheureusement pour eux, ce vaniteux est le premier enfant né après mon intronisation et un ahossouzangbé en plus, un vendredi donc. Jour des rois dans notre langue. (A. Agbazahou, 2013, p. 90)

Ces propos du roi rendent plus explicite tout ce qui concourt à la dation d'un nom et son lien ou son influence sur la destinée de la personne qui le porte. Selon P. R. Pazzi (2019, p. 27) : « le nom est le fruit de la parole, autant que le verbe en est la feuille, et ensemble ils assument les articulations essentielles du discours. L'idiome devient alors l'instrument de transmission de la pensée et de l'héritage culturel et historique du groupe social. »

La recherche du sens des noms dans la langue dont ils relèvent contribue à approfondir davantage la compréhension des œuvres. Le nom est une manifestation littéraire. Il peut être le résultat d'un exercice de création. C'est un genre à part entière. B. Koudjo (2015 pp. 82-83) souligne :

Très peu de théoriciens de la science littéraire font apparaître le nom dans leurs ouvrages d'analyse de la littérature orale. Et pour cause ! Dans les sociétés où l'attribution du nom à une personne se réfère à un catalogue préexistant, il ne viendrait à personne l'idée de considérer le nom comme le résultat d'un acte de création imaginaire. Mais dans les cultures de tradition orale où il peut être inspiré par une circonstance, le nom peut faire l'objet d'une créativité particulière. La difficulté de l'analyse de la qualité littéraire d'un nom le réduit à un mot dont l'historique et la composition ne sont pas faciles à reconstituer. On peut procéder à la décomposition syllabique du nom, mais dans une langue où les tons ont une valeur de différenciation, la justesse de la reconstitution du sens n'est pas garantie et la littérarité du nom peut être difficile à démontrer.

Dans les sociétés et même dans les productions littéraires, il y a des individus qui sont à l'image des noms qu'ils portent, leur destin est déjà contenu dans leur anthroponyme. C'est le cas par exemple du personnage Baroka encore appelé Balé. En yoruba, Balé signifie « chef de terre ». Tous ses actes dans la pièce prouvent qu'il est effectivement un chef de terre même si ces actes ne participent pas au développement de son terroir. Il a empêché l'urbanisation de sa localité en bloquant le projet d'implantation du chemin de fer. Les défenseurs de l'environnement trouveront peut-être dans son comportement un acte salutaire en faveur de la protection de la nature. Grand acteur de la lutte traditionnelle, il prend toujours le dessus au terme des combats qui l'opposent à ses adversaires. Avec ruse, il a réussi à épouser Sidi au détriment de l'instituteur Lakounlé en dépit des connaissances livresques de ce dernier.

Pour d'autres par contre, les noms n'ont aucun lien avec leur destin ou le sort qu'ils connaissent. Tel n'est pas le cas du nom Lakounlé dérivé de *olakounlé* qui signifie en yoruba « la maison est remplie de bonheur », « la maison est pleine de richesse » mais le sort connu par ce dernier dans son projet de mariage avec Sidi est aux antipodes de la signification de son nom. On peut donc insinuer que sa richesse en culture étrangère ne lui a pas été bénéfique.

3. Les préoccupations particulières

3.1. *La dot*

Au nombre des préoccupations particulières à chacune des deux pièces du corpus figurent entre autres la dot et le panégyrique. Ce sont deux pratiques traditionnelles qui, en raison des réalités modernes, ont fait l'objet de vive tension dans les deux œuvres. Dans *Le lion et la perle*, c'est la dot qui oppose les deux candidats au mariage Sidi et Lakounlé. Sidi, la jeune fille est disposée à convoler en nouvelles noces avec Lakounlé avec pour condition *sine qua non* l'accomplissement de cette exigence traditionnelle :

Sidi : Voilà que tu recommences ! Pour la moindre chose, tu te mets à caqueter comme un cacatoès. Tu causes, tu causes, et tu me casses les oreilles de mots qui font toujours le même ronron et qui n'ont ni queue ni tête. Je te l'ai dit et je te le

répète : je t'épouse aujourd'hui, la semaine qui vient , ou n'importe quand tu voudras. Mais il faut d'abord que ma dot soit versée. Ah, Ah ! Tu tournes les talons, maintenant ! Je te l'ai pourtant dit. Lakounlé, il faut que j'aie la dot entière. Voudras-tu faire de moi un objet de risée ? Bon, agis comme il te plaît. Mais Sidi ne veut pas se transformer elle-même en crachoir recueillant les mépris du village !

Lakounlé : Que leurs crachats retombent sur ma tête !

Sidi : Ils diront que je n'étais pas vierge, que j'étais forcée de vendre ma honte en t'épousant sans dot. (W. Soyinka, 2013, pp. 13-14).

L'analyse de ces échanges montre que la pomme de discorde entre les deux est le paiement de la dot. Pour Sidi, c'est une question d'honneur. Elle est préoccupée par l'image qu'elle aura dans le village si elle accepte d'épouser Lakounlé sans la satisfaction de cette prescription traditionnelle qui atteste de la conservation de la virginité de la jeune fille jusqu'à son mariage. Mais, cette conception n'est pas partagée par Lakounlé qui, fort de son statut de lettré, veut vivre à l'occidental et décidé à balayer du revers de la main tout ce qui relève de la tradition et qu'il qualifie avec les termes dégradants et dévalorisants :

Lakounlé : Coutume sauvage, barbare, démodée, rejetée, dénoncée, maudite, excommuniée, archaïque, dégradante, humiliante, innommable, inutile, rétrograde, aberrante, imbuvable !

Sidi : As-tu vidé ton sac ? Pourquoi t'arrêtes-tu ?

Lakounlé : Pour le moment je n'ai que le Petit Larousse de poche. Mais j'ai commandé le Grand. Attends et tu verras.

Sidi : Paie seulement la dot. (W. Soyinka, 2013, p. 14).

La démarche de Lakounlé dans son refus de payer la dot manque un peu de finesse et de diplomatie. On ne change pas les mœurs et les coutumes en un tour de bras. Nul ne saurait non plus se prévaloir de sa propre turpitude. Il juge les réalités de son environnement socioculturel comme s'il n'en est pas lui-même un produit. Changer les aspects de sa culture qu'on juge dépassés est normal, mais cela nécessite beaucoup de tacts, de doigté et de pédagogie et non une

attaque frontale. Les habitudes ont la peau dure. Son échec dans la conquête du cœur de Sidi est dû à la brutalité avec laquelle il veut changer les habitudes de son milieu. L'école occidentale qui lui a fait découvrir les merveilles d'autres cultures et l'a rendu étranger à sa propre culture ne lui a pas permis d'atteindre son objectif. L'histoire de la littérature africaine d'expression française renseigne que la plupart des personnages qui ont attaqué leur propre culture ont eu des conséquences néfastes. On peut rappeler le cas de Dossou dans *L'arbre fétiche* de J. Pliya, tué par l'arbre sacré qu'il tentait de couper. C'est aussi le cas du sergent Keita dans *Les nouveaux contes d'Amadou* de B. Diop, devenu fou quand il a entamé la destruction des dieux de son village au nom de la modernité.

3.2. *Le panégyrique*

Le panégyrique, genre littéraire relevant de l'oralité est une source documentaire importante dans les sociétés sans écriture. Qu'il soit clanique, divin, royal, ou familial, il joue un rôle multiple dans les sociétés qui le pratiquent. Quel que soit le type, le panégyrique, au-delà de sa dimension laudative et littéraire est un véritable document historique. B. Elomon (2017, p. 14) à cet effet observe :

Un aspect particulier de ces poèmes généalogiques est la mention de l'origine du clan. En milieu aja-fon par exemple, il est facile de remonter la trajectoire migratoire de chaque clan à partir de ces textes. Au Centre du Bénin précisément, l'on retrouve le long du fleuve Ouémé les sites dont les noms figurent dans les panégyriques des peuples du Sud et du Centre. A l'analyse, on se rend compte du schéma de la subdivision des groupes lignagers originels qui ont donné lieu plus tard aux différents clans actuels.

L'historien A.F. Iroko (1995, p. 49), attire également l'attention sur les éléments historiques que l'on retrouve dans les panégyriques. Il les compare aux registres paroissiaux et aux pièces d'identité civile qui situent les collectivités humaines dans le temps et l'espace. L'analyse du panégyrique contenu dans la pièce *La honte plus meurtrière que le couteau* d'A. Coyssi renseigne sur les exploits guerriers d'une dizaine de rois d'Abomey. Dans *Le gong a bégayé*, les détails donnés par le

Kpanligan sur sa fonction à l'occasion de sa joute oratoire avec le prince rebelle sont édifiants :

Kpanligan : Kpanligan n'est pas troubleur de l'ordre public. Il est plutôt l'incarnation vivante des archives sonores du Danxomê. C'est lui le dépositaire de l'histoire de ton peuple, Prince. La langue galvanisatrice qui incite les souverains du Danxomê aux actions héroïques.

Vidaho : Ton cours d'histoire ne me convainc pas. Kpanligan. J'ai bien envie de jeter cet instrument tapageur.

(...)

Kpanligan : La suppression de ma caste serait synonyme de l'effacement d'un pan important de l'histoire de ce royaume, un coup dur porté à sa culture et à sa tradition. (A. Agbazahou, 2013, pp. 67-68)

En ce qui concerne spécifiquement le panégyrique royal, sa récitation quotidienne est dans certaines entités territoriales comme le royaume d'Abomey est sacrée. Cette sacralité n'est pas sans fondement. Elle oblige le griot à faire preuve de fidélité dans la restitution des faits historiques sous peine de sanctions graves notamment la peine capitale. Cela le contraint à prendre son travail très au sérieux et à se proscrire toute légèreté et toute tentative de falsification de l'histoire. L'épée de Damoclès que constitue l'administration de la peine capitale en cas de faute exige du griot la nécessité de faire montre de professionnalisme. Le panégyrique qui fonctionne comme une archive sonore, un fond documentaire historique est par essence oral. En l'absence d'écriture, elle tient lieu de source, de référence historique. On comprend donc la raison qui oblige le griot à faire en sorte que sa mémoire ne faillisse point afin que l'on puisse accorder du crédit à ses propos. La peine capitale dans le cas d'espèce est un dispositif légal pour encadrer sa fonction afin d'éviter tout dérapage. L'exécution d'un griot reconnu fautif dans l'accomplissement de sa mission est souvent très rare. La mort brandie comme sanction est un dispositif dissuasif, la preuve, dans la pièce le Kpanligan n'a pas été exécuté. Le prince, le vrai coupable, non plus. Or si l'exécution du coupable devrait être effective sous peine de désagréments pour le royaume, tout citoyen reconnu

coupable dans ce cas de figure, quel que soit son statut devrait subir la rigueur de la loi.

Le prince en empêchant le griot d'accomplir sa mission s'inscrit dans une logique de modernité ou de progrès :

Vidaho : En tout cas, ta fonction est inutile pour le Danxomè. On peut t'accorder la retraite et recruter un griot-instrumentiste plus actuel. A. Agbazahou (2013, p. 68)

En affirmant que la fonction de Kpanligan est inutile et qu'il faut lui accorder la retraite, le prince exprime sans ambages sa désapprobation d'un aspect de la tradition. L'adjectif qualificatif « inutile » et le vocable « retraite » employés dans la réplique traduisent l'expression du rejet. Il montre par conséquent sa volonté d'être en phase avec les réalités d'un monde en pleine mutation et qui exige qu'on s'y adapte en actualisant ou en modernisant tout ce qui peut l'être d'où sa proposition du recours au griot-instrumentiste plus actuel pour le bonheur des bénéficiaires de la prestation du griot :

Vidaho (très furieux) : Tu es têtue comme une mule. Le temps des ancêtres est révolu. Nos oreilles ont besoin des instruments plus respectueux des tympanes que cet assommoir assourdissant auquel tu t'accroches comme une bouée de sauvetage. A. Agbazahou, (2013, pp. 66-67).

C'est donc la cacophonie (assommoir assourdissant) qu'occasionne l'instrument de Kpanlingan qui justifie la colère du prince héritier qui prône une modernisation gage de confort d'écoute que ne procure pas selon lui le gong qu'utilise le griot.

Il est à souligner que le prince ne rejette pas tout ce qui relève de la tradition. La preuve, il approuve la polygamie qu'il a soutenue avec beaucoup d'arguments en montrant ses avantages. On en déduit que sa posture est plus mitigée que celle de Lakounlé qui rejette sans modération tout ce qui est tradition et coutume.

3.3. Du sort des pratiques traditionnelles

La polygamie, le lévirat, la dot, le panégyrique les cérémonies de dation des noms sont des pratiques traditionnelles susceptibles d'actualisation, de modernisation, d'amélioration pour s'adapter aux exigences des réalités du monde contemporain. Mais cela ne signifie

pas qu'il faut les rejeter de façon brutale. La première démarche à mener avant tout projet de réhabilitation ou d'abandon consiste d'abord à s'interroger sur le fondement de chacune d'elles. Comment ces pratiques multiséculaires ont-elles vu le jour ? Pourquoi ont-elles duré dans le temps ? Quelle est leur utilité dans le monde actuel ? Quels problèmes règlent-elles ? Quelles conséquences néfastes engendrerait leur suppression ? Comment peut-on les adapter aux réalités actuelles ? C'est le préalable que les personnages Lakounlé et Vidaho devraient d'abord régler avant de s'attaquer aux us et coutumes de leur société. L'ignorance du pourquoi des choses amène souvent bon nombre de personnes obnubilées par les cultures exogènes à poser des actes regrettables dont les répercussions sont parfois irréversibles. Toute pratique traditionnelle a toujours un fondement, une signification, un objectif, un intérêt social voire économique. Elle peut être démodée mais sa conservation même par une minorité est indispensable comme patrimoine immatériel ou matériel exploitable à des fins touristiques. Ce sont des marques identitaires qui, de par leurs diversités, peuvent contribuer à enrichir le patrimoine culturel mondial.

Conclusion

Il ressort de l'analyse des pièces du corpus que les deux auteurs dramaturges W. Soyinka et A. Agbazahou ont développé d'une part, des préoccupations communes et d'autre part, des thématiques particulières en suivant une démarche dialectique dans les deux cas. De la confrontation des forces et faiblesses des aspects de la tradition et de la modernité, il en résulte que la tradition a pris le dessus sur la modernité à cause du manque de méthode et de pédagogie des défenseurs de la modernité qui veulent balayer du revers de la main tout ce qui relève de la tradition. Cet échec est aussi dû au fait que ce qui est présenté comme éléments de progrès n'est pas toujours en phase avec la culture endogène. S'ouvrir à d'autres cultures est important mais rejeter des aspects de sa propre culture sans d'abord chercher à connaître les fondements de ceux-ci, sans évaluer leurs avantages et inconvénients est une démarche suicidaire. La modernité et la tradition ont chacune leurs qualités et défauts et il importe de les

évaluer afin de faire un choix judicieux pour le bien-être de chacun et de tous.

Références bibliographiques

ADJAGBO A. K. (2019). *L'autre visage de l'humain. Aspect historique, sociologique et littéraire de l'homosexualité en Afrique noire*, Cotonou, Plumes Soleil.

AGBAZAHOU A. (2013). *Le gong a bégayé*, Cotonou, Plumes Soleil.

COYSSI A. (1948). « La honte plus meurtrière que le couteau » in *Présence Africaine*, numéro 03, Paris, pp. 451-459.

ELOMON B. K. (2017). « Les panégyriques claniques : aspects oblitérés d'une poétique », in *Nodus Sciendi*, volume spécial n°21, novembre 2017, pp. 4-18.

IROKO A. F. (1995). « Une littérature orale : Le panégyrique clanique du souvenir » in *Notre Librairie Littérature béninoise*, n° 124 octobre-décembre 1995 pp. 46-55 (Réédition du numéro 69 actualisé et enrichi à l'occasion du sixième sommet des chefs d'Etat et de gouvernement ayant le français en partage, Cotonou, 2-4 décembre 1995.

KOUDJO B. (2016), *Pour une nouvelle taxinomie de la parole littéraire en Afrique. Problématique des genres de la littérature orale*, Lomé, Editions Awoudy.

PACERE T. F. (2004). « La tradition n'est pas contraire à la modernité », www.revue-quartmonde.org consulté le 12 septembre 2024 à 16h34mn.

PAZZI P. R. (2019). « Les noms : écrin vivant de l'héritage culturel et historique », in *Jogbé, la revue des humanités n° 2 : Noms et savoirs localisés en Afrique de l'ouest*, Cotonou, Les Editions des Diasporas, pp. 27-31.

SOYINKA W. (2013). *Le lion et la perle*, Yaoundé, Clé,

TOMICHE A. (2017). « Le comparatisme comme approche critique », in *Littérature générale et comparée*, collection : Rencontres, n°316, pp. 7-18.

TROTTA D. (2016). Allez savoir ! Comparatisme, on wp.unil.ch, consulté le 31 janvier 2024 à 17h46mn.

YEBOU E. (2019). *Des noms et des hommes. Aspects anthropologique et linguistique du nom dans l'aire culturelle ajatado*, Cotonou, Les Editions des Diasporas.